

ISSN 1995-6134 (ONLINE)

ЕЛЕКТРОННЕ НАУКОВЕ ФАХОВЕ
ВИДАННЯ

ФОРУМ ПРАВА

2022
№ 1

ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ПОВНОТИ ТА ОПЕРАТИВНОСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СУСПІЛЬСТВА
В СУЧАСНИХ ЗНАННЯХ У ГАЛУЗІ ПРАВА

journals@meta.ua
forumprava.pp.ua
nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index

«Форум права» – рецензоване електронне наукове фахове видання з вільним доступом, що засноване та видається Харківським національним університетом внутрішніх справ з 2005 року.

Рекомендовано Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ до публікації та до поширення через мережу Інтернет, **протокол № 6 від 30.06.2022 р.**

Підписано до публікації та до поширення через мережу Інтернет **30.06.2022 р.**

УДК 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6731832>

Мета журналу:	досягнення якісно нового рівня повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства в сучасних знаннях в галузі права.
Тематика:	згідно з галуззю "юридичні науки" за науковими спеціальностями (12.00.01–12.00.12) відповідно до чинного переліку галузей наук МОН України зі спеціальностей 081 Право, 262 Правоохоронна діяльність, 293 Міжнародне право
Періодичність видання:	2 рази на рік
ISSN	1995-6134 (Online)
Має статус видання категорії "Б"	Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 р. № 1643 (додаток 4).
Внесено	до Переліку наукових фахових юридичних видань постановою президії ВАК України від 18.01.2007 р., № 3-05/1 (Бюлетень ВАК України. 2007. № 2. С. 5), перереєстровано відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.07.2013 р., № 893 (Додаток 6)
Відповідає	Національному стандарту України ДСТУ 7157:2010 «Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості»
Журнал індексується у 14-ти міжнародних і вітчизняних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, каталогах та пошукових системах	Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ
Науковим публікаціям	присвоюється міжнародний ідентифікатор цифрового об'єкта DOI (digital object identifier) .

Фото з обкладинки за CC0 ліцензією

Редакційна колегія

Головний редактор:

Музичук О.М. д-р юрид. наук, проф.

Відповідальний секретар:

Зозуля І.В. д-р юрид. наук, проф.

Члени редколегії:

Вишновецька С.В. д-р юрид. наук, доц.

Головка О.М. д-р юрид. наук, проф.

Клочко А.М. канд. юрид. наук, доц.

Комзюк А.Т. д-р юрид. наук, проф.

Литвинов О.М. д-р юрид. наук, проф.

Матія М. д-р филос. наук, проф.

(Швейцарія)

Мічурін Є.О. д-р юрид. наук, проф.

Павленко С.О. канд. юрид. наук, доц.

Пивовар Ю.І. канд. юрид. наук, проф.

Джагер М. д-р филос. наук, проф.

(Республіка Словенія)

Резнік О.М. д-р юрид. наук, доц.

Слінько С.В. д-р юрид. наук, проф.

Терецький В.І. д-р юрид. наук, проф.

Розглядаються

концептуально-методологічні засади, теорія і практика права

Технічна група

Технічний редактор: **І.В. Зозуля**

Коректор: **О.І. Довгань**

Комп'ютерна верстка та оформлення:

А.О. Зозуля

Мінімальні системні вимоги: операційна система MS Windows 98/2000/XP/2003, браузер MS Internet Explorer версії 5 та вище, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Адреса редколегії журналу

61080, м. Харків, пр. Л. Ландау, 27.
ХНУВС. Редакція наукового журналу «Форум права»

Тел. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Веб-сайт журналу: **forumprava.pp.ua**

Режим доступу до публікацій журналу:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Автори статей несуть усю відповідальність за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Редакція журналу не несе ніякої відповідальності перед авторами і/або третіми особами й організаціями за можливий збиток, викликаний публікацією статей.

«Forum prava» – peer-reviewed electronic scientific professional edition with open access, founded and issued by Kharkiv National University of Internal Affairs since 2005.

Recommended by the Academic Council of the Kharkiv National University of Internal Affairs for publication and dissemination through the Internet, **protocol number 6 dated June 30, 2022**

Signed for publication and distribution to the Internet **30.06.2022**

UDC 34+35 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6731832>

Purpose: Achievement of a qualitatively new level of completeness and efficiency of meeting the information needs of society in modern knowledge in the field of law.

Subject: according to the branch of science "**Legal Sciences**" on scientific specialties (12.00.01-12.00.12) according to the current list of branches of science of the Ministry of Education and Science of Ukraine on specialties 081 Law, 262 Law-enforcement activity, 293 International law

Frequency of publication: 2 times a year.

ISSN **1995-6134 (Online)**

Has the status of the category "B" in List of scientific professional editions of Ukraine in accordance of the Ministry of Education and Science of Ukraine order of 28.12.2019 No 1643 (Annex 4)

Added to the List of scientific professional legal editions by the resolution of the Presidium of the Higher Attestation Commission of Ukraine from 18.01.2007, No 3-05/1 (Bulletin of the VAC of Ukraine. 2007. No 2. P. 5), **re-registered** to the List of scientific professional editions of Ukraine by the order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 04.07.2013, No 893 (Annex 6)

Corresponds with the National Standard of Ukraine DSTU 7157:2010 «Information and documentation. Electronic edition. Basic Types and Output Details»

The journal is abstracted and indexed in the 14 international and domestic scientometric databases, repositories, libraries, search engines, and catalogues Academic Resource Index (ResearchBib) Bielefeld Academic Search Engine (BASE) Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD) Directory of Research Journal Indexing (DRJI) Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Google Scholar Index Copernicus International InfoBase Index Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE) Scientific Indexing Services (SIS) Scientific Journal Impact Factor (SJIF) Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Харківський національний університет внутрішніх справ

Scientific publications are assigned the international identifier of the digital object **DOI (digital object identifier)**.
Title photo under CC0 license

Editorial

Chief Editor:

Oleksandr Muzychuk LL.D., Professor

Executive Secretary:

Ihor Zozulia LL.D., Professor

Members of the Editorial Board:

Svitlana Vyshnovetska LL.D., Ass.Professor

Oleksandr Golovko LL.D., Professor

Alyona Klochko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Anatoly Komzyuk LL.D., Professor

Olexey Litvinov LL.D., Professor

Miroslaw Matyja Ph.D., Professor.
(Switzerland)

Yevhen Michurin LL.D., Professor

Serhii Pavlenko Ph.D. in Law, Ass.Professor

Yuriy Pyvovar Ph.D. in Law, Professor

Matjaz Jager Ph.D., Professor
(Republic of Slovenia)

Oleg Reznik LL.D., Ass.Professor

Serhiy Slinko LL.D., Professor

Vladyslav Teremetskyi LL.D., Ass.Professor

Considered

conceptual and methodological principles, theory and practice of law

Technical group

Technical editor:

Ihor Zozulia

Corrector:

Olena Dovhan

Layout and design on Computer:

Antonina Zozulia

Minimum system requirements: MS Windows 98/2000/XP/2003 operating system, MS Internet Explorer version 5 and above, Adobe Acrobat (Adobe Reader).

Address editorial board

61080, Kharkiv, ave. L. Landau, 27. Kharkiv National University of Internal Affairs. Editorial Board of the Journal "Forum Prava"

Tel. **+38-050-30-39-118**

E-mail: **journals@meta.ua**

Journal website: **forumprava.pp.ua**

Access mode

to journal publications:

http://nbuv.gov.ua/j-tit/FP_index.htm

Authors bear full responsibility for the content of the articles and the fact of their publication.

The editorial staff is not liable to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of articles.

ЗМІСТ

Гордєєв В.В.
 Суб'єкти доказування в адміністративному судочинстві України 6

Малєєва Г.Л.
 Окремі проблеми правового регулювання процедури оскарження у сфері митної справи України13

Яковюк І.В., Трагнюк О.Я., Бойчук Д.С., Тарасова Є.О.
 Неформальні угоди в теорії та практиці кліматичної дипломатії21

Юхно О.О.
 Особливості матеріального та процесуального права при застосуванні примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх38

Вільчик Т.Б.
 Адвокатура та судова влада: історичні аспекти взаємодії50

Зозуля О.І., Занкевич Н.В.
 Правовий статус та особливості діяльності Уповноваженого із захисту державної мови62

Новожилов В.С., Зозуля А.С.
 Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису: правова природа, порядок здійснення та процесуальний результат76

Шандула О.О.
 Поняття, система та джерела міжнародних стандартів організації та діяльності адвокатури90

Філатова-Білоус Н.Ю.
 Компенсація шкоди, завданої порушенням житлових прав у зв'язку з військовою агресією: проблема визначення кола суб'єктів звернення98

CONTENT

Gordieiev V.V.	
The Subjects of Proving in the Administrative Proceedings of Ukraine.....	6
Malieieva H.L.	
Some Problems of Legal Regulation of the Appeal Procedure in the Field of Customs of Ukraine	13
Yakoviuk I.V., Tragniuk O.Y., Boychuk D.S., Tarasova Y.O.	
Informal Agreements in the Theory and Practice of Climate Diplomacy	21
Yukhno O.O.	
Features of Material and Procedural Law in the Application of Coercive Measures of Educational Character to Minors	38
Vilchuk T.B.	
Advocacy and Judiciary: Historical Aspects of Interaction.....	50
Zozulia O.I., Zankevych N.V.	
Legal Status and Peculiarities of the Activity of the State Language Protection Commissioner	62
Novozhylov V.S., Zozulia A.S.	
Extracting Data from Technical Devices and Technical Means That Have the Function of Photo, Film or Video Recording, Or from The Technical Unit of Photo, Film or Video Recording: Legal Nature, Criminal Procedural Order of Exercising and Legal Result.....	76
Shandula O.O.	
Concepts, System and Sources of International Standards of Organization and Activity of the Bar	90
Filatova-Bilous N.YU.	
Compensation of Damages Caused by The Violation of the Right to Home During the Military Aggression: The Problem of Determining the Categories of Claimants	98

УДК 342.9(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529542>

В.В. ГОРДЕЄВ,

доцент кафедри процесуального права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор юридичних наук, доцент, м. Чернівці, Україна; e-mail: v.gordieiev@chnu.edu.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1778-0432>

СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

V.V. GORDIEIEV,

Ass. Professor, Chair of Procedural Law, Chernivtsi Yuriy Fedkovych National University, Doctor of Law, Associate Professor, Chernivtsi, Ukraine; e-mail: v.gordieiev@chnu.edu.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1778-0432>

THE SUBJECTS OF PROVING IN THE ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Становлення України як незалежної правової держави із високим пріоритетом щодо дотримання прав та основних свобод людини і громадянина неможливе без чіткого дотримання правил доказування в адміністративному судочинстві уповноваженими суб'єктами. **Мета** статті полягає у з'ясуванні переліку суб'єктів доказової діяльності в судовому адміністративному процесі та їх процесуальної діяльності щодо доказування. **Методологічну** основу статті становить діалектичний метод наукового пізнання, за допомогою якого здійснено загальнотеоретичне дослідження поняття доказування в адміністративному судочинстві, системний метод реалізований під час вивчення суб'єктів доказування в адміністративному судочинстві, методи аналізу та синтезу були використані під час дослідження судової практики в даній сфері суспільних відносин. **Результатом** дослідження є з'ясування поняття доказування в адміністративному судочинстві та переліку суб'єктів доказової діяльності. **Висновки.** Встановлено, що доказування в адміністративному судочинстві – це діяльність уповноважених суб'єктів судового адміністративного процесу на збір та подання інформації про певні події, дії або стан, чи витребування судом такої інформації за клопотанням учасників справи чи їх представників, або за власною ініціативою суду для її дослідження та подальшої оцінки. Суб'єктами доказової діяльності в адміністративному судочинстві є суд та особи, які зацікавлені у вирішенні справи (сторони; треті особи; представники сторін та третіх осіб).

Ключові слова: суб'єкти адміністративного судочинства; сторони; позивач; відповідач; доказування

Problem statement. The Ukraine establishment as an independent state governed by the rule of law with high priority in respecting the rights and fundamental freedoms of peoples is impossible without strict observance of the rules of evidence in administrative proceedings by authorized entities. The **purpose** of this article is to define the concept, content of evidence in administrative proceedings, as well as to clarify the list of subjects of evidentiary activity in judicial administrative proceedings, based on the achievements of modern legal science, current legislation and law enforcement practice. The **methodological** basis of the article is a dialectical method of scientific knowledge, which carried out a general theoretical study of the concept of proving in administrative proceedings, a systematic method implemented in the study of proving in administrative proceedings, methods of analysis and synthesis were used in the study of jurisprudence practice in this field. The **result** of the research is to clarify the concept of evidence in administrative proceedings and the list of subjects of evidence. **Conclusions.** It is established that evidence in administrative proceedings is the activity of authorized subjects of judicial administrative proceedings to collect and submit information about certain events, actions or conditions, or demand such information by the court at the request of participants or their representatives, or on its own initiative research and further evaluation. The subjects of evidentiary activity in administrative proceedings are the court and persons who are interested in resolving the case (parties; third parties; representatives of the parties and third parties). In administrative cases concerning appeals against decisions, actions or omissions of the subject of power, the presumption of his guilt is established. The presumption of guilt in administrative proceedings is the assumptions established by law that the circumstances of the administrative case reported by the plaintiff about the decisions, actions or omissions of the defendant (subject of authority) are true until the defendant refutes them.

Key words: subjects of administrative proceedings; parties; plaintiff; defendant; proving

Постановка проблеми

Кодексом адміністративного судочинства України встановлено, що завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Таке завдання адміністративного судочинства реалізується за допомогою чітко визначеної та регламентованої процедури доказування відповідними суб'єктами адміністративних процесуальних правовідносин. Від правильності визначення суб'єктів доказової діяльності та вірності обраної процедури доказування залежить ухвалення судом законного та обґрунтованого судового рішення у точній відповідності та згідно вимог чинного законодавства.

Науково-теоретичну основу аналізу суб'єктів доказування в адміністративному судочинстві, зокрема, формують дослідження В.М. Бевзенко щодо класифікації усіх суб'єктів адміністративного процесу за групами [1, с.14], Т.О. Мацелик стосовно поділу суб'єктів за певними критеріями [2, с.270], О.В. Бачун щодо правового статусу суб'єктів адміністративного судочинства [3], Я. Малкел (Malkiel, 2021), який розглядав учасників процесу крізь призму перехресного допиту [4], Веда Купіта (Kurita, 2018), яка вивчала адміністративний суд як суб'єкт адміністративної юстиції [5].

В цілому, дослідженням було піддано окремі інститути адміністративного судочинства, правовий статус суб'єктів адміністративного процесу, їх класифікація та поділ на види, але роль і перелік таких учасників судочинства в процесі доказування не встановлювалися. Тому мета статті полягає у визначенні суб'єктів доказування в судовому адміністративному процесі, а завдання – у дослідженні теоретичних положень щодо доказування в адміністративному процесі, визначенні їх особливостей, принципів та з'ясуванні ролі суб'єктів в доказуванні. Новизна роботи полягає у встановленні поняття доказування крізь призму його суб'єктів та доведенні, що суд є суб'єктом доказування.

Адміністративне доказування передбачає широке коло осіб, які беруть участь у цьому виді пізнавальної діяльності й виконують при цьому відповідні функції [6, с.214] відповідно до критеріїв, визначених чинним законодавством, як зазначає К. Франчіні (Franchini, 2004) [7, с.183].

У теорії та на практиці адміністративного су-

дочинства прийнято поділяти усіх суб'єктів процесу на три групи: суб'єкти, які здійснюють правосуддя, як за Дж.Д. Канані (Cananea, 2004) [8, с.197], які зацікавлені у вирішенні справи (сторони; треті особи; представники сторін та третіх осіб); які сприяють здійсненню правосуддя (помічник судді, секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, експерт з питань права, перекладач, спеціаліст).

Одразу необхідно зазначити, що третя група суб'єктів, які сприяють здійсненню судочинства не відносять до осіб, які здійснюють доказування в адміністративному судочинстві. Тому в межах даної статті не будуть досліджуватися.

Поняття доказування в адміністративному судочинстві України

Перш ніж перейти до з'ясування ролі та місця суб'єктів в цій діяльності необхідно з'ясувати поняття та зміст доказування в адміністративному судочинстві.

М.В. Джафарова вважає, що правовий інститут доказів і доказування як невід'ємний складник внутрішньої системи адміністративного процесуального права є сукупністю норм цієї галузі права, які регулюють предмет і межі доказування, обсяг процесуальних повноважень суб'єктів доказування, умов належності, допустимості, достовірності та достатності доказів, види та джерела їх походження, особливості процесуального порядку отримання, дослідження й оцінки змісту і процесуальної форми доказів [9, с.74].

На думку багатьох учених, "поняття доказування сьогодні дискусійне, оскільки існує багато підходів і немає єдиної концепції щодо визначення цього терміна" [10, с.342].

Доказування в адміністративному судочинстві – це пізнавальна та розумова діяльність суб'єктів процесу, яка здійснюється відповідно до правових норм з метою встановлення фактичних обставин справи для встановлення юридичних фактів, за допомогою яких буде вирішено публічно-правовий спір [11, с.153].

Доказування – це процес збирання та подання до суду з метою аналізу інформації про обставини справи, яку надають суб'єкти судового адміністративного процесу, чи витребування судом такої інформації за власною ініціативою для її дослідження та подальшої оцінки [12, с.303; 13, с.346–347]. Поняття пізнання та доказування є різнозначними: предмет пізнання ширший за предмет доказування; пізнання та доказування різні за обсягом роботи, яку виконує уповноважений суб'єкт у пошуках доказів; пі-

знання іноді обмежується в'ясненням якоїсь обставини, яка використовується, як знання за межами процесу доказування (наприклад, для орієнтування); доказування передбачає і з'ясування факту уповноваженим суб'єктом, і перетворення його з факту "для себе" у доказовий факт. Наведена ідея зводиться до того, що доказування має, крім пізнавального, неодмінно й засвідчувальний характер, тобто пізнання, яке здійснюється у кримінальному процесі, вимагає процесуального закріплення й офіційного засвідчення інформації про обставини справи. Отже, "доказування є не просто пізнанням, яке може здійснюватися з будь-яких джерел і будь-якими засобами, а специфічною пізнавальною діяльністю, що здійснюється лише з використанням передбачених законом джерел і засобів" [14, с.205].

Вважаємо, що доказування в адміністративному судочинстві – це діяльність уповноважених суб'єктів судового адміністративного процесу на збір та подання інформації про певні події, дії або стан, чи витребування судом такої інформації за клопотанням учасників справи чи їх представників, або за власною ініціативою суду для її дослідження та подальшої оцінки.

Сторони, треті особи та їх представники як суб'єкти доказування в адміністративному судочинстві України

Сторони та треті особи в адміністративному судочинстві мають узагальнюючу назву учасників справи. Одразу звертає на себе увагу той факт, що у Кодексі адміністративного судочинства України "учасники судового процесу" мали термінологічну назву "учасники адміністративного процесу". Вбачаємо логічну послідовність внесених законодавчих змін, адже як серед науковців, так і серед практиків точилися численні дискусії щодо розуміння поняття "адміністративного процесу", яке є значно ширшим за "судовий адміністративний процес" і виходить далеко за межі предмету регулювання Кодексу адміністративного судочинства України [15, с.77].

Варто зазначити, що найменування учасників судового процесу зберігається за ними незалежно від стадії судового процесу. Проте, на стадії виконання судових рішень в адміністративних справах наявні такі учасники, як стягувач і боржник. Особа, яка подає до суду заяву, наприклад, позивач, який заявляє відвід судді, називається заявником. Хоча й Кодексом адміністративного судочинства України й не передбачено, проте на практиці трапляються випадки коли учасники справи – позивач чи відпо-

відач – залежно від стадії процесу в судових рішеннях розкриваються як "апелянт" (ухвала Київського апеляційного адміністративного суду від 02.04.2018 року в справі № 826/15436/17) чи "касатор" (ухвала Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 10.01.2018 року в справі № 826/18378/16).

Позивачі, відповідачі, треті особи та їх представники є зацікавленими у вирішенні справи особами, тому на реалізацію принципу змагальності, диспозитивності та рівноправності здійснюють доказову діяльність в адміністративному судочинстві. Зацікавленість у результатах розгляду справи сторін, третіх осіб та їхніх представників прослідковується крізь призму процесуальних прав.

Так, принцип змагальності передбачає широкі можливості сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, зокрема щодо ознайомлення зі справою, подачею до суду доказів, їх дослідженні, заявленні клопотань, заяв тощо.

Принцип диспозитивності реалізує можливість учасників процесу самостійно, на власний розсуд, розпоряджатися позовними вимогами (визнавати, відмовлятися, змінювати вимоги й укласти мирову угоду), крім випадків, передбачених законом, а також використовувати інші процесуальні засоби з метою захисту суб'єктивних прав та інтересів, які охороняє закон.

Зміст принципу рівноправності формують такі елементи: 1) рівність сторін при зверненні до адміністративного суду: позивач подає позов, а відповідач має право пред'явити заперечення проти позову, позивач порушує справу, а копія позовної заяви надається відповідачеві й т.д.; 2) рівність можливостей захисту прав у суді: позивач може відмовитися від позову, а відповідач – від заперечення проти позову, відповідач може визнати позов, сторони можуть укласти мирову угоду. "У сторін є рівні права за апеляційним та касаційним оскарженням. Адміністративний суд повинен прагнути однаково забезпечити участь у процесі обох сторін; 3) рівні можливості участі сторін у доказовій діяльності тощо" [16, с.132].

Кодексом адміністративного судочинства України визначено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладено на відповідача.

В адміністративних справах щодо оскаржень рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень встановлена презумпція його вини. Презумпція вини в адміністративному судочинстві

чинстві – це закріплені в законі припущення про те, що повідомлені позивачем обставини адміністративної справи про рішення, дії чи бездіяльність відповідача (суб'єкта владних повноважень) відповідають дійсності, доки відповідач не спростує їх [17, с.806].

Презумпція вини не є абсолютною, оскільки закон не звільняє адміністративний суд від обов'язку ухвалити справедливе та правосудне судове рішення, проте презумпція вини позбавляє адміністративний суд необхідності перевіряти повідомлені позивачем обставини, якщо вони не викликають обґрунтованого сумніву.

Отже, особливістю адміністративного процесу є регламентація процесу доказування з покладенням обов'язку доводити правомірність своїх рішень, дій чи бездіяльності відповідача – суб'єкта владних повноважень. Тобто "у справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень діє презумпція винуватості відповідача" [18].

Суд як суб'єкт доказування в адміністративному судочинстві

На сьогодні точаться дискусії щодо того, чи входить суд до суб'єктів доказування. Одні вчені схиляються, що суд не має інтересу в розгляді справи. Тому й не належить до таких суб'єктів. Інші – вважають, що суд згідно вимог закону наділений активною роллю щодо доказування в процесі, тому є суб'єктом доказування. Схиляємося до останньої позиції, адже згідно ч.4 ст.9 Кодексу адміністративного судочинства України, суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

О.М. Дубенко зазначає, що активність є не тільки процесуальною діяльністю суду, спрямованою на керівництво судовим засіданням та спрямування судового розгляду на забезпечення необхідних умов для всебічного і повного дослідження обставин справи, зберігаючи при цьому об'єктивність і неупередженість, а й свідчить про те, що суд є і повинен бути повноцінним і активним суб'єктом доказування, для того щоб збалансувати положення сторін, оскільки у судовому процесі особі, яка потребує судового захисту, як правило, протистоїть потужний адміністративний апарат, і у зв'язку з цим сторони заздальгідь перебувають у нерівних стартових можливостях [19, с.167].

Принцип офіційного з'ясування всіх обставин у справі – "правило адміністративного судочин-

ства, відповідно до якого суд уживає передбачених законом заходів, необхідних для з'ясування всіх обставин справи, зокрема виявлення, витребування та дослідження доказів із власної ініціативи" [20, с.809].

Крім того, теорія та практика адміністративного судочинства України знаходить принцип офіційного з'ясування усіх обставин справи в низці норм КАС України, для реалізації яких суд: остаточно визначає предмет спору та характер спірних правовідносин, позовних вимог та склад учасників судового процесу, з'ясовує обставин справи, які підлягають встановленню, та збирає відповідні докази (ст.173 КАС України); суд може виявляти та витребувати докази за власною ініціативою (ст.9 КАС України); адміністративний суд також наділений повноваженнями щодо визнання участі сторони обов'язковою (п.4 ч.3 ст.205, ч.1 ст.148 КАС України); суд також повинен з'ясувати, чи мали місце певні обставини (ст.244 КАС України) тощо [21, с.165; 22, с.54; 23 с.55].

Правову позицію з приводу особливостей доказування відображено й в судовій практиці. Так, в одній із своїх справ, Верховний Суд вказав, що докази в справі, на які посилається суд є обов'язковим, але не є вичерпним [24].

В іншій судовій справі Верховний Суд дійшов висновку, що принцип офіційного з'ясування всіх обставин у справі полягає насамперед у активній ролі суду при розгляді справи. В адміністративному процесі, на відміну від суто змагального процесу, де суд оперує лише тим, на що опираються сторони, мають бути повністю встановлені обставин справи, щоб суд ухвалив справедливе та об'єктивне рішення. Принцип офіційності, зокрема, виявляється у тому, що суд визначає обставини, які необхідно встановити для вирішення спору; з'ясовує якими доказами сторони можуть обґрунтувати свої докази чи заперечення щодо цих обставин; а у разі необхідності суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, доповнити чи пояснити певні обставини, а також надати суду додаткові докази. При цьому суд може вживати заходи щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи.

Висновки

1. Доказано, що доказування в адміністративному судочинстві – це діяльність уповноважених суб'єктів судового адміністративного процесу на збір та подання інформації про певні події, дії або стан, чи витребування судом такої інфо-

рмації за клопотанням учасників справи чи їх представників, або за власною ініціативою суду для її дослідження та подальшої оцінки.

2. Суб'єктами доказової діяльності в адміністративному судочинстві є суд та особи, які зацікавлені у вирішенні справи (сторони; треті особи; представники сторін та третіх осіб).

Позивачі, відповідачі, треті особи та їх представники є зацікавленими у вирішенні справи особами, тому на реалізацію принципу змагальності, диспозитивності та рівноправності здійснюють доказову діяльність в адміністративному судочинстві. Зацікавленість в результатах розгляду справи сторін, третіх осіб та їхніх предста-

вників прослідковується кризь призму процесуальних прав.

3. Суд згідно вимог закону наділений активною роллю щодо доказування в процесі, тому є суб'єктом доказування.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бевзенко В. М. Суб'єкти владних повноважень у адміністративному процесі України. *Журнал східно-європейського права*. 2013. № 1. С. 11–17.
2. Мацелик Т. О. Класифікація суб'єктів адміністративного права. *Держава і право*. 2011. Вип. 53. С. 267–271.
3. Бачун О. В. Правовий статус суб'єктів адміністративного судочинства: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2009. 206 с.
4. Malkiel, Yakov. The Process-Based Approach to Cross-Examination in Administrative Proceedings (October 26, 2021). *Suffolk University Law Review*. Vol. 55, p. 57. URL: <https://ssrn.com/abstract=3950795>
5. Weda Kupita. State Administrative Court as a Means to Realize Justice. *SHS Web of Conferences* 54, (2018). 03007. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185403007>
6. Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: навчальний посібник. Чернівці: Рута, 2003. 367 с.
7. Claudio Franchini. European Principles Governing National Administrative Proceedings. *The Administrative Law of the European Union*. 2004. Vol. 68. No. 1. PP. 183–196. URL: <https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol68/iss1/9>
8. Giacinto Della Cananea. The European Union's Mixed Administrative Proceedings. *The Administrative Law of the European Union* 2004. Vol. 68. No. 1. PP. 197–217. URL: <https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol68/iss1/10>
9. Джафарова М. В. Окремі питання доказування в адміністративному судочинстві в Україні. *Право і суспільство*. 2020. № 5. С. 69–75.
10. Черновський О. К., Гордєєв В. В. Внутрішнє переконання судді під час оцінки доказів в адміністративній справі. *Право та управління*. 2011. № 3. С. 340–345.
11. Мацелик М. О., Мельник М. П. Ознаки процесу доказування в адміністративному судочинстві України. *Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право)*. 2009. № 4 (47). С. 148–154.
12. Колпаков В. К., Гордєєв В. В. Юрисдикція адміністративних судів: монографія в 2-х книгах. Харків: Харків юридичний, 2011. Кн. 1. 352 с.
13. Гордєєв В. В. Доказування в адміністративному судочинстві. *Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т.* Київ: Атіка, 2011. Т. 7: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності. С. 346–347.
14. Курдюков В. В. Пізнання і доказування у кримінальних справах. *Вісник Академії адвокатури України*. 2010. № 17. С. 204–206.
15. Гордєєв В. В. Науково-практичний коментар статей 42–82 Кодексу адміністративного судочинства України. *Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / за заг. ред. М. М. Ясинка*. Київ: Алерта, 2018. С. 77–135.
16. Гордєєв В. В. Реалізація принципу рівності в адміністративних процесуальних правовідносинах. *Право України*. 2010. № 11. С. 128–134.
17. Гордєєв В. В. Презумпція вини в адміністративному судочинстві. *Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т.* Київ: Атіка, 2011. Т. 7: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності.

С. 806.

18. Брайченко С. М. Особливості доказування в адміністративному судочинстві. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2012. № 3 (58). С. 174–178.
19. Дубенко О. М. Деякі проблеми визначення видів суб'єктів доказування в адміністративному судочинстві. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2006. Вип. 34. С. 165–171.
20. Гордєєв В. В. Принцип офіційного з'ясування всіх обставин справи в адміністративній справі. *Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т.* Київ: Атіка, 2011. Т. 7: Адміністративно-правове забезпечення поліцейської діяльності. С. 809–810.
21. Гордєєв В. В. Детермінація юридичних фактів у адміністративному судочинстві України: монографія. Харків: Харків юридичний, 2013. 252 с.
22. Колпаков В. К., Гордєєв В. В. Принцип офіційного з'ясування всіх обставин у справі в системі принципів адміністративного судочинства. *Право України*. 2014. № 3. С. 47–56.
23. Столбовий Ю. М. Принцип офіційного з'ясування всіх обставин справи в адміністративному судочинстві України: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Запоріжжя, 2014. 196 с.
24. Постанова Верховного Суду від 6 серпня 2021 року в справі № 805/1692/17-а за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДТЕК СХІДЕНЕРГО" до Офісу великих платників податків ДФС України про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98862066> (дата звернення: 18.09.2021).

REFERENCES

1. Bevzenko, V. M. (2013). Subyekty vladnykh povnovazhen u administratyvnomu protsesi Ukrayiny [Subjects of power in the administrative process of Ukraine]. *Zhurnal skhidnoyevropeyskoho prava*, (1), 11–17 (in Ukr.).
2. Matselyk, T. O. (2011). Klasyfikatsiya subyektiv administratyvnoho prava [Classification of subjects of administrative law]. *Derzhava i pravo*, (53), 267–271 (in Ukr.).
3. Bachun, O. V. (2009). *Pravovyy status subyektiv administratyvnoho sudochynstva* [Legal status of subjects of administrative proceedings]. Candidate's thesis (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
4. Malkiel, Yakov. (2021). The Process-Based Approach to Cross-Examination in Administrative Proceedings. *Suffolk University Law Review*, (55), 57. URL: <https://ssrn.com/abstract=3950795>
5. Weda, Kupita. (2018). State Administrative Court as a Means to Realize Justice. *SHS Web of Conferences*, (54), 03007. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185403007>
6. Perepelyuk, V. H. (2003). *Administratyvnyy protses. Zahalna chastyna* [Administrative process. General part]. Navchalnyy posibnyk. Chernivtsi: Ruta (in Ukr.).
7. Claudio, Franchini (2004). European Principles Governing National Administrative Proceedings. *The Administrative Law of the European Union*, 68(1), 183–196. URL: <https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol68/iss1/9>
8. Giacinto Della, Cananea. (2004). The European Union's Mixed Administrative Proceedings. *The Administrative Law of the European Union*, 68(1), 197–217. URL: <https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol68/iss1/10>
9. Dzhafarova, M. V. (2020). Okremi pytannya dokazuvannya v administratyvnomu sudochynstvi v Ukrayini [Some issues of evidence in administrative proceedings in Ukraine]. *Pravo i suspilstvo*, (5), 69–75 (in Ukr.).
10. Chernovskyy, O. K., & Gordieiev, V. V. (2011). Vnutrishnye perekonannya suddi pid chas otsinky dokaziv v administratyvniy spravi [The inner conviction of the judge during the evaluation of evidence in an administrative case]. *Pravo ta upravlinnya*, (3), 340–345 (in Ukr.).
11. Matselyk, M. O., & Melnyk, M. P. (2009). Oznaky protsesu dokazuvannya v administratyvnomu sudochynstvi Ukrayiny [Signs of the evidentiary process in the administrative proceedings of Ukraine]. *Naukovyy visnyk Natsionalnoho universytetu DPS Ukrayiny (ekonomika, pravo)*, 4(47), 148–154 (in Ukr.).
12. Kolpakov, V. K., & Gordieiev, V. V. (2011). *Yurysdyktsiya administratyvnykh sudiv* [Jurisdiction of administrative courts]. Monohrafiya v 2-kh knyakh. Kn. 1. Kharkiv: Kharkiv yurydychnyy (in Ukr.).
13. Gordieiev, V. V. (2011). *Dokazuvannya v administratyvnomu sudochynstvi* [Evidence in administrative proceeding]. Mizhnarodna polityseyska entsyklopediya: u 10 t. Kyiv: Atika. T. 7: Administratyvno-pravove zabezpechennya polityseyskoyi diyalnosti (s. 346–347) (in Ukr.).
14. Kurdyukov, V. V. (2010). Piznannya i dokazuvannya u kryminalnykh spravakh [Cognition and evidence in criminal cases]. *Visnyk Akademiyi advokatury Ukrayiny*, (17), 204–206 (in Ukr.).
15. Gordieiev, V. V. (2018). Naukovo-praktychnyy komentar statey 42–82 Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny [Scientific and practical commentary on Articles 42-82 of the Code of

- Administrative Procedure of Ukrain]. In: Yasynok, M. M. (Red.). *Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrayiny: naukovo-praktychnyy komentar*. Kyiv: Alerta (s. 77–135) (in Ukr.).
16. Gordieiev, V. V. (2010). Realizatsiya pryntsyphu rivnosti v administratyvnykh protsesualnykh pravovidnosynakh [Implementation of the principle of equality in administrative procedural legal relations]. *Pravo Ukrayiny*, (11), 128–134 (in Ukr.).
 17. Gordieiev, V. V. (2011). *Prezumpsiya vyny v administratyvnomu sudochynstvi* [Presumption of guilt in administrative proceeding]. *Mizhnarodna politseyska entsyklopediya: u 10 t.* Kyiv: Atika, T. 7: Administratyvno-pravove zabezpechennya politseyskoyi diyal'nosti (s. 806) (in Ukr.).
 18. Braychenko, S. M. (2012). Osoblyvosti dokazuvannya v administratyvnomu sudochynstvi [Features of evidence in administrative proceedings]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, 3(58), 174–178 (in Ukr.).
 19. Dubenko, O. M. (2006). Deyaki problemy vyznachennya vydiv subyektiv dokazuvannya v administratyvnomu sudochynstvi [Some problems in determining the types of evidence in administrative proceedings]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav*, (34), 165–171 (in Ukr.).
 20. Gordieiev, V. V. (2011). *Pryntsyph ofitsiyoho zyasuvannya vsikh obstavyn spravy v administratyvnyy spravi* [The principle of official clarification of all the circumstances of the case in an administrative case]. *Mizhnarodna politseyska entsyklopediya: u 10 t.* Kyiv: Atika, T. 7: Administratyvno-pravove zabezpechennya politseyskoyi diyal'nosti (s. 809–810) (in Ukr.).
 21. Gordieiev, V. V. (2013). *Determinatsiya yurydychnykh faktiv u administratyvnomu sudochynstvi Ukrayiny* [Determination of legal facts in the administrative proceedings of Ukraine]. Monohrafiya. Kharkiv: Kharkiv yurydychnyy (in Ukr.).
 22. Kolpakov, V. K., & Gordieiev, V. V. (2014). Pryntsyph ofitsiyoho zyasuvannya vsikh obstavyn u spravi v systemi pryntsyphiv administratyvnoho sudochynstva [The principle of official clarification of all the circumstances of the case in the system of principles of administrative proceedings]. *Pravo Ukrayiny*, (3), 47–56 (in Ukr.).
 23. Stolbovyy, YU. M. (2014). *Pryntsyph ofitsiyoho zyasuvannya vsikh obstavyn spravy v administratyvnomu sudochynstvi Ukrayiny* [The principle of official clarification of all the circumstances of the case in the administrative proceedings of Ukraine]. Candidate's thesis (12.00.07). Zaporizhzhya (in Ukr.).
 24. *Postanova Verkhovnoho Sudu vid 6 serpnya 2021 roku v spravi No. 805/1692/17-a za pozovom Tovarystva z obmezhenoyu vidpovidalnistyu "DTEK SKHIDENERHO" do Ofisu velykykh platnykiv podatkov DFS Ukrayiny pro vyznannya protypravnym ta skasuvannya podatkovoho povidomlennya-rishennya* [Resolution of the Supreme Court of August 6, 2021 in case No. 805/1692/17-a on the claim of DTEK SKHIDENERGO Limited Liability Company to the Office of Large Taxpayers of the SFS of Ukraine on declaring illegal and revoking the tax notice-decision]. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/98862066> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 72 pp. 6–12 (1).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.5529544
http://forumprava.pp.ua/files/006-012-2022-1-FP-Gordieiev_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2022_1_3.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 18.02.2022
Accepted: 15.03.2022
Published: 18.03.2022
Available online: 18.03.2022

Cite as:

Гордєєв, В. В. (2022). Суб'єкти доказування в адміністративному судочинстві України. *Форум Права*, 72(1), 6–12.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.5529544>

Gordieiev, V. V. (2022). Subyekty dokazuvannya v administratyvnomu sudochynstvi Ukrayiny [The Subjects of Proving in the Administrative Proceedings of Ukraine]. *Forum Prava*, 72(1), 6–12.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.5529544>

УДК 342.951:351.82(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529546>

Г.Л. МАЛЄСВА,

доцент кафедри морського та митного права Національного університету "Одеська юридична академія", кандидат юридичних наук, доцент, м. Одеса, Україна; e-mail: hanna.karpenko82@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9436-1111>

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ ОСКАРЖЕННЯ У СФЕРІ МИТНОЇ СПРАВИ УКРАЇНИ

H.L. MALIEIEVA,

Ass. Professor, Chair of Maritime and Customs Law, National University "Odesa Law Academy", Ph.D. in Law, Associate Professor, Odesa, Ukraine; e-mail: hanna.karpenko82@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9436-1111>

SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE APPEAL PROCEDURE IN THE FIELD OF CUSTOMS OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Оскарження в рамках митної справи є одним з ключових інститутів у правовій демократичній державі, спрямований на забезпечення прав, свобод та інтересів учасників митних правовідносин та в цілому забезпечення законності цього виду державної діяльності. Від якості його правового регулювання багато в чому залежить ефективність реалізації всіх складових митної справи України. **Мета** статті полягає у з'ясуванні стану правового регулювання окремих аспектів адміністративного та судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності митних органів та його впливу на ефективність обох видів оскарження, а також вироблення пропозицій щодо його удосконалення. В основі дослідження лежить сукупність **методів** наукового пізнання, зокрема, діалектичний метод, за допомогою якого здійснено загальне осмислення інституту оскарження в митній справі; формально-логічний, який використано для логічної обробки правових норм з питань оскарження та зроблено висновки про наявність прогалин та інших правових проблем; порівняльний метод, який дозволив з'ясувати відмінності у підході законодавця до регламентації окремих аспектів обох типів оскарження. **Результатом** дослідження є виявлення низки проблем у правовому регулюванні механізму оскарження рішень, дій чи бездіяльності митних органів України. **Висновки.** Доведено, що правове регулювання оскарження рішень, дій чи бездіяльності митних органів України є недосконалим та потребує змін. Зокрема, пропонується доповнити Митний кодекс України положеннями щодо чіткого переліку осіб, які мають право як на адміністративне, так і на судове оскарження; конкретизації нормативних актів та судових органів, які забезпечують судове оскарження рішень, дій чи бездіяльності митних органів.

Ключові слова: адміністративне оскарження; судове оскарження; рішення, дії чи бездіяльність митних органів

Problem statement. Customs appeals are one of the key institutions in a democratic and constitutional state, aimed at ensuring the rights, freedoms and interests of participants in customs relations and in general ensuring the legitimacy of this type of state activity. The effectiveness of all components of Ukraine's customs affairs largely depends on the quality of its legal regulation. The **purpose** of the article is to clarify the state of legal regulation of certain aspects of administrative and judicial appeals against decisions, actions or inactions of customs authorities and its impact on the effectiveness of both types of appeals, as well as to make proposals for its improvement. The **methodological** basis of the study is a set of methods of scientific knowledge, in particular, the dialectical method by which the general understanding of the institute of appeal in customs was reached; formal-logical method, which allowed to make the logical processing of legal norms on appeals and the conclusions about gaps and other legal problems; comparative method, which revealed differences in the legislator's approach to the regulation of certain aspects of both types of appeals. The **result** of the study is to identify a number of problems in the legal regulation of the mechanism of appeal against decisions, actions or inactions of the customs authorities of Ukraine. **Conclusions.** It is proved that the legal regulation of appeals against decisions, actions or omissions of the customs authorities of Ukraine is imperfect and needs to be changed. In particular, it is proposed to

supplement the Customs Code of Ukraine with provisions on a clear list of persons entitled to both administrative and judicial appeals; specification of legal acts and judicial bodies that provide for judicial appeal of decisions, actions or inactions of customs authorities.

Key words: *administrative appeal; judicial appeal; decision; action or inaction of customs authorities*

Постановка проблеми

Інститут оскарження є невід'ємним атрибутом правової демократичної держави, якою себе проголосила Україна в 1991 році. Навряд чи на сьогоднішній день знайдеться закон, який би не містив звичної фрази про можливість оскарження того чи іншого рішення, дії чи бездіяльності суб'єктів публічної адміністрації. Насправді це дуже потужний інструмент як із точки зору можливості поновлення порушених суб'єктами владних повноважень прав і свобод людини, так і в превентивному контексті, оскільки сам факт можливості оскарження в багатьох випадках стримує діяльність відповідного владного суб'єкта в законних рамках. Митні органи України не стали винятком у цьому сенсі. Навіть поверхневий огляд положень Митного кодексу (далі – МК) України виявив доволі часті згадки в різних статтях цього документа про оскарження рішень, дій чи бездіяльності митних органів. Разом із тим, наявність правових норм з тих чи інших питань не завжди є запорукою їх належного застосування, тож аналіз поточного стану правового регулювання та правозастосування щодо оскарження в рамках митної справи України вважаємо доречним і вчасним, зважаючи на важливість цього інституту в контексті захисту прав та інтересів фізичних та юридичних осіб у цій сфері, яка до того ж є іміджевою та формує уявлення про рівень розвитку держави в цілому.

Щодо наукових засад дослідження загальних питань оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів, наділених владними повноваженнями, то крім О.В. Джабурії [1], В. Руш (Rusch, 2014) розглядав проблеми модернізації механізму оскарження рішень публічної адміністрації [2]; М. Баталлі (Batalli, 2017) – такі наслідки порушення дедлайнів винесення відповідних адміністративних актів суб'єктами публічної адміністрації, як "адміністративна тиша" як альтернативи оскарження [3]. Щодо окремих випадків оскарження, то В.В. Решота [4] досліджував рішення про коригування митної вартості товарів. Відповідно досліджено або загальні питання адміністративного та судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів публічної адміністрації, або окремі випадки такого оскарження стосовно рішень, дій чи бездіяльності митних органів та їх посадових осіб. Проблеми

ж правового регулювання оскарження в цілому рішень митних органів, його якості та ефективності залишаються невирішеними.

Тому метою статті є з'ясування стану правового регулювання окремих аспектів адміністративного та судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності митних органів та його впливу на ефективність обох видів оскарження, а також вироблення пропозицій щодо його удосконалення. Новизна роботи полягає в обґрунтуванні проблем правового регулювання оскарження рішень, дій або бездіяльності митних органів та виробленні пропозицій щодо їх розв'язання, а так само доведенні неоднакових умов доступу зацікавлених осіб до судового та адміністративного оскарження таких рішень. Завданнями статті є з'ясування на підставі аналізу актів митного законодавства кола осіб, уповноважених на судове та адміністративне оскарження в залежності від типу оскарження у галузі митної справи; вивчення та порівняння ступеня урегульованості окремих аспектів судового та адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності митних органів, а так само організації обох типів оскарження; порівняння можливостей та перспектив застосування судового та адміністративного оскарження у цій сфері.

Аналіз положень МК України дає підстави всі згадки у ньому про оскарження умовно поділити на три групи. Перша група – це норми глави 4 МК України з відповідною назвою "Оскарження рішень, дій або бездіяльності митних органів, їх посадових осіб та інших працівників і порядок розгляду звернень митними органами". У цій главі йдеться про загальну процедуру оскарження всіх рішень, дій чи бездіяльності митних органів та їх посадових осіб, за винятком постанов у справах про порушення митних правил, а також податкових повідомлень-рішень митних органів, які оскаржуються відповідно до положень Податкового кодексу України, тому виходять за межі предмета нашого дослідження. До другої групи, очевидно, належать норми, які встановлюють процедуру оскарження саме таких постанов. Всі вони вміщені у Главу 72 МК України з однойменною назвою. Врешті, до третьої групи віднесено всі інші згадки про оскарження, які стосуються конкретних рішень, дій чи бездіяльності митних органів, про можливість

оскарження яких МК України нагадує у відповідних статтях (ст.ст.15, 21, 55, 69, 256, 264, 340, 346, 350, 357, 410, 412, 504, 512) [5].

З одного боку, така увага законодавця до чи не найголовнішого інструменту захисту прав і свобод людини та в цілому засобу забезпечення законності в митній справі не може не тішити. З іншого боку, як відомо, кількість далеко не завжди переходить в якість, тож навряд чи висока концентрація «норм-згадок» є запорукою високої ефективності цього інструменту. Спробуємо розібратися в нюансах зазначених вище видів оскарження в рамках митної справи України.

Отже, як з'ясовано вище, розрізняють два різновиди оскарження в рамках митної справи в залежності від його предмета. Перший, назвімо його *загальне оскарження*, стосується всіх рішень, дій чи бездіяльності митних органів та їх посадових осіб, крім постанов у справах про порушення митних правил. Другий, вочевидь, *спеціальне оскарження*, поширюється лише на зазначені постанови. Спробуємо з'ясувати специфіку та стан правового регулювання обох видів оскарження.

Право на оскарження

Згідно зі статтею 24 МК України кожна особа має право оскаржити рішення, дії або бездіяльність митних органів, їх посадових осіб та інших працівників, якщо вважає, що цими рішеннями, діями або бездіяльністю порушено її права, свободи чи інтереси [5]. Під особою в даному випадку МК України розуміє юридичних і фізичних осіб. Очевидно, що такі особи повинні мати певне відношення до діяльності, яка адмініструється (в тому числі контролюється) митними органами. Це, в першу чергу, особи, які переміщують товари і транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон України; особи, які здійснюють діяльність, підконтрольну митним органам (митні брокери, утримувачі митних складів тощо) або планують розпочати її здійснення (особи, які звернулися до митним органів за відповідним дозволом на провадження такої діяльності). Іншими словами, для того, щоб мати право на оскарження, особа має вступити у митні правовідносини із митним органом, або принаймні намагатися це зробити. Адже саме за таких умов рішення, дії чи бездіяльність митних органів чи їх посадових осіб можуть зачіпати (порушувати) права, свободи та інтереси зазначених осіб. Разом із тим, ч.6 ст.21 МК України передбачає можливість оскарження консультації з питань практичного застосування

окремих норм митного законодавства України, якщо вона, на думку зацікавленої особи, суперечить нормам відповідного акту законодавства [5]. Це положення не відповідає загальній концепції оскарження, відповідно до якої оскаржуються рішення, що порушують права, свободи чи інтереси особи. Тобто цей окремий випадок оскарження суттєво відрізняється від загального порядку, як мінімум за двома ознаками. По-перше, особа, яка отримала консультацію, не вступала з митним органом в митні правовідносини (лише в інформаційні), тобто вона не переміщувала товари через митний кордон, не здійснювала іншої підконтрольної діяльності, а лише поцікавилася, яким чином слід діяти в тій чи іншій ситуації, яка в принципі може існувати гіпотетично. По-друге, така особа не зазнала від митного органу порушення прав, свобод та законних інтересів, навіть якщо її положення суперечать законодавству, адже консультація не є обов'язковою для застосування. Таке порушення (у випадку надання незаконної консультації) може призвести до порушення прав та інтересів особи, а може і не призвести, якщо така особа не користуватиметься цією консультацією в конкретних реальних обставинах. Отже, з оскарженням консультацій, наданих митними органами виникає чимало запитань, на які МК України відповіді не дає.

Розглядаючи право на оскарження постанов у справах про порушення митних правил, зазначимо, що МК України встановлює неоднаковий підхід до визначення кола суб'єктів такого оскарження в залежності від суб'єкта її видання. Доцільно нагадати, що згідно зі ст.522 МК України справи про порушення митних правил розглядаються митними органами та судами в залежності від виду вчиненого правопорушення, а також, чи є правопорушник повнолітньою особою. Відповідно ці ж органи уповноважені й виносити постанови у справах про порушення митних правил. Видається дивним, що МК України у ч.5 ст.529 встановлює перелік осіб, які можуть оскаржувати постанову у справі про порушення митних правил, винесену судом (суддею), і залишає поза увагою коло можливих скажників щодо постанов митних органів. Так, постановою суду може бути оскаржена особою, стосовно якої вона винесена, представником такої особи або митним органом, який здійснював провадження у цій справі [5]. Щодо особи, стосовно якої винесена постановою, питань не виникає. Є питання, чому представник такої особи включений до переліку, а захисник – ні. Тим більше, що

у ч.3 ст.499 МК України передбачає: "Повноваження інших (відмінних від законних – прим. авт.) представників на участь у справі дають їм право на вчинення від імені осіб, яких вони представляють, усіх дій, зазначених у статті 498 цього Кодексу, крім... оскарження постанови митного органу або суду (судді)...". Повноваження представника на оскарження у цьому контексті не є автоматичними, а мають бути спеціально обумовлені у виданій йому довіреності. В той же час відповідно до статті 500 МК України захисником є особа, яка в порядку, встановленому законом, уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за порушення митних правил [5]. Вочевидь, оскарження має місце саме тоді, коли права та інтереси особи порушуються, і, власне, саме захисник як адвокат чи інший фахівець у галузі права має бути чи не першим у переліку осіб, уповноважених на таке оскарження.

Окрім того, не вирішеним питанням, на наш погляд, є право на оскарження постанови у справі про порушення митних правил власників товарів, транспортних засобів, які є безпосередніми предметами порушення митних правил, товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю, а також транспортних засобів, що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу (заінтересовані особи). З одного боку, ст.498 МК України присвячена правам та обов'язкам осіб, які притягаються до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, та заінтересованих осіб. Серед їхніх прав є право оскаржувати постанови митного органу, суду (судді). Разом із тим не складно помітити, що це право, як всі решта, перелічені у цій статті МК України, надаються особі, яка притягується до відповідальності, та заінтересованим особам лише під час розгляду справи про порушення митних правил у митному органі або суді. Тобто, на етапі розгляду справи постанови про призначення адміністративного стягнення ще не має, вона ще не винесена, адже йде розгляд справи. Тому в цій статті мова скоріше за все йде про постанови, приміром, про призначення експертизи чи про взяття проб і зразків. А такі постанови оскаржуються у звичайному порядку, передбаченому Главою 4 МК України.

Зазначене вище дає підстави стверджувати, що коло суб'єктів, які мають право оскаржувати постанови як суду, так і митниці, у справах про порушення митних правил, має бути удосконалено та чітко окреслено в МК України, з урахуванням усунення прогалин, які описані вище.

Правові підстави оскарження в митній справі

Серед правових підстав для оскарження у сфері митної справи фігурують п'ять основних законодавчих актів: власне, сам МК України, Податковий кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс адміністративного судочинства та Закон України "Про звернення громадян".

МК України визначає концептуальні засади оскарження – його види, предмети, суб'єктів та органи оскарження тощо. Разом із тим чимало норм МК України з питань оскарження є бланкетними, тобто такими, що прямо відсилають до інших законодавчих актів. Податковий кодекс України регулює процедуру оскарження податкових повідомлень-рішень митних органів [6]. Кодекс України про адміністративні правопорушення визначає порядок оскарження постанов у справах про порушення митних правил [7]. Кодекс адміністративного судочинства (далі – КАС) України є законодавчим актом, що встановлює процедуру судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності митних органів та їх посадових осіб [8].

Аналізуючи Главу 4 МК України, присвячену так званому загальному оскарженню (оскарженню рішень, дій чи бездіяльності митних органів, крім податкових повідомлень-рішень та постанов у справах про порушення митних правил), можна стверджувати, що його норми здебільшого спрямовані на врегулювання такого оскарження в адміністративному порядку, тобто до органу чи посадової особи вищого рівня. При цьому МК України не виходить за межі процедури розгляду скарг, передбаченої Законом України "Про звернення громадян", відтак нових норм з цих питань практично не містить. Виняток складає хіба що деталізація положень стосовно рівня митних органів та їх посадових осіб, до яких слід подавати скарги в залежності від того, ким винесено оскаржуване рішення (вчинена оскаржувана дія чи допущена бездіяльність).

Разом із тим відсутність врегульованого спеціальними нормами механізму адміністративного оскарження та відсилання до згаданого закону провокує проблему гарантій розгляду скарг, поданих підприємствами (в розумінні МК Украї-

ни) – суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, митними брокерами, утримувачами митних складів та ін. Очевидно, що підприємства з великою ймовірністю оскаржуватимуть рішення митних органів у судовому порядку через його більш високу ефективність. Так, за 11 місяців 2021 року за позовами до митниць судами розглянуто 3433 справи, з яких на користь митниць вирішено 479 справ (14 %), на користь позивачів вирішено 2954 справи (86 %) [9]. На жаль, офіційної узагальненої інформації про оскарження рішень в адміністративному порядку у відкритих джерелах немає. Наразі є відомості щодо адміністративного оскарження податкових повідомлень-рішень за січень – листопад 2021 року. Так, із загального обсягу розглянутих податкових повідомлень-рішень за цей період Держмитслужбою залишено без змін 94,6 % з тих, що підлягали оскарженню, та скасовано відповідно 5,4 % таких рішень митних органів [10]. Зрозуміло, що наведені дані стосуються лише одного напрямку діяльності митних органів, не відображають усієї картини адміністративного оскарження, однак вони дають уявлення про діаметрально різні підходи до вирішення спірних питань у порівнянні з судовим оскарженням. За таких умов доцільність адміністративного оскарження в кожному конкретному випадку має оцінюватися зацікавленими суб'єктами окремо. Наведене вище не означає, що адміністративне оскарження не затребуване в принципі. Воно вимагає значно менших витрат, як фінансових, так і часових. Крім того, закон передбачає можливість призупинення виконання оскаржуваного рішення повністю чи в певній частині посадовою особою або органом, що розглядає скаргу, що так само є перевагою для зацікавленої особи.

Отже, зважаючи на те, що Закон України "Про звернення громадян", на який посилається МК України при встановленні порядку загально-митного оскарження, не поширюється на правовідносини за участі юридичних осіб [11], гарантії, передбачені ним, не можуть застосовуватися до підприємств-скаржників. Незважаючи на те, що МК України встановлює, що скарги підприємств подаються і розглядаються у такому самому порядку і в ті самі строки, що і скарги громадян, це не розширює сферу застосування Закону України "Про звернення громадян", в тому числі всіх визначених ним гарантій.

Що ж до судового оскарження дій, рішень чи бездіяльності митних органів та їх посадових осіб, то відповідно до ст.29 МК України воно здійснюється "у порядку, визначеному законом".

Не зрозуміло, чому в даному випадку законодавець не пішов аналогічним адміністративному оскарженню шляхом і не вказав на конкретний нормативний акт, на підставі якого відбувається таке оскарження у судовому порядку. Це значно спростило би розуміння цієї норми пересічними громадянами, які прагнуть захищати свої права та інтереси в суді.

Окремо слід зазначити, що суттєвим упущенням МК України щодо процедури адміністративного оскарження у порівнянні з процедурою судового оскарження відповідно до КАС України є відсутність передбаченого обов'язку митного органу доводити правомірність свого рішення, дії чи бездіяльності, як це закріплено у ст.77 КАС України [8]. На наш погляд, відсутність у МК України норми щодо презумпції винуватості митного органу є одним із чинників, що знижує ефективність адміністративного оскарження в цілому, ускладнює становище суб'єкта оскарження, який змушений доводити неправомірність відповідного рішення і, як правило, за допомогою доказів, які необхідно отримати від митного органу, чиї рішення, дії чи бездіяльність оскаржуються. Отже, вважаємо за необхідне доповнити МК України нормою про обов'язок митного органу доводити правомірність свого рішення, дії чи бездіяльності.

Організаційне забезпечення оскарження рішень, дій та бездіяльності митних органів

Як видно, загальне і спеціальне митне оскарження мають різну правову базу і, очевидно, різний суб'єктний склад. Коло осіб, які мають право на таке оскарження, вже було з'ясовано вище. Що ж стосується суб'єктів по інший бік скарги, то їхній склад різниться не тільки в залежності від того, яке рішення оскаржується, а й від того, хто саме це рішення виніс.

Так, стаття 25 МК України визначає суб'єктів адміністративного оскарження рішень, дій чи бездіяльності митних органів, крім постанов у справах про порушення митних правил, встановлюючи, хто саме вважається посадовими особами та органами вищого рівня у відповідних випадках. Схематично ці суб'єкти відображені в Таблиці. З точки зору пересічного громадянина – учасника митно-правових відносин проблем із розумінням того, куди слід пододати скаргу в цьому випадку не буде через належну, а головне зрозумілу, правову регламентацію.

Позицію законодавця щодо судового оскарження ми вже наводили вище, процитувавши статтю 29 МК України, з якої не очевидно, при-

наймі для пересічного громадянина, яким законом регулюється порядок такого оскарження та який суд уповноважений приймати та розглядати скарги.

Разом із тим, спори у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень вирішуються в рамках адміністративного судочинства на підставі положень КАС України. Відповідно до по-

ложень щодо предметної підсудності (стаття 20 КАС України) справи по скаргах на рішення, дії чи бездіяльність митних органів, крім постанов у справах про порушення митних правил розглядаються окружними адміністративними судами.

Що ж до оскарження постанов у справах про порушення митних правил, то воно залежить від суб'єкта винесення такої постанови (митниця, Держмитслужба чи суд). Варіанти оскарження таких рішень зібрані автором у Таблиці.

Таблиця – Органи оскарження рішень, дій або бездіяльності митних органів та їх посадових осіб

Тип оскарження	Постанови у справа про ПМП*			Інші рішення, дії та бездіяльність			
	митниці	ДМСУ**	суду	митного посту, в т.ч. його керівника	митниці	посадової особи митного органу	ДМСУ
Адміністративне	ДМСУ	-	-	митниця	ДМСУ	керівник посадової особи	-
Судове	Місцевий загальний суд як адміністративний	Місцевий загальний суд як адміністративний	Відповідний апеляційний суд	Окружний адміністративний суд			

* ПМП – порушення митних правил

** ДМСУ – Державна митна служба України

Як видно, наведений інституційний механізм досить складний і потребує додаткових роз'яснень. Вважаємо, що на рівні МК України мають бути внесені зміни, відповідно до яких має бути, якщо не передбачені, то хоча би позначені ключові моменти оскарження: суб'єкти, строки, основні вимоги тощо.

Висновки

1. Запроваджений механізм митного оскарження досить складний, правові норми, присвячені його регламентації розосереджені по багатьох кодексах та законах. З одного боку, він має відповідати загальноприйнятому концепту оскарження в рамках того ж Закону України "Про звернення громадян" чи оскарження постанов у справах про адміністративні правопорушення, якими по суті є порушення митних правил. З іншого боку, специфіка рішень, що підлягають оскарженню, обґрунтовує певні його нюанси. Попри це інститут оскарження, спрямований передусім на захист прав та інтересів суб'єктів митних правовідносин, не наділених владними

повноваженнями, має бути зрозумілим пересічному суб'єкту, а не лише особам з відповідною освітою та досвідом, повинен надавати особам однакові можливості для застосування як адміністративного, так і судового оскарження.

2. У цьому зв'язку МК України як основний нормативний акт, що регулює відносини у сфері митної справи, повинен містити чіткі формулювання, відсилання до конкретно визначених законів, а не обмежуватися фразами на кшталт «в порядку, визначеному законом» тощо. Це, на наш погляд, підвищить ефективність такого оскарження, що у свою чергу зможе вчинити дисциплінуючий вплив на посадових осіб митних органів.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Джабурия О. В. Компетенція адміністративних судів щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Одеса, 2014. 22 с. <http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/2088>
2. Rusch W. Citizens First: Modernisation of the System of Administrative Procedures in South-Eastern Europe. *Croatian and Corporate Public Administration*. 2014. no 14(1). P. 189–228. <https://hrcak.srce.hr/file/191719>
3. Batalli M. Consequences of Administrative Silence in Public Administration. *Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe*. 2017. Vol. 20. no. 1. pp. 139–52. <http://www.jstor.org/stable/26379912>
4. Решота В. В. Оскарження рішення митних органів про коригування митної вартості товарів: аналіз судової практики. *Право і суспільство*. 2015. № 5–2. Ч. 2. С. 154–159.
5. Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2012. № 44–45; № 46–47; № 48. Ст. 552.
6. Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 13–14; № 15–16; № 17 Ст. 112.
7. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073–X / Офіційний сайт Верховної Ради України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#top>.
8. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 № 2747–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2005. № 35–36; № 37 Ст. 446.
9. Звіт за результатами розгляду протягом січня-листопада 2021 року в адміністративному порядку скарг платників податків на податкові повідомлення-рішення митних органів / Офіційний сайт Держмитслужби. <https://customs.gov.ua/rozgliad-sporiv-u-sudovomu-poriadku>
10. Звіт за результатами розгляду протягом січня-листопада 2021 року в адміністративному порядку скарг платників податків на податкові повідомлення-рішення митних органів / Офіційний сайт Держмитслужби. <https://customs.gov.ua/rozgliad-sporiv-v-administrativnomu-poriadku>
11. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 47. Ст. 256.

REFERENCES

1. Dzhaburiya, O. V. (2014). *Kompetentsiya administrativnykh sudiv shchodo oskarzhennya rishen, diy chy bezdiyalnosti subyektiv vladnykh povnovazhen* [Competence of administrative courts to appeal against decisions, actions or omissions of subjects of power]. Extended abstract of candidate's thesis (12.00.07). Odesa. <http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/2088> (in Ukr.).
2. Rusch, W. (2014). Citizens First: Modernisation of the System of Administrative Procedures in South-Eastern Europe. *Croatian and Corporate Public Administration*, 14(1), 189–228. <https://hrcak.srce.hr/file/191719>
3. Batalli, M. (2017). Consequences of Administrative Silence in Public Administration. *Journal for Labour and Social Affairs in Eastern Europe*, 20(1), 139–52. <http://www.jstor.org/stable/26379912>
4. Reshota, V. V. (2015). Oskarzhennya rishennya mytnykh orhaniv pro koryhuvannya mytnoyi vartosti tovariv: analiz sudovoyi praktyky [Appealing the decision of customs authorities to adjust the customs value of goods: an analysis of case law]. *Pravo i suspilstvo*, 5–2(2), 154–159 (in Ukr.).
5. Mytnyy kodeks Ukrayiny [Customs Code of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (13.03.2012 No. 4495–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (44–45; 46–47; 48), 552 (in Ukr.).
6. Podatkovyy kodeks Ukrayiny [Tax Code of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (02.12.2010 No. 2755–6). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, 2011, (13–14; 15–16; 17), 112 (in Ukr.).
7. *Kodeks Ukrayiny pro administrativni pravoporushennya* [Code of Ukraine on Administrative Offenses]. *Zakon Ukrayiny* (07.12.1984 No. 8073–10). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#top> (in Ukr.).
8. *Kodeks administrativnoho sudochynstva Ukrayiny* [Code of Administrative Procedure of Ukraine]. *Zakon Ukrayiny* (06.07.2005 No. 2747–4). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (35–36; 37), 446 (in Ukr.).
9. *Zvit za rezultatamy rozhyaduy protyahom sichnya-lystopada 2021 roku v administrativnomu poryadku skarh platnykiv podatkov na podatkovy povidomlennya-rishennya mytnykh orhaniv* [Report on the results of consideration during January–November 2021 of administrative complaints of taxpayers on tax notices-decisions of customs authorities]. <https://customs.gov.ua/rozgliad-sporiv-u-sudovomu-poriadku> (in Ukr.).
10. *Zvit za rezultatamy rozhyaduy protyahom sichnya-lystopad 2021 roku v administrativnomu poryadku skarh platnykiv podatkov na podatkovy povidomlennya-rishennya mytnykh orhaniv* [Report on the results of consideration during January–November 2021 of administrative complaints of taxpayers on tax notices-decisions of customs authorities]. <https://customs.gov.ua/rozgliad-sporiv-v-administrativnomu-poriadku> (in Ukr.).

es-decisions of customs authorities]. <https://customs.gov.ua/rozgliad-sporiv-v-administrativnomu-poriadku> (in Ukr.).

11. Pro zvernennya hromadyan [About citizens' appeals]. Zakon Ukrainy (02.10.1996 No. 393/96-vr). *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy*, (47), 256 (in Ukr.).

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 72 pp. 13–20 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.5529546

http://forumprava.pp.ua/files/013-020-2022-1-FP-Malieieva_4.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2022_1_4.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 25.02.2022

Accepted: 25.03.2022

Published: 30.03.2022

Available online: 30.03.2022

Cite as:

Малієва, Г. Л. (2022). Окремі проблеми правового регулювання процедури оскарження у сфері митної справи України. *Форум Права*, 72(1), 13–20. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529546>

Malieieva, H. L. (2022). Okremi problemy pravovoho rehulyuvannya protsedury oskarzhennya u sferi mytnoyi spravy Ukrainy [Some Problems of Legal Regulation of the Appeal Procedure in the Field of Customs of Ukraine]. *Forum Prava*, 72(1), 13–20. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529546>

УДК 341.1.01.75/76+ 327.82+349.6
DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529544>

I.В. ЯКОВІЮК,

завідувач кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: yakoviyuk@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8070-1645>

О.Я. ТРАГНЮК,

доцент кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна, кандидат юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: otrag@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4505-8105>

Д.С. БОЙЧУК,

старший викладач Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, м. Харків, Україна; e-mail: d.s.boychuk@nlu.edu.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7967-4443>

Є.О. ТАРАСОВА,

студентка міжнародно-правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна, м. Харків, Україна; e-mail: ye.o.tarasova@nlu.edu.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2875-7350>

НЕФОРМАЛЬНІ УГОДИ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ КЛІМАТИЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

I.V. YAKOVIYUK,

Head, Chair of the European Union Law, Yaroslav Mudryi National Law University, Doctor of Law, Full Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: yakoviyuk@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8070-1645>

O.Y. TRAGNIUK,

As. Professor, Chair of the European Union Law, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: otrag@ukr.net;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4505-8105>

D.S. BOYCHUK,

Senior Lecturer, Yaroslav Mudryi National Law University Ph.D. in Law, Kharkiv, Ukraine; e-mail: d.s.boychuk@nlu.edu.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7967-4443>

Y.O. TARASOVA,

Student, International Law Faculty, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: ye.o.tarasova@nlu.edu.ua;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2875-7350>

INFORMAL AGREEMENTS IN THE THEORY AND PRACTICE OF CLIMATE DIPLOMACY

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Міжнародні відносини у сфері вирішення екологічних проблем, і зокрема проблеми зміни клімату, характеризуються використанням різноманітних інструментів, які охоплюють як традиційні джерела міжнародного права (так зване *hard law*), так і ті, які не мають юридично зобов'язальної сили (*soft law*). Складність управління змінами клімату, його фрагментарність та децентралізованість, зумовлюють необхідність пошуку гнучких засобів та методів його здійснення. Тому визначення особливостей правової природи та ролі "політичних домовленостей" як елементів екологічної дипломатії має як теоретичне, так і практичне значення. **Метою** статті є визначення впливу неформальних угод та інших джерел м'якого права на регулювання відносин у сфері охорони на-

вколишнього середовища, зокрема їх роль у кліматичній дипломатії. **Методи.** Для досягнення мети дослідження було використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження. Формально-юридичний метод використовувався для здійснення аналізу змісту міжнародних актів з охорони клімату, що використовуються у дипломатичній практиці; порівняльно-правовий метод – для з'ясування особливостей використання актів м'якого права та традиційних міжнародних договорів для регулювання співробітництва держав у сфері зміни клімату; метод системного аналізу – для виявлення внутрішніх зв'язків між нормами неформальних угод та формальними джерелами міжнародного права у сфері охорони клімату. **Результати.** Встановлено, що хоча формальні правила є важливими характеристиками сучасного глобального управління, у деяких ситуаціях неформальні практики можуть скасовувати, замінювати чи доповнювати формальні положення. Особливо яскраво це проявляється у співпраці держав у сфері охорони навколишнього середовища. **Висновки.** Показано, що взаємодія держав поза межами традиційних міжнародних організацій за допомогою неформальних угод та інших політичних інструментів створює основу для гнучкого реагування на нові виклики розвитку та дозволяє знаходити рішення проблем, які охоплюють багато різних сфер.

Ключові слова: кліматична дипломатія; неформальні угоди; міжнародне співробітництво; міжнародні кліматичні переговори

Problem statement. International relations in the field of solving environmental problems, and in particular the problem of climate change, are characterized by the use of a variety of instruments, and tools, covering both traditional sources of international law (the so-called hard law) and non-legally binding force (soft law). The complexity of climate change management, its fragmentation and decentralization necessitate the search for flexible means and methods for its implementation. Therefore, the definition of the features of the legal nature and the role of political agreements as elements of environmental diplomacy is of both theoretical and practical importance. The article **purpose** to determine the impact of informal agreements and other sources of soft law on the regulation of relations in the field of environmental protection, in particular their role in climate diplomacy. **Methods.** To achieve the goal of the study, a set of general scientific and special research methods was used. The formal-legal method was used to analyze the content of international acts on climate protection used in diplomatic practice; the comparative law method – was to clarify the peculiarities of the use of soft law and traditional international treaties to regulate cooperation between states in the field of climate change; method of system analysis – to identify internal links between the rules of informal agreements and formal sources of international law in the field of climate protection. **Results.** It has been found that while formal rules are important features of modern global governance, in some situations informal practices may repeal, replace or supplement formal provisions. This is especially evident in the cooperation of states in the field of environmental protection. **Conclusions.** The interaction of states outside traditional international organizations through informal agreements and other policy instruments provides a basis for a flexible response to new development challenges and allows solutions to problems that cover many different areas.

Key words: climate diplomacy; informal agreements; international cooperation; international climate negotiations

Постановка проблеми

На сучасному етапі розвитку міжнародного права загалом і права міжнародних договорів, зокрема, значний інтерес становить проблема визначення правової природи "політичних домовленостей" та їх юридичної сили, хоча практика використання неформальних угод в рамках міждержавного співробітництва виникла набагато раніше і використовувалася США і СРСР насамперед у сфері контролю над озброєннями або розв'язання криз у двосторонніх відносинах (наприклад, Карибська криза)¹. Тобто у тих

сферах, де закріплення юридичних зобов'язань (так зване hard law) у силу низки причин було та залишається важко досяжним.

Значного поширення неформалізовані інструменти або джерела отримали в останні роки у екологічній сфері, зокрема у регулюванні питання запобігання зміни клімату. В якості прикладу можна навести практику ЄС та його держав-членів, які активно використовують двосторонні документи "м'якого права", які створюють ґрунт для прийняття, імплементують і замінюють міжнародні угоди [5, с.573] з проблем попередження кліматичної кризи [6, с.1110; 7; 8, с.50; 9; 10].

Нетрадиційні, з точки зору міжнародного права, угоди розглядаються багатьма державами та експертами як можливість для проведен-

¹ Такі документи часто виявлялися розпливчастими та неоднозначними, а отже інколи породжували хибне уявлення про згоду США з радянською позицією щодо мирного співіснування та конкуренції в інших регіонах, а отже піддавалися критиці самими сторонами угод (так, президент США Р. Рейган протягом 1984–1985 років неодноразово вказував на порушення або ймовірні по-

рушення СРСР низки юридичних і політичних зобов'язань у сфері контролю над озброєннями [1–4].

ня більш ефективної міжнародної кліматичної політики, яка стає все більш неформальною, оскільки інструменти, що використовуються у зовнішній політиці, служать цілям неформального співробітництва. Як наслідок, управління кліматом стало складним, фрагментарним і децентралізованим, таким що здійснюється без централізованої координації.

Така зацікавленість у використанні неформальних угод спричинена, перш за все, не стільки складністю практичного розмежування міжнародного договору та неформальних (політичних) угод, як основних шляхів досягнення згоди між суб'єктами міжнародного права, а оцінкою їх значення для розвитку окресленого вектора співробітництва. Існує думка, що неформальні механізми управління в міжнародних відносинах використовуються насамперед для захисту інтересів сильних держав, тоді як формальні правила, зазвичай, розробляються для захисту слабких [11]. Разом із тим, окремі автори вважають, що неформальне управління поза формальними організаціями може бути навмисною стратегією не лише сильних, але й слабких гравців, які прагнуть обійти несприятливі формальні структури та зміцнити свої позиції на переговорах [12; 13, с.198].

Недоліком багатьох досліджень неформальних міжнародних угод є те, що вони зосереджені переважно на аналізі неформальної політики держав-членів міжнародних організацій (наприклад, Організації економічного співробітництва та розвитку), розташованих у країнах Західної Європи та Північної Америки, тоді як дослідженню неформальних аспектів міжнародного життя в інших регіонах світу, зокрема у Східній Європі, увага майже не приділяється. Ідеї неформального міждержавного співробітництва розглядаються часто як крайній засіб або те, що використовується для пояснення негативних політичних результатів міжнародного співробітництва. Також слід зазначити, що дослідники міжнародних відносин звертаються до неформального як одиниці аналізу, коли традиційні проблемні галузі, такі як формальні державні структури, формальні міжнародні організації, офіційні процеси, кодифіковані норми та писані правила, не можуть допомогти і вони використовують неформальні ідеї лише тоді, коли добре відомі змінні, включаючи стан влади, впливові зареєстровані внутрішні групи та легалізовані недержавні суб'єкти, не можуть пояснити цю політичну проблему [14]. Зважаючи на вказане, розуміння того, як насправді працює

сучасна світова кліматична дипломатія, вимагає зосередження уваги на неформальному управлінні та його впливі на формування правових інструментів у міжнародних відносинах.

Звертаючи увагу на активізацію розробок у міжнародному праві проблематики неформальних угод, варто зауважити, що питання, які впливають із визначення правової природи міжнародних політичних домовленостей, не отримали достатнього висвітлення в працях правників. Це пов'язано з тим, що жодний з підходів до тлумачення неформальних угод не отримав належного теоретичного обґрунтування та визнання [11]. Разом із тим, окремі аспекти проблеми розробляються зарубіжними авторами А. Ауст (Aust, 1986) [15], Дж. Даунс і Д. Рок (Downs and Rocke, 1997) [16], К. Кілбі (Kilby, 2013) [17], М. Кляйн (Kleine, 2013) [18], Дж. Коган (Cogan, 2009) [19], Б. Коременос (Koremenos, 2012) [20], Ч. Ліпсон (Lipson, 1991) [21], А. Отт (Ott, 2020) [5], Х. Хардт (Hardt, 2014, 2018) [22, 23] та ін. Так, Ауст А. (Aust, 1986) досліджує такі юридично-необов'язкові акти як "джентльменські угоди", "необов'язкові договори", "de facto угоди", "неправові договори" тощо. Дж. Даунс і Д. Рок (Downs and Rocke, 1997) зосереджують увагу на тому, як політична воля держав та політичні мотиви можуть впливати на природу і зміст домовленостей між ними [16]. К. Кілбі (Kilby, 2013), М. Кляйн (Kleine, 2013), Дж. Коган (Cogan, 2009), Б. Коременос (Koremenos, 2012), Х. Хардт (Hardt, 2014, 2018) зосереджують увагу на ролі політичних домовленостей у міжнародних відносинах окремих міжнародних організацій (СОТ, ЄС, ООН, НАТО).

Публікації вітчизняних вчених (В.В. Марков [24] К.С. Гурін [25], О.О. Мережко [26], В.М. Стешенко [27] та ін.) присвячені переважно аналізу Будапештського меморандуму і Мінських угод. Зокрема, у В.М. Стешенко [27, с.253], досліджуючи Будапештський меморандум через призму його формальних ознак, вказує на те, що цей документ є міжнародним договором. В той же час К.С. Гурін наводить докази, що Будапештський меморандум є політичною домовленістю [25, с.187]. А О.О. Мережко акцентує увагу на відсутності юридично обов'язкової сили Мінських домовленостей, та їх визначає їх як міжнародні політичні домовленості, які не регулюються міжнародним правом, і які мають політичну та моральну силу [26]. Тобто, у цих роботах досліджуються особливості як юридично обов'язкових, так і юридично необов'язкових джерел.

Дослідження неформальності в сфері подолання кліматичної кризи, на жаль, лише розпочалося у зарубіжній юридичній науці [28–37], а у вітчизняному теоретичному просторі їх немає взагалі. Ігнорування факту співіснування формального та неформального міжнародного співробітництва не дозволяє досліджувати взаємодію та компроміси, що виникають між різними правовими режимами. Ця стаття покликана заповнити ці прогалини у вітчизняних дослідженнях. Тому метою статті є визначення природи та ролі неформальних угод у сучасній практиці міждержавного співробітництва, зокрема у такій сфері як кліматична дипломатія. Її новизна полягає у ґрунтовному дослідженні особливостей міжнародних неформальних угод, які у сучасній науковій літературі відносять до джерел м'якого права, та їх впливу на сучасну кліматичну дипломатію, яка є невід'ємним елементом міжнародних відносин у сфері охорони навколишнього середовища. Завданням статті є визначення природи та змісту неформальних угод як інструментів сучасних міжнародних відносин та глобального управління, ролі та місця неформальних груп, форумів та "м'яких організацій" у кліматичній дипломатії.

Неформальні угоди як інструменти міжнародних відносин та глобального управління, їх природа

Міжнародні режими, як сукупність принципів, норм, правил і процедур прийняття рішень, які використовують учасники міжнародних відносин у різноманітних сферах, та традиційні (формальні) міжурядові організації, кількість яких невинно зростає, були домінуючими інструментами співпраці між державами протягом ХХ ст. Відповідно централізація, ієрархія та формалізація за допомогою міжнародних договорів були характерними рисами функціонування міжнародних інституцій, зокрема ООН, МВФ, СБ, СОТ та ЄС [18, с.36–58; 20, с.783; 38; 39, с.21]. Однак, низка недавніх досліджень [40–42] документально підтверджує значне зростання неформальності у світовій політиці, починаючи з 1990-х років як у рамках існуючих формальних організацій, так і за їх межами². Неформальне уп-

² За останні три десятиліття кількість неформальних міжурядових організацій зростає з 27 до 72, що на 167 %; транснаціональне державно-приватне партнерство збільшилося з 26 до 167, що на 542 %; а трансурядові мережі розширилися з 25 до 141, що на 464 % більше. У той же час прийняття багатосторонніх договорів загальмувалося: якщо між 1950 і 2000 роками на зберігання в

правління може бути засноване на різних конфігураціях державних та приватних суб'єктів, починаючи з суто міжурядового співробітництва, співробітництва між державним та приватним секторами до випадків управління, у яких переважно задіяні приватні суб'єкти. Неформальні міжурядові організації складаються з представників національних урядів і часто нагадують формальні міжурядові організації, однак, як правило, не мають ознак традиційних міжурядових організацій, зокрема таких як секретаріат, чітка інституційної структури, у них широко використовують нескладні процедури. Як наслідок, неформальні способи співпраці перетворюються на центральний елемент інституційної архітектури сучасного глобального управління, що поступово перебирає на себе реалізацію функцій, що традиційно виконувалися міжнародними міжурядовими організаціями³.

Виникнення інститутів неформального управління, розширення їх інституційних форм (наприклад, багатостороння дипломатія в рамках G7, G20, АТЕС та інших форумів), поява трансурядових мереж національних регуляторів (Базельський комітет з банківського нагляду) та

ООН було передано близько 35 договорів за кожне десятиліття, то між 2000 і 2010 роками – лише 20, а між 2011 і 2013 роками жодного [43, с.2].

³ Попри існування МВФ, СБ та Організації економічного співробітництва та розвитку в 1999 р. було створено Форум фінансової стабільності; у 2003 р. держави створили Ініціативу з безпеки з боротьби з поширенням зброї масового знищення замість того, щоб внести поправки до Конвенції ООН з морського права, щоб дозволити заборонити перевезення зброї масового знищення у відкритому морі; у 1989 р. було створено Групу розробки фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей, незважаючи на наявність таких установ, як МВФ, ОЕСР та регіональних організацій безпеки; у 1999 р. Світовий банк замість того, щоб діяти самостійно або через Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату, за згодою держав-членів заснував Прототип вуглецевого фонду для підтримки ринкових механізмів пом'якшення наслідків зміни клімату [43]. У 1998 р. експерти ВООЗ звернулися за іноземною допомогою для мобілізації зусиль для боротьби з інфекційними захворюваннями. G-8 з цією метою доручив створити перехідну робочу групу, щоб розробити інституційну структуру, яка б допомогла реалізувати це завдання. У 2002 р. держави-донори з G8 затвердили рамковий документ, який оформив створення "Глобального фонду" для боротьби з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом та малярією. Хоча більшість країн-донорів не бажали створювати нову організацію, але вони також сумнівалися, що ВООЗ зможе керувати коштами іноземної допомоги. Нова інституція забезпечила "партнерство між урядами, громадянським суспільством, приватним сектору та людей, які постраждали від хвороб" [28, с.74].

транснаціональних державно-приватних ініціатив (Кімберлійський процес) означає, що глобальне управління неможливо і далі обговорювати та характеризувати лише у термінах міжнародних договорів та офіційних міжнародних організацій [44, с.139–140; 45, с.91; 46].

На жаль, сьогодні існує обмежена інформація щодо пояснення, а також чіткого визначення тих ролей, які неформальність грає у таких галузях як міжнародна кліматична політика. Неформальні угоди – це форма міжнародного співробітництва з широкого кола питань, від валютних курсів, міграційних і кліматичних проблем і до обмеження ядерної зброї. Тобто, нині у більшості галузей сучасного міжнародного права така форма співпраці займає важливе місце і забезпечує досягнення цілей, як у суто політичній, так і в економічній та інших сферах. Поширення у міжнародному праві неформальних угод пояснюється насамперед тим, що вони дозволяють державам укладати вигідні, такі що відповідають їх інтересам, угоди без дотримання формальностей, властивих укладенню міжнародних договорів (тобто існують відмінності у їх прийнятті у процедурному сенсі). Такі угоди значною мірою враховують і перерозподіляють повноваження відповідно до відмінностей у владі та інтересах, які пронизують міжнародну систему, коли ці відмінності не можуть бути офіційно визнані⁴. Однак, хоча неформальні угоди і є поширеною формою міжнародного співробітництва, але водночас найменш дослідженою.

Умовно можна виділити три етапи в дослідженні неформальних міжнародних відносин і відповідних угод, які їх оформлюють: на першому етапі дослідники використовувала підхід щодо неформального міжнародного співробітництва, не визнаючи його при цьому явно, відкрито; на другому етапі до цього співробітництва вчені ставилися насамперед як до аномалії, яка потребує пояснення; на третьому етапі науковці прагнуть надати цьому співробітництву концептуальну ясність, довести аналітичну корисність концепції [14].

Першим із питань, які потребують висвітлення, є визначення поняття неформальних (політичних) домовленостей, як однієї з форм неправових міжнародних угод. Ч. Ліпсон (Lipson,

⁴ Так, неформальні угоди використовуються, наприклад, при виборах глав Міжнародного валютного фонду та Світового банку – за традицією вони вибираються із представників європейських держав та США, відповідно [19, с.228].

1991) зазначає, що за своїм змістом і формою неформальні угоди можуть варіювати від простих усних угод до детальних виконавчих угод. Якщо міжнародні договори покликані підвищити довіру до включених до їх тексту юридичних зобов'язань, оскільки від цього залежить репутація сторін договору, то неформальні угоди сторони часто обирають, щоб уникнути формальних обіцянок (неформальні угоди часто містять менш помітні і більш двозначні обіцянки сторін), щоб в такий спосіб уникнути політичних перешкод ратифікації, а також полегшити внесення змін до них або навіть відмову від них. У підсумку автор зазначає, що поширеність неформальних угод, з одного боку, демонструє нові можливості міжнародного співробітництва, а з другого – практичні перешкоди та інституційні обмеження для застосування примусу [21, с.502–503]. Інші автори додають, що держави можуть віддавати перевагу співробітництву на основі неформальних угод, оскільки це підвищує гнучкість та швидкість проведення переговорів, а також знижує витрати на укладання неформальних угод порівняно з традиційними міжнародними договорами [43; 47].

О.О. Мережко наголошує на доречності використання терміну "декларації про наміри" представників держав, які, з тих чи інших причин, не виявляють бажання зв'язувати свої держави будь-якими юридичними зобов'язаннями [48, с.337–344]. Політичні домовленості покликані закріпити спільні цілі кількох держав, які погоджуються співпрацювати на основі такої угоди в конкретний проміжок часу. Однак, укладаючи подібні неправові угоди, держави повинні розуміти, що кожна зі сторін має право на зміну власної політики, передбаченої політичною домовленістю. Більше того, факт порушення міжнародної домовленості внаслідок зазначених дій не призведе до жодної міжнародно-правової відповідальності.

Серед міжнародних організацій, в практиці яких неформальні угоди набувають поширення є Європейський Союз. У контексті реагування на міграційну та фінансову кризи, а також у інших чутливих політичних сферах інститути ЄС, які виступають від його імені, або визначають загальні орієнтири його політики дедалі частіше вдаються до використання інструментів "м'якого права" (неофіційних заяв, домовленостей, тощо) із суттєвими наслідками для забезпечення фундаментальних прав [49–51].

Слід зважати на те, що при укладанні неформальних угод часто має місце вбудовування

окремого питання в суміжну, але більш зрілу область регулювання (метод "упаковки"), тоді як у сфері, заснованій на універсальній вимозі захисту індивідуальних прав людини, цей метод ведення переговорів має обмежене застосування⁵. З цього приводу слід зазначити, що ув'язування різних питань в рамках однієї неформальної угоди не позбавлене певних ризиків, зокрема створює надмірно складні структури управління та непослідовні результати, посилює асиметрію, що може призвести до розмивання прав та дублювання політик, які згодом важко "розплутати"⁶. З другого боку, ця практика здатна в окремих випадках посилити довіру між сторонами переговорного процесу і спонукати їх до компромісів

Ще одним завданням, вирішення якого має не лише суто теоретичне, але й практичне значення, є визначення певного документа міжнародним договором або неформальною угодою (політичною домовленістю). Межа між ними проводиться залежно від того, чи демонструють сторони намір надати угоді юридичної сили. Так, укладення міжнародного договору прямо передбачає погодження учасниками не тільки змісту, але й факту надання майбутній угоді міжнародно-правової зобов'язальної сили. Між іншим, на характер угоди вказують також стиль та термінологія, використана в її тексті. Наприклад, під час аналізу певного документа ми з упевненістю визначимо його як політичну домовленість, якщо його текст здебільшого містить декларативні положення загального характеру ("сторони докладуть усіх зусиль", "сторони прагнуть" і т. ін.).

На перший погляд, умови відмежування міжнародних договорів від неформальних угод є досить простими та зрозумілими. Однак, головна складність простежується саме в тому, щоб безпомилково визначити, чи мали сторони намір створювати юридичні зобов'язання (*real intention*). На щастя, іноді сторони угоди безпосередньо вказують на присутність або відсутність своїх намірів щодо надання документу юридично обов'язкового характеру. Наочним прикладом є преамбула Декларації про торгів-

⁵ Як відомо, універсальність захисту прав людини має на увазі незаперечні зобов'язання, які не можуть бути пом'якшені взаємними угодами.

⁶ Так, намагання "упакувати" в одній угоді надання візи з питаннями реадмісії або ув'язування торгових преференцій з працевлаштуванням біженців є складним завданням, якщо дотримуватися вимоги щодо захисту прав біженців.

лю послугами, укладеної між США та Ізраїлем (1985 р.). Текст преамбули містить положення: "принципи, викладені нижче, не є юридично обов'язковими". Пряме посилання на правову природу угоди зроблено у "Юридично не обов'язковій авторитетній заяві про принципи глобального консенсусу щодо управління, збереження та сталого розвитку всіх типів лісів" [52], прийнятій конференцією ООН з навколишнього середовища та розвитку (1992 р.). На неправову форму угоди вказують положення про те, що даний документ не підлягає реєстрації. Аналогічна ситуація має місце із Заключним актом НБСЄ (1975 р.), в якому вказано, що він "не підлягає реєстрації згідно зі статтею 102 Статуту ООН" [53].

Хоча Віденська конвенція (1969 р.) не регулює питання, пов'язані з укладенням і дією міжнародних неформальних (політичних) домовленостей, деякі коментарі, надані вченими під час *travaux preparatoires* Комісії міжнародного права, становлять значний інтерес в рамках досліджуваного питання. Так, основну увагу акцентовано на висновку, представленому Х. Лаутерпахтом (*Lauterpacht*, 1953): "...форма, що надається документу, не є вирішальною для визначення його юридичного характеру, як договору. У разі виникнення спору щодо цього предмета головне юридичне питання полягає у з'ясуванні того, чи було фактично метою цього документа, незалежно від його найменування, створити юридичні права та обов'язки між його сторонами, і чи підпадає цей документ як такий під категорію договорів..." [54].

Оскільки право твориться його суб'єктами, а положення політичних домовленостей часто спрямовані на підтримку добросовісного співробітництва між державами, саме позиція останніх щодо відмежування міжнародних договорів від неформальних угод, позбавлених юридично обов'язкової сили, відіграє вирішальну роль. Справедливість цієї думки підтверджує глобальне опитування держав-членів, яке у 1996 р. провів Секретаріат Ради міністрів ЄС і яке стосувалось особливостей "внутрішніх процедур держав-членів щодо укладення міжнародних угод відповідно до спрощеної процедури...". Під час опитування з'ясувалося, що переважна більшість країн, як і більшість правників, визнає намір сторін ключовим фактором відмежування договору від неформальних (політичних) домовленостей.

Неформальні домовленості у практиці міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього середовища

В рамках обговорення феномену неформальних угод важливе місце відведено питанню, як змусити держави виконувати свої зобов'язання за політичними домовленостями, якщо порушення останніх не передбачає настання міжнародно-правової відповідальності? Дати відповідь на поставлене питання можна, спираючись на думку І.І. Лукашука, який зазначає: "Основна санкція за порушення таких норм – негативні політичні наслідки, які, однак, не повинні виходити за рамки, встановлені правом" [55, с.126].

На те, що обов'язковість угоди залежить від витрат держави у разі неучасті, недотримання чи виходу, вказують й інші автори. Показово, що витрати включають як витрати на санкції, що накладаються механізмом примусу до виконання угоди, так і витрати, пов'язані з втратою державою репутації та втрат від відмови від взаємного співробітництва з боку інших держав [56, с.47–48; 57, с.183].

Гібридний механізм міжнародного співробітництва в кліматичній сфері базується зокрема на критичній здатності недержавних суб'єктів (міжнародного громадянського суспільства) ставити питання про відповідальність держави і міжурядових суб'єктів за їх (без)діяльність [58, с.570].

Отже, із зазначеного випливає, що єдиною гарантією виконання політичних домовленостей є турбота держави про свою репутацію на міжнародній арені, оскільки нехтування власними зобов'язаннями неминуче завдасть шкоди авторитету держави, якщо вона порушить загальний принцип добросовісності.

З поміж інших сфер неформальні угоди використовуються для вирішення проблем, пов'язаних з кліматичною кризою. Міжнародна кліматична політика – це область політики, тісно пов'язана з питаннями соціальної справедливості та перерозподілу. Міжнародна кліматична політика почала формуватися наприкінці 1980-х років і була інституціоналізована на початку 1990-х. на початковому етапі цей процес зводився до організації міжнародних конференцій з цього питання (конференції в Торонто, 1988 р.) та в Нордвейку, 1989 р.). Першою міжнародною організацією з питань зміни клімату стала Міжурядова група експертів зміни клімату (1988 р.). Її звіти мали вирішальне значення для розвитку міжнародного управління у сфері зміни клімату.

Неформальне управління є стратегією дер-

жав і транснаціональних суб'єктів, які обирають неформальні форми управління, оскільки вони розглядають їх як найкращий метод структурування взаємодії та регулювання в умовах, що характеризуються певними обмеженнями та можливостями, що дозволяє їм досягти своїх цілей максимально можливою мірою. За умови відсутності наднаціонального органу влади дотримання неформальних міжнародних угод має контролюватися сторонами угоди або через відповідний спільний орган, який вони створили і сприймають як легітимні.

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (UNFCCC) [59], яка виникла в результаті короткого переговорного процесу, що тривав у 1991 та 1992 роках, є міжнародним договором, спеціально прийнятим для вирішення проблем глобальної зміни клімату. Секретаріат Конференція держав, яка є вищим органом Конвенції і забезпечує її виконання, організував офіційний переговорний процес, проводячи зустрічі не рідше двох разів на рік. Такі традиційні міжнародні міжурядові організації, як Світовий банк, брали активну участь у переговорах UNFCCC.

Оскільки переговори щодо клімату поступово набували дедалі більшого значення, все більше міжнародних організацій починали асоціювати себе з цим процесом як виконавці або фасилітатори проектів у сфері своєї діяльності. Для традиційних міжнародних міжурядових організацій у суміжних областях у рамках системи ООН стало неможливим ігнорувати процес UNFCCC. Показово, що окрім вже існуючих організацій до цієї діяльності долучились лише декілька новостворених міжнародних утворень, діяльність яких фокусується на міжнародній кліматичній політиці (зокрема, Global Environment Facility, 1991 р. та Green Climate Fund, 2010 р.).

Паралельно з цим процесом розгортається діяльність різноманітних неформальних форумів співпраці та транснаціональних ініціатив. Власне зростання транснаціональних державно-приватних ініціатив розпочалося ще після підписання Кіотського протоколу (1997 р.) і носило нерівномірний характер – помітний спад зростання спостерігався після провалу в 2009 р. Копенгагенського саміту. Щоправда сьогодні їх число вже майже дорівнює числу традиційних міжнародних організацій в цій сфері діяльності.

Слід зазначити, що більшість організаційних або позаорганізаційних форматів співпраці засновувалися як переговорні групи (as negotiation

groups)⁷. Це пояснювалося тим, що держави помітили, що коаліції з новими партнерами, що виникають завдяки розвитку переговорного процесу, можуть сприяти просуванню їхніх інтересів.

Зростання організаційних утворень, що не мають форми міжнародної організації, було викликано насамперед зацікавленістю приватного сектора у впливі на розробку найважливіших політичних інструментів та його інтеграцію у зазначені процеси, а пізніше, і бажанням віднайти такі ефективні засоби для досягнення цілей Кіотського протоколу щодо викидів, які б не заважали міжнародній конкурентоспроможності. Така зацікавленість зростає ще й тому, що стало очевидно, що після 2012 року була відсутня юридично зобов'язальна основа для пом'якшення наслідків викидів, яка перебувала б під контролем урядів держав [60, с.8].

Попри характеристику "провального"⁸, Копенгагенський саміт став поворотним моментом в глобальній кліматичній політиці. Саме після нього відбувся перехід від глобального управління кліматом "зверху вниз", втіленням якого були юридичні обов'язкові цілі та чіткі терміни скорочень викидів, передбачених Кіотським протоколом, до більш децентралізованої архітектури міжнародної кліматичної політики ("гібридної багатосторонності"), інституціоналізованої у Паризькій угоді [63; 64, с.115]. Хоча нова архітектура міжнародної кліматичної політики була результатом переговорів між "великими економіками" Півночі та Півдня, вона також відкрила шлях для недержавних та субдержавних ініціатив, а також нових форм взаємодії держави та недержавних організацій в галузі клімату⁹.

⁷ Такі групи переслідували різні цілі: обмін інформацією, розробка та впровадження економічно ефективних засобів для вирішення майбутніх або нещодавно запроваджених вимог (вуглецевих фондів, ініціатив з розвитку технологій), лобіювання з метою впливу на результати переговорів, покращення іміджу членів та підвищення їх конкурентоспроможності через прозорість їх пом'якшувальних дій.

⁸ Копенгагенський саміт засвідчив провал багатосторонньої кліматичної дипломатії (зокрема, виявилися марними зусилля щодо підвищення підзвітності та прозорості кліматичної дипломатії) та моделі глобальної демократії (ліберальної багатосторонності), а також дав поштовх для становлення нового порядку, заснованому на "гібридній багатосторонності", поліцентричності, подальшій фрагментації G77 та посиленні ролі країн BASIC [61, с.270; 62, с.770].

⁹ Мова йде про екологічні ГО, групи активістів, міжурядові організації, міські мережі, нафтові компанії, консультативні та юридичні фірми, вуглецевих брокерів,

Неформальні групи, форуми і та інші форми як елементи кліматичної дипломатії

Неформальні міжнародні форуми та об'єднання (зазвичай це переговорні групи країн, що діють в рамках UNFCCC) від початку були важливим елементом міжнародних переговорів щодо клімату, оскільки вони беруть безпосередню участь у нормотворчості і, таким чином, мають великий вплив у процесі UNFCCC. Окремі групи держав (промислово розвинуті держави і малі острівні держави) при цьому об'єднувалися в рамках різних організацій ("JUSSCANZ" і "AOSIS").

Зростання неформальних переговорних груп почалося на початку 2000-х років. Це було пов'язано з тим, що у 2001 р. президент Джордж Буш-молодший заявив, що США відмовляються від ратифікації Кіотського протоколу. Це в свою чергу запустило процес створення низки двосторонніх або "міні-сторонніх" кліматичних партнерств та клубів (мова йде про "Methane to Markets Partnership" (Партнерство щодо виходу метану на ринки), "Азійсько-Тихоокеанське партнерство з питань чистого розвитку і клімату" та "Форум провідних економік"). Вказані ініціативи кинули виклик UNFCCC як центру управління проблемами клімату. Зокрема було сформовано Групу з екологічної цілісності ("Environmental Integrity Group") [65], яка є єдиною організацією, що включає як представників розвинутих держав, так і держав, що розвиваються. Тенденція щодо створення регіональних груп (наприклад, GRILA, CACAM, CG 11) спочатку сприймалася як позитивна, однак в цілому через їх нестабільність і недовговічність була замінена на практику створення змістовних альянсів (наприклад, CfRN). Поступово ландшафт переговорних груп країн змінився від кількох, взаємовиключних груп з великою кількістю членів, до безлічі груп зі складом, що частково збігається [32, с.758].

Окрім переговорних груп від держав, лише декілька інших неформальних міжурядових організацій (наприклад, G7+5 (тобто G7 у поєднанні з Бразилією, Китаєм, Індією, Мексикою та Південною Африкою), G20 та MEF¹⁰) є учасниками комплексного режиму зміни клімату [36, с.8].

Однак, протягом останнього десятиріччя, зо-

корінні громади, профспілки, жіночі групи, молодіжні організації та релігійні громади.

¹⁰ Major Economies Forum on Energy and Climate Change (Форум великих економік з енергетики та зміни клімату).

крема напередодні підписання Паризької угоди (2015 р.) [66], UNFCCC багатьма науковцями і експертами розглядався як договір, що нездатний ефективно виконувати свою роль із забезпечення загальновізаного міжнародного режиму для пом'якшення наслідків глобальної зміни клімату, через слабкість контрольного механізму створеного на основі Конвенції [67; 68, с.75]. Попри те, що спроба ухвалити у 2007–2009 роках всеосяжний кліматичний договір на конференції в Копенгагені зазнала поразки, все ж слід визнати, що держави в рамках UNFCCC здійснили низку заходів із пом'якшення наслідків кліматичної кризи на планеті [69, с.3; 70, с.653], зокрема Конвенція стала точкою опори для все більшої кількості транснаціональних ініціатив з управління у вказаній сфері. Так, напередодні проведення XXI (Паризької) зустрічі держав-сторін UNFCCC в Нью-Йорку 25-27 вересня 2015 р. було проведено неформальну зустріч глав держав та/або урядів, під час якої було прийнято нову історичну програму сталого розвитку "Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development" ("Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року" [71], в якій було задекларовано 17 універсальних цілей і 169 завдань¹¹ щодо знищення бідності, боротьби з нерівністю та боротьби з кліматом протягом наступних 15 років і яка мала надати "додаткової енергії" учасникам Паризького саміту. У свою чергу Паризька угода мала стати "... підлогою, а не стелею для колективних амбіцій" [73]. Новий порядок денний керувався цілями та принципами Статуту ООН і ґрунтувався на міжнародних договорах з прав людини, а також низці неформальних (політичних) актів¹². Хоча Паризька

¹¹ Цілі та завдання стали результатом більш ніж двох років інтенсивних консультацій з громадськістю та взаємодії з громадянським суспільством та іншими зацікавленими сторонами по всьому світу, які приділяли особливу увагу голосам найбільш вразливих.

У рамках Марракешського партнерства глобальних кліматичних дій (GCA), а також платформи "Шлях 2050", організованих у 2016 р. під час роботи XXII конференції сторін UNFCCC було ініційовано мобілізацію недержавних кліматичних дій до 2020 року. Спираючись на дух співпраці, ця багатостороння ініціатива спиралася на широку коаліцію з 22 держав, 15 міст та 200 компаній, які прагнуть розробити довгострокові шляхи розвитку з нульовим рівнем викидів, стійкі до зміни клімату [72, с.583].

¹² Мова йде про підсумкові документи III міжнародної конференції малих острівних держав, що розвиваються (2014 р.), II конференції ООН щодо країн, що не мають виходу до моря (2014 р.), конференції ООН зі сталого

угода встановила дуже амбітну ціль щодо пом'якшення глобальних наслідків зміни клімату, однак залишається незрозумілим, як вона буде досягнута, а зобов'язання окремих країн не відповідають загальній цілі. При цьому в експертному середовищі існують в цілому доволі обґрунтовані сумніви щодо здатності транснаціональних ініціатив з управління кліматом заповняти існуючі прогалини, зважаючи на те, що їх значущість для реальної міжнародної кліматичної політики значно варіює [74, с.131].

Неофіційні угоди відіграють важливу і поки що недооцінену роль у глобальній кліматичній політиці, доповнюючи офіційні міжнародні договірні зобов'язання. Як наслідок, під впливом як внутрішніх, так і міжнародних факторів кількість законів щодо зміни клімату у великих економіках зросла з менш ніж 40 у 1997 р. до майже 500 наприкінці 2013 р. [69, с.7].

Дотримання неформальної угоди не обов'язково рівнозначне успіху – дотримання угоди може відображати лише те, що держава зробила б сама без угоди. Отже, одним з показників ефективності неофіційних угод є те, якою мірою вони змінюють поведінку держави порівняно з тим, що б держави зробили самостійно у випадку відсутності угод. Однак оцінити ефективність угоди в такий спосіб, на думку експертів, доволі складно [75, с.53].

Багатосторонність міжнародного співробітництва у кліматичній сфері є відмінною рисою сучасної архітектури кліматичної політики, яка поєднує добровільні зобов'язання держав з міжнародною системою прозорості для періодичного огляду та розширення кліматичних ініціатив, у якій недержавні суб'єкти відіграють важливу роль виконавців, експертів та спостерігачів. Така багатосторонність характеризує динамічну взаємодію між багатосторонніми та транснаціональними кліматичними діями, де Секретаріат UNFCCC виконує роль посередника чи організатора недержавних кліматичних ініціатив та дій [58, с.571].

Висновки

1. Хоча формальні правила є важливими ха-

розвитку ("Ріо+ 20") (2012 р.), IV конференції ООН найменш розвинених країн (2011 р.), Світового саміту (2005 р.), Всесвітнього саміту зі сталого розвитку (2002 р.), Декларації тисячоліття (2000 р.), Всесвітнього саміту з соціального розвитку (1995 р.), Програми дій Міжнародної конференції з питань народонаселення та розвитку (1994 р.), Декларації Ріо-де-Жанейро з навколишнього середовища та розвитку (1992 р.), Декларації про право на розвиток (1986 р.), а також інших документів.

ракетриками сучасного глобального управління, у деяких ситуаціях неформальні практики можуть скасовувати, замінювати чи доповнювати формальні положення. Практика укладення неформальних (політичних) домовленостей замість міжнародних договорів є дійсно поширеною, про що свідчать численні приклади. Незважаючи на факт відсутності юридичної сили, неформальні домовленості виступають не менш ефективним засобом міжнародного співробітництва, ніж традиційні міжнародні договори. Ключовим фактором, який використовується при визначенні правової природи тієї чи іншої угоди, виступає намір її сторін. Однак, як засвідчує досвід, наміри сторін далеко не завжди чітко виражені в тексті угоди. В цьому випадку визначення правової природи та юридичної сили акта залежить від тлумачення наступних дій сторін угоди, наприклад, таких, як реєстрація чи нерєєстрація останньої.

2. Взаємодія держав поза межами традиційних міжнародних організацій за допомогою неформальних угод та інших політичних інструментів створює основу для гнучкого реагування на нові виклики розвитку та дозволяє знаходити рішення проблем, які охоплюють багато різних сфер. Можна виділити чотири основні причини зацікавленості держав в укладенні неформальних (політичних) домовленостей: прискорений процес досягнення угоди; можливість уникнення жорстких правових зобов'язань; спрощений перегляд і вдосконалення домовленостей, внаслідок мінливості умов їх укладання; відсутність необхідності ратифікації політичних домовленостей. Недоцільно очікувати більшого від процесу у рамках UNFCCC, ніж він може насправді дати. Це не єдиний інструмент, за допомогою якого можуть бути вирішені проблеми кліматичної кризи. Глобальний режим ООН – це лише

один із елементів ширшої архітектури управління, хоча і більш універсальний та повний. Недержавна участь є характерною рисою глобального управління кліматом протягом останніх трьох десятиліть. Порівняно з такими політичними областями, як безпека, торгівля та фінанси, кліматична дипломатія ООН у певному сенсі стала першопроходцем у постійному прагненні полегшити доступ та залучення дедалі більшої кількості недержавних суб'єктів до ухвалення рішень. Протягом останніх десяти років взаємодія між державними та недержавними суб'єктами значно посилилася.

3. Кліматична дипломатія ООН стала ініціатором розширення доступу, залучення та представництва недержавних і субдержавних суб'єктів через низку дорадчих та партисипативних механізмів до вирішення найскладніших проблем охорони навколишнього середовища. Після Паризького саміту змінилася інноваційна спрямованість управління кліматом: замість кліматичного режиму під керівництвом ООН багато добровільних ініціатив стали розвиватися "знизу нагору", що стало відповіддю на неефективні багатосторонні дії. Особливістю сучасного управління кліматом на міжнародному рівні є дедалі тісніша взаємодія між процесами в рамках UNFCCC і недержавними кліматичними заходами, а також офіційний зв'язок багатосторонніх і транснаціональних кліматичних заходів.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Basic Principles of Relations Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics. May 29, 1972. <http://insidethecoldwar.org/sites/default/files/documents/Principles%20of%20Detente%2C%20May%2029%2C%201972.pdf>
2. The SALT Agreements: Content-Application-Verification. Dordrecht, Boston, Lancaster: Martinus Nijhoff Publishers, 1987. Pp. XXVI, 428.
3. Keal, P. (1983). Unspoken Rules and Superpower Dominance. London: Macmillan, 262 p.
4. George, A. (1983). The Basic Principles Agreement of 1972, in George, A. L., ed., *Managing U.S.-Soviet Rivalry: Problems of Crisis Prevention*. Boulder, Colo.: Westview Press, 1983, Pp. 107–118.
5. Ott A. (2020). Informalization of EU Bilateral Instruments: Categorization, Contestation, and Challenges. *Yearbook of European Law*. Vol. 39, № 1, Pp. 569–601. <https://doi.org/10.1093/yel/yeaa004>
6. Oberthür S. & Dupont C. (2021). The European Union's international climate leadership: towards a grand climate strategy? *Journal of European Public Policy*, 28:7, 1095-1114. <https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1918218>

7. Tänzler D., Ivleva D., Hausotter T. (2021). EU climate change diplomacy in a post-Covid-19 world. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653643/EXPO_STU\(2021\)653643_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653643/EXPO_STU(2021)653643_EN.pdf)
8. Biedenkopf K., Petri F. (2019). EU Delegations in European Union climate diplomacy: the role of links to Brussels, individuals and country contexts. *Journal of European Integration*. Vol. 41, Issue 1. Pp. 47-63. <https://doi.org/10.1080/07036337.2018.1551389>
9. Munayer, R., 2nd Climate Diplomacy Week 2018 - Highlights 2018, Climate Diplomacy, Berlin, 2018. <https://climate-diplomacy.org/magazine/cooperation/2nd-climate-diplomacy-week-2018-highlights>
10. EP – European Parliament, Climate diplomacy, European Parliament resolution of 3 July 2018 on climate diplomacy, Strasbourg, 2018. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0280_EN.pdf
11. Stone, R. W. (2010). Controlling Institutions: International Organizations and the Political Economy. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, September 2010.
12. Avant, D., & Westerwinter, O. (2016). Introduction. The New Power Politics. Networks and transnational security governance. In: D. Avant & O. Westerwinter (Eds.), *Networks and transnational security governance*. Oxford: Oxford University press. Pp. 1–18.
13. Vabulas, F., & Snidal, D. (2013). Organization without delegation: Informal intergovernmental organizations (IIGOs) and the spectrum of intergovernmental arrangements. *The Review of International Organizations*, 8(2), 193–220.
14. Tiekou T. K. (2021). Informal International Relations. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.613>
15. Aust, A. (1986). The Theory and Practice of Informal International Instruments. *International and Comparative Law Quarterly*. Vol. 35 Issue 4. Pp. 787-812. <https://doi.org/10.1093/iclqaj/35.4.787>
16. Downs, G. W. and Rocke D. M. (1997). Optimal Imperfection? Domestic Uncertainty and Institutions in International Relations. Princeton, NJ: Princeton University Press.
17. Kilby, C. (2013). An empirical assessment of informal influence in the World Bank. *Economic Development and Cultural Change*, 61(2), 431–464.
18. Kleine, M. (2013). Informal Governance in the European Union. How Governments Make International Organizations Work. Ithaca and London: Cornell University Press. 214 p.
19. Cogan, J. K. (2009). Representation and Power in International Organization: The Operational Constitution and its Critics. *American Journal of International Law*, Vol. 103, № 2, Pp. 209-263.
20. Koremenos B. (2012). What's Left Out and Why? Informal Provisions in Formal International Law. https://www.peio.me/wp-content/uploads/2014/04/Conf5_Koremenos-30.09.11.pdf
21. Lipson Ch. Why are some international agreements informal? *International Organization*. 1991. Vol. 45. Issue 4. Pp. 495–538.
22. Hardt, H. (2014). The Efficiency of International Organizations in Crisis Response. New York: Oxford University Press. 252 s. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199337118.001.0001>
23. Hardt, H. (2018). NATO's lessons in crisis. Institutional memory in international organizations. Oxford: Oxford University Press. 292 p. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190672171.001.0001>
24. Марков В. В., Войціховський А. В. Питання юридичної природи Мінських домовленостей (міжнародно-правовий аналіз). *Право і безпека*. 2020. № 4 (79). С. 20–25.
25. Гурін К. С. Будапештський меморандум 1994 р.: договір чи домовленість? *Публічне право*, 2016. № 2(22). С. 182–188.
26. Мережко О. Мінські домовленості. Юридичний аналіз. https://lb.ua/news/2020/05/13/457407_minski_domovlenosti_yuridichniy.html
27. Стешенко В. М. Міжнародно-правова характеристика Будапештського меморандуму 1994 року. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2016. № 6. С. 251–254. http://lsej.org.ua/6_2016/70.pdf
28. Reinsberg, B., Westerwinter O. (2021). The global governance of international development: Documenting the rise of multi-stakeholder partnerships and identifying underlying theoretical explanations. *The Review of International Organizations*, Vol. 16(1), pp. 59-94.
29. Torney, D., Cross, M.K.D. (2018). Environmental and Climate Diplomacy: Building Coalitions Through Persuasion. In: Adelle, C., Biedenkopf, K., Torney, D. (eds) *European Union External Environmental Policy. The European Union in International Affairs*. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-60931-7_3
30. Brun, A. (2016). Conference Diplomacy: The Making of the Paris Agreement. *Politics and Governance*. 4(3): 115–123.
31. Kuypers J. W., Bäckstrand K. (2016). Accountability and Representation: Nonstate Actors in UN Climate Diplomacy. *Global Environmental Politics*. 16 (2): 61–81. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00350
32. Blaxekjaer, L.; Nielsen, T. (2015). Mapping the narrative positions of new political groups under the

- UNFCCC. *Climate Policy*, 15: 751–766.
33. Pavese, C. B., and Torney D. (2012). The Contribution of the European Union to Global Climate Change Governance: Explaining the Conditions for EU Actorness. *Revista Brasileira de Política Internacional*. 55: 125–143.
 34. Eckersley, R. (2012). Moving forward in the climate negotiations: multilateralism or minilateralism? *Global Environmental Politics*, 12(2), 24–42.
 35. Oberthür, S. (2011). The European Union's Performance in the International Climate Change Regime. *European Integration*. 33 (6): 667–682.
 36. Keohane, R., Victor, D. (2011). The regime complex for climate change. *Perspectives on Politics*. 9(1): 7–23.
 37. The New Climate Policies of the European Union: Internal Legislation and Climate Diplomacy (Institute for European Studies series). Oberthür S. and Pallemarts M. (eds) with Kelly C. R. Publication series (Vrije Universiteit Brussel. Institute for European Studies), №. 15. Brussels: VUBPRESS, 2010. 339 p.
 38. Koremenos, B., Lipson, C., & Snidal, D. (2001). The rational design of international institutions. *International Organization*, 55(4), 761–799.
 39. Abbott, K. W., Keohane, R. O., Moravcsik, A., Slaughter, A.-M., & Snidal, D. (2000). The concept of legalization. *International Organization*, 54(3), 17–35.
 40. Westerwinter, O.; Abbott, K.; Biersteker Th. (2016). Informal Governance in World Politics. The Review of International Organizations. <https://doi.org/10.1007/s11558-020-09382-1>
 41. Cooper, A. F., & Pouliot, V. (2015). How much is global governance changing? The G20 as international practice. *Cooperation and Conflict*, 50(3), 334–350.
 42. Eilstrup-Sangiovanni, M. (2009). Varieties of cooperation. Government networks in international security. In: M. Kahler (Ed.), *Networked Politics. Agency, Power, and Governance*. Ithaca and London: Cornell University press. Pp. 194–227.
 43. Abbott, K. W., & Faude, B. (Forthcoming). Choosing low-cost institutions in global governance. *International Theory*. https://www.researchgate.net/publication/340105447_Choosing_Low-Cost_Institutions_In_Global_Governance
 44. Westerwinter, O. (2021). Transnational public-private governance initiatives in world politics: Introducing a new dataset. *The Review of International Organizations*, Springer, vol. 16(1), pp. 137–174. <https://doi.org/10.1007/s11558-019-09366-w>
 45. Pouliot, V. (2015). The practice of permanent representation to international organizations. In O. J. Sending, V. Pouliot, & I. B. Neumann (Eds.), *Diplomacy and the Making of World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 80–108. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316162903.004>
 46. Slaughter, A. M. (2004). *A New World order?* Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004. Pp. XVIII, 341.
 47. Sauer, T. (2019). The role of informal international organizations in resolving the Iranian nuclear crisis (2003-15). *Journal of Common Market Studies*, 57(5), 939–955.
 48. Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: монографія. Київ: Таксон, 2002. 344 с.
 49. Alberti J. (2018). Challenging the Evolution of the EMU: The Justiciability of Soft Law Measures Enacted by the ECB against the Financial Crisis before the European Courts. *Yearbook of European Law*. Vol. 37.
 50. Markakis M., Dermine P. (2018). Bailouts, the Legal Status of Memoranda of Understanding, and the Scope of Application of the EU Charter: Florescu. *Common Market Law Review*, Vol. 55. № 2, Pp. 643–672.
 51. Panizzon M. (2017). The Global Migration Compact and the Limits of "Package Deals" for Migration Law and Policy. *What is a Compact? Migrants' Rights and State Responsibilities Regarding the Design of the UN Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*. Pp. 17–26. https://rwi.lu.se/app/uploads/2017/10/RWI_What-is-a-compact-test_101017.pdf
 52. Non-legally binding authoritative statement of principles for a global consensus on the management, conservation and sustainable development of all types of forests. <https://digitallibrary.un.org/record/144461>
 53. Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінський заклучний акт). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055#Text
 54. Report on the Law of Treaties by Mr. H. Lauterpacht, Special Rapporteur. Topic: Law of Treaties Extract from the Yearbook of the International Law Commission. Document: A/CN.4/63. 1953, Vol. II. https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_63.pdf
 55. Лукашук И. И. *Международное право. Общая часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов*. Москва: Волтерс Клувер, 2005. 432 с. (Серия "Библиотека студента").
 56. MacLeod M. (2010). Private governance and climate change: Institutional investors and emerging investor-driven governance mechanisms. *St Antony's International Review* 5, 46–65.

57. Hoffmann M. J. (2005). *Ozone Depletion and Climate Change: Constructing a Global Response*. NY: State University of New York Press, Albany, 276 p.
58. Bäckstrand K., Kuyper J. W., Linnér B.-O. & Lövbrand E. (2017). Non-state actors in global climate governance: from Copenhagen to Paris and beyond. *Environmental Politics*. Vol. 26, Issue 4: Non-State Actors in the New Landscape of International Climate Cooperation. Pp. 561–579.
<https://doi.org/10.1080/09644016.2017.1327485>
59. United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992.
https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf
60. Michaelowa A., Michaelowa K., Bagchi Ch. (2016). Informal governance of international climate policy. CIS Working Paper No. 96.
61. Parker, C., et al., 2012. Fragmented climate change leadership: making sense of the ambiguous outcome of COP-15. *Environmental Politics*, 21 (2), 268–286.
<https://doi.org/10.1080/09644016.2012.651903>
62. Cerny, P. G. (2009). Some pitfalls of democratisation in a globalising world: Thoughts from the 2008. Millennium Conference. *Millennium*. 37: 767–90.
63. Victor, D. G. (2011). *Global warming gridlock: creating more effective strategies for protecting the planet*. Cambridge: Cambridge University Press. 392 p.
64. Cole, D.H., 2015. Advantages of a polycentric approach to climate change policy. *Nature Climate Change*, 5 (2), 114–118. <https://doi.org/10.1038/nclimate2490>
65. The Environmental Integrity Group.
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/EIG%20Joint%20Letter%20to%20Bureau%20Members_February%202021.pdf
66. Paris Agreement. https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
67. Hermwille L., Obergassel W., Ott H. E., Beuermann Ch. (2015). UNFCCC Before and After Paris – What’s Necessary for an Effective Climate Regime?
https://wupperinst.org/uploads/tx_wupperinst/UNFCCC_Paris.pdf
68. Parry M., Arnell N., Berry P., Dodman D., Fankhauser S., Hope Ch., Kovats S., Nicholls R., Satterthwaite D., Tiffin R., Wheeler, T. (2009). *Assessing the Costs of Adaptation to Climate Change: A Review of the UNFCCC and Other Recent Estimates*, London: International Institute for Environment and Development and Grantham Institute for Climate Change. 111 p.
69. Fankhauser, S., Gennaioli, C., and Collins, M. (2015). Do international factors influence the passage of climate change legislation? *Climate Policy*, Vol. 16, Issue 3, 1–14.
<https://doi.org/10.1080/14693062.2014.1000814>
70. Dubash, N. K., Hagemann, M., Höhne, N., and Upadhyaya, P. (2013). Developments in national climate change mitigation legislation and strategy. *Climate Policy*, 13(6), 649–664.
<https://doi.org/10.1080/14693062.2013.845409>
71. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. <https://sdgs.un.org>
72. Abbott, K.W. (2012). The transnational regime complex for climate change. *Environment and Planning C: Government and Policy*, Vol. 30, Pp. 571–590. <https://doi.org/10.1068/c11127>
73. Informal talks on climate change reveal broad support for ‘durable’ deal in Paris, Ban reports.
<https://news.un.org/en/story/2015/09/509972-informal-talks-climate-change-reveal-broad-support-durable-deal-paris-ban>
74. Michaelowa, K.; Michaelowa, A. (2017). Transnational Climate Governance Initiatives: Designed for Effective Climate Change Mitigation? *International Interactions: Empirical and Theoretical Research in International Relations*. Vol. 43, Issue 1: The Comparative Politics of Transnational Climate Governance. Pp. 129–155.
75. Hafner-Burton E., D. G. Victor, and Y. Lupu (2012). Political science research on international law: The state of the field. *The American Journal of International Law*. 106, 47–97.
<http://doi.org/10.5305/amerjintelaw.106.1.0047>

REFERENCES

1. Basic Principles of Relations Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics. May 29, 1972.
<http://insidethecoldwar.org/sites/default/files/documents/Principles%20of%20Detente%2C%20May%2029%2C%201972.pdf>
2. The SALT Agreements: Content-Application-Verification. Dordrecht, Boston, Lancaster: Martinus Nijhoff Publishers, 1987. Pp. XXVI, 428.

3. Keal, P. (1983). *Unspoken Rules and Superpower Dominance*. London: Macmillan, 262 p.
4. George, A. (1983). The Basic Principles Agreement of 1972, in George, A. L., ed., *Managing U.S.-Soviet Rivalry: Problems of Crisis Prevention*. Boulder, Colo.: Westview Press, 1983, Pp. 107–118.
5. Ott, A. (2020). Informalization of EU Bilateral Instruments: Categorization, Contestation, and Challenges. *Yearbook of European Law*, 39(1), 569–601. <https://doi.org/10.1093/yel/yeaa004>
6. Oberthür, S. & Dupont, C. (2021). The European Union's international climate leadership: towards a grand climate strategy? *Journal of European Public Policy*, 28(7), 1095-1114. <https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1918218>
7. Tänzler, D., Ivleva, D., & Hausotter, T. (2021). EU climate change diplomacy in a post-Covid-19 world. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653643/EXPO_STU\(2021\)653643_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653643/EXPO_STU(2021)653643_EN.pdf)
8. Biedenkopf, K., & Petri, F. (2019). EU Delegations in European Union climate diplomacy: the role of links to Brussels, individuals and country contexts. *Journal of European Integration*, 41(1), 47-63. <https://doi.org/10.1080/07036337.2018.1551389>
9. Munayer, R., 2nd Climate Diplomacy Week 2018 - Highlights 2018, Climate Diplomacy, Berlin, 2018. <https://climate-diplomacy.org/magazine/cooperation/2nd-climate-diplomacy-week-2018-highlights>
10. EP – European Parliament, Climate diplomacy, European Parliament resolution of 3 July 2018 on climate diplomacy, Strasbourg, 2018. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0280_EN.pdf
11. Stone, R. W. (2010). Controlling Institutions: International Organizations and the Political Economy. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, September 2010.
12. Avant, D., & Westerwinter, O. (2016). Introduction. The New Power Politics. Networks and transnational security governance. In: D. Avant & O. Westerwinter (Eds.), *Networks and transnational security governance*. Oxford: Oxford University press. Pp. 1–18.
13. Vabulas, F., & Snidal, D. (2013). Organization without delegation: Informal intergovernmental organizations (IIGOs) and the spectrum of intergovernmental arrangements. *The Review of International Organizations*, 8(2), 193–220.
14. Tiekü, T. K. (2021). Informal International Relations. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.613>
15. Aust, A. (1986). The Theory and Practice of Informal International Instruments. *International and Comparative Law Quarterly*, 35(4), 787-812. <https://doi.org/10.1093/iclqaj/35.4.787>
16. Downs, G. W., & Roche, D. M. (1997). *Optimal Imperfection? Domestic Uncertainty and Institutions in International Relations*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
17. Kilby, C. (2013). An empirical assessment of informal influence in the World Bank. *Economic Development and Cultural Change*, 61(2), 431–464.
18. Kleine, M. (2013). *Informal Governance in the European Union. How Governments Make International Organizations Work*. Ithaca and London: Cornell University Press. 214 p.
19. Cogan, J. K. (2009). Representation and Power in International Organization: The Operational Constitution and its Critics. *American Journal of International Law*, 103(2), 209-263.
20. Koremenos, B. (2012). What's Left Out and Why? Informal Provisions in Formal International Law. https://www.peio.me/wp-content/uploads/2014/04/Conf5_Koremenos-30.09.11.pdf
21. Lipson, Ch. (1991). Why are some international agreements informal? *International Organization*, 45(4), 495–538.
22. Hardt, H. (2014). *The Efficiency of International Organizations in Crisis Response*. New York: Oxford University Press. 252 s. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199337118.001.0001>
23. Hardt, H. (2018). *NATO's lessons in crisis. Institutional memory in international organizations*. Oxford: Oxford University Press. 292 p. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190672171.001.0001>
24. Markov, V. V., & Voitsikhovskiy, A. V. (2020). Pytannya yurydychnoyi pryrody Minskykh domovlenostey (mizhnarodno-pravovyy analiz) [Issues of the legal nature of the Minsk agreements (international legal analysis)]. *Pravo i bezpeka*, 4(79), 20–25 (in Ukr.).
25. Hurin, K. S. (2016). Budapeshtskyy memorandum 1994 r.: dohovir chy domovlenist? [The 1994 Budapest Memorandum: Treaty or Agreement?]. *Publichne pravo*, 2(22), 182–188 (in Ukr.).
26. Merezhko, O. *Minski domovlenosti. Yurydychnyy analiz* [Minsk agreements. Legal analysis]. https://lb.ua/news/2020/05/13/457407_minski_domovlenosti_yuridichniy.html (in Ukr.).
27. Steshenko, V. M. (2016). Mizhnarodno-pravova kharakterystyka Budapeshtskoho memorandumu 1994 roku [International legal characteristics of the 1994 Budapest Memorandum]. *Yurydychnyy naukovyy elektronnyy zhurnal*, (6), 251–254. http://lsej.org.ua/6_2016/70.pdf (in Ukr.).
28. Reinsberg, B., Westerwinter O. (2021). The global governance of international development: Documenting the rise of multi-stakeholder partnerships and identifying underlying theoretical

- explanations. *The Review of International Organizations*, 16(1), 59-94.
29. Torney, D., & Cross, M. K. D. (2018). Environmental and Climate Diplomacy: Building Coalitions Through Persuasion. In: Adelle, C., Biedenkopf, K., Torney, D. (eds) *European Union External Environmental Policy. The European Union in International Affairs*. Palgrave Macmillan, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-60931-7_3
 30. Brun, A. (2016). Conference Diplomacy: The Making of the Paris Agreement. *Politics and Governance*, 4(3), 115–123.
 31. Kuyper, J. W., & Bäckstrand, K. (2016). Accountability and Representation: Nonstate Actors in UN Climate Diplomacy. *Global Environmental Politics*, 16(2), 61–81. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00350
 32. Blaxekjaer, L., & Nielsen, T. (2015). Mapping the narrative positions of new political groups under the UNFCCC. *Climate Policy*, (15), 751–766.
 33. Pavese, C. B., & Torney, D. (2012). The Contribution of the European Union to Global Climate Change Governance: Explaining the Conditions for EU Actorness. *Revista Brasileira de Política Internacional*, (55), 125–143.
 34. Eckersley, R. (2012). Moving forward in the climate negotiations: multilateralism or unilateralism? *Global Environmental Politics*, 12(2), 24–42.
 35. Oberthür, S. (2011). The European Union's Performance in the International Climate Change Regime. *European Integration*, 33(6), 667–682.
 36. Keohane, R., & Victor, D. (2011). The regime complex for climate change. *Perspectives on Politics*, 9(1), 7–23.
 37. The New Climate Policies of the European Union: Internal Legislation and Climate Diplomacy (Institute for European Studies series). Oberthür S. and Pallemarts M. (eds) with Kelly C. R. Publication series (Vrije Universiteit Brussel. Institute for European Studies), №. 15. Brussels: VUBPRESS, 2010. 339 p.
 38. Koremenos, B., Lipson, C., & Snidal, D. (2001). The rational design of international institutions. *International Organization*, 55(4), 761–799.
 39. Abbott, K. W., Keohane, R. O., Moravcsik, A., Slaughter, A.-M., & Snidal, D. (2000). The concept of legalization. *International Organization*, 54(3), 17–35.
 40. Westerwinter, O., Abbott, K., & Biersteker, Th. (2016). Informal Governance in World Politics. *The Review of International Organizations*. <https://doi.org/10.1007/s11558-020-09382-1>
 41. Cooper, A. F., & Pouliot, V. (2015). How much is global governance changing? The G20 as international practice. *Cooperation and Conflict*, 50(3), 334–350.
 42. Eilstrup-Sangiovanni, M. (2009). Varieties of cooperation. Government networks in international security. In: M. Kahler (Ed.), *Networked Politics. Agency, Power, and Governance*. Ithaca and London: Cornell University press. Pp. 194–227.
 43. Abbott, K. W., & Faude, B. (Forthcoming). Choosing low-cost institutions in global governance. *International Theory*. https://www.researchgate.net/publication/340105447_Choosing_Low-Cost_Institutions_In_Global_Governance
 44. Westerwinter, O. (2021). Transnational public-private governance initiatives in world politics: Introducing a new dataset. *The Review of International Organizations*, Springer, 16(1), 137–174.
<https://doi.org/10.1007/s11558-019-09366-w>
 45. Pouliot, V. (2015). The practice of permanent representation to international organizations. In O. J. Sending, V. Pouliot, & I. B. Neumann (Eds.), *Diplomacy and the Making of World Politics*. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 80–108. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316162903.004>
 46. Slaughter, A. M. (2004). *A New World order?* Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004. Pp. XVIII, 341.
 47. Sauer, T. (2019). The role of informal international organizations in resolving the Iranian nuclear crisis (2003-15). *Journal of Common Market Studies*, 57(5), 939–955.
 48. Merezhko, O. O. (2002). *Pravo mizhnarodnykh dohovoriv: suchasni problemy teorii ta praktyky* [Law of international treaties: modern problems of theory and practice]. Monohrafiya. Kyiv: Takson (in Ukr.).
 49. Alberti, J. (2018). Challenging the Evolution of the EMU: The Justiciability of Soft Law Measures Enacted by the ECB against the Financial Crisis before the European Courts. *Yearbook of European Law*. Vol. 37.
 50. Markakis, M., & Dermine, P. (2018). Bailouts, the Legal Status of Memoranda of Understanding, and the Scope of Application of the EU Charter: Florescu. *Common Market Law Review*, 55(2), 643–672.
 51. Panizzon, M. (2017). The Global Migration Compact and the Limits of "Package Deals" for Migration Law and Policy. *What is a Compact? Migrants' Rights and State Responsibilities Regarding the Design of the UN Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration*. Pp. 17–26.
https://rwi.lu.se/app/uploads/2017/10/RWI_What-is-a-compact-test_101017.pdf
 52. Non-legally binding authoritative statement of principles for a global consensus on the management, conservation and sustainable development of all types of forests.

- <https://digitallibrary.un.org/record/144461>
53. *Zaklyuchnyy akt Narady z bezpeky ta spivrobotnytstva v Yevropi (Helsynskyy zaklyuchnyy akt)* [Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe (Helsinki Final Act)].
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055#Text (in Ukr.).
54. Report on the Law of Treaties by Mr. H. Lauterpacht, Special Rapporteur. Topic: Law of Treaties Extract from the Yearbook of the International Law Commission. Document: A/CN.4/63. 1953, Vol. II.
https://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_63.pdf
55. Lukashuk, I. I. (2005). *Mezhdunarodnoye pravo. Obshchaya chast* [International law. A common part]. Ucheb. Moskva: Volters Kluver (in Russ.).
56. MacLeod, M. (2010). Private governance and climate change: Institutional investors and emerging investor-driven governance mechanisms. *St Antony's International Review*, (5), 46–65.
57. Hoffmann, M. J. (2005). *Ozone Depletion and Climate Change: Constructing a Global Response*. NY: State University of New York Press, Albany, 276 p.
58. Bäckstrand, K., Kuyper, J. W., Linnér, B.-O. & Lövbrand, E. (2017). Non-state actors in global climate governance: from Copenhagen to Paris and beyond. *Environmental Politics*, 26(4): Non-State Actors in the New Landscape of International Climate Cooperation, 561–579.
<https://doi.org/10.1080/09644016.2017.1327485>
59. United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992.
https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf
60. Michaelowa A., Michaelowa K., Bagchi Ch. (2016). Informal governance of international climate policy. CIS Working Paper No. 96.
61. Parker, C., et al. (2012). Fragmented climate change leadership: making sense of the ambiguous outcome of COP-15. *Environmental Politics*, 21 (2), 268–286.
<https://doi.org/10.1080/09644016.2012.651903>
62. Cerny, P. G. (2009). Some pitfalls of democratisation in a globalising world: Thoughts from the 2008. Millennium Conference. *Millennium*, (37), 767–90.
63. Victor, D. G. (2011). *Global warming gridlock: creating more effective strategies for protecting the planet*. Cambridge: Cambridge University Press. 392 p.
64. Cole, D. H. (2015). Advantages of a polycentric approach to climate change policy. *Nature Climate Change*, 5(2), 114–118. <https://doi.org/10.1038/nclimate2490>
65. The Environmental Integrity Group.
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/EIG%20Joint%20Letter%20to%20Bureau%20Members_February%202021.pdf
66. Paris Agreement. https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
67. Hermwille, L., Obergassel, W., Ott, H. E., & Beuermann, Ch. (2015). UNFCCC Before and After Paris – What's Necessary for an Effective Climate Regime?
https://wupperinst.org/uploads/tx_wupperinst/UNFCCC_Paris.pdf
68. Parry, M., Arnell, N., Berry, P., Dodman, D., Fankhauser, S., Hope, Ch., Kovats, S., Nicholls, R., Satterthwaite, D., Tiffin, R., & Wheeler, T. (2009). *Assessing the Costs of Adaptation to Climate Change: A Review of the UNFCCC and Other Recent Estimates*, London: International Institute for Environment and Development and Grantham Institute for Climate Change. 111 p.
69. Fankhauser, S., Gennaioli, C., & Collins, M. (2015). Do international factors influence the passage of climate change legislation? *Climate Policy*, 16(3), 1–14.
<https://doi.org/10.1080/14693062.2014.1000814>
70. Dubash, N. K., Hagemann, M., Höhne, N., & Upadhyaya, P. (2013). Developments in national climate change mitigation legislation and strategy. *Climate Policy*, 13(6), 649–664.
<https://doi.org/10.1080/14693062.2013.845409>
71. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. <https://sdgs.un.org>
72. Abbott, K. W. (2012). The transnational regime complex for climate change. *Environment and Planning C: Government and Policy*, (30), 571–590. <https://doi.org/10.1068/c11127>
73. Informal talks on climate change reveal broad support for 'durable' deal in Paris, Ban reports.
<https://news.un.org/en/story/2015/09/509972-informal-talks-climate-change-reveal-broad-support-durable-deal-paris-ban>
74. Michaelowa, K.; & Michaelowa, A. (2017). Transnational Climate Governance Initiatives: Designed for Effective Climate Change Mitigation? *International Interactions: Empirical and Theoretical Research in International Relations*, 43(1): The Comparative Politics of Transnational Climate Governance, 129–155.

75. Hafner-Burton, E., Victor, D. G., & Lupu, Y. (2012). Political science research on international law: The state of the field. *The American Journal of International Law*, (106), 47–97.
<http://doi.org/10.5305/amerjintelaw.106.1.0047>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 72 pp. 21–37 (1).

Related identifiers:
10.5281/zenodo.5529544

http://forumprava.pp.ua/files/021-037-2022-1-FP-Yakoviyk,Tragniuk,Boychuk,Tarasova_5.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2022_1_5.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 01.03.2022
Accepted: 28.03.2022
Published: 31.03.2022
Available online: 31.03.2022

Cite as:

Яковюк, І. В., Трагніук, О. Я., Бойчук, Д. С., & Тарасова, Є. О. (2022). Неформальні угоди в теорії та практиці кліматичної дипломатії. *Форум Права*, 72(1), 21–37. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529544>

Yakoviyk, I. V., Tragniuk, O. Y., Boychuk, D. S., & Tarasova, Y. O. (2022). Neformalni uhody v teorii ta praktytsi klimatichnoyi dyplomatiyi [Informal Agreements in the Theory and Practice of Climate Diplomacy]. *Forum Prava*, 72(1), 21–37. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529544>

УДК 342.268

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529548>

О.О. ЮХНО,

професор кафедри криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: [aleksandruhno\(95\)@gmail.com](mailto:aleksandruhno(95)@gmail.com); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4771-0531>

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНОГО ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ ДО НЕПОВНОЛІТНІХ

О.О. YUKHNO,

Professor, Chair of Criminalistics, Forensic Science and Pre-Medical Training, Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: [aleksandruhno\(95\)@gmail.com](mailto:aleksandruhno(95)@gmail.com); ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4771-0531>

FEATURES OF MATERIAL AND PROCEDURAL LAW IN THE APPLICATION OF COERCIVE MEASURES OF EDUCATIONAL CHARACTER TO MINORS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Нагальним є спрямування діяльності державних і правоохоронних органів щодо удосконалення законодавства, в сферу яких потрапляють неповнолітні особи, які вчинили кримінальне правопорушення, в тому числі, стосовно можливості застосування до них примусових заходів виховного характеру. Тому **метою** статті є встановлення співвідношення кримінального і процесуального законодавства у теоретичній площині та практичній діяльності органів досудового розслідування, при можливому застосуванні судом примусових заходів виховного характеру, направлених на виконання завдань відповідно до норм ст.1 Кримінального кодексу України та положень кримінального провадження відповідно ст.2 Кримінального процесуального кодексу України. Застосовані **методи** загально-юридичний стосовно визначення співвідношення особливостей матеріального і процесуального права при застосуванні примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх; статистичний – для визначення сучасної тенденції у кримінальному праві та кримінальному процесі щодо виокремлення у окремий напрям досліджень про відмежування понять і сутності "звільнення особи від кримінальної відповідальності" і "покарання" від "виключення кримінальної відповідальності" та тенденції про наявність і виокремлення при цьому іншого напрямку "кримінально-правового примусу". **Результати.** Запропонована кримінально-правова конструкція з питань звільнення особи від кримінальної відповідальності: встановлення факту вчинення кримінального правопорушення конкретною, зокрема неповнолітньою особою; притягнення її до кримінальної відповідальності; пред'явлення особі обвинувачення, визнання нею винуватості у вчиненому; винесення обвинувального вироку із застосуванням примусових заходів виховного характеру. **Висновки.** Встановлено, що співставлення чинного національного кримінального і кримінального процесуального законодавства надає можливість оцінювати з правової точки зору примусові заходи виховного характеру як примусові заходи кримінально-правового характеру, як такі, що застосовуються в межах кримінально-правових відносин стосовно осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння та досягли певного віку (або не досягли з 11 до 14 років) на момент вчинення кримінального правопорушення. Підтверджено механізм взаємодії та реалізації матеріального і процесуального права задля забезпечення завдань закону про кримінальну відповідальність відповідно кримінального та кримінального процесуального законодавства України.

Ключові слова: неповнолітній; суспільно небезпечне діяння; кримінальна відповідальність; відтермінування покарання

Problem statement. The direction of the state and law enforcement agencies to improve the legislation, which includes juveniles who have committed criminal offenses, including the possibility of applying coercive measures of educational

nature to them, is urgent. Therefore, the **purpose** of the article is to establish the correlation between the criminal and criminal procedural legislation in the theory and practice of bodies of pre-trial investigation, in the possible application of coercive measures of educational nature by the court, aimed at the fulfillment of tasks by the provisions of article 1 of the Criminal Code of Ukraine and the provisions of criminal proceedings under article 2 of the Criminal Procedural Code of Ukraine. We used general legal **methods** to determine the correlation between the specifics of substantive and procedural law in applying coercive measures of educational character to minors; statistical – to determine the current trend in criminal law and criminal procedure to allocate a separate direction of research on the delimitation of the concepts and essence of "release from criminal liability" and "punishment" from "exclusion of criminal liability" and the trend in the presence and allocation of another direction in this. **Results.** A criminal law structure on the issues of exemption of a person from criminal liability is proposed: establishment of the fact of a criminal offense committed by a specific, in particular, underage person; bringing her to criminal liability; charging the person, pleading guilty to the crime committed; imposing a guilty verdict with the use of coercive measures of educational character. **Conclusions.** It has been established that the comparison of the current national criminal and criminal procedural legislation allows estimating from the legal point of view the coercive measures of educational character as coercive measures of criminal law character applied within the criminal law relations to the persons who have committed the socially dangerous act and reached a certain age (or have not reached from 11 to 14 years) to the moment of committing a criminal offense. The mechanism of interaction and implementation of substantive and procedural law to ensure the objectives of the law on criminal responsibility under the criminal and criminal procedural legislation of Ukraine is confirmed.

Key words: *juvenile; socially dangerous act; criminal responsibility; suspension of punishment*

Постановка проблеми

Усвідомлення незворотності європейського вибору та прагнення до утвердження міжнародних правових стандартів у сфері забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи, спрямування діяльності органів державної влади та, зокрема, правоохоронних органів на забезпечення загальнонаціональних інтересів та окремої людини має суттєвий вплив на питання подальшого удосконалення кримінального, кримінального процесуального та іншого законодавства, в сферу яких потрапляє особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, що продовжує бути актуальним у науці. Завдання кримінально-правової охорони найбільш важливих соціальних цінностей і благ забезпечується завдяки не лише каральних, але й некаральних інших заходів кримінально-правового характеру, що застосовуються, зокрема й до неповнолітніх [1, с.6–7]. Особлива увага у таких правовідносинах, та, зокрема, й у кримінальному провадженні, приділяється з урахуванням поблагливого ставлення до неповнолітніх з метою упередження з їх сторони рецидиву вчинення суспільно небезпечних діянь. Вказаному сприяє інститут можливого застосування до такої категорії примусових заходів виховного характеру, що регулюється та застосовується як нормами матеріального, так і кримінального процесуального права, співвідношення яких вимагає окремого дослідження. Застосування такого правового інституту підтверджує доктринальний підхід, що метою правосуддя має бути встановлення справедливості, а не покарання винного.

Так, Ю.В. Баулін зазначає, що кримінальне законодавство є динамічною системою кримінально-правових норм, воно постійно змінюється, хоча й не так швидко, як саме кримінальне середовище [2, с.820], що ми підтримуємо. У свою чергу, на нашу думку, динамічність та вищезазначене відноситься в повній мірі також й до кримінального процесу, який також регулює вказані правовідносини, враховуючи, що після прийняття чинного КПК України (який виявився дещо недосконалим) у 2012 році, до нього вже прийнято понад 100 змін, доповнень та уточнень, які вимагають свого переосмислення, подальших наукових досліджень і удосконалення, а також напрацювання пропозицій і рекомендацій до відповідної правозастосовної практики, зокрема й із піднятих питань.

Згідно з наявною класифікацією, що існує у кримінальному праві, заходи кримінально-правового впливу відносно осіб, які вчинили кримінальне правопорушення реалізуються: 1) у певних формах кримінальної відповідальності та у 2) заходах, що за загальноприйнятим визначенням вчених, кримінальною відповідальністю не охоплюються, а йменується кримінально-правовим примусом і при цьому ці напрями продовжують бути дискусійними питаннями. Останнє відноситься й до примусових заходів виховного характеру, що передбачено ст.105 "Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру" КК України (зі змінами в законі № 2617–УШ від 22.11.2018 року).

Питання з'ясування правової природи при-

мусових заходів виховного характеру взаємопов'язано із питанням співвідношення таких заходів із: 1) кримінально-правовими відносинами; 2) кримінальною відповідальністю; 3) покаранням [3, с.128], але до цієї класифікації, на нашу думку, слід додати: 4) виключення кримінальної відповідальності; та 5) кримінально-правовий примус. Встановлено, що досліджуваний правовий інститут не включений до переліку кримінально-правових підстав КК України щодо звільнення від кримінальної відповідальності. Так, відповідно до Розділу IX "Звільнення від кримінальної відповідальності" у ст.ст.44–49 КК України, примусові заходи виховного характеру не включені як підстави звільнення від кримінальної відповідальності. За визначенням О.В. Надена, між особою, яка вчинила злочин та державою одночасно складаються два види правовідносин: кримінальне і кримінально процесуальне. Держава в особі органів досудового розслідування, дізнання і прокуратури отримує повноваження кримінального переслідування особи яка вчинила суспільно небезпечне діяння [4, с.27]. Приєднуючись до його наукової позиції, Л.В. Головка зазначає, що такі правовідносини інколи в літературі розглядаються як єдині і називаються правовідносинами кримінального переслідування [5, с.41–51], що ми підтримуємо.

Щодо деяких останніх досліджень наукової проблеми, то, наприклад, О.І. Саско стосовно звільнення неповнолітніх осіб від кримінальної відповідальності із застосуванням заходів виховного характеру з'ясувала, що застереження не спричиняє суттєвих правообмежень після його застосування, і тому застереження слід призначати одночасно з іншими видами заходів виховного характеру [6]. А.С. Габуда та В.Р. Ісакова пропонують передбачити в законодавстві України обов'язковість складання досудової доповіді у всіх випадках вчинення неповнолітніми суспільно небезпечних діянь, залучаючи для цього дитячого психолога, а також під час вирішення питання про обрання примусового заходу виховного характеру враховувати обставини життя неповнолітнього, його ставлення до цього злочину до і після скоєння, мотивацію його дій [7]. О.А. Марченко потреби удосконалення термінологічного апарату обумовлює необхідністю та доцільністю закріплення системності процесуальних ознак таких понять, як "звільнення від кримінальної відповідальності" та "кримінально-процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності" на законодавчому рівні; внести зміни до КПК в частині визначення від-

повідних термінів, специфічних засад кримінального правосуддя щодо неповнолітніх, характеру та послідовності роз'яснювальної діяльності, спеціального провадження у випадках застосування звільнення, передбаченого Особливою частиною КК, розмежування процесуального порядку реалізації положень ст.ст.97 та 105 КК (ст.ст.497, 497-1 КПК) [8].

Слід зважити й на тотожність з вітчизняними й зарубіжними проблемами із особливостей матеріального та процесуального права при застосуванні примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх. Зокрема, Р. Оттенхоф (Ottenhof, 2004) нарікав на складність проблем, що виникають у зв'язку з питанням про кримінальну відповідальність неповнолітнього як у національному, так і в міжнародному праві, що ускладнює синтез. Він зазначав, що в силу національних особливостей, різних культурних відмінностей і більш менш чутливості законів до цієї проблеми законодавчі моделі та правові системи неоднорідні [9]. С. Ру (Roux, 2012) зазначає, що "криміналізація правопорушень неповнолітніх необов'язково виражається посиленням покарань та механізмів примусу. Якщо вона існує, то ця еволюція супроводжується кращим спостереженням, у якому насильство ефемізується та шукає емоційні сліди поступової нормалізації в індивідуальній суб'єктивності. Ці форми нагляду докорінно змінюють сприйняття правопорушень, індивідуалізуючи, патологізуючи і навіть дегуманізуючи неповнолітніх, які відчувають бажаного" [10]. С. Волк, С. Купер, Г.Х.П. ван дер Хельм та ін. (Valk, Kuiper, Helm et al., 2016) звертають увагу на визначення репресії на основі гуманістичних, соціально-психологічних та організаційних точок зору, а також дає уявлення про декілька транзакційних процесів між молоддю, персоналом та організацією, що лежать в основі репресій [11] тощо.

Таким чином, актуальною продовжує залишатися дискусія стосовно належності чи неналежності застосування примусових заходів виховного характеру до сфери кримінальної відповідальності. Зокрема, окремі вчені вважають, що деякі елементи виконання нормативно-правових актів повинні бути забезпечені примусовою силою держави, що відноситься, на нашу думку, зокрема й до застосування примусових заходів виховного характеру, оскільки це не може регулюватися тільки доктринальними принципами притягнення особи до кримінальної відповідальності. Зараз залишається низка проблемних законодавчих, теоретичних та при-

кладних питань, у тому числі й у сфері кримінального процесу. Досі не опрацьовано одностайного визначення та дискусійними є питання щодо приналежності таких заходів і чіткого відокремлення їх від кримінальної відповідальності та покарання, не визначено загально прийнятого відмежування та визначення їх як кримінально-правового примусу і виключення їх від кримінальної відповідальності.

Тому метою статті є встановлення співвідношення кримінального і кримінального процесуального законодавства у теоретичній площині та практичній діяльності органів досудового розслідування, при можливому застосуванні судом примусових заходів виховного характеру, направлених на виконання завдань відповідно до норм ст.1 КК України та положень кримінального провадження відповідно ст.2 КПК України. Її новизна полягає у визначенні співвідношення особливостей матеріального і процесуального права при застосуванні примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх. Завданням статті є визначення сучасної тенденції у кримінальному праві та кримінальному процесі щодо виокремлення у окремий напрям досліджень про відмежування понять і сутності "звільнення особи від кримінальної відповідальності" і "покарання" від "виключення кримінальної відповідальності" та тенденції про наявність і виокремлення при цьому іншого напрямку "кримінально-правового примусу".

Інституалізація правових норм матеріального і процесуального права звільнення від кримінальної відповідальності

За визначенням Ю.М. Грошевого, інститут звільнення від кримінальної відповідальності, це комплексний кримінальний і кримінально процесуальний інститут при застосуванні якого нормами матеріального права врегульовані підстави, а положеннями процесуального права визначена процедура самого звільнення [12, с.34]. В ході дискусії з піднятих питань слід підтримати наукову позицію Д.С. Слінька, що нормативною підставою звільнення від кримінальної відповідальності є сукупність умов, що свідчать про втрачену суспільну небезпеку особи, яка вчинила, передбачене кримінальним законом, протиправне діяння [13, с.13]. При застосуванні такого інституту правові норми матеріального і процесуального права реалізуються в межах кримінально-правових відносин. Такі відносини стають кримінально-правовими і застосовуються через кримінально процесуальні

механізми. При цьому, завершення застосування примусових заходів виховного характеру можуть бути підставою щодо припинення кримінально охоронюваних відносин. З питання щодо ступеню співвідношення примусових заходів виховного характеру та кримінальної відповідальності вченими не напрацьовано однозначної відповіді на нього, що спонукає до здійснення окремого напряму наукового дослідження або наукового вивчення.

На одному з етапів дискусії з цих питань О.О. Іванов зазначав, що в дослідженнях загального напрямку щодо проблем правопорушень та юридичної відповідальності як такої, де розглядається питання кримінальної відповідальності, одностайної відповіді не має, а примусові заходи виховного характеру розглядаються окремими вченими як форма кримінальної відповідальності; при цьому кримінальна відповідальність не обмежується лише винесенням рішення по конкретному провадженню з призначенням покарання. У подальшому автор поміняв вищезазначене визначення положень, які в певній мірі суперечать попередній позиції, про що вказали інші вчені [14, с.48; 88–91]. В той же час, В.О. Меркулова зазначає, що з точки зору запобігання злочинності (відповідно до ст.1 КК України), першочерговими мають бути виправлення та спеціальне попередження, як завдання, що вирішуються правосуддям стосовно конкретної особи, з метою недопущення у подальшому вчинення нових злочинів [3, с.107], що ми підтримуємо.

На нашу думку, вказане насамперед відноситься до кримінально правової оцінки дій неповнолітніх та вибору правових заходів реагування на них. Приймають участь у цій дискусії й зарубіжні вчені. Так, С. Бартон (Barton, 2000) зазначав, що правосуддя, це відносно нове явище у кримінальному процесі і вимагає переосмислення наукових підходів судочинства з погляду нової парадигми. Згідно з традиційним підходом, справедлива та оптимальна реакція на вчинене кримінальне правопорушення може бути визначена фахівцями в галузі кримінального правосуддя (слідчими, дізнавачами, прокурорами, суддями), а новий підхід передбачає змагальність процесу на всіх його стадіях, застосування (використання превентивних можливостей) суспільства, введення в дію медіації, перевиховання, попередження кримінальних правопорушень та ін. [15, с.41–53], що ми підтримуємо. Однак слід наголосити, що в частині проблеми щодо запровадження медіації в Укра-

їні, то це питання залишається невирішеним і неврегульованим на законодавчому рівні, зокрема в законі про кримінальну відповідальність та в кримінально процесуальному законодавстві, незважаючи на наявність триваючої наукової дискусії та нагальну потребу вирішення цього проблемного питання, як з теоретичної, так і з прикладної потреби та наполегливих рекомендацій міжнародних правових актів і міжнародних інституцій.

Як свідчить дослідження, в дискусії про систему, щодо якої можна здійснити класифікацію заходів кримінально-правового переслідування і державного впливу на певну особу, в науці реалізується, з однієї сторони, за допомогою наукових позицій і прийнятих законодавством норм щодо форм кримінальної відповідальності, а з іншої – позиціями окремих науковців відносно застосування заходів, що не охоплюються системою кримінальної відповідальності та їх співвідношенням. Вказане на сьогодні продовжує бути дискусійним питанням. Зокрема, за визначенням Ю.В. Бауліна не є кримінально-правовими норми, що регламентують застосування примусових заходів виховного характеру [16, с.286], що ми підтримуємо. Питання застосування примусових заходів виховного характеру розглядаються також і як кримінально-правові відносини, що реалізуються засобом положень кримінального процесуального законодавства. При цьому реалізація прав і обов'язків суб'єктів матеріальних кримінально-правових відношень здійснюється в межах не тільки кримінально-правових, а й кримінально-процесуальних правовідносин і зовні оформлюється у вигляді встановлених КПК України правозастосовних документів [4, с.96], що ми підтримуємо.

Однак, на нашу думку, вказане слід доповнити: щодо них (на відміну до положень КПК України 1960 року), відносяться й рішення судових інстанцій, винесення яких є тільки їх прерогативою в питаннях щодо застосування примусових заходів виховного характеру. Застосування примусових заходів виховного характеру до осіб, які вчинили злочини невеликої суспільної небезпеки у неповнолітньому віці і до осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння до досягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність, розглядається також як превентивний прояв кримінально-правових відносин. За визначенням І.І. Чугуннікова, за своєю юридичною природою такі правові відносини мають схожі риси з відносинами "державаноесудний", що дозволяє розглядати їх в одній

групі класифікації з примусовими заходами як медичного, так і виховного характеру. При цьому автор зробив висновок, що поряд із правовідносинами кримінальної відповідальності, ще самостійно існує такий вид кримінальних охоронюваних правовідносин, які породжуються діяннями осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності (наприклад, з 11 до 14 і 16 років) [17, с.57–62]. Відносно питання щодо співвідношення досліджених у статті галузей права в цілому та кожного з них окремо щодо примусових заходів виховного характеру і кримінальної відповідальності, на сьогодні учені не прийшли до одностайної позиції.

Так, зокрема О.О. Іванов, С.І. Зельдов та інші вчені відносно проблем правопорушення і кримінальної відповідальності з питань застосування примусових заходів виховного характеру пропонували розглядати їх як форму кримінальної відповідальності. Така їх позиція визначається в тому, що суд, оцінивши обставини злочину та особистість особи, яка його вчинила, має право винести обвинувальний вирок, однак застосовує покарання до такої категорії умовно. У подальших дослідженнях О.О. Іванов змінив свою наукову позицію [14, с.48, 88–89; 18, с.8], що, на нашу думку, таке його визначення є дискусійним і не може бути підтриманим.

У свою чергу, приймаючи участь у дискусії з цих питань, Л.В. Багрій-Шахматов відзначав кримінальну відповідальність як комплексне явище і правовим наслідком злочину та вважав, що вона реалізується в певних формах, що закріплено нормами різних галузей права. Під її реалізацією він пропонував розуміти конкретні дії сторін певних правовідносин із приводу здійснення їх прав та обов'язків, а систему форм реалізації кримінальної відповідальності, як таку, що включає кримінально-правові, кримінальні, процесуальні та адміністративно-правові заходи. У свою чергу, заходи кримінального примусу, на його думку, охоплюють: покарання, заходи примусового медичного та виховного характеру [19, с.130–131]. В цьому випадку позиція вченого схиляється до того, що примусові заходи виховного характеру виступають як засіб реалізації кримінальної відповідальності, з чим не можна погодитись, оскільки по такій категорії кримінальних проваджень обвинувальний вирок судом не виноситься. Аналогічну точку зору підтримують й інші вчені. Зокрема, Я.І. Соловій зазначав, що засобами реалізації кримінальної

відповідальності є самостійні юридичні державно-примусові заходи: кримінальні покарання, примусові заходи медичного і виховного характеру [20, с.39], що не можна підтримати, оскільки це протирічить доктринальним принципам кримінального права.

Проблематика примусових заходів виховного характеру у разі звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності

Окремі вчені висловлюють свою наукову позицію, згідно якої виключення кримінальної відповідальності відповідно до чинного КК України має місце при наявності обставин, що не підтверджують наявності складу злочину у вчиненні суспільно небезпечного діяння: неосудності, недосягнення особою певного віку, казусу, непоборної сили та ін.) [21, с.77–78]. Однак М.І. Бажанов, Я.Ю. Кондратьєв, П.С. Матишевський, В.В. Сташис, Є.М. Стрельцов, В.Я. Тацій висловлювали іншу наукову позицію, зокрема, що примусові заходи виховного характеру не відносяться до кримінального покарання та не пов'язані з кримінальною відповідальністю [22, с.211; 23, с.254–255], що ми підтримуємо. Ці вчені аргументували, що такі заходи застосовуються до осіб, які за віком не є суб'єктом кримінальної відповідальності, або ж до осіб неповнолітнього віку, які вчинили злочин, що не становить великої суспільної небезпеки і виправлення яких можливе без застосування покарання. Ми підтримуємо таку наукову позицію і посилаємось також при цьому й на обґрунтування з цього приводу на наукову позицію Л.В. Багрій-Шахматова, який відносив застосування примусових заходів виховного характеру до заходів кримінально-правового примусу [19, с.130–131].

У цій дискусії А.В. Наумов при виділенні і визначенні методів кримінально-правового регулювання відніс до них: застосування санкцій кримінально-правових норм, звільнення від кримінальної відповідальності та покарання; застосування примусових заходів виховного характеру та примусове лікування [24, с.12]. Власну наукову позицію висловив також й Г.В. Назаренко, який зазначає, що застосування примусових заходів виховного характеру поєднує в собі юридичні ознаки. Підстави, порядок застосування та припинення таких заходів визначені законом про кримінальну відповідальність, процедура призначення та їх відміни, в свою чергу, закріплені кримінальним процесуальним законодавством, а порядок виконання

кримінально-виконавчим законодавством, і в підтвердження цього вони є засобами саме державного примусу [25, с.40–46]. При розгляді правової сутності примусових заходів виховного характеру слід акцентувати увагу на тому, що вони, як і покарання, є заходами державного примусу, однак є відмінними від покарання як такого за своєю юридичною природою. У той же час окремі вчені висували більш слушну пропозицію відносити, зокрема й примусові заходи виховного характеру до передумов та підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності, обґрунтовуючи, що якщо характеризувати їх юридичну природу, то слід враховувати те, що примусові заходи виховного характеру є особливими заходами державного примусу, що не є кримінальним покаранням, а є заходами виховання, переконання і спрямовані на подальше формування особистості неповнолітніх, попередження ними правопорушень і застосовуються у разі звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності (ст.97 КК України) та звільнення від покарання, коли суд постановляє вирок без призначення покарання і особа вважається такою, що не має судимості (ст.105 КПК України) [26, с.374–380]. Таке рішення призначається, продовжується, змінюється та припиняється тільки в судовому порядку [27, с.152].

Враховуючи наявність дискусії та протилежні наукові позиції вчених з вказаних питань, В.О. Меркулова ставить доречне запитання: чи маємо ми розглядати відмінності між примусовими заходами виховного характеру і покаранням аналогічними щодо відмінностей цих заходів та кримінальної відповідальності? Вона наголошує на тому, що не надано відповіді й на інше запитання: як ці заходи застосовуються до неповнолітнього у разі звільнення від покарання – чи є це формою кримінальної відповідальності? У більшості вчених загальновизнаною є наукова позиція, що застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх у разі звільнення їх від кримінальної відповідальності, не є формами реалізації кримінальної відповідальності. При такій реалізації матеріального і кримінального процесуального законодавства, застосування державою примусових заходів підтверджує лише те, що між специфічною категорією осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння, та державними органам тривають кримінально-правові відносини. До сьогодні значно суперечливими є положення кримінально-правових норм, відносно яких точиться дискусія, зокрема що стосуються безпосередньо право-

вої природи інституту звільнення від відбування покарання передбачених ст.105 КК, яке зокрема визначає правові умови та процесуальний порядок звільнення неповнолітнього від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру [3, с.101–107].

Доцільно розглянути й інші наукові позиції вчених з проблем звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності, так і щодо їх звільнення від покарання. Найбільш теоретично проблемним питанням є розуміння змісту та сутності інституту звільнення неповнолітнього від покарання відповідно до положень ст.105 КК України. В даному випадку дискусійним залишається питання: чи слід розглядати при цьому таке рішення як: 1) окремим видом звільнення від покарання шляхом постановлення обвинувального вироку та осуду при цьому державою за вчинене кримінальне правопорушення; 2) чи є це формою кримінальної відповідальності, якщо вирок не ухвалюється, тоді при цьому кримінальна відповідальність не настає? У правозастосовній діяльності в таких випадках суд застосовує примусові заходи виховного характеру, що є альтернативою відносно покарання заходами державного впливу. Згідно генезису, спірність і дискусійність проблемного питання щодо визначення правової природи примусових заходів виховного характеру, їх співвідношення із кримінальною відповідальністю, яких звільняють від покарання на підставі ст.105 КК України, здійснюється у дослідженнях вчених ще з пострадянського періоду.

Зокрема, за період дії КПК України 1960 року проблемні питання визначення змісту та сутності кримінально-правових заходів взагалі щодо примусових заходів виховного характеру знайшло закріплення в більш конкретних положеннях щодо визначення правової природи державного правового примусу, що застосовується до осіб, які, відповідно до чинного закону, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності. З цих питань М.О. Стручков визначив, що застосування засобів громадського впливу (наприклад, передача матеріалів справи на розгляд товариського суду, застосування примусових заходів виховного характеру, передача на поруки громадській організації або трудовому колективу, що передбачались на той час ст.51 КК України 1960 року, як види звільнення особи від кримінальної відповідальності), може поєднуватись з засобами державного примусу, а відповідно відповідальність за кримінальне правопорушення має правовий характер і є видом

правової відповідальності. Автор, уточнюючи свою наукову позицію, посилався на те, що хоча особа відповідає не перед державою, а суспільством (колективом), все ж таки ці види кримінальної відповідальності регламентуються у загальних ознаках саме юридичними, тобто кримінально-правовими і кримінально процесуальними нормами. Зокрема, матеріальним (кримінальним правом) визначаються основні чинники цих інститутів, підстави їх застосування: вчинення кримінального правопорушення вперше та невеликої суспільної небезпеки, за наявності підстав вважати, що виправлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, є можливим без застосування кримінального покарання. Вчений зробив висновок, що відповідальність у порядку застосування засобів громадського впливу та виховання є правовою відповідальністю "особливого виду", тобто іншим заходом кримінально-правового характеру. Він відносив до таких особливих форм реалізації кримінальної відповідальності й застосування примусових заходів виховного характеру відповідно до ч.3 ст.10 КК України 1960 року). Крім цього, вказану міру науковець називає самостійним інститутом звільнення від відбування покарання [21, с.71–78].

Таким чином, позиції окремих вчених щодо застосування примусових заходів виховного характеру у разі звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності зводяться до таких їх найменувань: 1) "особливою формою реалізації кримінальної відповідальності", 2) "самостійним інститутом звільнення від покарання", тобто кримінальною відповідальністю. Однак, якщо дотримуватись доктринального положення, що кримінальна відповідальність передбачає висунення обвинувачення, засудження особи та ін., то вказана наукова позиція викликає суттєві заперечення. На підставі цього, В.О. Меркулова пропонує визначити правову природу цього інституту складною [3, с.138], що ми підтримуємо. Відносно цих проблемних питань на сьогодні в Україні не існує єдиного бачення. Вченими визначається, що питання юридичної природи примусових заходів виховного характеру є спірним. Відсутність єдиної наукової позиції з цього питання зумовлена протиріччями кримінального процесуального законодавства, яке як при звільненні від кримінальної відповідальності (ст.97 КК України), так і при звільненні від покарання (ст.105 КК України) передбачає закриття кримінального провадження (ст.497 КПК України).

І.І. Чугунніков з цього приводу зазначає, що в обох випадках мова йде про звільнення від кримінальної відповідальності, результатом чого є закриття кримінального провадження, при якому особа звільняється від засудження і призначення і відбування покарання, що є обов'язковою ознакою кримінальної відповідальності. При цьому, неповнолітні звільнюються не тільки від кримінальної відповідальності та покарання, але й від вимог ухвалення судом обвинувального вироку від імені держави. Чинне кримінально процесуальне законодавство не передбачає засудження особи в таких випадках і відповідно реалізація кримінальної відповідальності не є можливою, тому можна зазначити, що вищевказане є видом звільнення від кримінальної відповідальності. В той же час вказаний автор зазначає, що застосування примусових заходів виховного характеру не слід вважати закінченням кримінально-правових відносин, оскільки примусові заходи виховного характеру це заходи кримінально-правові і їх застосування можливе лише в межах їх реалізації [17, с.57–62, 139].

В свою чергу, В.М. Бурдін визначає, що досліджувані питання є особливою формою кримінальної відповідальності і підтримує позиції інших вчених, що досліджувати правову природу інституту, передбаченого ст.105 КК України, доцільно з позицій матеріального (кримінального) права, а не кримінального процесу, яке є похідним, тобто носить обслуговуючий характер щодо матеріального права. Але, на нашу думку, вказане застосування закону слід оцінювати як застосування у співвідношенні матеріального і процесуального права. При цьому, слід підтримати пропозиції цього вченого в частині внесення змін до кримінального процесуального законодавства з тим, щоб визначити процесуальний механізм, згідно якого суд має застосовувати примусові заходи виховного характеру відповідно до ст.105 КК України. Він при цьому констатує, що поки не будуть внесені зміни до КПК України, дискусія з проблем правової природи заходів виховного характеру залишиться відкритою [28, с.67–73]. Відповідно до положень ч.1 і ч.3 ст.497 КПК України, якщо прокурор та суд дійдуть висновку про можливість виправлення неповнолітнього, якому інкримінується вчинення вперше кримінального проступку, необережного нетяжкого злочину без застосування кримінального покарання, суд на підставі клопотання прокурора може прийняти рішення про застосування до неповнолітнього обвинуваченого примусових заходів виховного характеру, передбаче-

них законом України про кримінальну відповідальність [28, с.139].

Якщо аналізувати співвідношення КК і КПК України з піднятих питань, то слід наголосити, що з врахуванням того, що кримінальна відповідальність за своїм кримінально-правовим змістом охоплює в цілому засудження особи, призначення та відбування покарання, то засудження є невід'ємною складовою частиною кримінальної відповідальності і можна визнати, що чинним кримінально процесуальним законодавством це не закріплено. Відповідно до змісту вказаної норми, засудження неповнолітнього не відбувається, вирок не ухвалюється, і таким чином кримінальна відповідальність як така не реалізовується. В ході дискусії Д.С. Слінько зазначив, що чинний закон не надає єдиних критеріїв призначення покарання, або звільнення від нього. Тому першим визначенням повинна бути справедливість, яка надає судді право застосовувати до обвинуваченого окремі гуманні заходи впливу, а саме звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, застосування умовної міри покарання, які не пов'язані з позбавленням або обмеженням свободи та ін. [29, с.328–329], що ми підтримуємо.

Таким чином, за останні роки в національному кримінальному праві продовжує простежуватись тенденція до напрацювання наукових позицій та думок представників наукових шкіл з приводу вищезазначених дискусійних питань, зокрема, щодо відмежування "звільнення від кримінальної відповідальності" і переорієнтування на інший напрям "виключення кримінальної відповідальності", яку підтримує значна кількість науковців. Розмежування "виключення відповідальності" від "звільнення особи від кримінальної відповідальності" відстоюється також й у сучасній теорії права. Зокрема, її прихильниками зазначається, якщо в першому випадку ми маємо справу з правопорушеннями, за які відповідальність не настає в силу певних юридичних умов чи фізичного стану (віку) особи, то в другому – відповідальність уже має місце і мова йде виключно про правові підстави можливого звільнення від покарання та виключення підстав відповідальності. При цьому зауважується, що звільнення від відповідальності має свої специфічні підстави, відмінні від підстав виключення відповідальності. Виключення кримінальної відповідальності за чинним КК України має місце, наприклад, при малозначності діяння (ч.2 ст.11 КК України), при вчиненні особою суспільно не-

безпечного діяння, передбаченого КК України, в стані неосудності (ч.2 ст.19). У цих випадках така особа, як передбачає КК України, не підлягає кримінальній відповідальності за вчинене (ч.2 ст.19, ч.2 ст.385, ч.2 ст.396 КК України) або за вчинені нею діяння, не тягне за собою кримінальної відповідальності [30, с.182].

Висновки

1. Дослідження наукових позицій і норм КК та положень КПК України, приводять до висновків щодо наступної загально-теоретичної кримінально правової конструкції з питань звільнення особи від кримінальної відповідальності: 1) встановлення факту вчинення кримінального правопорушення конкретною, зокрема неповнолітньою особою; 2) притягнення її до кримінальної відповідальності; 3) пред'явлення особі обвинувачення, визнання нею винуватості у вчиненому; 4) винесення обвинувального вироку із застосуванням примусових заходів виховного характеру. При цьому, за відсутності хоча б одного із елементів вказаної конструкції не може бути застосовано таке звільнення. Оцінюючи певні наукові позиції окремих вчених та представників наукових шкіл з кримінального права та кримінального процесу, слід зробити узагальнення про те, що вони базуються на вихідному положенні про те, що основною складовою кримінальної відповідальності є засудження особи, ухвалення обвинувального вироку суду, в якому надається правова оцінка діяння та конкретної особи, яка його вчинила, але при застосуванні судом примусових заходів виховного характеру таке рішення про покарання не виноситься.

2. Співставлення чинного національного кримінального і кримінального процесуального законодавства надає можливість оцінювати з правової точки зору примусові заходи виховного

характеру як примусові заходи кримінально-правового характеру, як такі, що застосовуються в межах кримінально-правових відносин стосовно осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння та досягли певного віку (або не досягли з 11 до 14 років) на момент вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, за результатами дослідження піднятих питань виокремлено тенденцію сучасного розвитку напряму в кримінальному праві щодо відмежування поняття та сутності "звільнення особи від кримінальної відповідальності" і "покарання" від "виключення такої відповідальності" та виокремлення при цьому іншого напряму – застосування "кримінально-правового примусу", що підлягає законодавчому закріпленню в законі про кримінальну відповідальність України і КПК України та зміненню і загальному визнанні в теоретичному доктринальному напрямі. Результати дослідження співвідношення норм кримінального і кримінального процесуального законодавства щодо застосування примусових заходів виховного характеру підтверджує і представляє механізм взаємодії та реалізації матеріального і процесуального права з метою забезпечення завдань закону про кримінальну відповідальність відповідно до ст.1 КК України та кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє, що не існує конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Крижановський М. В., Яценко А. М. Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: монографія. Харків: Право, 2020. 264 с.
2. Баулін Ю. В. Вибрані твори. Харків: Право, 2013. 928 с.
3. Меркулова В. О. Кримінальна відповідальність: окремі теоретичні та соціально-правові аспекти: монографія. Одеса: Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, 2007. 225 с.
4. Наден О. В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні: монографія. Харків: Право, 2012. 272 с.
5. Головка Л. В. Освобождение от уголовной ответственности и освобождение от уголовного преследования: соотношение понятий. *Государство и право*. 2000. № 6. С. 41–51.
6. Саско О. І. Дискусійні аспекти ефективного застосування примусових заходів виховного характеру. *Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління*. 2020. № 3 (9). С. 170–179. [https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-3\(9\)-170-179](https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-3(9)-170-179)
7. Габуда А. С., Ісакова В. Р. Система примусових заходів виховного характеру потребує вдосконалення. *Правові новели*. 2019. № 9. С. 140–145. <https://doi.org/10.32847/ln.2019.9.18>

8. Марченко О. А. Процесуальний порядок звільнення від кримінальної відповідальності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Одеса, 2018. 302 с.
<http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/1157/1/Disser%20Марченко%20О.А.pdf>
9. Ottenhof, R. (2004). Criminal responsibility of minors in national and international legal order. *Revue internationale de droit pénal*, 75, 51-74. <https://doi.org/10.3917/ridp.751.0051>
10. Sébastien Roux. Disciplining Sentiments: Responsibility and Guilt in the Justice System for Minors. *Revue française de sociologie*. Volume 53, Issue 4, October 2012, pages 719–742. https://www.cairn-int.info/article-E_RFS_534_0719--.htm
11. de Valk, S., Kuiper, C., van der Helm, G.H.P. et al. Repression in Residential Youth Care: A Scoping Review. *Adolescent Res Rev* 1, 195–216 (2016). <https://doi.org/10.1007/s40894-016-0029-9>
12. Грошевой Ю. М. Освобождение от уголовной ответственности в стадии судебного разбирательства: учеб. пособие. Харьков: Изд-во Харьк. юрид. ин-та, 1979. 82 с.
13. Слинко Д. С. Стан та перспективи консенсуального провадження у кримінальному судочинстві України: автореф. ... дисс. канд. юрид. наук: 12.00.09. Київ, 2010. 20 с.
14. Иванов А. А. Правонарушение и юридическая ответственность. Теория и законодательная практика: учебное пособие для вузов. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2004. 120 с.
15. Barton C. Theories of Restorative Justice. *Australian Journal of Professional and Applied Ethics*. 2000. Vol. 2. No. 1. PP. 41–53.
16. Баулін Ю. В. Методологічне значення поділу права на приватне і публічне для кримінально-правових досліджень. *Методологічні проблеми правової науки: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 13–14 грудня 2002 р.)*. Харків: Право, 2003. С. 285–287.
17. Чугунников И. И. Правоотношения и формы их реализации в уголовном праве Украины: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Одесса, 2000. 236 с.
18. Зельдов С. И. Освобождение от наказания и от его отбытия. Москва: Юридическая литература, 1982. 137 с.
19. Багрий-Шахматов Л. В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и формы ее реализации. Одесса: АО БАХВА, 1978. 191 с.
20. Соловій Я. І. Межі кримінальної відповідальності: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Київ, 2004. 222 с.
21. Стручков Н. А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1978. 288 с.
22. Уголовный кодекс Украины: науч.-практ. комм. / ред. Е. Л. Стрельцов. Харьков: ООО "Одиссей", 2005. 864 с.
23. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / під заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. Київ: Правові джерела, 2002. 289 с.
24. Наумов А. В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. Москва: БЕК, 1996. 560 с.
25. Назаренко Г. В. Принудительные меры медицинского характера: учебное пособие. Москва: Дело, 2003. 174 с.
26. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / за ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. Київ: Юрінком Інтер, Право, 2001. 480 с.
27. Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1 / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. Москва, 1997. 586 с.
28. Бурдін В. М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: монографія. Київ: Атіка, 2004. 240 с.
29. Слинко Д. С. Правове забезпечення звільнення від кримінальної відповідальності на стадіях процесу: монографія. Харків: ФОП Панов А.М., 2018. 442 с.
30. Сверчков В. В. Уголовное право: учебное пособие. Москва: Юрайт, 2013. 509 с.

REFERENCES

1. Kryzhanovskyy, M. V., & Yashchenko, A. M. (2020). *Zakhody kryminalno-pravovoho kharakteru shchodo yurydychnykh osib* [Measures of criminal law nature against legal entities]. Monohrafiya. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
2. Baulin, YU. V. (2013). *Vybrani tvory* [Selected works]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
3. Merkulova, V. O. (2007). *Kryminalna vidpovidalnist: okremi teoretychni ta sotsialno-pravovi aspekty* [Criminal liability: some theoretical and socio-legal aspects]. Monohrafiya. Odesa: Odeskyy yurydychnyy instytut Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnykh sprav (in Ukr.).
4. Naden, O. V. (2012). *Teoretychni osnovy kryminalno-pravovoho rehulyuvannya v Ukrayini* [Theoretical foundations of criminal law regulation in Ukraine]. Monohrafiya. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).

5. Golovko, L. V. (2000). Osvobozhdeniye ot ugolovnoy otvetstvennosti i osvobozhdeniye ot ugolovnoho presledovaniya: sootnosheniye ponyatiy [Exemption from criminal liability and exemption from criminal prosecution: correlation of concepts]. *Gosudarstvo i pravo*, (6), 41–51 (in Ukr.).
6. Sasko, O. I. (2020). Dyskusiyani aspekty efektyvnoho zastosuvannya prymusovykh zakhodiv vykhovnoho kharakteru [Debatable aspects of effective application of coercive measures of an educational nature]. *Ekspert: paradyhmy yurydychnykh nauk i derzhavnoho upravlinnya*, 3(9), 170–179. [https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-3\(9\)-170-179](https://doi.org/10.32689/2617-9660-2020-3(9)-170-179) (in Ukr.).
7. Habuda, A. S., & Isakova, V. R. (2019). Systema prymusovykh zakhodiv vykhovnoho kharakteru potrebuye vdoskonalennya [The system of coercive measures of an educational nature needs to be improved]. *Pravovi novely*, (9), 140–145. <https://doi.org/10.32847/ln.2019.9.18> (in Ukr.).
8. Marchenko, O. A. (2018). *Protsesualnyy poryadok zvilnennya vid kryminalnoyi vidpovidalnosti* [Procedural procedure for release from criminal liability]. Candidate's thesis (12.00.09). Odessa <http://dspace.oduvs.edu.ua/bitstream/123456789/1157/1/Disser%20Марченко%20О.А.pdf> (in Ukr.).
9. Ottenhof, R. (2004). Criminal responsibility of minors in national and international legal order. *Revue internationale de droit pénal*, (75), 51–74. <https://doi.org/10.3917/ridp.751.0051>
10. Sébastien, Roux. (2012). Disciplining Sentiments: Responsibility and Guilt in the Justice System for Minors. *Revue française de sociologie*, 53(4), 719–742. https://www.cairn-int.info/article-E_RFS_534_0719--.htm
11. de Valk, S., Kuiper, C., van der Helm, G.H.P. et al. (2016). Repression in Residential Youth Care: A Scoping Review. *Adolescent Res Rev.*, (1), 195–216 <https://doi.org/10.1007/s40894-016-0029-9>
12. Groshevoy, YU. M. (1979). *Osvobozhdeniye ot ugolovnoy otvetstvennosti v stadii sudebnogo razbiratelstva* [Exemption from criminal liability at the stage of trial]. Ucheb. posobiye. Kharkov: Izd-vo Khark. yurid. in-ta (in Ukr.).
13. Slynko, D. S. (2010). *Stan ta perspektyvy konsensualnoho provadzhennya u kryminalnomu sudochynstvi Ukrayiny* [Status and prospects of consensual proceedings in criminal proceedings in Ukraine]. Candidate's thesis (12.00.09). Kyiv (in Ukr.).
14. Ivanov, A. A. (2004). *Pravonarusheniye i yuridicheskaya otvetstvennost. Teoriya i zakonodatelnaya praktika* [Offense and legal responsibility. Theory and legislative practice]. Uchebnoye posobiye. Moskva: YUNITI-DANA, Zakon i pravo (in Russ.).
15. Barton, C. (2000). Theories of Restorative Justice. *Australian Journal of Professional and Applied Ethics*, 2(1), 41–53.
16. Baulin, YU. V. (2003). Metodolohichne znachennya podilu prava na pryvatne i publichne dlya kryminalno-pravovykh doslidzhen [Methodological significance of the division of law into private and public for criminal law research]. In: *Metodolohichni problemy pravovoyi nauky: materialy mizhnar. nauk. konf. (m. Kharkiv, 13–14 hrudnya 2002 r.)*. Kharkiv: Pravo (s. 285–287) (in Ukr.).
17. Chugunnikov, I. I. (2000). *Pravootnosheniya i formy ikh realizatsii v ugolovnom prave Ukrainy* [Legal relations and forms of their implementation in the criminal law of Ukraine]. Candidate's thesis (12.00.08). Odessa (in Russ.).
18. Zeldov, S. I. (1982). *Osvobozhdeniye ot nakazaniya i ot yego otbytija* [Release from punishment and from its serving]. Moskva: Yuridicheskaya literatura (in Russ.).
19. Bagriy-Shakhmatov, L. V. (1978). *Sotsialno-pravovyye problemy ugolovnoy otvetstvennosti i formy yeye realizatsii* [Socio-legal problems of criminal liability and forms of its implementation]. Odessa: AO BAKHVA (in Russ.).
20. Soloviy, YA. I. (2004). *Mezhi kryminalnoyi vidpovidalnosti* [Limits of criminal liability]. Candidate's thesis (12.00.08). Kyiv (in Ukr.).
21. Struchkov, N. A. (1978). *Ugolovnaya otvetstvennost i yeye realizatsiya v borbe s prestupnostyu* [Criminal liability and its implementation in the fight against crime]. Saratov: Izd-vo Saratov. un-ta (in Russ.).
22. Streltsov, Ye. L. (Red.). (2005). *Ugolovnyy kodeks Ukrainy* [Criminal Code of Ukraine]. Nauch.-prakt. komm. Kharkov: OOO "Odyssey" (in Russ.).
23. Kondratyev, YA. YU. (Red.). (2002). *Kryminalne pravo Ukrayiny. Zahalna chastyna* [Criminal law of Ukraine. General part]. Pidruchnyk. Kyiv: Pravovi dzhherela (in Ukr.).
24. Naumov, A. V. (1996). *Rossiyskoye ugolovnoye pravo. Obshchaya chast* [Russian criminal law. A common part]. Kurs lektsiy. Moskva: BEK (in Russ.).
25. Nazarenko, G. V. (2003). *Prinuditelnyye mery meditsinskogo kharaktera* [Compulsory medical measures]. Uchebnoye posobiye. Moskva: Delo (in Russ.).
26. Bazhanov, M. I., Stashys, V. V., & Tatsiy, V. YA. (Reds.). (2001). *Kryminalne pravo Ukrayiny. Zahalna chastyna* [Criminal law of Ukraine. General part]. Pidruchnyk. Kyiv: Yurinkom Inter, Pravo (in Ukr.).

27. Kuznetsova, N. F., & Tyazhkova, I. M. (Eds.). (1997). *Kurs ugolovnoho prava. Obshchaya chast. T. 1* [Criminal law course. A common part. T. 1]. Moskva (in Russ.).
28. Burdin, V. M. (2004). *Osoblyvosti kryminalnoyi vidpovidalnosti nepovnoletnikh v Ukrayini* [Features of criminal liability of minors in Ukraine]. Monohrafiya. Kyiv: Atika (in Ukr.).
29. Slinko, D. S. (2018). *Pravove zabezpechennya zvilnennya vid kryminalnoyi vidpovidalnosti na stadiyakh protsesu* [Legal provision of exemption from criminal liability at the stages of the process]. Monohrafiya. Kharkiv: FOP Panov A.M. (in Ukr.).
30. Sverchkov, V. V. (2013). *Ugolovnoye pravo* [Criminal law]. Uchebnoye posobiye. Moskva: Yurayt (in Russ.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 72 pp. 38–49 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.5529548

http://forumprava.pp.ua/files/038-049-2022-1-FP-Yukhno_6.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2022_1_6.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 10.03.2022**Accepted:** 06.04.2022**Published:** 08.04.2022**Available online:** 08.04.2022**Cite as:**

Юхно, О. О. (2022). Особливості матеріального та процесуального права при застосуванні примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх. *Форум Права*, 72(1), 38–49. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529548>

Yukhno, O. O. (2022). Osoblyvosti materialnoho ta protsesualnoho prava pry zastosuvanni prymusovykh zakhodiv vykhovnoho kharakteru do nepovnoletnikh [Features of Material and Procedural Law in the Application of Coercive Measures of Educational Character to Minors]. *Forum Prava*, 72(1), 38–49. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529548>

УДК 347.965

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6783715>
Т.Б. ВІЛЬЧИК,

завідувачка кафедри адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, докторка юридичних наук, професорка, м. Харків, Україна; e-mail: kavkh88@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2637-3721>

АДВОКАТУРА ТА СУДОВА ВЛАДА: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ

T.B. VILCHUK,

Head, Chair of Advocacy, Yaroslav Mudryi National Law University, Doctor of Law, Full Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: kavkh88@gmail.com;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2637-3721>

ADVOCACY AND JUDICIARY: HISTORICAL ASPECTS OF INTERACTION

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Визнання нового статусу інституту адвокатури у системі судової влади в світлі проведення Конституційної реформи 2016 року викликало необхідність подальшого дослідження нових взаємовідносин адвокатури та суду, вирішення проблем правової регламентації нового статусу адвокатури у системі судової влади на рівні галузевого законодавства. Особливий інтерес представляє розвиток і становлення вказаних інститутів в аспекті їх правового регулювання, взаємовідносин з органами державної влади, а також форм та методів такої взаємодії в історичному ракурсі. **Метою** статті є визначення шляхів історичного розвитку правового стану та взаємовідносин судової влади і адвокатури з часів царської Росії до сьогодення та обґрунтування потреби подальшої оптимізації правового регулювання ролі та місця адвокатури у системі судової влади у чинному законодавстві України. Використані **методи** дослідження – порівняння (для класифікації державно-правових явищ адвокатури у системі судової влади на рівні галузевого законодавства), історичний метод (для розуміння розвитку, становлення та взаємовідносин інститутів судової влади та адвокатури із органами державної влади) та метод аналізу (для з'ясування проблем правової регламентації нового статусу адвокатури у системі судової влади). **Результати.** Досліджено історичні етапи становлення та розвитку інститутів судової влади та адвокатури, принципи регулювання правового становища адвокатури у системі судової влади у законодавстві європейських країн, виконано аналіз міжнародних документів та рішень Європейського суду з прав людини, а також наукових точок зору. Зроблені загальні **висновки** щодо місця та ролі адвокатури у механізмі судової влади та необхідності подальшої оптимізації їх правової регламентації. Показано, що відношення до судової влади та адвокатури у нашої державі підлягало змінненню у різні періоди історії; діяльність адвокатів, орієнтованих на реальній і ефективний захист, у радянський та пострадянський періоди не змогла до кінця знищити негативний образ так званих "кишенькових адвокатів"; визначення адвоката як слуги, помічника правосуддя або ж посередника під час його здійснення не входить в протиріччя з сутністю та призначенням інституту адвокатури; взаємовідносини між суддями та адвокатами мають будуватися на основі ефективної взаємодії, взаємоповаги та визнання ролі кожного у процесі здійснення правосуддя.

Ключові слова: незалежність адвокатури та судової влади; взаємовідносини адвокатури та суду; міжнародні стандарти взаємодії суддів та адвокатів

Problem statement. Recognition of the new status of the bar in the judiciary in the light of the 2016 Constitutional Reform necessitated a further study of the new relationship between the bar and the court, solving problems of legal regulation of the new status of the bar in the judiciary. Of particular interest is the development and formation of these institutions in terms of their legal regulation, relations with public authorities, as well as forms and methods of such interaction from a historical perspective. The **purpose** of the article is to determine the ways of the historical development of the legal status and relations of the judiciary and the bar from the times of tsarist Russia to the present and to substantiate the need for further optimization of legal regulation of the role and place of the bar in the judiciary. Research **methods** used – comparison, to classify the state and legal phenomena of the bar in the judiciary at the level of sectoral legislation, analysis method – to clarify the problems of legal regulation of the new status of the bar in the judiciary and comparative method – to understand the devel-

opment, formation and relationships these institutions with public authorities. **Results.** The historical stages of formation and development of judicial and legal institutions, the principles of regulating the legal status of the legal system in the judiciary in European legislation, the analysis of international documents and decisions of the European court of human rights, as well as scientific views. General **conclusions** are made on the position and role of the bar in the judicial process and on the need to further optimize their legal regulation. It is shown that the attitude to the judiciary and the bar in our country was subject to change in different periods of history; the activities of lawyers focused on real and effective protection in the Soviet and post-Soviet periods failed to destroy the negative image of the so-called "pocket lawyers"; the definition of a lawyer as a servant, assistant judge or mediator during its implementation does not contradict the essence and purpose of the bar; the relationship between judges and lawyers should be based on effective interaction, mutual respect and recognition of the role of each in the administration of justice.

Key words: *independence of the bar and of the judiciary; relationship between the bar and the court; international standards of cooperation between judges and lawyers*

Постановка проблеми

За останні десятиліття у правовій системі України відбулися суттєві зміни, початком яких стало визнання незалежності країни у 1991 році та запровадження судово-правової реформи. До того ж, тривалий час судові органи нашої країни розглядалися як найважливіший елемент системи протидії злочинності, а судова влада як незалежна гілка влади взагалі не визнавалася в Україні до 1995 року. Що ж стосується адвокатури, то уся її історія є історією боротьби за її незалежність. За часів радянського періоду адвокат був зобов'язаний "служити соціалістичному правосуддю і справі зміцнення соціалістичної законності", що перетворювало його на особу, яка перебуває на державній службі та виконує певні політичні функції. Адвокат переважно розглядався як особа, що заважає боротьбі зі злочинністю; часто він ототожнювався зі своїм клієнтом. До останніх часів адвокатура була під контролем державної влади в особі Міністерства юстиції України.

Визнання нового статусу інституту адвокатури у системі судової влади в світлі проведення Конституційної реформи 2016 року викликало необхідність подальшого дослідження нових взаємовідносин адвокатури та суду, вирішення проблем правової регламентації нового статусу адвокатури у системі судової влади на рівні галузевого законодавства. Особливий інтерес представляє розвиток і становлення вказаних інститутів в аспекті їх правового регулювання, взаємовідносин з органами державної влади, а також форм та методів такої взаємодії в історичному ракурсі.

До сьогодні в дослідженнях правової природи та сутності судової влади й адвокатури переважне місце віддавалось місцю та ролі цих інститутів у суспільстві та державі, принципам і методам їх взаємодії, функціям і повноваженням адвоката у різних судових інстанціях, відпо-

відальності адвоката за проявлення неповаги до суду, тощо, у той час як проблеми визначення місця адвокатури у системі судової влади майже не досліджувалися,

Зокрема, С.В. Прилуцький розглядав роль і значення адвокатури у системі судової влади до проведення конституційно-правової реформи 2016 року [1], яка по-новому визначила правовий статус адвокатури. В.В. Заборовський досліджував взаємовідносини адвокатури та судової влади в механізмі здійснення правосуддя в Україні [2, 3]; С. Антонюк – взаємини адвокатів і суддів [4]. При цьому, історичні аспекти взаємовідносин адвокатури та судової влади національними вченими не досліджувалися.

Зазначимо, що визначення місця адвокатури у системі судової влади, як правило, не входить до досліджень зарубіжних науковців, оскільки це вирішено у законодавстві більшості країн. Увага тут приділяється повноваженням адвоката у судовому процесі, що нині є предметом значних суперечок як у судовій системі, так і в самій юридичній професії. Важливим, як зазначає Д.Л. Мадді (Maddi, 1978), є систематичний аналіз судової влади та нинішнього стану судової адвокатури, взаємозв'язку демографічних і судових характеристик з різними судовими оцінками компетентності адвокатів та діяльності адвокатів у залі судових засідань з точки зору судей [5]. Особливої уваги, на думку Л. Пламpton і П. Хенейн (Plumpton and Henein, 2018), потребують повноваження адвоката у судовому процесі, компетентність і володіння якостями конкретних знань про відповідні галузі практики [6]; та К. Грейді (Grady, 2016) й Дж. Бреннан (Brennan, 2012) – стосовно співвідношення обов'язків адвоката щодо суду та свого клієнта [7, 8].

Усе це припускає метою статті визначення шляхів історичного розвитку правового стану та взаємовідносин судової влади і адвокатури з часів царської Росії до сьогодення та обґрунту-

вання потреби подальшої оптимізації правового регулювання ролі та місця адвокатури у системі судової влади у чинному законодавстві України. Її новизна полягає в історичному аналізі взаємовідносин адвокатури та судової влади та правовому регулюванню їх становища у правовій системі держави з часів царської Росії до сучасного періоду розвитку державності; завданням – проведення порівняльно-правового аналізу місця та ролі адвокатури у судових системах європейських країн та сформування певних пропозицій щодо доповнення чинного законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Історичні аспекти становлення та розвитку судової влади та адвокатури

Історія показує, що кожному поколінню потрібно захищати права особистості, люду ще не відома ситуація, за якої не були би потрібні зусилля для підтримки та захисту прав і свобод індивіда [9, с.53]. У досить великому державно-правовому арсеналі коштів, покликаних реально забезпечити інтереси особи, чільне місце приділяється суду. Він – один із найдемократичніших та цивілізованих інструментів вирішення соціальних конфліктів та захисту інтересів людини.

Як свідчить історичний досвід, на всіх основних етапах прогресивних перетворень нашої держави активно проводилися саме судові реформи. Досить згадати правління Петра I. На той час суд був структурно відокремлений від адміністрації, вперше засновано відносно самостійну судову систему, а також інститут професійних суддів. Судова реформа XIX століття. Олександра II окреслила новий вектор правового розвитку нашого суспільства. Вона була настільки демократичною та результативною, що набула статусу Великої [10, с.432].

Судові органи нашої країни тривалий час розглядалися як найважливіший елемент системи протидії злочинності. Дійсно, в царській Росії судова влада була залежною від адміністративної та виконавчої влади, судами активно реалізовувалась теорія формальної оцінки доказів, а кримінальне судочинство можна було охарактеризувати як змішаний слідчо-змагальний процес [11, с.21].

У період правління Миколи I країна була перетворена на величезний чиновницький апарат, усі правоохоронні органи та інститути громадянського суспільства були ланками бюрократичної системи, де панували свавілля та корупція. Багато провідних юристів того часу намага-

лися змінити ситуацію та вносили свої законодавчі пропозиції. Проекти змін було запропоновано графом Д.Н. Блудовим та князем Д.А. Оболенським; Н.М. Колмаковим розроблено положення про світових посередників; Н.І. Стояновський розвивав ідею про необхідність введення у кримінальне провадження судових слідчих [12, с.123].

Судова реформа 1864 року, безсумнівно, була однією з найбільш прогресивних реформ в історії становлення та розвитку адвокатури, запроваджені нею положення проіснували багато років – до 1917 року, до деяких з них і на цей час повертаються науковці у своїх працях. Знаменита реформа в найкоротші історичні терміни показала результати об'єднання адвокатів (присяжних повірених) в незалежну корпорацію, яка зуміла сформувати основні принципи своєї діяльності, дала світу плеяду видатних адвокатів [13]. Суспільство сприйняло адвокатуру як інститут, необхідний для забезпечення реальної незалежності суду і додержання принципів законності в ході судочинства [14, с.28].

Обмеження демократичних засад почало проявлятися в тому, що вже 19.10.1865 року були введені тимчасові правила, згідно з якими, зокрема міністр юстиції особисто ухвалював рішення про вступ до адвокатури. Тим самим порушувалися Судові Статути, згідно з якими тільки рада присяжних повірених мала право приймати до свого складу нових осіб [15].

Заміна політичної влади в Росії знов призвела до зміни напрямку розвитку адвокатури. Право стало тлумачитись як продовження політичної влади, а правові інститути ставали інструментами, що використовувались пролетаріатом на власний розсуд. Більшовики не уявляли, якою має бути соціалістична адвокатура, проте розуміли необхідність знищення інституційних основ існуючої адвокатури. Діяльність адвокатури того часу перебувала під абсолютним контролем партійних комітетів, а також Міністерства юстиції УРСР, органів адвокатського самоврядування практично не існувало [16, с.56].

Що ж до правосуддя, то, на думку А.Ф. Коні, "...правосуддя цього періоду було сумною пам'яткою безсуддя та безправ'я" [17]. Радянське законодавство дозволяло адміністрації та органам, що координують боротьбу зі злочинністю, розглядати суд у числі органів, покликаних припиняти злочини та викривати злочинця, тобто з оперативним та слідчим апаратом, апаратом прокурорського нагляду [18].

Як відмічає Ю. Хаскі, характеризуючи адвокатуру радянського періоду, адвокат був зобов'язаний "служити соціалістичному правосуддю і справі зміцнення соціалістичної законності», що перетворювало його на особу, яка перебуває на державній службі і виконує певні політичні функції" [19, с.18]. За тих часів адвокат переважно розглядався як правоохоронними органами, так і суспільством, як особа, що заважає боротьбі зі злочинністю. Часто він ототожнювався зі своїм клієнтом [20, с.152].

Напевно, серед усього переліку юридичних професій адвокатура сприймається як суперечлива. З одного боку, протягом пострадянського часу адвокати символічно співвідносять себе з етосом професії, сформульованим видатними юристами XIX – початку XX століття. З іншого боку, радянський досвід державної адвокатури закріпив за співтовариством та негативний імідж сервільної групи, яка бере участь у розслідуванні кримінальних справ за вказівкою державних органів та найчастіше на боці звинувачення [21, с.150].

Існуючих як званих "кишенькових" адвокатів, які працювали не на користь захисту, а на користь органу, який проводить попереднє розслідування, справедливо розглядали як зрадників професії. Як правило, так звані "кишенькові адвокати" лише формально присутні при виконанні слідчих дій і фактично не виконують своїх обов'язків захисників обвинувачених (підозрюваних). Так, вони можуть не відвідувати свого клієнта у слідчому ізоляторі, ігнорувати виконання інших своїх обов'язків (заява клопотань, роз'яснення прав довірителю, обговорення з ним позиції у справі, оскарження судових рішень, коли існує така потреба, тощо). Іноді вони діють проти інтересів свого довірителя.

Слід звернути увагу на негативний вплив цієї категорії окремих членів співтовариства адвокатів, яке виявляється на загальний негативний імідж адвокатури, а також на можливість потенційного формування нової гвардії адвокатів, зручних для сторони обвинувачення.

Діяльність адвокатів, орієнтованих на реальній і ефективний захист, у радянський та пострадянський періоди не зламала цей негативний образ. Більше того, в юридичних колах адвокатура асоціюється насамперед із кримінальним процесом. Це пов'язано з тим, що саме в цій сфері судового представництва за членами адвокатської спільноти закріплено монополію – як захисники у розслідуванні та розгляді кримінальних справ беруть участь лише особи зі ста-

тусом адвоката [21, с.150].

Переосмислення ролі суду та адвокатури у сучасні часи

Сучасний законодавець критично переосмислив завдання судочинства, усвідомивши необхідність переорієнтації суду з репресивного на правозахисний орган. Розвиток взаємодії боротьби зі злочинністю і захистом став бачитися в тому, щоб забезпечити не протиставлення і суперництво цих інституцій (насамперед суду, прокуратури та адвокатури), а плідну багатоаспектну співпрацю, основою якої є реалізація правозахисної функції кожної з них.

Сучасний розвиток інституту адвокатури обумовлений прийняттям Верховною Радою України Декларації про незалежність України від 24.08.1991 року. У 1992 році було прийнято Концепцію судово-правової реформи, в 1994 році – Закон "Про статус суддів". У 1996 році Верховна Рада прийняла Конституцію України, яка закріплювала розподіл державної влади на три гілки: законодавчу, виконавчу та судову.

Очевидно, що судова влада не здатна самотужки, без опори на правоохоронну систему у вузькому сенсі, забезпечувати верховенство права та закону, захист конституційних права і свободи людини і громадянина, інтересів суспільства та держави) [22, с.227].

Законом України "Про адвокатуру" від 19.12.1992 року адвокатура була визнана добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним здійснювати захист прав та представництво законних інтересів громадян України. Разом з тим, тоталітарна держава не могла змиритися з існуванням незалежної адвокатури як незалежної правозахисної інституції, отже адвокатура продовжувала своє функціонування під контролем та наглядом органів державної влади. Так, у Законі "Про адвокатуру" 1992 року, (який діяв до 2012 року. – Авт.) існувала норма, відповідно до якої Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури утворювалася "при Кабінеті Міністрів України" і до її складу, поряд з суддями і адвокатами, входили і представники Міністерства юстиції України (ч.2 ст.14 Закону) [23, с.61].

Європейський Суд у справі "Артіко проти Італії" звернув увагу, що саме призначення адвоката ще не забезпечує ефективної правової допомоги, оскільки призначений адвокат може навіть ухилитися від виконання своїх обов'язків, і влада, якщо вона повідомлена про таке становище, повинні або його замінити, або змусити

виконувати свої обов'язки. Конвенція покликана гарантувати не теоретичні чи ілюзорні права, які практичне і ефективно здійснення; це особливо важливо стосовно права на захист, яке займає чільне місце у демократичному суспільстві [24].

Таким чином, Європейський Суд створив важливий прецедент, згідно з яким держава не лише зобов'язана надати обвинуваченому можливість скористатися юридичною допомогою, а й забезпечити належну якість цієї допомоги.

Сутність інституту адвокатури полягає у тому, що він одночасно є невід'ємною частиною судової системи, незалежність якої базується на поділі влади, яка може функціонувати лише за наявності дійсно незалежної адвокатури [25, с.24].

Прийняттям Указу Президента "Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки" № 276/2015 було зроблено перший крок на шляху визначення місця та ролі інституту адвокатури у системі судочинства. Відповідно до Указу Президента адвокатура і прокуратура визнані "суміжними інститутами" у системі судової влади. Водночас Стратегією визначалося, що система правосуддя не виконує поставлені перед нею завдання на належному рівні [26]. В зв'язку з цим передбачалося, що у наслідок її реалізації цієї судової системи України та суміжні правові інститути (адвокатура та прокуратура) працюватимуть ефективно та скоординовано, незалежно від будь-якого політичного впливу відповідно до стандартів Європейського Союзу.

Конституційна реформа 2016 року щодо правосуддя по-новому визначила місце адвокатури у системі судової влади у світлі як євроінтеграційних прагнень, так і орієнтацію на позитивний міжнародний досвід функціонування правозахисних інституцій. Норми, присвячені інституту адвокатури, знайшли своє закріплення у розділі VШ Конституції України під назвою "Правосуддя", що, на наш погляд, значно підвищило її статус і роль у суспільстві. Визнання нового статусу інституту адвокатури у системі судової влади викликало необхідність подальшого дослідження нових взаємовідносин адвокатури та суду, форм та принципів такої взаємодії.

Міжнародні стандарти взаємовідносин адвокатів та суддів

Доречно наголосити на тому, що з метою регулювання взаємовідносин між адвокатом та судом міжнародною спільнотою було прийнято низку нормативних актів, які встановлюють принципи взаємодії зазначених суб'єктів. Зок-

рема, Основні положення про роль адвокатів [27] звертають увагу на особливість адвокатської діяльності у суспільстві, яка має гарантуватися урядами при розробці та застосуванні національного законодавства.

Хоча судді та адвокати відіграють різні ролі у судовому процесі, їх внесок у здійснення справедливого правосуддя міжнародними документами вважається однаковим важливим. Так, у Висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів зазначається, що стандарт якості судових рішень – це результат взаємодії між численними учасниками судової системи [28], зокрема і між суддями та адвокатами. Відповідно до Висновку № 16 (2013) Консультативної ради європейських суддів про відносини між суддями та адвокатами внесок представників цих обох професій є необхідним для досягнення справедливих та ефективних рішень (п.4).

Міжнародні документи наголошують на необхідності ефективної співпраці між суддями та адвокатами задля забезпечення потреб сторін [29]. Звертають увагу на їх спільний обов'язок – дотримання процесуальних норм і принципів справедливого судочинства. Особливий акцент робиться на суттєвій ролі адвокатів у справедливому відправленні правосуддя.

Інститут адвокатури, покликаний здійснювати захист прав і свобод особи, виконує публічну функцію, обумовлену з утвердженням принципу верховенства права, для реалізації якої край необхідною є конструктивна взаємодія між адвокатами та суддями.

У постанові від 30.05.2018 року Верховний Суд звернув увагу на особливий характер адвокатської професії, представники якої є *учасниками творення правосуддя* [30], у зв'язку з чим адвокати користуються, зокрема, імунітетом від судового переслідування за свої виступи в залі суду.

Основним принципом, на якому мають будуватися відносини між адвокатами і суддями, є принцип взаємоповаги, у тому числі поваги до честі та гідності, який визначає напрям всього судового процесу, поведінку всіх його учасників. У контексті питання взаємодії адвокатів та суддів важливим є рішення ЄСПЛ у справі *"Намазов проти Азербайджану"* № 74354/13, за якою ЄСПЛ зазначив, що належне функціонування судів було би неможливим без відносин, заснованих на довірі та взаємоповазі між різними учасниками правосуддя, на чолі яких є судді та адвокати [32]. Роль адвоката як гаранта доступу до правосуддя кожному визначається Європей-

ським судом з прав людини, зокрема у справі "Голдер (Golder) проти Об'єднаного Королівства" [33].

Реалізація адвокатурою своїх функцій в конституційному, кримінальному, адміністративному та цивільному судочинстві спрямована не тільки на задоволення інтересів приватної особи, а й на забезпечення принципу змагальності судового процесу, досягнення істини, охорону прав громадян і, тим самим – на створення демократичної правової держави, проголошеної Конституцією України, що принципово як для суспільства, так і для держави [34, с.24]. Тому не можна погодитись із висновками правового управління Верховного Суду України відносно того, що на відміну від суддів діяльність адвокатів обмежується лише інтересами громадян та юридичних осіб, за дорученням яких вони діють.

Стаття 6 Європейської Конвенції з прав людини та основних свобод дозволяє національним суддям і адвокатам розширити свій погляд на ті кримінальні та цивільні процеси, в яких вони беруть участь. Оцінюючи справедливості процесу, адвокати і судді мають проявляти гнучкість: гнучкість у мисленні, аналізі, здатність відходити від жорстких формальних критеріїв і аналізувати саму суть того, що відбувається, а не окремі елементи [35].

Ефективна взаємодія інститутів судової влади та адвокатури впливає не лише на реалізацію конституційного права кожної особи на захист, але й на якість винесених рішень, діяльність судової влади загалом та рівень довіри населення до існуючого в Україні механізму правосуддя.

Правова природа інституту адвокатури та його місце у системі судової влади

У національному галузевому законодавстві, так як і у законодавстві більшості колишніх країн СНД, не визначається правова природа інституту адвокатури, її значення та місце у системі судової влади. Не існує єдності поглядів на це питання і серед науковців.

Є.В. Васьковський у свій час розглядав адвокатів як посередників між сторонами і судом, наголошуючи, що "діяльність представників – діяльність судова; вони – посередники між сторонами і судом" [36, с.53]. Хоча ця думка була висловлена наприкінці XIX ст., вона не втрачає своєї актуальності.

М.О. Чельцов характеризував захисника у кримінальному процесі як помічника суду, оскільки, на його переконання, "участь захисту ви-

знано законодавцем принципово необхідною для кращого, більш повного висвітлення справи" [37, с.227]. С.О. Халатов дотримувався схожої думки, вказуючи, що представник під час здійснення правосуддя у цивільних справах наділяється деякими повноваженнями не у зв'язку з наявністю аналогічних прав у особи, яку представляє, а через вказівку закону на нього як на особу, що надає суду допомогу в досягненні цілей цивільного процесу [38, с.115].

І.С. Яртіх зазначає, що "адвокатура виконує функцію учасника правосуддя, створюючи при цьому умови реалізації судового захисту" [39, с.167]. С. Я. Фурса вказує, що "адвокатура необхідна так, як і правосуддя" [40]. Ю.С. Пилипенко зауважує, що "адвокат є помічником правосуддя, який забезпечує дійсну змагальність у будь-якому виді процесу" [41, с.32].

Точку зору, відповідно до якої адвокат розглядається як слуга, помічник правосуддя або ж посередник під час його здійснення, рішуче не поділяє В.В. Заборовський, на думку якого вказана позиція не відповідає суті та основному призначенню адвокатури, а лише "принижує, дає викривлене розуміння її сутності.." Крім того, на думку автора, вказана позиція входить у протиріччя з основним принципом діяльності адвокатури – принципом її незалежності [2, с.52].

По-перше, слід зазначити, що на рівні Основного закону нашої держави чітко визначено взаємозв'язок між адвокатурою та судовою владою. Розмістивши статтю 131-2, присвячену інституту адвокатури, у розділі VIII "Правосуддя", законодавець, по суті, визначив конституційно-правовий статус адвокатури та її місце у системі судочинства. Частина перша ст.131-2 Конституції України закріплює норму, відповідно до якої незалежність адвокатури гарантується. Отже, на конституційному рівні адвокатуру визнано незалежним інститутом, що займає чільне місце у механізмі здійснення правосуддя.

По-друге, виходячи з європейських прагнень нашої держави, доцільно звернути увагу на позицію європейського законодавця з цього приводу. Визнання адвоката у законодавчих актах із питань адвокатури країн Європейського Союзу помічником або слугою правосуддя, верховенства права, не зменшує та не принижує ролі адвокатури та її значення, а навпаки, як відомо, адвокатура у цих країнах користується значним авторитетом і повагою суспільства і держави. Так, адвокати визнаються "помічниками правосуддя" у Франції, "органом правосуддя" (у Греції, Португалії). У пункті 1 ст.76 Статуту Ордену

адвокатів Португалії (Закон № 84 від 1984 р.) під заголовком "Про адвоката як слугу правосуддя і права, його незалежності та безкорисності", говориться, що в своїй професійній діяльності та поза нею адвокат повинен вважати себе *слугою правосуддя і права* [25].

У країнах ЄС адвокатура визнається також і як "незалежна частина правової системи держави" (Литва); невід'ємна частина правосуддя і думки цього органу повинні враховуватись усіма державними установами (Латвія); адвокат користується рівною повагою з суддями (Болгарія); незалежна організація у системі правосуддя (Німеччина) [25].

По-третє, Європейський суд з справ людини неодноразово підкреслював, що особливий статус адвокатів надає їм центральне місце в здійсненні правосуддя як *посередникам між громадянськістю та судами* [42].

Виходячи з основного призначення адвокатури – служіння правосуддю та праву, цілком слушно уявляється думка, яку висловлюють вчені, стосовно того, що одним з обов'язків адвокатів є звернення уваги судді на помилку, яку можливо він припустився [25, с.121].

Більш категорично висловився з цього приводу Д.П. Фіолевський, який вважає, що найперше і найголовніше, що виправдовує існування інституту адвокатури, це максимальна можливість недопущення судової помилки [43, с.121]. Щодо останньої точки зору, то ми не можемо її підтримати повністю. Зведення ролі та призначення інституту адвокатури лише до вказаного завдання, яким нібито виправдовується існування адвокатури, суттєво обмежує сутність та призначення цього правозахисного інституту.

Відомий іспанський адвокат, экс-президент Ради адвокатських та правових товариств Європи Р. Муллєрат вказує: "Адвокат є важливою дійовою особою у здійсненні правосуддя. Адвокат, як і суддя, є служителем у храмі правосуддя" [44]. Звернемо увагу, що адвокат ні в якому випадку не має розглядатися як слуга окремого суду або судді. Як зазначалось у попередніх наших роботах, "адвокат повинен бути і сумлінним захисником інтересів приватних осіб, і таким же сумлінним представником правосуддя" [42].

Вважаємо, що місце адвокатури та її відношення до системи судової влади має бути чітко та однозначно визначено не лише на конституційному рівні, але й на рівні галузевого законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність. Зокрема, цілком допустимо вказати, що основним призначенням адвокатури як незале-

жної складової правової системи держави та одночасно невід'ємної частина механізму відправлення правосуддя, є служіння правосуддю та праву. Вказане положення цілком відповідає як міжнародним документам, так і конституційному призначенню інституту адвокатури (ст.59, 132-1 Конституції України), воно ні в якій мірі не зменшує ролі адвокатури та не посягає на конституційний принцип її незалежності.

Висновки

На підставі проведеного дослідження встановлено, що:

- відношення до судової влади та адвокатури у нашій державі мало кардинально протилежний характер та підлягало змінненню у різні періоди історії. Судова влада як незалежна гілка державної влади взагалі не визнавалася в Україні до 1995 року, що ж стосується адвокатури, то до 2012 року на законодавчому рівні був закріплений фактичний контроль за нею з боку державної влади в особі Міністерства юстиції України;

- діяльність адвокатів, орієнтованих на реальній і ефективний захист, у радянській та пострадянській періоди не змогла до кінця знищити негативний образ так званих "кишенькових адвокатів", який здійснював суттєвий негативний вплив на відношення до інституту адвокатури у суспільстві на протязі багатьох років;

- визначення адвоката як слуги, помічника правосуддя або ж посередника під час його здійснення не входить в протиріччя з сутністю та призначенням інституту адвокатури, не впливає на його незалежність, а, навпаки, відповідає призначенню інституту адвокатури, міжнародним документам та рішенням Європейського суду з прав людини. Адвокат ні в якому випадку не має розглядатися як слуга окремого суду або судді. Адвокат є слугою правосуддя та права;

- адвокат повинен бути і сумлінним захисником інтересів приватних осіб, і таким же сумлінним представником правосуддя. Взаємовідносини між суддями та адвокатами мають будуватися на основі ефективної взаємодії, взаємоповаги та визнання ролі кожного у процесі здійснення правосуддя;

- зміни, які відбулися у законодавстві України з проведенням конституційної реформи у 2016 році, потребують чіткого визначення місця адвокатури та її відношення до системи судової влади не лише на конституційному рівні, але й на рівні галузевого законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Конфлікт інтересів

Підтверджую, що робота написана самостійно. Конфлікт інтересів відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Прилуцький С. В. Судова влада в умовах формування громадянського суспільства та правової держави в Україні: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.10. Київ, 2013. 400 с.
2. Заборовський В. В. Місце і роль адвокатури у механізмі здійснення судочинства в Україні. *Конституційно-правові академічні студії*. 2017. № 2. С. 51–60.
3. Заборовський В. В. Деякі практичні проблеми взаємовідносин адвоката із судом (в аспекті дії принципу пропорційності). *Порівняльно-аналітичне право*. 2015. № 3. С. 247–250.
4. Антонюк С. Суд і адвокат в Україні: реалії сьогодення та проблеми етики взаємовідносин. *Traektoriâ Nauki = Path of Science*. 2019. Vol. 5. No 7. С. 1001–1004. <https://doi.org/10.22178/pos.48-1>
5. Dorothy Linder Maddi. Trial Advocacy Competence: The Judicial Perspective. *American Bar Foundation Research Journal*. Vol. 3, No. 1 (Winter, 1978), pp. 105–151. <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.1978.tb00843.x>
6. Linda Plumpton & Peter Henein. A Lawyer's Duties to Clients and Witnesses. (Oct. 10, 2018). https://www.advocates.ca/Upload/Files/PDF/Advocacy/InstituteForCivilityandProfessionalism/Duty_to_Clients.pdf
7. Kenneth Grady. The Election, the Rule of Law, and the Role of Lawyers, *Seytlines*, Nov. 17, 2016. <https://www.seytlines.com/2016/11/the-election-the-rule-of-law-and-the-role-of-lawyers>
8. Brennan G. Strengths and perils: The Bar at the turn of the century / Sir Gerard Brennan: speech delivered Inaugural Sir Maurice Byers Lecture – at the New South Wales Bar Association, Sydney, 30 november 2000 // *The Byers Lectures 2000–2012* / ed. Nye Perram, Rachel Pepper. Federation Press, 2012. 217 p.
9. Карташкин В. А., Колесова Н. С., Ларин А. М. и др.; отв. ред. Лукашева Е. А. *Общая теория прав человека*. М.: Норма, 1996. 509 с.
10. Шахрай С. М., Краковский К. П. Суд скорый, правый, милостивый и равный для всех: к 150-летию Судебной реформы в России. М.: Кучково поле, 2014. 536 с.
11. Россинский С. Б. Концепция судебной реформы и современные проблемы организации предварительного следствия. *Судебная власть и уголовный процесс*. 2016. № 3. С. 42–48.
12. Отческа Т. И., Мишакова Н. В. Роль судебной реформы России в совершенствовании судебного и досудебного производства в уголовном процессе на современном этапе. *Актуальные проблемы российского права*. 2020. Т. 15. № 7. С. 121–128.
13. Бакаянова Н. М. История возникновения адвокатского самоуправления на украинских землях. *Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки*. 2015. № 3. С. 13–20.
14. Погорецький М. А., Яновська О. Г. *Адвокатура України: підручник*. Київ: Юрінком Інтер, 2014. 368 с.
15. История русской адвокатуры: в 3 т. / под ред. М. Н. Гернет. Москва: Издание Советов присяжных поверенных. 1916. Т. 2: Сословная организация адвокатуры. 354 с.
16. Демчина Т. Ю. Організаційно-правові засади реалізації принципу незалежності адвокатури: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. Харків, 2020. 259 с.
17. Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы: (к пятидесятилетию судебных уставов): 1864–20 ноября 1914. Москва: Издание т-ва И. Д. Сытина, 1914. 319 с.
18. Бойков А. Д. Третья власть в России. Третья власть в России. Очерки о правосудии, законности и судебной реформе 1990–1996 гг. М.: НИИ укрепления законности и правопорядка, 1997. 264 с.
19. Хаски Ю. Российские адвокаты и советское государство: Происхождение и развитие советской адвокатуры, 1917–1939. М.: Институт государства и права РАН, 1993. 184 с.
20. Маланчук А. Розвиток юридичних гарантій використання прав адвокатами та виконання ними своїх обов'язків. *Університетські наукові записки*. 2017. № 2. С. 143–155. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_2_16
21. Ходжаева Е. А. Стигма "карманный адвокат" в дискурсивной борьбе с представителями юридической профессии. *Sociology of Power*. 2016. Vol. 28. № 3. С. 137–182.
22. Коваленко Т. С. Защита прав и свобод человека и гражданина как основа взаимодействия суда, прокуратуры и адвокатуры. *Вестник КГУ*. 2018. № 1. С. 224–229.
23. Вільчик Т. Б. Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий

- аналіз законодавстві країн Європейського союзу та України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.10. Харків, 2016. 491 с.
24. *Artico против Италии* (Artico v. Italy): Постановление Европейского Суда по правам человека от 13 мая 1980 года (жалоба № 6694/74) (извлечение). <https://european-court.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/artiko-protiv-italii-postanovlenie-evropejskogo-suda>
 25. Вільчик Т. Б. Адвокатура та судова влада: характер взаємовідносин. *Часопис Академії адвокатури України*. 2014. Т. 7. № 4. С. 19–25. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaau_2014_7_4_4
 26. Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки: Указ Президента України від 20.05.2015 № 276/2015. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015#Text>
 27. Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_835#Text
 28. Висновок № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету міністрів РЄ щодо якості судових рішень. https://court.gov.ua/userfiles/vism_11_2008.pdf
 29. Висновок № 16 (2013) Консультативної ради європейських суддів про відносини між суддями та адвокатами від 15.11.2013 р. <http://cons.parus.ua/d.asp?r=0AEA26eed30ffc84313594e13947b341e2688>
 30. Постанова Верховного Суду від 30.05.2018 № 826/5737/16. <https://verdictum.ligazakon.net/document/74505993>
 31. *Справа "Намазов проти Азербайджану"* № 74354/13. <https://www.echr.com.ua/translation/sprava-namazov-proti-azerbajdzhanu/>
 32. *Справа "Голдер проти Об'єднаного Королівства"* https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_086#Text
 33. Вільчик Т. Б. Конституційно-правовий статус адвокатури України. *Теорія і практика правознавства*. 2015. Вип. 2. http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_2_6
 34. Посібник із статті 6 Європейської конвенції з прав людини. https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_UKR.pdf
 35. Васильковський, Е. В. Организация адвокатуры: Ч. 1-2. Санкт-Петербург: Н.К. Мартынов. 2 т. (1866); Ч. 1: Очерк всеобщей истории адвокатуры. 23. VIII, 396 с. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003932111
 36. Чельцов М. А. Уголовный процесс. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. 624 с.
 37. Халатов С. А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. М.: Норма, 2002. 208 с.
 38. Яртых И. С. Адвокатура и власть. М.: Юрлитинформ, 2003. 176 с.
 39. Фурса С. А. Адвокатура Украины: навч. посіб. Київ: КНТ, 2007. Кн. 1. 938 с.
 40. Пилипенко Ю. С. Основные направления исследования адвокатской тайны. *Часопис адвокатури України*. 2009. № 9. С. 1–42. <http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/619/639>
 41. Рішення Європейського суду із прав людини у справі "Casado Coca v. Spain" № 15450/89. http://european-court.ru/uploads/ECHR_Casado_Coca_v_Spain_24_02_1994.pdf
 42. Vilchik T. Duties of a lawyer to a court and to a client: foreign scientific doctrine and proposals for the legislation of Ukraine. *Russian Law Journal*. 2018;6(4):62-99. <https://doi.org/10.17589/2309-8678-2018-6-4-62-99>
 43. Фіолевський Д. П. Адвокатура: підручник. К.: Алерта, 2017. 624 с.
 44. Муллерат Р. Независимость – основной принцип юридической этики. *Адвокат*. 1996. № 11. <http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1132077>

REFERENCES

1. Prylutskyi, S. V. (2013). *Sudova vlada v umovakh formuvannya hromadyanskoho suspilstva ta pravovoyi derzhavy v Ukraini* [Judiciary in the context of the formation of civil society and the rule of law in Ukraine]. Doctor's thesis (12.00.10). Kyiv (in Ukr.).
2. Zaborovskyy, V. V. (2017). Mistse i rol advokatury u mekhanizmi zdiysnennya sudochynstva v Ukraini [The place and role of the bar in the mechanism of justice in Ukraine]. *Konstytutsiyno-pravovi akademichni studiyi*, (2), 51–60 (in Ukr.).
3. Zaborovskyy, V. V. (2015). Deyaki praktychni problemy vzayemovidnosyn advokata iz sudom (v aspekti diyi pryntsyphu proporsynosti) [Some practical problems of the lawyer's relationship with the court (in terms of the principle of proportionality)]. *Porivnyalno-analitychne pravo*, (3), 247–250 (in Ukr.).

4. Antonyuk, S. (2019). Sud i advokat v Ukrayini: realiyi sohodennya ta problemy etyky vzayemovidnosyn [Court and lawyer in Ukraine: the realities of today and the problems of ethics of relations]. *Traektorія Nauki = Path of Science*, 5(7). 1001–1004. <https://doi.org/10.22178/pos.48-1> (in Ukr.).
5. Dorothy Linder Maddi. Trial Advocacy Competence: The Judicial Perspective. *American Bar Foundation Research Journal*. Vol. 3, No. 1 (Winter, 1978), pp. 105–151. <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.1978.tb00843.x>
6. Linda Plumpton & Peter Henein. A Lawyer's Duties to Clients and Witnesses. (Oct. 10, 2018). https://www.advocates.ca/Upload/Files/PDF/Advocacy/InstituteofCivilityandProfessionalism/Duty_to_Clients.pdf
7. Kenneth Grady. The Election, the Rule of Law, and the Role of Lawyers, *Seytlines*, Nov. 17, 2016. <https://www.seytlines.com/2016/11/the-election-the-rule-of-law-and-the-role-of-lawyers>
8. Brennan G. Strengths and perils: The Bar at the turn of the century / Sir Gerard Brennan: speech delivered Inaugural Sir Maurice Byers Lecture – at the New South Wales Bar Association, Sydney, 30 november 2000 // *The Byers Lectures 2000–2012* / ed. Nye Perram, Rachel Pepper. Federation Press, 2012. 217 p.
9. Kartashkin, V. A., Kolesova, N. S., & Larin, A. M. et al; Lukashova, Ye. A. (Red.). (1996). *Obshchaya teoriya prav cheloveka* [General theory of human rights]. M.: Norma (in Russ.).
10. Shakhrai, S. M., & Krakovskiy, K. P. (2014). *Sud skoryy, pravyy, milostivyy i ravnyy dlya vseh: k 150-letiyu Sudebnoy reformy v Rossii* [The court is fast, right, merciful and equal for all: to the 150th anniversary of the judicial reform in Russia]. M.: Kuchkovo pole (in Russ.).
11. Rossinskiy, S. B. (2016). Kontseptsiya sudebnoy reformy i sovremennyye problemy organizatsii predvaritelnogo sledstviya [The concept of judicial reform and modern problems of the organization of the preliminary investigation]. *Sudebnaya vlast i ugolovnyy protsess*, (3), 42–48 (in Russ.).
12. Otcheskaya, T. I., & Mishakova, N. V. (2020). Rol sudebnoy reformy Rossii v sovershenstvovanii sudebnogo i dosudebnogo proizvodstva v ugolovnom protsesse na sovremennom etape [The role of the judicial reform in Russia in improving the judicial and pre-trial proceedings in the criminal process at the present stage]. *Aktualnyye problemy rossiyskogo prava*, 15(7), 121–128 (in Russ.).
13. Bakayanova, N. M. (2015). Ystoryya voznyknovenyya advokat-skoho samoupravlenyya na ukraynskykh zemlyakh [History of the emergence of advocacy self-government in the Ukrainian lands]. *Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Yurydychni nauky*, (3), 13–20 (in Russ.).
14. Pohoretsky, M. A., & Yanovska, O. H. (2014). *Advokatura Ukrayiny* [Advocacy of Ukraine]. Pidruchnyk. Kyiv: Yurinkom Inter (in Ukr.).
15. Gernet, M. N. (Red.). (1916). *Istoriya russkoy advokatury: v 3 t.* [History of Russian Advocacy]. Moskva: Izdaniye Sovetov prisyazhnykh poverennykh. T. 2: Soslovnaya organizatsiya advokatury (in Russ.).
16. Demchyna, T. YU. (2020). *Orhanizatsiyno-pravovi zasady realizatsiyi pryntsyphu nezalezhnosti advokatury* [Organizational and legal bases of realization of the principle of independence of advocacy]. Candidate's thesis (12.00.10). Kharkiv (in Ukr.).
17. Koni, A. F. (1914). *Ottsy i deti sudebnoy reformy: (k pyatidesyatiletiyu sudebnykh ustavov): 1864–20 noyabrya 1914* [Fathers and Sons of Judicial Reform: (to the fiftieth anniversary of judicial charters): 1864–20 November 1914]. Moskva: Izdaniye t-va I. D. Sytina (in Russ.).
18. Boykov, A. D. (1997). *Tretya vlast v Rossii. Ocherki o pravosudii, zakonnosti i sudebnoy reforme 1990–1996 gg.* [The third power in Russia. The third power in Russia. Essays on Justice, Legality, and Judicial Reform 1990–1996]. M. NII ukrepleniya zakonnosti i pravoporyadka (in Russ.).
19. Khaski, YU. (1993). *Rossiyskiye advokaty i sovetskoye gosudarstvo: Proiskhozhdeniye i razvitiye sovetskoy advokatury, 1917–1939* [Russian lawyers and the Soviet state: The origin and development of the Soviet legal profession, 1917–1939]. M.: Institut gosudarstva i prava RAN (in Russ.).
20. Malanchuk, A. (2017). Rozvytok yurydychnykh harantiy vykorystannya prav advokatamy ta vykonannya nymy svoiykh obovyazkiv [Development of legal guarantees for the exercise of rights by lawyers and the performance of their duties]. *Universytetski naukovy zapysky*, (2), 143–155. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_2_16 (in Ukr.).
21. Khodzhayeva, Ye. A. (2016). Stigma "karmannyi advokat" v diskursivnoy borbe s predstavitelyami yuridicheskoy professii [Stigma "pocket lawyer" in the discursive struggle with representatives of the legal profession]. *Sociology of Power*, 28(3), 137–182 (in Russ.).
22. Kovalenko, T. S. (2018). Zashchita prav i svobod cheloveka i grazhdanina kak osnova vzaimodeystviya suda, prokuratury i advokatury [Protection of the rights and freedoms of man and citizen as the basis for interaction between the court, the prosecutor's office and the bar]. *Vestnik KGU*, (1), 224–229 (in Russ.).

23. Vilchik, T. B. (2016). *Advokatura yak instytut realizatsiyi prava na pravovu dopomohu: porivnyalno-pravovyy analiz zakonodavstvi krayin Yevropeyskoho soyuzu ta Ukrayiny* [Advocacy as an institution for exercising the right to legal aid: a comparative legal analysis of the legislation of the European Union and Ukraine]. Doctor's thesis (12.00.10). Kharkiv (in Ukr.).
24. *Artiko protiv Italii* [Artico v. Italy]. Postanovleniye Yevropeyskogo Suda po pravam cheloveka ot 13 maya 1980 goda (zhaloba No. 6694/74) (izvlecheniye) <https://european-court.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/artiko-protiv-italii-postanovlenie-evropejskogo-suda> (in Russ.).
25. Vilchik, T. B. (2014). Advokatura ta sudova vlada: kharakter vzayemovidnosyn [Advocacy and the judiciary: the nature of the relationship]. *Chasopys Akademiyi advokatury Ukrayiny*, 7(4), 19–25. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chaa_u_2014_7_4_4 (in Ukr.).
26. *Pro Stratehiyu reformuvannya sudoustroyu, sudochnystva ta sumizhnykh pravovykh instytutiv na 2015–2020 roky* [On the Strategy for Reforming the Judiciary, Judiciary and Related Legal Institutions for 2015–2020]. Ukaz Prezydenta Ukrayiny (20.05.2015 No. 276/2015). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276/2015#Text> (in Ukr.).
27. *Osnovni polozhennya pro rol advokativ, pryynyati VIII Konhresom OON po zapobihannyu zlochynam u serpni 1990 r.* [The main provisions on the role of lawyers, adopted by the VIII UN Congress on Crime Prevention in August 1990.]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_835#Text (in Ukr.).
28. *Vysnovok No. 11 (2008) Konsultatyvnoyi rady yevropeyskykh suddiv do uvahy Komitetu ministriv RYE shchodo yakosti sudovykh rishen* [Conclusion No. 11 (2008) of the Advisory Council of European Judges to the Committee of Ministers of the Council of Europe on the quality of judgments]. https://court.gov.ua/userfiles/visn_11_2008.pdf (in Ukr.).
29. *Vysnovok No. 16 (2013) Konsultatyvnoyi rady yevropeyskykh suddiv pro vidnosyny mizh suddyamy ta advokatamy* [Conclusion No. 16 (2013) of the Advisory Council of European Judges on the relationship between judges and lawyers (15.11.2013)]. <http://cons.parus.ua/d.asp?r=0AEA26eed30ffc84313594e13947b341e2688> (in Ukr.).
30. *Postanova Verkhovnoho Sudu* [Resolution of the Supreme Court] (30.05.2018 No. 826/5737/16). <https://verdictum.ligazakon.net/document/74505993> (in Ukr.).
31. *Sprava "Namazov proty Azerbaydzhanu"* [The case of "Namazov v. Azerbaijan"] (no. 74354/13). <https://www.echr.com.ua/translation/sprava-namazov-proti-azerbajdzhanu/> (in Ukr.).
32. *Sprava "Holder proty Obyednanoho Korolivstva"* [Golder v. The United Kingdom]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_086#Text (in Ukr.).
33. Vilchik, T. B. (2015). Konstyutsiyno-pravovyy status advokatury Ukrayiny [Constitutional and legal status of the Bar of Ukraine]. *Teoriya i praktyka pravoznavstva*, (2). http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2015_2_6 (in Ukr.).
34. *Posibnyk iz statyi 6 Yevropeyskoyi konventsiyi z prav lyudyny* [Handbook of Article 6 of the European Convention on Human Rights]. https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_UKR.pdf (in Ukr.).
35. Vaskovskiy, Ye. V. (1866). *Organizatsiya advokatury: CH. 1-2* [Organization of the Bar: Ch. 1-2]. Sankt-Peterburg: N.K. Martynov. 2 t.; 23. CH. 1: Ocherk vseobshchey istorii advokatury. VIII. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003932111 (in Russ.).
36. Cheltsov, M. A. (1948). *Ugolovnyy protsess* [Criminal process]. M.: Yurid. izd-vo MYU SSSR (in Russ.).
37. Khalatov, S. A. (2002). *Predstavitelstvo v grazhdanskom i arbitrazhnom protsesse* [Representation in civil and arbitration proceedings]. M.: Norma (in Russ.).
38. Yartykh, I. S. (2003). *Advokatura i vlast* [Advocacy and power]. M.: Yurilitinform (in Russ.).
39. Fursa, S. A. (2007). *Advokatura Ukrayiny* [Advocacy of Ukraine]. Navch. posib. Kyiv: KNT. Kn. 1 (in Ukr.).
40. Pilipenko, YU. S. (2009). Osnovnyye napravleniya issledovaniya advokatskoy tayny [The main directions of the study of attorney-client privilege]. *Chasopis advokaturi Ukraïni*, (9), 1–42. <http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/view/619/639> (in Ukr.).
41. *Rishennya Yevropeyskoho sudu iz prav lyudyny u spravi "Casado Coca v. Spain"* [Judgment of the European Court of Human Rights in the case "Casado Coca v. Spain"]. (No. 15450/89). http://european-court.ru/uploads/ECHR_Casado_Coca_v_Spain_24_02_1994.pdf (in Ukr.).
42. Vilchik, T. (2018). Duties of a lawyer to a court and to a client: foreign scientific doctrine and proposals for the legislation of Ukraine. *Russian Law Journal*, 6(4), 62–99. <https://doi.org/10.17589/2309-8678-2018-6-4-62-99>
43. Fiolevskyy, D. P. (2017). *Advokatura* [Advocacy]. Pidruchnyk. K.: Alerta (in Ukr.).

44. Mullerat, R. (1996). Nezavisimost – osnovnoy printsip yuridicheskoy etiki [Independence is the basic principle of legal ethics]. *Advokat*, (11). <http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1132077> (in Russ.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 72 pp. 50–61 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.6783715

http://forumprava.pp.ua/files/050-061-2022-1-FP-Vilchik_7.pdfhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2022_1_7.pdf**License (for files):**[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)**Received:** 17.03.2022**Accepted:** 14.04.2022**Published:** 18.04.2022**Available online:** 18.04.2022**Cite as:**Вільчик, Т. Б. (2022). Адвокатура та судова влада: історичні аспекти взаємодії. *Форум Права*, 72(1), 50–61.<http://doi.org/10.5281/zenodo.6783715>Vilchik, T. B. (2022). Advokatura ta sudova vlada: istorychni aspekty vzayemodiyi [Advocacy and Judiciary: Historical Aspects of Interaction]. *Forum Prava*, 72(1), 50–61. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6783715>

УДК 342.725

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529540>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

завідуючий науковим сектором порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

Н.В. ЗАНКЕВИЧ,

аспірант Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, м. Харків, Україна; e-mail: nazarzankevic@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0710-0536>

ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

O.I. ZOZULIA,

Head, Department of Comparative Constitutional and Municipal Law, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, Doctor of Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

N.V. ZANKEVYCH,

Postgraduate Student, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, Kharkiv, Ukraine; e-mail: nazarzankevic@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0710-0536>

LEGAL STATUS AND PECULIARITIES OF THE ACTIVITY OF THE STATE LANGUAGE PROTECTION COMMISSIONER

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Непорушність національного суверенітету та стабільність конституційного ладу в державі не в останню чергу залежить від ступеня та якості правового регулювання мовних відносин. Це вимагає збереження балансу між мовними правами титульної нації та міноритарних меншин, забезпечення збереженості державної мови в реаліях мовного плюралізму, усунення потенційних та реальних загроз щодо її безперешкодного використання на території України тощо. **Метою** роботи є визначення правового статусу мовного омбудсмена, діяльність якого спрямовано на захист мовних прав та належного використання української мови, з'ясування особливостей його владної діяльності. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким визначено прогалини та недоліки правового регулювання статусу мовного омбудсмена. Системно-структурний метод дозволив з'ясувати організацію діяльності Уповноваженого із захисту державної мови та його Секретаріату, а також взаємодії з іншими органами публічної влади. Метод аналізу надав можливість з'ясувати стан правового регулювання діяльності мовного омбудсмена, визначити наявний у нього обсяг повноважень. Метод аналогії було застосовано при формуванні пропозицій щодо удосконалення процедури обрання Уповноваженого із захисту державної мови та реалізації ним контрольно-наглядових функцій. **Результати.** Встановлено, що Уповноважений із захисту державної мови не є державним службовцем, а це серед іншого не узгоджується із його фактичним правовим статусом. Діяльність мовного омбудсмена в цілому зосереджується на захисті мовних прав громадян та забезпеченні вільного функціонування державної мови. Однак, він повинен захищати мовні права не лише громадян України, а й будь-якої особи, що відповідатиме зокрема засадам правової та демократичної держави, яка має обов'язок захищати права кожного. **Висновки.** Уповноважений із захисту державної мови входить до системи органів виконавчої влади, має власну сферу відання, що враховується також законодавцем при формуванні його владних повноважень. Проведене дослідження засвідчує, що мовний омбудсмен здійснює захисні та контрольно-наглядові функції. В свою чергу захисна діяльність може бути ініціативною та моніторинговою.

Ключові слова: мовний омбудсмен; захист державної мови; державний службовець; мовна експертиза; контроль-наглядові функції

Problem statement. The inviolability of national sovereignty and the stability of the constitutional order in the state depend not least on the degree and quality of legal regulation of language relations. This requires maintaining a balance between the linguistic rights of the titular nation and national minorities, ensuring the preservation of the state language in the realities of linguistic pluralism, eliminating potential and real threats to its unimpeded use in Ukraine and so on. The work **purpose** is to study the legal status of the language ombudsman, whose activities are aimed at protecting language rights and the proper use of the Ukrainian language, finding out the peculiarities of his power activities. **Methods.** To solve the problems of the research, several methods of scientific knowledge were used, including formal-legal, which identified gaps and shortcomings in the legal regulation of the status of language ombudsman. The system-structural method allowed to find out the organization of the activities of the State Language Protection Commissioner and his Secretariat, as well as interaction with other public authorities. The method of analysis provided an opportunity to determine the state of legal regulation of the language ombudsman, to determine the scope of his powers. The method of analogy was used in the formation of proposals to improve the procedure for selecting the State Language Protection Commissioner and the implementation of control and supervisory functions. **Results.** It was found that the State Language Protection Commissioner is not a civil servant, which is, among other things, inconsistent with his current legal status. The activities of the language ombudsman generally focus on protecting the language rights of citizens and ensuring the free functioning of the state language. However, he must protect the language rights not only of the citizens of Ukraine, but also of any person, and this is in line with the principles of the rule of law and democracy, which protect the rights of everyone. **Conclusions.** The State Language Protection Commissioner is part of the system of executive bodies and has his sphere of competence, which is also taken into account by the legislator in the formation of his powers. The study was conducted to attest that a language ombudsman performs protective, control and supervisory functions. In turn protective activities it can be initiative and monitoring.

Keywords: language ombudsman; protection of the state language; civil servant; language expertise; control and supervisory functions

Постановка проблеми

Захист державної мови є одним із напрямків правового регулювання мовних відносин, який застосовується заінтересованим суб'єктом в межах його правосуб'єктності, як правило, у разі порушення мовних прав та свобод титульної нації. Фактично інструменти захисту застосовуються коли правові засади використання мови недостатньо чіткі або ж мають відповідні прогалини, що сприяють правовій невизначеності та неоднозначності. Вказане не означає, що у чинному законодавстві України взагалі відсутні спеціальні механізми захисту української мови як державної. Адже держава, маючи обов'язок із захисту власної мови, передбачає у профільному законодавстві відповідні положення та механізми із реалізації захисної функції у мовній сфері.

На науковому рівні питанню захисту державної мови в Україні присвячено низку праць вітчизняних науковців. Зокрема, М.М. Чеховська та В.М. Шлапаченко розглядали державну мову як компонент національної безпеки держави, що безумовно потребує належного захисту задля уникнення розв'язання гібридних воєн [1]; О. Микитюк відзначила залежність рівня ідеологічної безпеки держави та її самостійності від захищеності державної мови [2]; Т.В. Коваль проаналізувала правовий статус мовного омбуд-

смена України як одного із ключових суб'єктів захисту державної мови [3]; А.В. Шмагун обґрунтувала деякі заходи щодо захисту функціонування державної мовної політики [4]. Попри це питання вільного використання української мови все ще не вирішено, що може вказувати на існування складнощів у реалізації мовного законодавства, яке серед іншого визначає правові засади діяльності мовного омбудсмена.

Слід звернути увагу на зарубіжні дослідження з проблеми захисту державної мови, зокрема, Пол Магнетта (Magnetta, 2003) щодо правового статусу омбудсмена в Європейському Союзі [5] та Роб Беренс (Bahrens, 2017) із розвитку інституту університетського омбудсмена в Північній Америці, Австралії та європейських державах [6]. Все це свідчить про актуальність дослідження правового статусу і особливостей діяльності Уповноваженого із захисту державної мови. Тому метою статті є визначення правового статусу мовного омбудсмена, діяльність якого спрямовано на захист мовних прав та належного використання української мови, з'ясування особливостей його владної діяльності. Новизна роботи полягає в уточненні критеріїв, що висувуються до кандидатів на посаду мовного омбудсмена та наданні пропозицій стосовно удосконалення процедури відбору кандидатів й

визначення переможця на вказану посаду, та обґрунтуванні необхідності внесення змін до національного законодавства в частині реалізації повноважень мовного омбудсмена. Завданням статті є дослідити правову природу Уповноваженого із захисту державної мови, з'ясувати порядок його призначення та організацію роботи; проаналізувати обсяг та характер повноважень мовного омбудсмена, а також механізми їх реалізації.

Правовий статус та організація діяльності Уповноваженого із захисту державної мови

Із фактичним призначенням 27.11.2019 р. Уповноваженого із захисту державної мови він розпочав свою повноцінну роботу щодо захисту безперешкодного функціонування української мови в Україні [7]. Уповноважений із захисту державної мови є відносно новим суб'єктом у системі вже наявних органів та спеціальних суб'єктів, які захищають державну мову. Тому є необхідність дослідження його правового статусу, визначення правових механізмів впливу на мовні відносини та співвідношення його повноважень з компетенцією інших профільних суб'єктів тощо.

Як зазначено у науковій літературі, Уповноважений із захисту державної мови є спеціальним суб'єктом, який діє в системі органів виконавчої влади, а його діяльність спрямована на охорону суспільних відносин, що входять до сфери його "піклування" [3, с.33]. З цим слід погодитися, адже і власна назва новоствореної інституції вказує на характер здійснення нею необхідної діяльності задля досягнення поставленої мети. При цьому, позитивний результат можливо досягнути за умови чіткої визначеності як сфери відання, так і обсягу повноважень відповідального суб'єкта.

До кандидата в Уповноваженого із захисту державної мови висуваються відповідні вимоги, яким він повинен відповідати. Так, цілком логічно, що це повинен бути громадянин України не молодший 35 років, який має вищу освіту, володіє державною та англійською мовою, здійснював діяльність із захисту державної мови або правозахисну діяльність, має відповідні ділові та моральні якості, освітній та професійний рівень [8]. Однак, нинішнє формулювання таких критеріїв для кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови не можна вважати досконалим, що має бути дещо уточнено. По-перше, дотримання освітнього та професійного цензів може вказувати на рівень фахової

підготовки кандидата на посаду, зумовлюючи тим самим надлишкове дублювання таких вимог. Це лише обтяжує законодавче формулювання, яке повинно відповідати критеріям чіткості та зрозумілості. По-друге, вимога щодо здобуття вищої освіти теж має бути конкретизована, оскільки вона співвідноситься з іншим цензом – професійним, який не розповсюджується на будь-який профіль вищої освіти. По-третє, рівень володіння державною мовою повинен бути не менший другого рівня (С2), встановленого Національною комісією зі стандартів державної мови, що свідчитиме про вільне володіння кандидатом українською мовою. Зауважимо, що відповідно до посади Уповноважений повинен не просто володіти державною мовою, а володіти нею на найвищому рівні. У той же час, додаткова вимога стосовно володіння саме англійською мовою не є достатньо виправданою. Адже Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (ч.2 ст.22, ч.5 ст.25, абз.2 ч.2 ст.26, ч.1 ст.27, ч.2 і 3 ст.32) дозволяє використовувати будь-яку офіційну мову Європейського Союзу [8]. Тому цей мовний ценз доцільно трансформувати у вимогу щодо вільного володіння державною мовою та однією з офіційних мов Європейського Союзу, не надаючи при цьому преференцій одній із них.

Крім того, потребує деякого уточнення й критерій наявності у кандидата на посаду мовного омбудсмена досвіду здійснення діяльності із захисту державної мови або правозахисної діяльності. Наголосимо, що вказана вимога повинна бути сформована з урахуванням функціонального призначення посади Уповноваженого та її індивідуальності. Адже правозахисна діяльність може бути досить широкою за змістом й навіть опосередковано не мати відношення до мовної сфери. Для недопущення формалізації даної вимоги її потрібно змістовно обмежити певним переліком сфер правозахисної діяльності (захист прав людини від дискримінації за мовною ознакою, участь у розгляді спорів щодо рішень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або мовного омбудсмена тощо). Стосовно ж наявності у кандидата досвіду із здійснення захисту державної мови, то в інтересах правової визначеності ця вимога також повинна бути сформульована більш чітко. Наприклад, до такої діяльності доцільно відносити участь у розробці мовного законодавства, зайняття певної посади у секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови тощо.

У свою чергу, вимога щодо наявності ділових та моральних якостей кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови не має чітких критеріїв відповідності та не дозволяє об'єктивно встановити хто із кандидатів більшою мірою відповідає високим стандартам моральності. Крім того, у нинішній редакції ця вимога фактично залежить від її суб'єктивного сприйняття окремими представниками уряду, що не узгоджується із засадами правової держави. Тому доцільно уточнити цю вимогу з метою об'єктивної підтвердження відповідності кандидатів на посаду мовного омбудсмена встановленому критерію. Це питання, на нашу думку, може бути вирішено насамперед шляхом подання низки документів, які підтверджуватимуть моральні та ділові якості кандидата, і проведення спеціального тестування подібно до того, що передбачене для суддів у ч.3 ст.85 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" [9]. Останнє забезпечуватиме необхідну об'єктивність, оскільки міститиме відповідну методику проведення тестування, а до його проведення залучатимуться профільні фахівці.

Як недолік зауважимо, що законодавець не передбачив мінімальних строків досвіду професійної діяльності для претендента на посаду Уповноваженого із захисту державної мови, як це встановлено зокрема для інших інституцій та суб'єктів владних повноважень. Наприклад, кандидат на посаду освітнього омбудсмена повинен мати профільний досвід роботи не менше 5 років [10], претендент на посаду члена Вищої ради правосуддя – правовий стаж не менше 15 років [11], член Ради Національного банку – щонайменше 10 років досвіду роботи [12]. Встановлення мінімального строку професійного цензу дозволить всебічно оцінити професійну здатність претендента на посаду, з'ясувати його моральні та ділові якості тощо. Для Уповноваженого із захисту державної мови такий строк має складати щонайменше 5 років, що дозволить адекватно оцінити компетентність кандидата на посаду.

Серед іншого зазначимо, що відповідно до п.2 ч.5 ст.50 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" особа не може бути рекомендована на посаду мовного омбудсмена, якщо всупереч Конституції України брала участь у спробах закріпити офіційну багатомовність [8]. Вважаємо, що наведене формулювання потребує певного уточнення з метою забезпечення його юридичної визначеності. Обмеження особи у реалізації її

прав може бути за наявності в її діяннях ознак правопорушення. Тому для застосування цієї підстави до потенційного кандидата слід визначити відповідні форми та способи участі особи у спробах закріпити офіційну багатомовність, втім так само як і форми та способи зазначеного закріплення, критерії його невідповідності Конституції України, а також належні засоби підтвердження факту подібних протиправних дій кандидата на посаду мовного омбудсмена.

Процедура призначення на посаду Уповноваженого із захисту державної мови розпочинається з подання до уряду по одному кандидату на дану посаду Уповноваженим з прав людини, Міністром юстиції, Міністром культури та інформаційної політики. Така процедура включає щонайменше декілька взаємообумовлених етапів, передбачаючи розгляд документів і проведення відкритого конкурсу за одне засідання уряду [8]. Констатуємо, що сьогодні відсутні будь-які принципи чи прозорі механізми відбору кандидатів на посаду мовного омбудсмена. Фактично визначення кандидатів відбувається у закритому форматі, що навряд чи можна вважати таким, що відповідає публічному характеру діяльності Уповноваженого із захисту державної мови та її важливому значенню для захисту національних інтересів. Тому висунення кандидатів на цю посаду повинно відбуватися відкрито з проведенням конкурсу, що має бути відображено у ст.50 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Фактично в процесі висунення кандидатів на посаду Уповноваженого із захисту державної мови приймають участь лише представники від Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. У свою чергу Президент України не залучений до обрання Уповноваженого, що могло би бути доцільним, адже глава держави також належить до числа суб'єктів із захисту державної мови, виступає гарантом захищеності атрибутів держави. Враховуючи роль мовного омбудсмена, його обрання повинно здійснюватися в тому числі із врахуванням кандидата Президента України, що дозволить врівноважити баланс інтересів зацікавлених суб'єктів. Це також відповідатиме сучасній доктрині державотворчого процесу, де, як правило, Президент України та Верховна Рада України діють спільно в контексті формування державних інституцій чи заповнення вакантних посад вищого рівня.

Досить дискусійним вбачається не надання Уповноваженому із захисту державної мови статусу державного службовця, що залишає

його правовий статус недостатньо визначеним. Хоча мовний омбудсмен фактично має безпосереднє відношення до державної служби, належачи до єдиної системи органів державної влади, наділяючись державно-владними повноваженнями, виконання яких забезпечено державою, у тому числі можливістю застосування відповідних примусових заходів. Так, наприклад, постанова Уповноваженого про накладення штрафу є обов'язковою до виконання суб'єктом господарювання. Крім того, згідно п.14 Положення про Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови його працівники є державними службовцями [13]. Виходячи з норми, що Уповноважений здійснює свою діяльність незалежно від "інших державних органів та посадових осіб", він може бути визначений як своєрідний одноосібний державний орган (посадова особа), неполітичний характер якого цілком співвідноситься із статусом державного службовця. Вказане загалом актуалізує надання мовному омбудсмену правового статусу державного службовця, що зумовить поширення на нього загальних прав і обов'язків державних службовців, засад та гарантій їх діяльності.

Як вбачається зі змісту ч.12 ст.50 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", повноваження мовного омбудсмена достроково можуть бути припинені за наявності однієї з дев'яти підстав [8]. При цьому, звертає увагу така підстава припинення повноважень як факт притягнення Уповноваженого із захисту державної мови до відповідальності за порушення вимог вказаного Закону України, адже предмет його регулювання повинен стосуватись насамперед засад використання державної мови в Україні, а не діяльності мовного омбудсмена. Крім того, ст.7, 9, 12-41 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" визначають як сфери суспільного життя, де повинна використовуватися державна мова, так і коло осіб, відповідальних за дотримання мовного законодавства у відповідній частині [8]. З огляду на це вказана підстава дострокового припинення повноважень мовного омбудсмена, фактично передбачаючи його відповідальність за їх неналежне виконання, потребує уточнення в частині зазначення відповідних норм Закону, що стосуються саме конкретних обов'язків мовного омбудсмена.

Крім того, доволі суб'єктивною й абстрактною підставою дострокового припинення повноважень мовного омбудсмена може вважатися

ймовірне вчинення ним дій щодо запровадження на офіційному рівні багатомовності всупереч встановленому порядку (п.5 ч.12 ст.50 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної") [8]. Так, відсутність чіткої процедури підтвердження наявності в діях мовного омбудсмена спроб порушення порядку запровадження багатомовності потенційно створює ризик довільної інтерпретації даної підстави, неправомірного впливу та втручання у діяльність Уповноваженого із захисту державної мови. В цьому контексті більшої правової визначеності потребує й зміст означеного "запровадження на офіційному рівні багатомовності". Оскільки мовний омбудсмен є незалежною від інших органів влади інституцією, слушним було би виключення цього положення, яке в умовах соціально-політичної нестабільності може сприяти дестабілізації роботи даного важливого правозахисного механізму.

Наголосимо, що діяльність Уповноваженого із захисту державної мови в основному зосереджується на двох аспектах. Так, відповідно до ст.49 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", він захищає безперешкодне функціонування української мови у державі та мовні права громадян у контексті соціальної комунікації з метою отримання необхідної інформації та послуг [8]. Вказане має безпосередньо покладатись в основу формування владних повноважень мовного омбудсмена. При цьому, у профільному Законі України загалом йдеться про захист саме правового режиму державної мови, а не мови як системи знаків, що забезпечує процес людської комунікації. Тому й об'єктом захисту з боку Уповноваженого виступає не стільки сама мова, як її належне застосування.

Слід також зазначити, що Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (п.2 ч.2 ст.49) захищає право саме громадян України на отримання інформації та послуг державною мовою [8], водночас залишаючи поза увагою аналогічне право іноземців та осіб без громадянства. З іншого боку, згідно ч.1 ст.54 Закону України будь-яка особа має право звернутися із скаргою стосовно порушення її мовного права. З огляду на це доцільно уточнити п.2 ч.2 ст.49 даного Закону України, яка повинна гарантувати захист мовних прав будь-якої особи на отримання послуг та інформації державною мовою.

При цьому, Уповноважений із захисту державної мови здійснює свою діяльність у коорди-

нації із секретаріатом, що є невід'ємною гарантією автономності цієї інституції та сприяє ефективному виконанню покладених на нього завдань. Зокрема, функціональне призначення секретаріату визначено ст.52 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" [8]. Конкретний перелік повноважень Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови, закріплений у п. 4 його Положення, не є вичерпним, фокусуючись на всебічному організаційному (п.п.2-12), експертно-аналітичному (п.п.1), правовому (п.п.5, 7¹, 10), інформаційному (п.п.3, 4, 9, 13), матеріально-технічному (п.п.7, 11) та іншому забезпеченні діяльності мовного омбудсмена [13]. Фактично від продуктивності діяльності даного секретаріату та його належного матеріально-фінансового забезпечення багато у чому й залежить ефективність роботи самого мовного омбудсмена.

Як неолік слід вказати, що за каденції першого Уповноваженого із захисту державної мови його секретаріат взагалі був відсутній. Так, лише Постановою від 25.06.2020 р. № 530 Кабінет Міністрів України утворив секретаріат й затвердив граничну чисельність його працівників [14]. Вказане зумовило низьку ефективність першого періоду роботи Уповноваженого, що на той час не дозволило забезпечити належний захист державної мови.

Істотним неоліком, що може призвести до часткового призупинення діяльності Уповноваженого із захисту державної мови є відсутність у нього заступників. Тому у разі його тимчасової відсутності, об'єктивної неможливості здійснення ним владних повноважень (відпустка, хвороба тощо), робота даного інституту очікувано фактично буде призупинена. Беручи до уваги предмети відання мовного омбудсмена вважаємо доцільним запровадити посаду його заступника або ж законодавчо покласти виконання його обов'язків на іншу особу, яка залучена до захисту державної мови. Щодо цього досить слушною є позиція Т.В. Коваль, яка пропонує вирішення даного питання шляхом наділення повноваженнями мовного омбудсмена – керівника його секретаріату [3, с.32]. Такий варіант є загалом прийнятним, оскільки керівник секретаріату з огляду на його професійні компетенції має бути спроможний тимчасово замінити Уповноваженого із захисту державної мови.

Повноваження та порядок діяльності Уповноваженого із захисту державної мови

Аналіз наявних повноважень мовного омбудсмена дозволяє поділити їх на захисні та контрольні-наглядові [3, с.32]. У свою чергу, захисні

повноваження додатково можна диференціювати на ініціативні та моніторингові, що більш точно вказують на характер діяльності Уповноваженого із захисту державної мови.

Водночас у п.123 Висновку № 960/2019 щодо Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Європейська комісія за демократію через право висловила занепокоєння щодо відсутності чітких меж між захисними та контрольними повноваженнями мовного омбудсмена [15, с.26]. Адже це несе ризик можливого втручання у діяльність юридичних осіб, що суперечитиме ст.11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У правовій державі державні або приватні інтереси не мають превалювати один над одним без достатніх підстав, що може негативно позначатись на розвитку як держави, так і суспільства.

Зазначимо, що Уповноважений із захисту державної мови відповідно до наявних у нього повноважень повинен дієво взаємодіяти з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Наразі особливості процедури такої взаємодії визначені прийнятим Кабінетом Міністрів України Порядком від 21.08.2019 р. № 819 [16]. Зокрема ним досить повно визначено підстави залучення представників органів державної влади до контрольних заходів мовного омбудсмена, передбачено обов'язковість розгляду його висновків щодо публічного приниження або зневажання державної мови їх адресатами, надано право мовному омбудсмену ініціювати створення міжвідомчих робочих груп з метою підготовки пропозицій уряду щодо мовного законодавства тощо.

За змістом п.1 ч.4 ст.49 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" мовний омбудсмен комунікує із Кабінетом Міністрів України шляхом подання своїх пропозицій задля сприяння реалізації державної мовної політики [8]. Вказане має важливе значення для швидкого реагування на необхідність оновлення нормативно-правового регулювання мовних відносин.

Із опублікованого річного звіту Уповноваженого із захисту державної мови за 2020 рік вбачається, що за звітний період ним було подано до уряду шість законопроектів за різними профілями (щодо організаційно-кадрових, нормопроєктних, культурно-освітніх та інших питань) [17]. Така різноплановість законопроектної роботи додатково підтверджує важливість забезпечення належних правових засад у сфері захисту державної мови.

У той же час, нормотворча діяльність Уповноваженого із захисту державної мови у 2021 році була пов'язана з низкою складнощів. Так, згідно річного звіту мовного омбудсмена за 2021 рік не були враховані його пропозиції стосовно відсутності підстав для внесення змін до порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою, а також пропозиції затвердження Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови [18]. Відсутність належної комунікації між урядом та мовним омбудсменом в результаті фактично заблокувала зазначену нормотворчість з питань захисту державної мови, а окремі рішення були прийняті без врахування позицій усіх зацікавлених сторін.

Серед повноважень мовного омбудсмена є так звані моніторингові, що за своєю суттю зводяться до огляду відкритої інформації на предмет дотримання у діяльності різних суб'єктів мовного законодавства. У 2020 році Уповноваженим із захисту державної мови було оглянуто 1691 інтернет-сторінку органів публічної влади [17], а у 2021 році такий показник становив 2019 моніторингових заходів [18]. Слід погодитись, що огляд веб-сайтів суб'єктів владних повноважень має важливе значення, адже органи державної влади та органи місцевого самоврядування повинні виконувати обов'язок щодо використання у своїй діяльності виключно державної мови. Крім самого факту безпосереднього порушення мовного законодавства таке недотримання суб'єктами владних повноважень свого мовного обов'язку може спонукати й інших суб'єктів недотримуватись чинних вимог щодо обов'язкового використання державної мови у визначених сферах суспільного життя.

Одним із найбільш використовуваних повноважень мовного омбудсмена є розгляд скарг, що надійшли як від фізичних, так і юридичних осіб (п.3 ч.4 ст.49 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної") [8]. Вказане може розглядатись як доповнення громадського захисту державної мови, що підвищує його ефективність.

При цьому, протягом 2020–2021 років такі скарги переважно стосувалися сфер діяльності органів місцевого самоврядування, освітньої діяльності, веб-сайтів, теле- і радіомовлення, реклами, обслуговування, надання інших послуг споживачам [17; 18]. Наведені сфери, які характеризуються найбільшою мовною комунікацією, наразі загалом залишаються доволі проблемними, що актуалізує необхідність широкого кон-

тролю в них за дотриманням мовного законодавства, забезпечення своєчасного та дієвого реагування на відповідні його порушення.

Згідно ч.1 ст.54 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" правом на звернення із скаргою до Уповноваженого наділена будь-яка особа [8]. Проте, оскільки фактично у такий спосіб реалізується конституційне право особи на звернення, процедура подання скарг повинна містити запобіжники можливого зловживання даним правом (наприклад, шляхом встановлення формальних і процесуальних вимог до скарги), не допускаючи таким чином перевантаження чи блокування роботи Уповноваженого. Наголосимо, що розгляд мовним омбудсменом отриманих скарг є важливою складовою його контрольно-наглядових функцій, що може дієво сприяти своєчасному реагуванню на виявлені порушення, їх усуненню та подальшому запобіганню.

Дещо некоректним, на нашу думку, є формулювання ч.2 ст.54 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що передбачає право особи оскаржити рішення, дію чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень до мовного омбудсмена [8]. Фактично вказане створює додаткову підставу скасування рішення, визнання дії чи бездіяльності певного суб'єкта протиправною. Проте це не узгоджується з ч.2 ст.19 Конституції України та, як вбачається, вже виходить за межі повноважень мовного омбудсмена. Тому дана правова норма потребує деякого уточнення в частині можливості оскарження певного рішення, дії чи бездіяльності лише щодо порушення мовного законодавства із збереженням переліку можливих форм недотримання вимог стосовно обов'язкового використання української мови. До того ж у п.1, 3-5 ч.2, п.1, 2 ч.3 ст.54 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" допускається значний суб'єктивізм скаржника, що може бути доцільно доповнений потребою забезпечення ним належного підтвердження фактів відповідних порушень.

Зазначимо, що відповідно до ч.5 ст.54 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачено шестимісячний строк подання скарги до мовного омбудсмена [8]. Встановлення строку звернення із скаргою є способом дисциплінування учасників спірних правовідносин, але доречним буде встановити й можливість поновлення такого строку у разі його пропуску з поважних причин.

Альтернативним варіантом дій Уповноваженого щодо можливого розгляду скарги, поданої поза межами встановленого строку, може бути наділення його правом прийняти її до розгляду, якщо вона має значний суспільний інтерес. Аналогічний механізм "ad hoc" визначений, наприклад, при процедурі вирішення питання стосовно прийнятності конституційної скарги [19]. У цьому разі слід встановити критерії "значного суспільного інтересу" задля забезпечення об'єктивності Уповноваженого при ухваленні рішення щодо прийняття до розгляду тієї чи іншої скарги. Такими критеріями, наприклад, можуть бути суб'єкт правопорушення (орган публічної влади), а також місце, спосіб та характер правопорушення (громадське місце, вербальна чи письмова/документарна форма, повторність правопорушення).

Процедура розгляду скарг Уповноваженим із захисту державної мови загалом передбачена у ст.55 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Для захисту свого мовного права скажник повинен дотримуватися низки вимог до форми скарги (письмова або електронна) та її змісту (повинна містити дані скажника, суть звернення, підпис і дату). При цьому, використання підпису при надісланні електронного звернення не вимагається. Попри певний позитив у спрощенні механізму подання скарги це створює ризик зловживання даним правом і неправомірного подання скарг від імені третьої особи та, як наслідок, безпідставного перевантаження роботи мовного омбудсмена. Крім того, це суперечить ч.2 ст.6 Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", згідно якої формування електронного документа завершується підписанням електронним підписом [20]. Перевагою застосування електронного підпису була би можливість встановлення автора скарги, перевірка чи повідомлені факти вже були предметом розгляду та застосування до скарги у такому випадку наслідків її неприйнятності.

Протягом 10 днів після реєстрації скарги Уповноваженим має бути прийнято рішення про необхідність проведення мовної експертизи, контроль щодо використання державної мови чи залишення скарги без розгляду [8]. При цьому, відповідно до законодавства мовна експертиза має проводитись за порядком, затвердженим урядом. Проте даний порядок тривалий час залишається не схваленим, що фактично блокує проведення такого експертного дослідження у разі прийняття Уповноваженим відповідного рі-

шення та, як наслідок, перешкоджає належному розгляду ним скарг. Вбачається, що за своїм характером мовна експертиза може мати деяку схожість (за об'єктом та обсягом дослідження) із лінгвістичним дослідженням мовлення, яка є одним із видів криміналістичної експертизи.

Крім того, положення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" не визначають подальші дії Уповноваженого щодо поданої скарги після отримання висновку експерта. Доцільно було би встановити, що у разі підтвердження експертизою факту порушення мовного законодавства Уповноважений прийматиме рішення щодо проведення контролю за застосуванням державної мови. У разі ж не підтвердження факту порушення мовного законодавства має бути ухвалене рішення про залишення скарги без розгляду.

У ч.5 ст.55 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачено загалом п'ять підстав для залишення скарги без розгляду та повернення її заявнику [8]. Однак, деякі з них за своїм формулюванням є дещо дискусійними. Наприклад, відповідно до п.2 ч.5 ст.55 даного Закону України скарга повертається, якщо вона стосується повідомлення про недотримання посадовими особами органів публічної влади стандартів державної мови під час їх виступів. Разом із тим, вказані суб'єкти повинні не просто володіти державною мовою, а застосовувати її під час виконання своїх владних обов'язків. Зазначена вимога міститься у ст.9 цього Закону України, а для державних службовців – додатково у ст.20 Закону України "Про державну службу" [21]. Тому, на нашу думку, така позиція законодавця потребує перегляду.

Дещо суб'єктивною підставою повернення скарги можна вважати відсутність у ній на думку Уповноваженого обґрунтування можливих порушень вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Невизначеність критеріїв за якими можливо було би оцінити обґрунтованість скарги фактично надає широкий розсуд мовному омбудсмену для прийняття рішення. Як на нас, одними з критеріїв необґрунтованості звернення заявника може бути не долучення ним жодного доказу до скарги чи долучення доказів, які не мають відношення до спірних правовідносин, подання нечитабельних доказів тощо.

Зауважимо, що скарга повинна бути розглянута не пізніше тридцяти робочих днів від дня прийняття рішення про проведення мовної экс-

пертизи чи вжиття заходів контролю по застосуванню державної мови. Разом із тим, цей строк може бути продовжений Уповноваженим на такий самий період [8]. У цьому разі мовний омбудсмен повинен виходити із доцільності та об'єктивної неможливості вчасно завершити розгляд скарги (зокрема через відсутність результатів мовної експертизи).

У разі допущення посадовими особами органів влади порушень законодавства щодо безпешкодного функціонування державної мови Уповноважений має направити подання для проведення службового розслідування та притягнення винних до дисциплінарної відповідальності. Разом із тим, буквально тлумачення п.4 ч.4 ст.49 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" дозволяє стверджувати, що такі подання не направляються зокрема до органів місцевого самоврядування. Вказана прогалина потребує усунення, беручи до уваги значно ширший перелік осіб, зазначених у статті 9 цього Закону України, які повинні використовувати державну мову у своїй діяльності.

Крім того, подання Уповноваженого лише обов'язкові до розгляду, хоча їх підготовка відбувається вже за встановленими фактами мовних правопорушень. У зв'язку із цим може бути доцільною проробка питання щодо встановлення обов'язковості подань до виконання (які у такому разі могли би бути оскаржені до суду), а не до розгляду, що забезпечуватиме невідворотність притягнення порушників до юридичної відповідальності. Адже обов'язковість подань тільки до розгляду загалом є порівняно менш ефективною ніж їх обов'язковість до виконання й залишає можливим фактично не притягнення уповноваженим суб'єктом на власний розсуд порушника до належної (сумірної та достатньої) відповідальності.

З метою захисту державної мови Уповноважений відповідно до п.2 ч.1 ст.53 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" надає не лише висновки, а і рекомендації з питань застосування державної мови у сфері діяльності органів публічної влади [8]. Проте ані даний Закон України, ані інші акти мовного законодавства не визначають підстави та порядок їх надання. Так само не зазначається у чому саме відмінність між поданнями та рекомендаціями, а також правові наслідки для адресата у разі їх отримання. Висновок за своєю суттю можна розглядати як документ в якому констатуються та узагальнюються встановлені

факти на підставі проведеного спостереження. У свою чергу рекомендація є пропозицією для адресата щодо можливих варіантів вирішення певного питання. Тобто ані висновки, ані рекомендації не можуть розглядатися як обов'язкові до виконання чи розгляду. Хоча на підставі сформованого висновку мовний омбудсмен може застосовувати інші форми реагування у разі встановлення фактів порушень мовного законодавства.

Як недолік також зазначимо, що перелік суб'єктів до яких можуть бути надіслані висновки або рекомендації у порядку п.2 ч.1 ст.53 Закону України є дещо меншим за перелік суб'єктів, які зазначені у п.1 ч.1 ст.53 цього Закону України, що актуалізує уточнення вказаного переліку з урахуванням положень статті 9 даного Закону України.

Також наголосимо, що надання висновків і рекомендацій повинно відбуватися за наслідками проведеного контролю щодо дотримання суб'єктами мовних відносин вимог профільного законодавства. У такий спосіб мовний омбудсмен додатково вказуватиме порушнику, які саме його дії були кваліфіковані як вчинення мовного делікту та які заходи потрібно вчинити для запобігання його повторенню. Наразі ж висновки та рекомендації фактично можуть надаватися мовним омбудсменом поза процедурою державного контролю.

Згідно п.3 ч.1 ст.53 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" Уповноважений із захисту державної мови повинен оприлюднювати свої висновки за наявності ознак публічного приниження чи зневажання державної мови. Однак, це стосується лише випадків, коли порушення мало місце у публічному виступі посадової особи. Проте означене є лише однією з можливих форм публічного приниження чи зневажання української мови, що чомусь не охоплює інші можливі прояви таких негативних дій при формуванні офіційних документів чи текстів (зокрема навмисне порушення стандартів застосування української мови, свідоме нехтування вимогами її обов'язкового застосування тощо). Безперечно, що у такому випадку є необхідність проведення мовної експертизи, яка встановить наявність чи відсутність фактів приниження або зневажання державної мови.

Зазначимо, що сформовані на виконання п.3 ч.1 ст.53 Закону України висновки Уповноваженого підлягають не лише оприлюдненню, але й у подальшому надсилаються керівникам чи ви-

щим органам за місцем роботи порушника. Нинішня редакція цього положення є дещо дискусійною, адже, направляючи висновок, Уповноважений вже фактично встановив наявність у діях порушника складу мовного делікту. Тому до нього обов'язково повинні бути застосовані заходи реагування як це, наприклад, має місце при направленні мовним омбудсменом подань (п.4 ч.4 ст.49 Закону України), де адресат порушує дисциплінарне провадження та приймає рішення щодо виду санкції, застосовуваної до порушника.

Контроль щодо обов'язкового використання державної мови в Україні здійснюється на підставі письмового рішення мовного омбудсмена із дотримання встановленої процедури та документування. Для здійснення Уповноваженим із захисту державної мови зазначеного контролю урядом було прийнято Порядок від 21.08.2019 р. № 817 [22], який й визначив особливості проведення таких контрольних заходів (їх завдання, види та строки, види документів, які складаються контролюючим суб'єктом, тощо).

Згідно ч.2 ст.56 Закону України впливає, що контрольні заходи здійснюються як Уповноваженим безпосередньо, так і його представниками. На нашу думку, у разі залучення представників мовного омбудсмена до проведення контрольних заходів, обсяг їх повноважень не може виходити за межі організаційного забезпечення. Адже представники мовного омбудсмена є працівниками його секретаріату, призначеного саме забезпечувати виконання повноважень Уповноваженого. Натомість, наприклад, самостійне складання представниками Уповноваженого актів та протоколів згідно ч. 6 ст.56, ч.1 ст.57 Закону України є не стільки забезпечувальними, скільки владними, юридично значущими діями. Тому актуалізується вирішення питання розмежування повноважень мовного омбудсмена та його представників, не допускаючи можливості фактичної підміни ними Уповноваженого із захисту державної мови, який "здійснює свої повноваження безпосередньо". Оскільки мовний омбудсмен фізично не спроможний одноособово виконувати усі свої повноваження на всій території України, об'єктивно необхідно закріпити окремі попередньо-підготовчі повноваження за його представниками, водночас зберігаючи прийняття остаточних рішень виключно за мовним омбудсменом.

Здійснюючи контрольні функції, уповноважені суб'єкти мають право отримувати як копії документів, так і будь-яку інформацію, важливу

для встановлення юридичних фактів, а також відвідувати органи публічної влади. Зауважимо, що положення п.1 та п.3 ч.2 ст.56 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" фактично передбачають тотожні права суб'єктів контролю, але з відмінністю в частині суб'єктів володіння документами та інформацією [8]. У зв'язку із цим вбачаємо необхідним об'єднати п.1 та п.3 ч.2 ст.56 даного Закону України з огляду на нинішнє майже повне дублювання такими нормами одна одної.

Слід вказати, що після надходження до зобов'язаного суб'єкта запиту від мовного омбудсмена чи його представника щодо витребування документів та інформації, вони повинні бути надані не пізніше тридцяти днів від дня отримання такого запиту. На нашу думку, цей строк є надто тривалим та потребує скорочення до 10–15 днів. Адже після отримання витребуваних документів або інформації мовний омбудсмен чи його представник повинні мати достатньо часу на ознайомлення з їх змістом, надання їм належної оцінки та прийняття обґрунтованого рішення щодо контрольного заходу. Додатково слід враховувати й можливі строки на пересилання кореспонденції. Тобто наявність у зобов'язаної особи тридцяти днів на подання витребуваних документів або інформації може мати наслідком об'єктивне недотримання мовним омбудсменом чи його представником встановленого ч.7 ст.55 Закону України строку розгляду поданої скарги, який також становить 30 робочих днів.

Згідно абз.2 ч.3 ст.56 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у разі ненадання на запит мовного омбудсмена чи його представника витребуваних документів або інформації вони повторно звертаються з відповідним запитом до адресата [8]. Це загалом також негативно позначається на дотриманні термінів здійснення контрольних заходів й додатково підтверджує доцільність скорочення строків надання запитуваної інформації.

При цьому, законодавством передбачено, що до зобов'язаного суб'єкта за умови повторної відмови у наданні чи ненаданні запитуваних копій документів або інформації можуть застосовуватися законодавчо визначені стягнення. У той же час профільний Закон України наразі наділяє мовного омбудсмена правом застосовувати лише штраф за інший вид мовного делікту (ч.6-8 ст.57 Закону України). Вказане в інтересах як ефективної роботи Уповноваженого, так і дотримання прав зобов'язаних осіб потребує

усунення зазначеної законодавчої прогалини, зокрема шляхом чіткого визначення санкцій та процедури їх застосування до порушника у разі повторної відмови у наданні чи повторного не надання витребуваних документів або інформації. Наприклад, такими санкціями можуть бути попередження, виклик для надання пояснень, примусове вилучення документів/інформації, штраф тощо.

За результатами проведеного контролю відповідно до ч.5 ст.56 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" складається акт за встановленою формою, а у разі підтвердження порушення мовного законодавства – ще й протокол на підставі сформованого акту [8]. Проте даний Закон України імперативно не вимагає подальших дій після документального оформлення відповідного контрольного заходу (навіть фіксує у протоколі факт порушення мовного законодавства). Тому для забезпечення настання конкретних наслідків для порушника, зокрема усунення порушення та притягнення до відповідальності, завершення контрольних заходів (у разі виявлення порушень) має бути безпосередньо пов'язане з підставами та процедурою направлення подань мовного омбудсмена (п.4 ч.4 ст.49 Закону України), надання його висновків і рекомендацій (п.2 ч.1 ст.53 Закону України).

Водночас у ст.57 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачено особливості реагування на порушення мовного законодавства у сфері обслуговування споживачів. Так, за наявності порушення Уповноваженим чи його представником складається акт та оголошується попередження правопорушнику, який зобов'язаний впродовж 30 днів усунути порушення [8]. Однак, враховуючи специфіку сфери обслуговування, що включає в себе комунікацію споживачів та надавачів відповідних послуг, а також розміщення інформації про послуги, не завжди може бути можливим усунути вчинене порушення. Наприклад, коли йдеться про порушення мовного законодавства, які вже відбулись (зокрема використання недержавної мови під час вербальної комунікації), щодо чого доцільно говорити більше вже про запобігання вчинення нових подібних порушень. Інша справа, коли відповідне порушення мало місце в документальному оформленні послуги чи надання інформації про такі послуги.

Підтримуємо позицію законодавця, що застосування фінансових санкцій до правопоруш-

ника у сфері обслуговування споживачів застосовується лише за наявності повторного порушення мовного законодавства. Такий підхід є обґрунтованим і дозволяє виправити протиправну поведінку правопорушника у інший спосіб (не менш ефективний), що сприяє добровільному, свідомому коригуванню поведінки надавача послуг.

Водночас зазначимо, що чинна редакція абз.3 ч.6 ст.57 Закону України фактично встановлює обов'язкову присутність представника суб'єкта господарювання при розгляді справи про накладення штрафу. Формулювання даної норми створює істотний ризик блокування розгляду справи шляхом неодноразового направлення клопотань про відкладення розгляду справи з дотриманням законодавчо встановлених строків. Тому вважаємо, що у разі повторної неявки належним чином повідомленого представника суб'єкта господарювання така справа повинна бути розглянута незалежно від причин його відсутності.

Звертає увагу й відповідна судова практика щодо оскарження дій Уповноваженого із захисту державної мови. Так, наприклад, у справі № 540/543/21 судами першої та апеляційної інстанції було відмовлено у задоволенні позову Навчально-виховного комплексу "Школа гуманітарної праці", адже Уповноважений відповідно до закону здійснював контроль за власною ініціативою на підставі скарги фізичної особи [23]. Вказане підкреслює, що мовний омбудсмен в межах повноважень наділений певним владним розсудом у своїй діяльності, а тому за наявності достатніх відомостей щодо можливого порушення мовного законодавства він може ініціювати проведення контрольних заходів.

В іншій справі № 540/1821/21 суд також не знайшов порушення у направленні Уповноваженим із захисту державної мови суддям рекомендацій щодо правильного застосування Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Адже рекомендації мовного омбудсмена не зобов'язують суддів діяти відповідним чином, не є способом надання оцінки судовим рішенням, а виступають лише орієнтиром для непорушності мовного законодавства у суддівській практиці [24]. Як вбачається, у даному разі Уповноважений діяв відповідно до ст.49, 53 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", здійснюючи непрямий вплив на відносини у даній сфері застосування державної мови та запобігаючи таким чином їх можливим порушенням.

Відзначимо, що законодавчо надані повноваження мовного омбудсмена загалом забезпечені достатніми правовими механізмами впливу на поведінку суб'єктів мовних відносин, що дозволяє йому виконувати завдання із захисту державної мови із урахуванням специфіки даних відносин та форм мовної комунікації.

Висновки

1. Уповноважений із захисту державної мови є порівняно новою інституцією, діяльність якої спрямована на захист мовних прав кожного та належного функціонування української мови.

2. Удосконалення та узгодження діяльності Уповноваженого із захисту державної мови першочергово потребує: узгодження його діяльності з іншими суб'єктами та формами захисту державної мови в Україні; надання мовному омбудсмену статусу державного службовця, розширення гарантій його незалежності (зокрема шляхом уточнення підстав дострокового припи-

нення повноважень); деталізації порядку реалізації повноважень мовного омбудсмена, затвердження Порядку проведення мовної експертизи; чіткої прив'язки завершення контрольних заходів мовного омбудсмена до направлення ним подань, висновків і рекомендацій; надання можливості поновлення пропущеного з поважних причин строку подання скарги до мовного омбудсмена; скорочення строку надання витребуваних документів та інформації до 10–15 днів, закріплення видів і процедури застосування стягнень у разі їх повторного ненадання.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Чеховська М. М., Шлапаченко В. М. Мова як чинник національної безпеки. *Держава та регіони. Серія: Право*. 2018. № 3 (61). С. 39–46.
2. Микитюк О. Ідеологічна безпека крізь призму мови. *Сова – кордон національної безпеки: збірник тез доповідей Міжвузівського науково-практичного семінару* (м. Львів, 19 лютого 2020 р.). Львів: ЛДУ БЖД, 2020. С. 16–18.
3. Коваль Т. В. Окремі питання правового статусу мовного омбудсмена в Україні. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. № 4. С. 30–33. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-4/5>
4. Шмагун А. В. Завдання та перспективи української моделі мовної політики. *Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління*. 2020. Т. 31 (70). № 3. С. 193–197. <https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2020.3/33>
5. Magnette P. Between parliamentary control and the rule of law: the political role of the Ombudsman in the European Union. *Journal of European Public Policy*. 2003. № 10. P. 677–694. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350176032000124032>
6. Behrens R. Being an Ombudsman in Higher Education. A Comparative Study. Vienna: European Network of Ombudsmen in Higher Education. 2017. 100 p. <http://www.enohe.net/wp-content/uploads/2017/06/Being-an-ombudsman.pdf>
7. Про призначення Монахової Т. В. Уповноваженим із захисту державної мови: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1136-р. *Урядовий кур'єр*. 2019. № 237.
8. Про забезпечення функціонування української мови як державної: Закон України від 25.04.2019 № 2704-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2019. № 21. Ст. 5.
9. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 31. Ст. 7.
10. Деякі питання освітнього омбудсмена: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 № 491. *Урядовий кур'єр*. 2018. № 120.
11. Про Вищу раду правосуддя: Закон України від 21.12.2016 № 1798-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 7-8. Ст. 6.
12. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV. *Відомості Верховної Ради України*. 1999. № 29. Ст. 238.
13. Положення про Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови: Наказ Уповноваженого із захисту державної мови від 14.08.2020 № 2. <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002940-20>
14. Деякі питання Уповноваженого із захисту державної мови: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 530. *Офіційний вісник України*. 2020. № 54. Ст. 80.
15. Щодо Закону про забезпечення функціонування української мови як державної: Висновок Європейської комісії за демократію через право від 09.12.2019 № 960/2019.

- [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2019\)032-e#](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)032-e#)
16. Порядок взаємодії Уповноваженого із захисту державної мови з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 819. *Урядовий кур'єр*. 2019. № 165.
 17. Річний звіт Уповноваженого із захисту державної мови про стан дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» у 2020 році. <https://mova-ombudsman.gov.ua/richnij-publichnij-zvit-za-2020-rik>
 18. Річний звіт Уповноваженого із захисту державної мови про стан дотримання Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у 2021 році. <https://mova-ombudsman.gov.ua/richnij-publichnij-zvit-za-2021-rik>
 19. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 № 2136-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2017. № 35. Ст. 376.
 20. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 26. Ст. 275.
 21. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 4. Ст. 60.
 22. Порядок здійснення Уповноваженим із захисту державної мови контролю за застосуванням державної мови органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 817. *Урядовий кур'єр*. 2019. № 165.
 23. Постанова П'ятого апеляційного адміністративного суду від 03.02.2022 у справі № 540/543/21. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103199984>
 24. Рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 04.10.2021 у справі № 540/1821/21. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/100071583>

REFERENCES

1. Chekhovska, M. M., & Shlapachenko, V. M. (2018). Mova yak chynnyk natsionalnoi bezpeky [Language as factor of national security]. *Derzhava ta rehiony. Seriya: Pravo*, 3(61), 39–46 (in Ukr.).
2. Mykytiuk, O. (2020). Ideolohichna bezpeka kriz pryzmu movy [Ideological security through the prism of language]. *Sova – kordon natsionalnoi bezpeky: zbirnyk tez dopovidei Mizhvuzivskoho naukovopraktychnoho seminaru* (m. Lviv, 19 liutoho 2020 r.). Lviv: LDU BZhD (s. 16–18) (in Ukr.).
3. Koval, T. V. (2020). Okremi pytannia pravovoho statusu movnoho ombudsmena v Ukraini [Some issues of a legal status of the language ombudsman in Ukraine]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (4), 30–33. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2020-4/5> (in Ukr.).
4. Shmahun, A. V. (2020). Zavdannia ta perspektyvy ukrainskoi modeli movnoi polityky [Tasks and prospects of the Ukrainian model of language policy]. *Vcheni zapysky TNU imeni V.I. Vernadskoho. Seriya: Derzhavne upravlinnia*, 31(70), 3, 193–197. <https://doi.org/10.32838/TNU-2663-6468/2020.3/33> (in Ukr.).
5. Magnette, P. (2003). Between parliamentary control and the rule of law: the political role of the Ombudsman in the European Union. *Journal of European Public Policy*, (10), 677–694. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1350176032000124032>
6. Behrens, R. (2017). Being an Ombudsman in Higher Education. A Comparative Study. Vienna: European Network of Ombudsmen in Higher Education, 100. <http://www.enohe.net/wp-content/uploads/2017/06/Being-an-ombudsman.pdf>
7. Pro pryznachennia Monakhovoi T. V. Upovnovazhenym iz zakhystu derzhavnoi movy [On the appointment of Monakhova TV as the Commissioner for the Protection of the State Language]. *Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy* (27.11.2019 No. 1136-r). *Uriadovyi kurier*, 237 (in Ukr.).
8. Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi [On Supporting the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language]. *Zakon Ukrainy* (25.04.2019 No. 2704-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (21), 5 (in Ukr.).
9. Pro sudoustrii i status suddiv [On the Judiciary and the Status of Judges]. *Zakon Ukrainy* (02.06.2016 No. 1402-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (31), 7 (in Ukr.).
10. Deiaki pytannia osvithoho ombudsmena [Some questions of the educational ombudsman]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy* (06.06.2018 No. 491). *Uriadovyi kurier*, 120 (in Ukr.).
11. Pro Vyshchu radu pravosuddia [About the High Council of Justice]. *Zakon Ukrainy* (21.12.2016 No. 1798-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (7-8), 6 (in Ukr.).
12. Pro Natsionalnyi bank Ukrainy [On the National Bank of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (20.05.1999 No. 679-14). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (29), 238 (in Ukr.).

13. *Polozhennia pro Sekretariat Upovnovazhenoho iz zakhystu derzhavnoi movy* [Regulations on the Secretariat of the State Language Protection Commissioner]. Nakaz Upovnovazhenoho iz zakhystu derzhavnoi movy (14.08.2020 No. 2). <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0002940-20> (in Ukr.).
14. *Deiaki pytannia Upovnovazhenoho iz zakhystu derzhavnoi movy* [Some issues of the State Language Protection Commissioner]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (25.06.2020 No. 530). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*, (54), 80 (in Ukr.).
15. *Shchodo Zakonu pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi* [On the Law on Supporting the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language]. Vysnovok Yevropeiskoi komisii za demokratsiu cherez pravo (09.12.2019 No. 960/2019). [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD\(2019\)032-e#](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2019)032-e#) (in Ukr.).
16. *Poriadok vzaiemodii Upovnovazhenoho iz zakhystu derzhavnoi movy z orhanamy derzhavnoi vlady, orhanamy vlady Avtonomnoi Respubliki Krym, orhanamy mistsevoho samovriaduvannia* [Procedure for interaction of the Commissioner for the Protection of the State Language with state authorities, authorities of the Autonomous Republic of Crimea, local governments]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (21.08.2019 No. 819). *Uriadovyi kurier*, (165) (in Ukr.).
17. *Richnyi zvit Upovnovazhenoho iz zakhystu derzhavnoi movy pro stan dotrymanna Zakonu Ukrainy "Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi" u 2020 rotsi* [An annual public report on the state of compliance with the language law in 2020]. <https://mova-ombudsman.gov.ua/richnij-publichnyj-zvit-za-2020-rik> (in Ukr.).
18. *Richnyi zvit Upovnovazhenoho iz zakhystu derzhavnoi movy pro stan dotrymanna Zakonu Ukrainy "Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi" u 2021 rotsi* [An annual public report on the state of compliance with the language law in 2021]. <https://mova-ombudsman.gov.ua/richnij-publichnyj-zvit-za-2021-rik> (in Ukr.).
19. *Pro Konstytutsiyni Sud Ukrainy* [On the Constitutional Court of Ukraine]. Zakon Ukrainy (13.07.2017 No. 2136-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (35), 376 (in Ukr.).
20. *Pro elektronni dokumenty ta elektronni dokumentoobih* [On Electronic Documents and Electronic Documents Circulation]. Zakon Ukrainy (22.05.2003 No. 851-4). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (26), 275 (in Ukr.).
21. *Pro derzhavnu sluzhbu* [About civil service]. Zakon Ukrainy (10.12.2015 No. 889-8). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (4), 60 (in Ukr.).
22. *Poriadok zdiisnennia Upovnovazhenym iz zakhystu derzhavnoi movy kontroliu za zastosuvanniam derzhavnoi movy orhanamy derzhavnoi vlady, orhanamy vlady Avtonomnoi Respubliki Krym, orhanamy mistsevoho samovriaduvannia* [Procedure for exercising control of the Commissioner for the Protection of the State Language the use of the state language by state authorities, authorities of the Autonomous Republic of Crimea, and local self-government bodies]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy (21.08.2019 No. 817). *Uriadovyi kurier*, (165) (in Ukr.).
23. *Postanova Piatoho apeliatsiynoho administratyvnoho sudu* [Ruling of the Fifth Administrative Court of Appeal]. (03.02.2022 u spravi No. 540/543/21). <https://reyestr.court.gov.ua/Review/103199984> (in Ukr.).
24. *Rishennia Mykolaivskoho okruzhnoho administratyvnoho sudu* [Decision of the Nikolaev district administrative court]. (04.10.2021 u spravi No. 540/1821/21). <https://reyestr.court.gov.ua/Review/100071583> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 72 pp. 62–75 (1).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.5529540
http://forumprava.pp.ua/files/062-075-2022-1-FP-Zozulia,Zankevych_8.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2022_1_8.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 30.03.2022
Accepted: 14.04.2022
Published: 20.04.2022
Available online: 28.04.2022

Cite as:

Зозуля, О. І., Занкевич, Н. В. (2022). Правовий статус та особливості діяльності Уповноваженого із захисту державної мови. Форум Права, 72(1), 62–75. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529540>

Zozulia, O. I., & Zankevych, N. V. (2022). Pravovyy status ta osoblyvosti diyalnosti Upovnovazhenoho iz zakhystu derzhavnoi movy [Legal Status and Peculiarities of the Activity of the State Language Protection Commissioner]. *Forum Prava*, 72(1), 62–75. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5529540>

УДК 343.132:343.14

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6471048>

В.С. НОВОЖИЛОВ,

аспірант кафедри кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м.Харків, Україна; e-mail: novozhylov.main@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1759-6800>

А.С. ЗОЗУЛЯ,

студентка Міжнародно-правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м.Харків, Україна; e-mail: zanastasiia89@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9276-6729>

ЗНЯТТЯ ПОКАЗАНЬ ТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО МАЮТЬ ФУНКЦІЇ ФОТО-, КІНОЗЙОМКИ, ВІДЕОЗАПИСУ, ЧИ ЗАСОБІВ ФОТО-, КІНОЗЙОМКИ, ВІДЕОЗАПИСУ: ПРАВОВА ПРИРОДА, ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

V.S. NOVOZHLYOV,

PhD Student, Chair of Criminal Justice, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: novozhylov.main@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1759-6800>

A.S. ZOZULIA,

Studentess, International Law Faculty, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: zanastasiia89@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9276-6729>

EXTRACTING DATA FROM TECHNICAL DEVICES AND TECHNICAL MEANS THAT HAVE THE FUNCTION OF PHOTO, FILM OR VIDEO RECORDING, OR FROM THE TECHNICAL UNIT OF PHOTO, FILM OR VIDEO RECORDING: LEGAL NATURE, CRIMINAL PROCEDURAL ORDER OF EXERCISING AND LEGAL RESULT

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Стаття 245¹ є новелою Кримінального процесуального кодексу України, тому на сьогодні триває процес формування усталеної практики її застосування. **Метою** статті є сприяння належному правовому застосуванню ст.245¹ КПК на практиці шляхом визначення правової природи цієї процесуальної дії та її результатів, а також вироблення доктринальних рекомендацій щодо правомірного процесуального порядку проведення зняття показань з технічних приладів та технічних засобів. **Методологічну** основу статті становлять загально-філософські діалектичний, історичний і системний методи, логічні методи аналізу, синтезу, індукції та дедукції, а також формально-юридичний і порівняльно-правовий методи, які в сукупності забезпечили розгляд зняття показань технічних приладів та технічних засобів і як частини системи кримінальних процесуальних дій, і як самостійного елемента діяльності суб'єктів кримінального провадження зі своїм внутрішнім змістом. **Результатом** дослідження є визначення правової природи та належної правової процедури здійснення зняття показань з технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису. **Висновки.** Встановлено, що зняття показань технічних приладів та технічних засобів за правовою природою є різновидом витребування речей і документів, що передбачене в ч.2 ст.93 Кримінального процесуального кодексу України. Ця процесуальна дія може бути проведена як у кримінальних провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, так і в кримінальних провадженнях щодо злочинів. Ключовою вимогою до її проведення є добровільна згода особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів.

Ключові слова: зняття показань; процесуальні джерела доказів; електронні докази; постанова 245-1 КПК; функції фото- і кінозйомки, відеозапису; цифрові дані; протокол про зняття показань технічних приладів

Problem statement. Acceleration of norm-making processes in the criminal process has led to the emergence of a number of problems in theory and practice. In particular, the Law of Ukraine No. 2137-X of 15.03.2022 of the Criminal Procedure Code was supplemented with a new article 245-1, which established the procedural procedure for taking testimony of technical devices and technical means that have the functions of photo, film, and video recording. Article 2451 is an amendment to the Criminal Procedure Code of Ukraine, therefore, the process of forming an established practice of its application continues today. The **purpose** of the article is to promote the proper legal application of Art. 2451 in practice by determining the legal nature of this procedural action and its results, as well as developing doctrinal recommendations regarding the legitimate procedural order of taking testimony from technical devices and technical means. The **methodological** basis of the article is the general philosophical dialectical, historical, and systemic methods, the logical method of analysis, synthesis, induction, and deduction, as well as the formal-legal and comparative-legal methods, which collectively ensured consideration of the deposition of technical devices and technical means and as part of the system of criminal procedural actions, and as an independent element of the activity of the subjects of criminal proceedings with its internal content. The **result** of the study is the determination of the legal nature and proper legal procedure of taking testimony from technical devices and technical means. **Conclusions.** It has been established that the taking of evidence of technical devices and technical means is a type of requisition of things and documents by legal nature, which is provided for in Part 2 of Article 93 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. This procedural action can be carried out both in criminal proceedings regarding criminal misdemeanors and in criminal proceedings regarding crimes. The key requirement for its implementation is the voluntary consent of the person who is the owner or possessor of the relevant devices or means.

Key words: deposition; procedural sources of evidence; electronic evidence; Resolutions 245-1 of the CPC; functions of photo and film shooting, video recording; digital data; protocol on taking readings of technical devices

Постановка проблеми

З набранням чинності 01 липня 2020 року Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018 [1] досудове розслідування у формі дізнання отримало нову процедуру, яка була названа як зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису (далі – зняття показань техприладів і техзасобів)¹, проте відсутність нормативної регламентації проведення такого зняття практично унеможливило застосування зазначених загальних положень, адже згідно з ч.2 ст.19 Конституції України [3] посадові особи органів державної влади (у тому числі дізнавачі, слідчі, прокурори) зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Широкомасштабний неспровокований напад Московії на Україну суттєво пришвидшив процеси нормотворення та ліквідації законодавчих прогалин, у тому числі в галузі кримінального процесуального права. Законом України № 2137-IX від 15.03.2022 [4] КПК було доповнено новою статтею 245¹, яка встановила процесуальний поря-

док здійснення зняття показань техприладів і техзасобів.

Загальні питання теорії щодо способів збирання доказів, слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження досліджували такі українські вчені: В.В. Вапнярчук, В.П. Гмирко, О.В. Капліна, А.В. Панова, А.В. Скрипник, Х.Р. Слюсарчук, В.М. Трофименко, Д.В. Філін, О.Г. Шило, та багато інших. Саме стаття 245¹ КПК [2] устигла стати об'єктом наукового дослідження А.М. Соцького у статті "Зняття показань з технічних приладів та технічних засобів, що мають фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису". Також проблематика цієї новели розглядалася І.В. Гловюк та О.М. Дроздовим на онлайн-воркшопах, що проводилися у квітні поточного року. Значний науковий потенціал для дослідження мають праці таких зарубіжних вчених-процесуалістів, як: К. Браун, С. Вілкінсон, Н. Джонс, Е. Кейсі, О.Р. Керр, І. Меріда, Д. Мінзала, Д. Сенг, А. Стенфілд, К. Стюарт, Д. Торренте, Б. Шафтер та ін.

Хоча теоретичне підґрунтя щодо способів збирання доказів, зокрема слідчих (розшукових) дій, а також заходів забезпечення кримінального провадження, є досить розлогим, указані законодавчі новели поставили перед теорією та практикою ряд проблем, зокрема, якою є право-

¹ Див. п.3 ч.3 ст.214, абз.1 ч.1 ст.298¹, ст.300 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК) [2].

ва природа зняття показань техприладів і техзасобів (а, відповідно, загальні норми якого кримінального процесуального інституту мають застосовуватися) та якою є належна правова процедура зняття показань техприладів і техзасобів, підстави та умови його здійснення. Відтак, метою статті є сприяння належному правовому застосуванню ст.245¹ КПК на практиці шляхом визначення правової природи цієї процесуальної дії та її результатів, а також вироблення доктринальних рекомендацій щодо правомірного процесуального порядку проведення зняття показань з технічних приладів та технічних засобів. Новизна роботи полягає в дослідженні нової процесуальної дії, яка поки що залишається недостатньо розглянутою в контексті теоретико-практичного осмислення її сутності та її призначення в межах досудового розслідування. Завданням статті є визначення правової природи процесуальних результатів зняття показань техприладів і техзасобів, визначення приналежності зняття показань техприладів і техзасобів до слідчих (розшукових) дій чи заходів забезпечення кримінального провадження, дослідження правової природи зняття показань техприладів і техзасобів, а також вироблення доктринальних рекомендацій щодо правомірного процесуального порядку проведення зняття показань з техприладів і техзасобів.

Процесуальний результат зняття показань техприладів і техзасобів

Мета процесуальної дії нерозривно пов'язана з результатом, його процесуальною формою, а у своїй сукупності мета та процесуальна форма результату формують одну з характерних ознак дії, що може бути критерієм для визначення її правової природи. На жаль, положення КПК не є послідовними щодо процесуальної форми результату зняття показань техприладів і техзасобів.

Згідно з нормами, що містяться в абз.1 ч.1 ст.298¹, ст.300 КПК, результатом зняття показань техприладів і техзасобів є, власне, "показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису" як окреме процесуальне джерело доказів, яке може бути отримане (створене) та використане (за загальним правилом) лише у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки. Як і ряд інших положень Закону України № 2617–VIII [1] (див., наприклад [5]), нормативне розширення переліку процесуальних джерел доказів не знайшло широкої підтримки в науковому середовищі [6, с.164, 166; 7, с.52; 8, с.83]. Погоджу-

ючись із думкою М.Я. Никоненко, що при розширенні кола джерел доказів "втрачаються самі ознаки системності" таких [6, с.164], окремо зосередимося на висвітленні походження як "окремого" джерела "показань"² технічних приладів і технічних засобів.

Автори нормативного проекту, що став Законом України № 2617–VIII [1], очевидно, при регламентуванні правил справування щодо кримінальних проступків керувалися суто утилітарними цілями здійснити конвергенцію багатоетапної та вимогливої традиційної кримінальної процесуальної форми з більш спрощеною та менш розробленою (у частині системності та впливу практики Європейського суду з прав людини³) формою провадження у справах про адміністративні правопорушення. Саме тому, на наш погляд, появу у ст.298¹ КПК показань техприладів і техзасобів як окремого джерела доказів легко пояснити – це калькування з ч.1 ст.251 КУпАПу, відповідно до якої показання "технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису" є одним із різновиду даних, що можуть бути доказами у справі про адміністративне правопорушення⁴. Кореспондуюче положення КУпАПу у відповідній редакції сформувалося поступово (спершу у 1991 році, з наступним доповненням у 2008), відповідало термінології провадження у справах про адміністративні правопорушення та

² Навіть при використанні цього слова проявляється кримінальна процесуальна непрофесійність авторів проекту відповідного нормативного положення, які невіправдано розширюють термінологічну семантику, адже традиційно показання є самостійним та окремим процесуальним джерелом доказів, нормативне поняття якого надане в ч.1 ст.95 КПК. А технічні прилади і технічні засоби при своєму функціонуванні продукують не стільки "показання", скільки "дані", "інформацію" тощо.

³ Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) [9] був розроблений і прийнятий наприкінці 1984 року, більше 37 років тому, та був (а частково й залишається) органічною системою радянського права. І хоча сотні змін і доповнень у його текст, а також паралельне запровадження адміністративно-деліктних норм у законодавчі акти інших галузей права, забезпечують задовільне притягнення до адміністративної відповідальності, навряд чи процесуальні положення чинного КУпАПу можна запозичувати в інші процесуальні галузі як зразкові (детальніше див. [10, с.248; 11, с.57]).

⁴ Уперше "показання технічних приладів" як окремий різновид доказів у справах про адміністративні правопорушення було введено до КУпАПу Указом Президії Верховної Ради України № 1818–XII від 15.11.1991 [12], а актуальну чинний у КПК назві такий "різновид" доказів у КУпАПі було закріплено згідно із Законом України № 586–VI від 24.08.2008 [13] (п.44 ст.2 розділу I).

стосувалося виключно фіксації адміністративних правопорушень, що пов'язані з дотриманням правил, норм і стандартів, які стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху. Тому, гадаємо, такі зміни до КУпАПу – це спеціальні норми для того, щоб вирішити точкове завдання притягнення до адміністративної відповідальності.

Що ж до притягнення до кримінальної відповідальності, то за останнє століття в доктрині в межах теорії кримінальних процесуальних доказів сформувався загальноновизнаний підхід до класифікації доказів за процесуальним джерелом, який й отримав у 2012 році своє нормативне закріплення у ч.2 ст.84 КПК. Доповнення цього переліку іншими специфічними "джерелами", передбаченими абз.1 ч.1 ст.298¹ КПК, є, відповідно до емоційного твердження В.М. Тертишника, доповненням системи колізій і продовженням традиції "сіяти хаос" [14, с.220]. Солідаризуючись із вказаним, нам видається, що пропозиції деяких дослідників закріпити екзотичні джерела доказів, передбачені у ст.298¹ КПК, безпосередньо в ч.2 ст.84 КПК [15, с.385–386] є передчасними. Інші науковці пропонують за мету запровадження нових джерел доказів вважати необхідність "розмежувати джерела доказів, які можуть бути використані в доказуванні злочинів, а які – кримінальних проступків" [16, с.367], проте такий підхід не є оптимальним засобом досягнення мети законотворця, оскільки руйнує формальну логіку теоретико-практичного поділу доказів за джерелами, хоча диференціація між формами розслідування може запроваджуватися на рівні окремих процедур⁵.

Окрім зауваження щодо браку лапідарності, є незрозумілим, яка ознака є настільки винятковою, яка би була здатна обґрунтувати виділення в окреме загадкове процесуальне джерело "показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". Такої ж позиції імпліцитно дотримується й законодавець, оскільки у ст.245¹ КПК як результат процесуальної дії "зняття показань техприладів і техзасобів" згадується, на наше глибоке переконання, цілком ординарне джерело доказів – документи (копія фото- або кінозйомки, відеозапису (ч.1 ст.245¹), носій інформації, на який здійснено копіювання (ч.5 ст.245¹), прото-

кол (ч.6 ст.245¹), довідка спеціаліста (п.8 ч.4 ст.71, ч.2 ст.245¹)).

Зняття показань техприладів і техзасобів: С(Р)Д чи ЗЗКП?

Як видається, можна висунути три гіпотези щодо правової природи зняття показань техприладів і техзасобів: воно (зняття) може бути (1) слідчою (розшуковою) дією (далі – С(Р)Д); (2) заходом забезпечення кримінального провадження (далі – ЗЗКП); чи (3) окремою процесуальною дією, яка не є ані С(Р)Д, ані ЗЗКП.

На користь визначення зняття показань техприладів і техзасобів як С(Р)Д свідчать два нормативних аргументи: по-перше, у ст.300 КПК, яка йменується "С(Р)Д під час досудового розслідування кримінальних проступків", згадується, що певному суб'єкту (який прямо не вказаний, адже речення ч.1 є безособовим), дозволяється "знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису"; по-друге, ст.245¹ КПК розміщена у главі 20 КПК "С(Р)Д". Попри новизну ст.245¹ КПК, у науковій періодиці вже зустрічаємо позицію, що зняття показань техприладів і техзасобів є С(Р)Д [15].

На наш погляд, зазначені аргументи не є безспірними з позиції теорії кримінального процесу. Як справедливо зазначає В.В. Вапнярчук головною сутнісною ознакою С(Р)Д є їх пізнавальна спрямованість на виявлення, встановлення слідів кримінального правопорушення [17, с.215–216]. Крім цієї характеристики науковець зазначає такі ознаки С(Р)Д, які виділяють їх від інших процесуальних дій: (I) безпосередня спрямованість на формування доказів; (II) закріплення у кримінальному процесуальному законі порядку провадження таких дій; (III) можливість застосування при їх проведенні державного примусу; (IV) оригінальність (специфічність) пізнавального прийому, його відмінність від інших для досягнення специфічної мети (коли отримання конкретної доказової інформації іншим способом є неможливим, важкодоступним або недоцільним) [17, с.216, 220–221].

Як процесуальна дія зняття показань техприладів і техзасобів полягає в копіюванні візуальної чи аудіовізуальної цифрової (електронної) інформації, а також, ймовірно, інших похідних метаданих з оригінального носія інформації, що міститься чи використовувався у відповідному приладі, на окремий носій інформації,

⁵ Наприклад, як це здійснено щодо негласних слідчих (розшукових) дій, більшість із яких можна проводити лише у кримінальних провадженнях щодо тяжких чи особливо тяжких злочинів.

який надалі долучається до матеріалів досудового розслідування.

Отримані в ході здійснення цієї процесуальної дії відомості можуть надалі бути використаними як докази, оскільки джерело походження даних і правомірність процесу копіювання зафіксовані як у постанові слідчого, прокурора про зняття показань техприладів і техзасобів, так і в протоколі процесуальної дії.

Разом із тим саме по собі зняття показань техприладів і техзасобів **не містить** елементу пізнавальної діяльності. Отримані за наслідком цієї процесуальної дії відомості можуть бути неналежними, бо не міститимуть даних про подію чи обставини вчинення кримінального правопорушення (на момент копіювання може бути невідомим, що саме було зафіксовано приладом). Для закінчення формування доказу на основі відомостей, що отримані при знятті показань техприладів і техзасобів, суб'єкт доказування повинен їх усвідомити, тобто переглянути чи іншим чином обробити скопійовані дані (наприклад, провести огляд носія та аудіовізуальної інформації, що на ньому збережена, чи призначити експертизу (залучити експерта) тощо). Наведене свідчить про допоміжний (забезпечувальний) характер цієї процесуальної дії.

Щодо інших ознак С(Р)Д, то відзначимо, що процедура, встановлена ст.245¹ КПК, **не передбачає можливості застосування процесуального примусу**. Також відсутній пізнавальний прийом як такий, адже зняття показань техприладів і техзасобів лише процесуально фіксує певні відомості без їх усвідомлення. **Специфіка** цієї процесуальної дії **полягає** не в пізнавальному прийомі, а **в регламентуванні процесуального механізму отримання копії цифрової (електронної) інформації окремого виду** (фото-, кінозйомки, відеозапису). Але передбачений спосіб фіксації даних, що можуть містити відомості, які складають предмет доказування, не є єдино можливим: оригінал відповідної інформації може бути тимчасово вилучений, може бути здійснено його виїмку (абз.1 ч.1 ст.159 КПК) чи на нього може бути накладено арешт на майно з наступним долученням до матеріалів досудового розслідування чи кримінального провадження; аудіовізуальна інформація може бути процесуально зафіксована протоколом огляду відповідних техприладів і техзасобів тощо.

Щодо нормативних аргументів на користь віднесення зняття показань техприладів і техзасобів до С(Р)Д, то саме розміщення ст.245¹ у

главі 20 КПК не може бути переконливим аргументом, адже деякі інші процесуальні дії, що містяться в ній, також не відносяться доктриною до С(Р)Д (наприклад, отримання зразків для експертизи [17, с.222]), а ст.300 КПК викладена в редакції Закону України № 2617–VIII, критичні зауваження до якого були викладені вище.

Відтак, на думку авторів, зняття показань техприладів і техзасобів за своєю правовою природою **не є** С(Р)Д.

Другою гіпотезою є те, що зняття показань техприладів і техзасобів є ЗЗКП. На нормативному рівні це припущення не знаходить свого обґрунтування: зняття показань техприладів і техзасобів не згадується ані в переліку, вказаному в ч.2 ст.131 КПК, ані в розділі II КПК. До цього ж відповідно до ч.1 ст.131 КПК метою застосування ЗЗКП є досягнення дієвості кримінального провадження, отже, має існувати якась фактична перепона чи правове застереження, подолання чи правомірне вирішення яких є завданням відповідного виду ЗЗКП. Оскільки ст.245¹ КПК передбачає, що зняття показань техприладів і техзасобів може бути здійснено лише щодо фото-, кінозйомки, відеозапису, що здійснені в публічно доступних місцях, а також імпліцитно врегульовує необхідність добровільної згоди на копіювання такої інформації від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів та засобів, (ч.5 ст.245¹ КПК) то, на наш погляд, немає перепон, які би могли обґрунтувати віднесення зняття показань техприладів і техзасобів до ЗЗКП.

Водночас відзначимо, що зняття показань техприладів і техзасобів за своїм зовнішнім проявом, процедурою здійснення є найбільш близьким до іншої процесуальної дії, яка є ЗЗКП, – тимчасового доступу до речей і документів. Згідно з абз.1 ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а абз.2 цієї частини містить застереження про неможливість вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку при здійсненні тимчасового до них доступу. Предмет застосування зняття показань техприладів і техзасобів хоч і є значно вужчим і специфічним (*не будь-які речі та документи, а лише технічні прилади та технічні засоби, що мають функції фото-*

кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, і лише якщо цими речами було здійснено фото- або кінозйомку, відеозапис у публічно доступних місцях), та, на наше переконання, цілком охоплюється більш широким предметом застосування тимчасового доступу до речей і документів. Але дані процесуальні дії суттєво **відрізняються за правовою підставою** їх здійснення (постанова слідчого, прокурора в першому випадку та ухвала слідчого судді в другому).

У цьому контексті інтерес становить припис ч.4 ст.132 КПК, який встановлює обов'язок для слідчого судді при оцінці потреб досудового розслідування (ч.1 ст.131, п.2 ч.3 ст.132 КПК) "врахувати можливість без застосованого ЗЗКП отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні"⁶. Зміст цього положення презюмує, що чинна кримінальна процесуальна форма передбачає можливість для суб'єктів доказування та інших заінтересованих осіб отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, поза участю слідчого судді чи суду. Так і є, оскільки ч.2, 3 ст.93 КПК передбачає як два окремі способи збирання фактичних даних (а) витребування та (б) отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок чи їх копій (*далі – витребування / отримання джерел доказів*).

Правова природа зняття показань техприладів і техзасобів

На думку авторів зняття показань техприладів і техзасобів не є ні С(Р)Д, ані ЗЗКП, а являє собою самостійну процесуальну дію, що носить

⁶ *Inter alia* зазначимо, що автори вважають, що розробниками первинного тексту КПК свідомо в даному положенні використано таку громіздку конструкцію як "речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні" – для чіткого відмежування відомостей (фактичних даних), які збирають (формують) суб'єкти доказування у досудовому провадженні, від власне доказів. Це положення є непрямым аргументом на користь наукової концепції доказів у кримінальному провадженні виключно як таких, які виникають у змагальному процесі під час судового розгляду (детальніше див. [18, с.170; 19, с.12–14, 217]).

організаційно-допоміжний характер у процесі формування матеріалів досудового розслідування. Зняття показань техприладів і техзасобів – це спеціальний нормативно врегульований у ст.245¹ КПК різновид здійснення стороною обвинувачення збирання фактичних даних у формі витребування (ч.2 ст.93 КПК).

Правова природа зняття показань техприладів і техзасобів має ознаки деякої **гібридності**, що може бути наслідком прагнення законодавця знайти просте рішення для, з одного боку, усунення прогалин, що виникли у зв'язку з набранням чинності Закону України № 2617–VIII, а з іншого – тенденції до спрощення та пришвидшення кримінальної процесуальної форми в частині досудового розслідування в умовах широкомасштабної збройної агресії Московії. Тому предмет процесуальної дії, передбаченої ст.245¹ КПК, було "успадковано" через Закон України № 2617–VIII від КУпАПУ ("показання техприладів і техзасобів"), а процедура – це спрощений порядок отримання тимчасового доступу до речей і документів для цього предмета для сторони обвинувачення. Як видається, такий підхід до нормативного регулювання не є оптимальним.

Для досягнення мети законотворця в цій частині, на нашу думку, **не є необхідним** існування такої спеціальної процесуальної дії як **зняття показань техприладів і техзасобів**, а тому від неї варто відмовитися. Натомість варто: по-перше, нормативно закріпити загальний процесуальний порядок витребування та отримання джерел доказів сторонами кримінального провадження, потерпілим і представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження у главі 4 КПК; по-друге, окремі проблеми, пов'язані з отриманням, копіюванням, зберіганням і використанням цифрової (електронної) інформації, вирішити шляхом упровадження нового процесуального джерела доказів – електронних даних.

Щодо першого, то розробка конкретних пропозицій порядку витребування та отримання джерел доказів не охоплюється метою цієї статті. Що ж до другого, то тут варто викласти деякі міркування – у продовження питання про процесуальний результат зняття показань техприладів і техзасобів.

В інших процесуальних кодексах інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (графічні зобра-

ження, фотографії, відео- та звукозаписи тощо) з 2017 року виділена в окреме процесуальне джерело – електронні докази (п.1 ч.2 ст.76, ст.100 ЦПК [20], п.1 ч.2 ст.73 ГПК [21], п.1 ч.2 ст.72, ст.99 КАС [22]). Саме в загальних положеннях про докази та доказування в інших процесуальних кодексах урегульовано питання матеріальної форми електронних даних, порядок засвідчення копій електронних доказів, право на подання електронних доказів у паперовій формі, витребування оригіналу електронного доказу, його зберігання та повернення (ст.100, 101 ЦПК, ст.96, 97 ГПК, ст.99, 100 КАС).

На жаль, поки що КПК не відмежовує електронні дані від інших процесуальних джерел доказів, передусім від речей і документів. Тому як ч.3, 5 ст.245¹ КПК, так й інші новели КПК (абз.2 ч.1 ст.159, абз.2, 3, 4, 5, 6 ч.2 ст.168, абз.2, 3 ч.6 ст.236, абз.2 ч.2 ст.237 та ін.) – це правильні, проте окремі, одинично-спорадичні спроби нормативно врегулювати питання отримання, дослідження та використання електронних даних у кримінальному провадженні, без загального та системного їх вирішення. На щастя, національна наука кримінального процесу відповідає викликам сучасності та розвитку технічного прогресу – окреслена проблема знайшла своє системне вирішення в праці А.В. Скрипника "Використання інформації з електронних носіїв у кримінальному процесуальному доказуванні" [23]. Дослідник переконливо обґрунтовує підстави виділяти носії цифрової інформації в окреме процесуальне джерело доказів [23, с.2, 97–103] з огляду на те, що електронний файл як форма існування цифрової інформації має подвійну (гібридну) природу: фізичну – спеціальний матеріальний носій (оптичний, магнітний, електронний) та динамічну – відтворення інформації, що в ньому міститься, потребує допоміжних електронних пристроїв і комп'ютерних програм, що ґрунтуються на логічній інтерпретації, тобто на двійковому коді, що оброблений за відповідними алгоритмами [23, с.102], а це, у свою чергу, потребує окремого правового регулювання у кримінальному провадженні.

Та запровадження комплексного регулювання електронних даних як самостійного джерела доказів залишається питанням майбутнього. А практика здійснення досудового розслідування потребує певних рекомендацій щодо застосування ст.245¹ КПК у теперішньому. Тож далі пропонуємо бачення авторів щодо належної правової процедури зняття показань техприладів і техзасобів.

Процесуальний порядок зняття показань техприладів і техзасобів

Суб'єктами проведення процесуальної дії зняття показань техприладів і техзасобів відповідно до ч.1, 2, 4, 5 ст.245¹ КПК є лише слідчий або прокурор. Проблемними є питання проведення такої дізнавачем та співробітником оперативного підрозділу за відповідним дорученням.

Хоча жодна норма КПК прямо не наділяє дізнавача повноваженнями знімати показання техприладів і техзасобів, вважаємо, що оскільки згадка про таку процесуальну дію в кримінальному процесуальному законі з'явилася одночасно із запровадженням процесуального статусу дізнавача (Закон України № 2617–VIII), а також враховуючи припис першого речення ч.1 ст.40¹ КПК дізнавач при здійсненні дізнання може виносити постанову про проведення та проводити зняття показань техприладів і техзасобів.

У частині здійснення зняття показань техприладів і техзасобів співробітником оперативного підрозділу за дорученням слідчого чи прокурора та на підставі відповідної постанови, то варто зазначити, що згідно з п.5 ч.2 ст.36, п.3 ч.2 ст.40, п.3 ч.2 ст.40¹ КПК прокурор, слідчий, дізнавач може доручати оперативному підрозділу проведення лише С(Р)Д чи негласних С(Р)Д. Хоча автори у зв'язку з теоретичними міркуваннями не вважають зняття показань техприладів і техзасобів С(Р)Д, однак наявність згадки про цю процесуальну дію у ст.300 КПК, на нашу думку, може свідчити про те, що текстом КПК допускається доручати співробітнику оперативного підрозділу організацію самого процесу копіювання даних, з огляду на його добровільність.

Вважаємо, що коло суб'єктів, уповноважених чи праводійних знімати показання техприладів і техзасобів, має бути розширене прямою вказівкою на дізнавача, а також передбачити таке право для потерпілого, його представника, законного представника, підозрюваного, захисника та представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Юридичною підставою зняття показань техприладів і техзасобів є постанова слідчого, дізнавача чи прокурора, що має відповідати вимогам, установленим ч.5, 6 ст.110, ч.4 ст.245¹ КПК. Узагальнюючи, як правильно вказує В.В. Вапнярчук будь-яке витребування доказів слідчим, прокурором необхідно оформлювати саме у формі постанови [17, с.228; 24, с.408].

Недоліки нормативних вимог до відповідної постанови, що містяться в ч.4 ст.245¹ КПК, було досліджено А.М. Соцьким, який пропонує авторську редакцію відповідної частини [15, с.386]. На наш погляд, заслуговує на підтримку його пропозиція закріпити як обов'язкові вимоги до відповідної постанови наявність наступної інформації: правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України; відомості про особу, яка буде проводити процесуальну дію.

Як видається, у постанові про зняття показань техприладів і техзасобів також обов'язково мають зазначатися відомості, на підставі яких слідчий, дізнавач чи прокурор дійшов переконання про те, що дані фото- або кінозйомки, відеозапису, які планується скопіювати, не можуть містити інформації, що складає охоронювану законом таємницю (тобто обґрунтування відсутності необхідності отримувати тимчасовий доступ до речей і документів у слідчого судді).

Крім цього у постанові про зняття показань техприладів і техзасобів може вказуватися ідентифікуюча ознака даних фото- або кінозйомки, відеозапису, які становлять інтерес для кримінального процесуального доказування (назва вулиці, номер будівлі тощо).

Фактичною підставою зняття показань техприладів і техзасобів є припущення слідчого, дізнавача, прокурора про те, що деякий конкретно визначений за певною ознакою техприлад чи техзасіб (місце стаціонарного розміщення, особа власника чи володільця тощо) міг у публічно доступному місці здійснити фіксування (запис) певних обставин, що мають значення для кримінального провадження. Враховуючи неможливість застосування при знятті показань техприладів і техзасобів процесуального примусу та його загальну добровільність, вважаємо, що до даного локального предмета доказування варто застосовувати найменш вимогливий стандарт доказування – "ймовірного припущення". При цьому у випадку, якщо особа, що є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, вважає, що таке фіксування було здійснено у публічно недоступному місці або з інших причин не бажає дозволяти зняття показань техприладів і техзасобів, то вона має право відмовитися сприяти слідчому, дізнавачу чи прокурору, про що зазначається у протоколі процесуальної дії, на чому така завершується. Надалі свої аргументи особа, що є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, матиме змогу викласти під час вирішення пи-

тання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо такий буде ініційований стороною обвинувачення.

Предметом зняття показань техприладів і техзасобів є доступ до даних, створених чи накопичених одним чи декількома з трьох різновидів речей: (1) технічним приладом, що має функції фото-, кінозйомки, відеозапису; (2) технічним засобом, що має функції фото-, кінозйомки, відеозапису; (3) засобом фото-, кінозйомки, відеозапису.

На думку авторів виділення законодавцем цих різновидів *не містить* прикладної мети. Крім того сам доступ має опосередкований характер (через особу, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів) та полягає не стільки в доступі до окремих технічних приладів (об'єктиву, камери, матриці), а в користуванні електронною інформаційною системою, що отримує, обробляє та зберігає (накопичує) дані з периферійних приладів візуальної, звукової чи аудіовізуальної фіксації. Доступ до такої системи потрібен лише в тій мірі, яка необхідна для доступу до матеріального носія цифрової інформації для наступного копіювання потрібних електронних візуальних чи аудіовізуальних даних, збережених на ньому, на інший носій.

Найвагоміше правове значення в частині предмета цієї процесуальної дії має вимога ч.1 ст.245¹ КПК щодо того, що копіюватися можуть лише такі візуальні чи аудіовізуальні дані, що здійснені у публічно доступних місцях. При знятті показань зі стаціонарно розміщених технічних приладів (камери на узбіччях доріг, стаціонарні камери для фіксування дотримання правил безпеки учасниками дорожнього руху, камери зовнішнього спостереження) критерій публічності місця фіксації є самоочевидним. Проте при існуванні необхідності отримати аудіовізуальні дані з мобільного телефону чи іншого портативного пристрою, який є переносним і багатофункціональним, має існувати порядок відмежування тих фотографій чи відеозаписів, що здійснені у публічно доступних місцях і не містять охоронюваної законом таємниці, від тих, що здійснені у публічно недоступних місцях чи містять охоронювану законом таємницю.

На наше глибоке переконання саме для такої імпліцитної диференціації даних ч.5 ст.245¹ КПК передбачає, що сам процес копіювання здійснюється особою, яка є власником або володільцем відповідних приладів та засобів, **самостійно**. Це положення є потужною кримінальною процесуальною гарантією дотримання прав і свобод людини.

Сутністю процесу зняття показань техприладів і техзасобів як процесуальної дії є **копіювання** електронних візуальних чи аудіовізуальних даних на відокремлений носій, що долучається до матеріалів досудового розслідування та походження якого підлягає процесуальній верифікації.

Ключовою вимогою до процедури зняття показань техприладів і техзасобів є **добровільність**. Про добровільність свідчать дві обставини: по-перше, відповідно до ч.5 ст.245¹ КПК особа, яка є власником або володільцем відповідних приладів та засобів, **самостійно** копіює відповідні записи на носії, які надаються слідчим, прокурором; по-друге, ст.245¹ КПК не встановлює обов'язку для особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, здійснити копіювання електронних даних чи негативного наслідку недодержання такого обов'язку.

На нашу думку, запроваджене регулювання в частині добровільності є єдино можливим, адже саме зняття показань техприладів і техзасобів включає необхідність здійснити короткочасне користування майном приватного власника чи відокремленого володільця. Примусово таке обмеження права власності є можливим лише при наявності попереднього судового контролю.

Формою фіксування зняття показань техприладів і техзасобів є протокол (ч.6 ст.245¹ КПК). Окрім загальних вимог до змісту протоколу, викладених у ч.3 ст.104 КПК, протокол зняття показань техприладів і техзасобів обов'язково має містити наступні елементи:

- у вступній частині протоколу має міститися вказівка на отримання **добровільної згоди** фізичної особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів та засобів, здійснити копіювання електронних даних, які витребувані постановою про зняття показань техприладів і техзасобів, а також дані про форму цієї згоди (письмова – шляхом подання окремої заяви, чи усна – з наступним окремим підтвердженням цього факту особою у протоколі під розпис);

- якщо власником чи володільцем відповідних приладів та засобів є юридична особа, протокол має містити добровільну згоду уповноваженого представника такої особи;

- указівку на вид, походження та ідентифікаційні ознаки носія цифрової інформації, з якого здійснювалося копіювання даних, або указівку про вид електронної інформаційної системи, за допомогою якої здійснювалося копіювання;

- указівку на кількість, формат і назви елект-

ронних файлів візуальної чи аудіовізуальної інформації, що були скопійовані.

У випадку, якщо особа, яка є власником або володільцем відповідних приладів та засобів, не надає добровільної згоди на самостійне зняття показань техприладів і техзасобів, про це зазначається у протоколі, а сама процесуальна дія на цьому завершується.

Момент, з якого може здійснюватися зняття показань техприладів і техзасобів.

На переконання авторів, незважаючи на припис п.3 ч.3 ст.214 КПК, зняття показань техприладів і техзасобів може здійснюватися лише **після** внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки юридичною підставою є постанова слідчого, дізнавача, прокурора, що набув відповідного процесуального статусу в порядку, визначеному КПК, а винести законну постанову належного суб'єкта про зняття показань техприладів і техзасобів неможливо до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Форма досудового розслідування, під час якої може здійснюватися зняття показань техприладів і техзасобів.

Враховуючи припис абз.2 ч.1 ст.298¹ КПК про те, що "показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису" як окреме процесуальне джерело доказів не може бути використане у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора, а також положення ст.300 КПК про те, що для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відео-запису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, постають питання щодо того, (1) чи можна здійснювати процесуальну дію, передбачену ст.245¹ КПК, у кримінальному провадженні щодо злочину, а також (2) чи потребує використання результатів зняття показань техприладів і техзасобів, що було здійснено у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку, ухвали слідчого судді для використання у кримінальному провадженні щодо злочину.

Враховуючи наведені вище обґрунтування, вважаємо, що результатами здійснення процесуальної дії, передбаченої ст.245¹ КПК, є доку-

менти як процесуальні джерела доказів, а сама ця дія за правовою природою є різновидом витребування речей і документів, що передбачене в ч.2 ст.93 КПК як спосіб збирання доказів незалежно від форми досудового розслідування. Тому зняття показань техприладів і техзасобів (ст.245¹ КПК) є такою процесуальною дією, що може бути проведена як у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, так і в кримінальних провадженнях щодо злочинів, а при зміні попередньої правової кваліфікації з "проступкової" на злочин – результати зняття показань техприладів і техзасобів (носії інформації, протокол, постанова) можуть використовуватися як джерело доказів у силу того, що вони є документами, та не потребують окремого дозволу для використання від слідчого судді (крім випадку, коли зняття показань техприладів і техзасобів було здійснено до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, а також якщо воно було здійснене до набрання чинності Закону України № 2137–ІХ).

Насамкінець, звернемо увагу на припис п.8 ч.4 ст.71 КПК, який встановлює, що спеціаліст має право надавати довідки з питань, що належать до сфери його знань, у випадках, передбачених ч.3 ст.245 КПК. Для авторів статті дане положення залишилося непізнаним, оскільки ч.3 ст.245 КПК не має ніякого відношення до спеціаліста та встановлює вимогу щодо початку процесуальної дії зняття показань техприладів і техзасобів – пред'явлення постанови. І навіть якщо допустити описку законодавця в частині того, що малася на увазі ч.2 ст.245 КПК, яка встановлює, що зняття показань техприладів і техзасобів здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста, є незрозумілим довідки про що саме має видавати спеціаліст. Можна припустити, що відповідні довідки міститимуть детальну технічну інформацію про процес пошуку потрібних електронних візуальних чи аудіовізуальних даних в електронній інформаційній (комп'ютерній) системі, а також про процес ініціювання та здійснення копіювання цифрових даних. У такому разі ці довідки мають формуватися спеціалістом безпосередньо під час здійснення зняття показань техприладів і техзасобів, про це має бути вказано у протоколі зняття показань техприладів і техзасобів, а сама довідка (довідки) має бути долучена до протоколу та бути невід'ємним його додатком.

Висновки

Отже, автори вважають, що зняття показань техприладів і техзасобів не є ні С(Р)Д, ані ЗЗКП, а являє собою самостійну процесуальну дію, що носить організаційно-допоміжний характер у процесі формування матеріалів досудового розслідування. Зняття показань техприладів і техзасобів – це спеціальний нормативно врегульований у ст.245¹ КПК різновид здійснення стороною обвинувачення збирання фактичних даних у формі витребування (ч.2 ст.93 КПК). Правова природа зняття показань техприладів і техзасобів має ознаки деякої гібридності, яку можна усунути шляхом закріплення у главі 4 КПК загального порядку витребування та отримання джерел доказів, а також запровадивши нове процесуальне джерело – цифрові (електронні) дані.

Юридичною підставою зняття показань техприладів і техзасобів є постанова слідчого, дізнавача чи прокурора, що має відповідати вимогам, установленим ч.5, 6 ст.110, ч.4 ст.245¹ КПК. Фактичною підставою зняття показань техприладів і техзасобів є припущення слідчого, дізнавача чи прокурора про те, що деякий конкретно визначений за певною ознакою техприлад чи техзасіб міг у публічно доступному місці здійснити фіксування (запис) певних обставин, що мають значення для кримінального провадження. Таке припущення має доводитися за стандартом доказування "ймовірного припущення".

На переконання авторів зняття показань техприладів і техзасобів може здійснюватися лише після внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та незалежно від форми досудового розслідування (як при дізнанні, так і при досудовому слідстві).

Сутністю процесу зняття показань техприладів і техзасобів як процесуальної дії є копіювання електронних візуальних чи аудіовізуальних даних на відокремлений носій, що долучається до матеріалів досудового розслідування та походження якого підлягає процесуальній верифікації. Ключовою вимогою до процедури зняття показань техприладів і техзасобів є добровільність, тому у протоколі обов'язково має бути зазначено про отримання добровільної згоди особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів та засобів.

Результатами здійснення процесуальної дії, передбаченої ст.245¹ КПК, є документи як процесуальні джерела доказів (копія фото- або кінозйомки, відеозапису, носій інформації, на

який здійснено копіювання, протокол, довідка спеціаліста).

Конфлікт інтересів

На переконання авторів, конфлікт інтересів

відсутній.

Вираз вдячності

Дослідження проведено за ініціативою авторів і не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень: Закон України № 2617–VIII від 22.11.2018. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19> (дата звернення: 01.04.2022).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс законів України від 13.04.2012 № 4651–VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення: 01.04.2022).
3. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 01.04.2022).
4. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про електронні комунікації" щодо підвищення ефективності досудового розслідування "за гарячими слідами" та протидії кібератакам: Закон України від 15.03.2022 № 2137–IX. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-20> (дата звернення: 01.04.2022).
5. Новожилов В. Диференціація процедури позасудового затримання залежно від форми досудового розслідування в контексті реалізації завдань кримінального провадження. *Кримінальний процес: сучасний вимір та перспективні тенденції*. 2020. № 2. С. 83–86. <https://www.academia.edu/43386145> (дата звернення: 01.04.2022).
6. Никоненко М. Я. Пояснення в системі джерел доказів у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. 2020. № 43. С. 163–167. <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2020.43.36>
7. Карвацький А. М. Початок досудового розслідування кримінальних проступків: запрошення до дискусії. *Міжнародні стандарти справедливого правосуддя та їх імплементація в українське законодавство*: матеріали Міжнар. науково-практ. конф., (м. Київ, 17 груд. 2018 р.). Київ, 2018. С. 50–53. https://law.univ.kiev.ua/images/2020/01/Pogoreckiyy_Konferenciya_190715_avt.pdf#page=50
8. Лук'янчиков Є. Д., Петряєв С. Ю. Забезпечення прав та законних інтересів учасників освідчування. *Збірник тез круглого столу, присвяченого 72-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини*, (м. Київ, 10 грудня 2020 р.). Київ: ДНДІ МВС України, 2021. С. 81–84. https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/kr-stil_theses_2020_12_10.pdf#page=81
9. Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 213–330): Кодекс законів України від 07.12.1984 № 8073–X. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10> (дата звернення: 01.04.2022).
10. Лозинський Ю. Р. Перспективні шляхи вдосконалення законодавства про адміністративну відповідальність. *Порівняльно-аналітичне право*. 2015. № 4. С. 245–248. http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/4_2015.pdf#page=245
11. Миколенко О. І., Миколенко О. М. Особливості вдосконалення національного законодавства про адміністративну відповідальність. *Правова держава*. 2021. № 44. С. 54–60. <https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.44.245085>
12. Про внесення доповнень і змін до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 29 липня 1991 року "Про посилення відповідальності за порушення правил, норм та стандартів, що відносяться до забезпечення безпеки дорожнього руху": Указ Президії Верховної Ради України від 15.11.1991 № 1818–XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-12> (дата звернення: 01.04.2022).
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: Закон України від 24.09.2008 № 586–VI. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-17> (дата звернення: 01.04.2022).
14. Тертишник В. М. Колізії доказового права. *Наукові читання пам'яті Ганса Гросса*: збірник тез міжнародної науково-практ. конференції (м. Чернівці, 09 грудня 2021 р.). Чернівці: Технодрук, 2021. С. 220–224. https://www.researchgate.net/profile/Christian-Bach-hies/publication/357434068_Christian_Bachhiesl_Forensic_Epistemology_According_to_Hans_Gross_in_Vdovicen_Vitalij_Anatolijovic_ua_Red_Naukovi_citanna_pam'ati_Gansa_Grossa_Zbirnik_tez_miznarodnoi_naukovo-prakticnoi_konferencii_m_links/61cde7e1d4500608167ac8b2/Christian-Bachhiesl-Forensic-Epistemology-According-to-Hans-Gross-in-Vdovicen-Vitalij-Anatolijovic-ua-Red-Naukovi-citanna-pamati-Gansa-Grossa-Zbirnik-tez-miznarodnoi-naukovo-practicnoi-konferencii-m.pdf

15. Соцький А. М. Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 4. С. 384–386. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-4/92>
16. Бегма А. П., Муляр Г. В., Ховпун О. С. Кримінальні проступки як новела кримінального та кримінально-процесуального законодавства. *Часопис Київського університету права*. 2020. № 2. С. 365–368. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.2.2020.69>
17. Вапнярчук В. В. Теорія і практика кримінального процесуального доказування. Харків: Юрайт, 2017. 408 с.
18. Гмирко В. П. Спосіб діяльності доказування в кримінальному процесі: діяльнісний погляд. *Вісник Запорізького національного університету*. 2011. № 2. Ч. 2. С. 168–177.
19. Панова А. В. Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні. Харків: Право, 2017. 256 с.
20. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс законів України від 18.03.2004 № 1618–IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text>
21. Господарський процесуальний кодекс України: Кодекс законів України від 06.11.1991 № 1798–XII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text>
22. Кодекс адміністративного судочинства: Кодекс законів України від 06.07.2005 № 2747–IV. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15>
23. Скрипник А. В. Використання інформації з електронних носіїв у кримінальному процесуальному доказуванні: дис. ... докт. філос. Харків, 2021. 369 с.
24. Вапнярчук В. В. Щодо особливостей окремих способів збирання доказів у кримінальному провадженні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*. 2022. № 70. С. 405–410. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.65>

REFERENCES

1. *Pro vnesennia zmin do deiakyykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo sproshchennia dosudovoho rozsliduvannia okremykh katehori kryminalnykh pravoporushen* [On amendments to some legislative acts of Ukraine regarding the simplification of pretrial investigation of certain categories of criminal offenses]. *Zakon Ukrainy* (22.11.2018 No. 2617–8). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2617-19> (in Ukr.).
2. *Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy* [Criminal Procedure Code of Ukraine]. *Kodeks zakoniv Ukrainy* (13.04.2012 No. 4651–6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (in Ukr.).
3. *Konstytutsiia Ukrainy* [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (28.06.1996 No. 254k/96-VR). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vp#Text> (in Ukr.).
4. *Pro vnesennia zmin do Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy ta Zakonu Ukrainy "Pro elektronni komunikatsii" shchodo pidvyshchennia efektyvnosti dosudovoho rozsliduvannia "za hariachymy slidamy" ta protydii kiberatakam* [On amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine and the Law of Ukraine "On Electronic Communications" regarding increasing the effectiveness of pretrial investigation "on hot tracks" and countering cyberattacks]: *Zakon Ukrainy* (15.03.2022 No. 2137–9). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-20> (in Ukr.).
5. Novozhylov, V. (2020). Dyferentsiatsiia protsedury pozasadovoho zatrymanna zalezno vid formy dosudovoho rozsliduvannia v konteksti realizatsii zavdan kryminalnoho provadzhennia [Differentiation of the procedure of extrajudicial detention depending on the form of pretrial investigation in the context of implementation of tasks of criminal proceedings]. *Kryminalnyi protses: suchasnyi vymir ta perspektyvni tendentsii*, (2), 83–86. <https://www.academia.edu/43386145> (in Ukr.).
6. Nykonenko, M. Ya. (2020). Poiasnennia v systemi dzherel dokaziv u kryminalnykh provadzhenniakh pro kryminalni prostupky [Explanation in the system of sources of evidence in criminal proceedings about criminal misdemeanors]. *Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Yurysprudentsiia*, (43), 163–167. <https://doi.org/10.32841/2307-1745.2020.43.36> (in Ukr.).
7. Karvatskyi, A. M. (2018). Pochatok dosudovoho rozsliduvannia kryminalnykh prostupkov: zaproshennia do diskusii [Beginning of pretrial investigation of criminal misdemeanors: invitation to discussion]. *Mizhnarodni standarty spravedyvoho pravosudivstva ta yikh implementatsiia v ukrainske zakonodavstvo: materialy Mizhnar. naukovo-prakt. konf., (m. Kyiv, 17 hrud. 2018 r.)*. Kyiv (s. 50–53). https://law.univ.kiev.ua/images/2020/01/Pogoreckiy_Konferenciya_190715_avt.pdf#page=50 (in Ukr.).
8. Lukianchikov, Ye. D., & Petriaiev, S. Yu. (2021). Zabezpechennia prav ta zakonnykh interesiv uchasykiv osvividuvannia [Ensuring the rights and legitimate interests of study participants]. *Zbirnyk tez kruhloho stolu, prysviachenoho 72-y richnytsi pryiniattia Zahalnoi deklaratsii prav liudyny* (m. Kyiv, 10 hrudnia

- 2020 r.). Kyiv: DNDI MVS Ukrainy (s. 81–84). https://ispp.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/kr-stil_theses_2020_12_10.pdf#page=81 (in Ukr.).
9. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia (statti 213–330) [Code of Ukraine on Administrative Offenses (articles 213–330)]. Kodeks zakoniv Ukrainy (07.12.1984 No. 8073–10). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10> (in Ukr.).
 10. Lozynskiy, Yu. R. (2015). Perspektyvni shliakhy vdoskonalennia zakonodavstva pro administratyvnu vidpovidalnist [Prospective ways of improving legislation on administrative responsibility]. *Porivnialno-analitychne pravo*, (4), 245–248. http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/07/4_2015.pdf#page=245 (in Ukr.).
 11. Mykolenko, O. I., & Mykolenko, O. M. (2021). Osoblyvosti vdoskonalennia natsionalnoho zakonodavstva pro administratyvnu vidpovidalnist [Peculiarities of improving national legislation on administrative responsibility]. *Pravova derzhava*, (44), 54–60. <https://doi.org/10.18524/2411-2054.2021.44.245085> (in Ukr.).
 12. *Pro vnesennia dopovnen i zmin do Ukazu Prezydii Verkhovnoi Rady Ukrainiskoi RSR vid 29 Iypnia 1991 roku "Pro posylennia vidpovidalnosti za porushennia pravyl, norm ta standartiv, shcho vidnosiatsia do zabezpechennia bezpeky dorozhnoho rukhu"* [On strengthening responsibility for violations of rules, norms and standards related to ensuring road traffic safety]. Ukaz Prezydii Verkhovnoi Rady Ukrainy (15.11.1991 No. 1818–12). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-12> (in Ukr.).
 13. *Pro vnesennia zmin do deiakyykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo vdoskonalennia rehuliuвання vidnosyn u sferi zabezpechennia bezpeky dorozhnoho rukhu* [On the introduction of changes to some legislative acts of Ukraine regarding the improvement of the regulation of relations in the field of road safety]. Zakon Ukrainy (24.09.2008 No. 586–6). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-17> (in Ukr.).
 14. Tertyshnyk, V. M. (2021). Kolizii dokazovoho prava [Conflicts of evidence law]. *Naukovi chytannia pamiaty Hansa Hrossa: zbirnyk tez mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (m. Chernivtsi, 09 hrudnia 2021 r.). Chernivtsi: Tekhnodruk, (s. 220–224). https://www.researchgate.net/profile/Christian-Bach-hiesl/publication/357434068_Christian_Bachhiesl_Forensic_Epistemology_According_to_Hans_Gross_in_Vdovicen_Vitalij_Anatolijovic_ua_Red_Naukovi_citanna_pam'ati_Gansa_Grossa_Zbirnyk_tez_miznarodnoi_naukovo-praktychnoi_konferentsii_m_/links/61cde7e1d4500608167ac8b2/Christian-Bachhiesl-Forensic-Epistemology-According-to-Hans-Gross-in-Vdovicen-Vitalij-Anatolijovic-ua-Red-Naukovi-citanna-pamati-Gansa-Grossa-Zbirnyk-tez-miznarodnoi-naukovo-praktychnoi-konferentsii-m.pdf (in Ukr.).
 15. Sotskyi, A. M. (2022). Zniattia pokazan tekhnichnykh pryladiv ta tekhnichnykh zasobiv, shcho maiut funktsii foto-, kinoziomky, videozapysu chy zasobiv foto-, kinoziomky, videozapysu [Taking readings of technical devices and technical means that have the functions of photo, film, video recording or photo, film, video recording]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (4), 384–386. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-4/92> (in Ukr.).
 16. Behma, A. P., Muliar, H. V., & Khovpun, O. S. (2020). Kryminalni prostupky yak novela kryminalnoho ta kryminalno-protseusualnoho zakonodavstva [Criminal misdemeanors as a novelty of criminal and criminal procedure legislation]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (2), 365–368. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.2.2020.69> (in Ukr.).
 17. Vapniarchuk, V. V. (2017). *Teoriia i praktyka kryminalnoho protseusualnoho dokazuvannia* [Theory and practice of criminal procedural evidence]. Kharkiv: Yurait (in Ukr.).
 18. Hmyrko, V. P. (2011). Sposib diialnosti dokazuvannia v kryminalnomu protsesi: diialnisnyi pohliad [Regarding the peculiarities of certain methods of gathering evidence in criminal proceedings]. *Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu*, 2(2), 168–177 (in Ukr.).
 19. Panova, A. V. (2017). *Vyznannia dokaziv nedopustymy u kryminalnomu provadzhenni* [Recognition of evidence as inadmissible in criminal proceedings]. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 20. *Tsyvilnyi protseusualnyi kodeks Ukrainy* [Civil Procedure Code of Ukraine]. Kodeks zakoniv Ukrainy (18.03.2004 No. 1618–4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text> (in Ukr.).
 21. *Hospodarskyi protseusualnyi kodeks Ukrainy* [Economic procedural code of Ukraine]. Kodeks zakoniv Ukrainy (06.11.1991 No. 1798–12). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text> (in Ukr.).
 22. *Kodeks administratyvnoho sudochynstva* [Code of Administrative Procedure]. Kodeks zakoniv Ukrainy (06.07.2005 No. 2747–4). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15> (in Ukr.).
 23. Skrypnyk, A. V. (2021). Vykorystannia informatsii z elektronnykh nosiiv u kryminalnomu protseusualnomu dokazuvanni [The use of information from electronic media in criminal procedural evidence]. Extended abstract of doctor's thesis. Kharkiv (in Ukr.).

24. Vapniarchuk, V. V. (2022). Shchodo osoblyvostei okremykh sposobiv zbyrannia dokaziv u kryminalnomu provadzhenni [Regarding the peculiarities of certain methods of gathering evidence in criminal proceedings]. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo universytetu. Seriya: Pravo*, (70), 405–410. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.65> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 72 pp. 76–89 (1).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.6471048

http://forumprava.pp.ua/files/076-089-2022-1-FP-Novozhylov,Zozulia_9.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2022_1_9.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 01.04.2022
Accepted: 22.04.2022
Published: 29.04.2022
Available online: 29.04.2022

Cite as:

Новожилов, В. С., Зозуля, А. С. (2022). Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису: правова природа, порядок здійснення та процесуальний результат. *Форум Права*, 72(1), 76–89. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6471048>

Novozhylov, V. S., & Zozulia, A. S. (2022). Znyattya pokazan tekhnichnykh prykladiv ta tekhnichnykh zasobiv, shcho mayut funktsiyi foto-, kinozyomky, videozapysu, chy zasobiv foto-, kinozyomky, videozapysu: pravova pryroda, poryadok zdiysnennya ta protsesualnyy rezultat [Extracting Data from Technical Devices and Technical Means That Have the Function of Photo, Film or Video Recording, Or from The Technical Unit of Photo, Film or Video Recording: Legal Nature, Criminal Procedural Order of Exercising and Legal Result]. *Forum Prava*, 72(1), 76–89. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6471048>

УДК 347.965

 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6471053>
О.О. ШАНДУЛА,

 доцент кафедри адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент, м.Харків, Україна; e-mail: o.o.shandula@nlu.edu.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8055-0138>

ПОНЯТТЯ, СИСТЕМА ТА ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТУРИ

O.O. SHANDULA,

 Associate Professor, Chair of Advocacy, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Ass. Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: o.o.shandula@nlu.edu.ua;

 ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8055-0138>

CONCEPTS, SYSTEM AND SOURCES OF INTERNATIONAL STANDARDS OF ORGANIZATION AND ACTIVITY OF THE BAR

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Українська адвокатура як найважливіший вітчизняний правозахисний інститут має відповідати кращим світовим та загальнолюдським уявленням, виробленим у процесі розвитку тривалого аналізу та узагальнення досвіду окремих країн. Тому міжнародні стандарти організації діяльності адвокатури потребують відповідних теоретичних досліджень. У той же час, враховуючи важливість перспективи вивчення цього питання, неможливо враховувати усталені стандарти без розбору їхньої проблематики, яка потребує подальших досліджень. **Метою** статті є розробка концептуальних положень щодо міжнародних стандартів організації та діяльності прокуратури, а також з'ясування їх значення для системи національного законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність. **Методологічну основу** статті становить діалектичний та порівняльно-правовий (компаративний) методи наукового пізнання, за допомогою яких здійснено загальнотеоретичне дослідження міжнародних стандартів адвокатури та їх порівняння з положеннями національного законодавства України. **Результати** полягають в отриманні нових знань щодо правової природи, місця і ролі міжнародних стандартів в системі правового регулювання адвокатури на основі міжнародних документів та доктринальних положень. Це полягає у визначенні поняття та системи міжнародних стандартів організації і діяльності адвокатури; виокремленні основних джерел їх нормативної регламентації; проведенні науково обґрунтованої класифікації цих джерел. Джерелами міжнародних стандартів адвокатури є документи ООН та Ради Європи, а також корпоративних міжнародних структур адвокатури. **Висновки.** Встановлено, що міжнародні стандарти адвокатури – це вироблені світовою спільнотою та закріплені у міжнародно-правових актах норми, які встановлюють стандарти, критерії, якими повинні керуватися окремі держави під час законодавчої регламентації організації адвокатури, статусу адвокатів, засобів та процедур адвокатської діяльності. Міжнародні стандарти адвокатури необхідно розглядати у взаємозв'язку із міжнародними стандартами суміжних правових інститутів у сфері правосуддя – судової влади та прокуратури.

Ключові слова: адвокат; адвокатура; адвокатська діяльність; міжнародні стандарти; засади адвокатури

Problem statement. The Ukrainian Bar as the most important domestic remedial institute should correspond to the best world representation developed in the course of the analysis and generalization of the experience of the separate states. Accordingly, the international standards of the organization and activity of the Bar need appropriate theoretical research. The **purpose** of the scientific article is to develop conceptual provisions on international standards of organization and activity of the prosecutor's office, as well as to clarify their significance for the system of national legislation of Ukraine on advocacy and advocacy. The **methodological** basis of the article is dialectical and comparative-legal (comparative) methods of scientific knowledge, through which a general theoretical study of international standards of advocacy and their comparison with the provisions of the national legislation of Ukraine is carried out. The **results** of the scientific research are to gain new knowledge regarding the legal nature, place and role of international standards in the legal regulation system of

the bar based on international documents and doctrinal provisions. This consists in defining the concept and system of international standards of organization and activity of the bar; allocation of the main sources of their regulation; conducting a scientifically based classification of these sources. Sources of international standards of advocacy are UN and Council of Europe documents, as well as corporate international structures of advocacy. **Conclusions.** International standards of advocacy are norms developed by the world community and enshrined in international legal acts that establish standards, criteria that should be guided by individual states during the legislative regulation of the organization of advocacy, the status of lawyers, means and procedures of advocacy. International standards of advocacy must be considered in conjunction with international standards of related legal institutions in the field of justice - the judiciary and the prosecutor's office.

Key words: *the advocate; the Bar; lawyer activity; the international standards; legal profession principles*

Постановка проблеми

Інтеграція України у європейський простір, а також реформування судово-правової сфери відповідно до міжнародних стандартів актуалізовано сьогоднішнім часом. Положення означених стандартів є визначальними при удосконаленні законодавства у сфері функціонування суду та правоохоронних органів. Українська адвокатура як найголовніший вітчизняний правозахисний інститут також повинна відповідати кращим загальнолюдським уявленням, виробленим у процесі аналізу й узагальнення досвіду окремих провідних держав. Відповідно потребують належного теоретичного дослідження міжнародні стандарти організації та діяльності адвокатури.

Міжнародні стандарти організації та діяльності адвокатури були предметом досліджень багатьох вітчизняних учених. Так, значний внесок у їх дослідження зробила Т.Б. Вільчик, яка, досліджуючи адвокатуру як інститут реалізації права на правову допомогу у країнах Європейського Союзу, проаналізувала поняття, види та значення європейських стандартів адвокатури [1]. Водночас, її дослідження було першочергово спрямоване на стандарти, що складаються на рівні Європейського Союзу, що обумовило певну обмеженість вивчення вказаних питань.

Важливий внесок у вивчення міжнародних стандартів адвокатури зробила Н.М. Бакаянова, яка в межах дослідження функціональних та організаційних основ адвокатури України проаналізувала систему міжнародних стандартів, на яких вони базуються. Дослідниця з'ясувала вплив міжнародних стандартів на вітчизняну систему адвокатури, однак, з огляду на предметну спрямованість її наукової роботи, торкнулася цієї проблеми лише у найбільш загальних рисах [3].

Проблематику стандартів адвокатури ґрунтовно дослідила В.О. Святоцька у докторській дисертації на тему "Стандарти організації професійної діяльності адвокатури: порівняльно-правове дослідження" [3]. Дослідниця сформулювала визначення поняття "стандарти адвока-

тури" та виокремила його ознаки, здійснила класифікацію стандартів, а також проаналізувала їхній вплив на національне законодавство України. Однак варто зазначити, що її дослідження було предметно присвячене не міжнародно-правовим стандартам, а стандартам адвокатури в окремих державах, тому воно не вичерпало цієї багатоаспектної проблематики.

Серед зарубіжних авторів, які розглядали цю проблему, варто відмітити роботу М. Делі (Daly, 1999), яка проаналізувала дихотомію між стандартами та правилами на прикладі кодексів адвокатської етики США та інших західних країн [4]. Дослідниця вивчила розвиток стандартів та фактори, що впливають на них, однак вказана праця більшу увагу зосереджувала на корпоративних стандартах адвокатури.

Л. Терпі, С. Марк та Т. Гордон (Terry, Mark and Gordon, 2011) дослідили вплив глобалізації на регулювання адвокатської професії [5]. При цьому вчені розглянули міжнародні стандарти як фактор глобалізації, дія якого поступово нівелює відмінності між національними правовими системами. Такий оригінальний підхід дозволив їм моделювати загальні тренди подальшого розвитку міжнародних стандартів адвокатури, що стосуються законодавства у цій сфері більшості розвинутих країн.

Л. Левін, Л. Мезер та Л. Де-Грют Ван Левен (Levin, Mather and de Groot-van Leeuwen, 2018) розглянули вплив міжнародних організацій юристів на розробку міжнародних стандартів адвокатури [6]. Вчені дійшли закономірного висновку про те, що на сучасному етапі правове регулювання адвокатської діяльності значною мірою зумовлене міжнародними стандартами, які, в свою чергу, складаються під впливом міжнародних корпоративних асоціацій юристів.

Таким чином, доводиться констатувати, що проблематика міжнародних стандартів організації і діяльності адвокатури є настільки широкою, що, незважаючи на попередні наукові розробки у цій сфері, вона потребує подальшого

наукового аналізу. Так, у науковій юридичній літературі не є остаточно вирішеними питання щодо визначення поняття "міжнародні стандарти адвокатури" та його характерних ознак. Не є достатньо дослідженими проблеми класифікації міжнародних стандартів адвокатури. Все це обумовлює необхідність звернення до вказаної проблематики. Тому метою статті є розробка концептуальних положень щодо міжнародних стандартів організації та діяльності прокуратури, а також з'ясування їх значення для системи національного законодавства України про адвокатуру та адвокатську діяльність. Її новизна полягає в наукових знаннях щодо правової природи, місця і ролі міжнародних стандартів у системі правового регулювання адвокатури на основі міжнародних документів та доктринальних положень. Завданнями статті є: визначити поняття та систему міжнародних стандартів організації і діяльності адвокатури; виокремити основні джерела їх нормативної регламентації; провести науково обґрунтовану класифікацію останніх.

Поняття та ознаки міжнародних стандартів

Передусім для з'ясування предмету дослідження необхідним є визначення поняття "міжнародний стандарт". В енциклопедичній юридичній літературі це поняття визначається як стандарт, прийнятий міжнародною організацією [7, с.437]; міжнародно-правові норми і принципи, що закріплюють стандартизовані правила поведінки суб'єктів міжнародного права у тих чи інших сферах міждержавного співробітництва, що встановлюють певні мінімальні вимоги, дотримуватися яких повинні всі держави [8, с.615] тощо. Правничою наукою вироблені ознаки міжнародно-правових стандартів.

Зокрема, як зазначає С.М. Ляхівненко, говорячи про міжнародні правові стандарти з онтогенетичних та функціональних позицій, варто зазначити, що: а) під ними, насамперед, розуміються єдині принципи і норми щодо поведінки суб'єктів права, які зафіксовані в основних джерелах міжнародного права як універсальних, так і в регіональних правових актах; б) вони є оптимальними юридичними вимогами стосовно правових систем держав-учасниць міжнародного співтовариства; в) вони відображають найкращі правові досягнення міжнародного права та співробітництва держав-членів міжнародної спільноти та держав-членів універсальних і регіональних міжнародних міжурядових організацій; г) вони фіксуються у відповідних джерелах права

у вигляді принципів і норм права; г) вони об'єктивуються через основні джерела міжнародного права; д) вони є обов'язковими вимогами для держав-учасників міжнародних договорів, що містять такі правові стандарти; е) вони є основою для узгодження міжнародного і національного права [9, с.667].

В.О. Святоцька виділяє "універсальні сутнісні ознаки стандартів організації та професійної діяльності адвокатури, які притаманні як нормативно закріпленим стандартам, так і тим стандартам, які перебувають у процесі легітимізації". Вона відзначає, що "по-перше, вони є системою правил, які встановлюють типовий зразок (тобто правову модель) формування та функціонування адвокатури, вимог до кваліфікації, професійної та особистої поведінки адвоката і відображають особливості адвокатської діяльності. По-друге, стандарти адвокатури ґрунтуються на загальноновизначених цінностях адвокатської діяльності, закріплених у міжнародних, регіональних та національних правових актах (правозахисний характер адвокатської діяльності, повага до правосуддя, відчуття солідарності, особлива логіка мислення адвоката, належність адвокатури до інститутів громадянського суспільства, урахування змін і доповнень до законодавства та коливань слідчої й судової практики в адвокатській діяльності). По-третє, стандарти організації та професійної діяльності адвокатури базуються на звичаях і традиціях, що склалися впродовж століть адвокатської діяльності" [3, с.5].

Як зазначає О.В. Київець, сьогодні в міжнародному праві *de facto* створена та успішно функціонує ціла система стандартів, які регламентують різноманітні аспекти міжнародних відносин. Частина з них належить до пріоритетних сфер регулювання суспільних відносин. Для подальшого вдосконалення правової системи України та її входження в європейський правовий простір особливого значення набувають саме європейські правові стандарти. Це потребує активного вивчення основних сфер правового регулювання, насамперед у діяльності Європейського Союзу та Ради Європи із запровадження та дотримання європейських стандартів, що регулюють найважливіші сфери суспільних відносин [10]. Отже, йдеться про певні вироблені міжнародною спільнотою уніфіковані правила врегулювання правовідносин у тій чи іншій сфері, у нашому випадку – організації та діяльності адвокатури.

Міжнародні стандарти суміжних з адвокатурою інститутів

Уявлення про міжнародні стандарти адвокатури можна скласти на основі аналізу суміжних правових інститутів: судоустрою, судочинства, прокуратури тощо. Адже, зважаючи на взаємозв'язок суду, прокуратури та адвокатури у контексті здійснення правосуддя, у теорії міжнародних стандартів судової влади положення, присвячені адвокатурі, розглядаються у контексті надання доступу до правосуддя та забезпечення правовою допомогою, а також взаємодії суду з адвокатурою та прокуратурою [11, с.5, 7].

Найбільш розробленим є вчення про міжнародні стандарти судової влади. Як стверджує В.С. Бабкова, положення різних за юридичною силою, суб'єктами прийняття і сферою застосування міжнародно-правових актів утворюють цілісну систему міжнародних стандартів судової влади, серед яких можна виділити: (1) загальні (інституціональні) стандарти судової влади; (2) судоустрійні стандарти; (3) стандарти статусу суддів; (4) процесуальні стандарти. Дані положення виступають для національного законодавства як принципові, засадничі, керівні й основоположні, тобто на них повинна будуватися і відповідно до них – розвиватися і удосконалюватися галузь судового права України [12, с.142].

В.Д. Бринцев зазначає, що національна система судоустрою повинна базуватися на таких двох групах міжнародних стандартів: 1) комплексних стандартах, що закріплюють правила розгляду судових справ і загальні принципи (справедливість, неупередженість, публічність, відкритість, рівність всіх перед законом (судом) тощо); 2) стандартах (принципах) побудови системи судових органів (самостійність суду, незалежність суддів, єдність судової системи, доступність структур судової влади для всіх верств населення) [13, с.36–37].

На думку О. Саленка, під загально визначеними міжнародними стандартами у сфері судоустрою і статусу суддів слід розуміти міжнародні правові норми та принципи, закріплені в міжнародних нормативно-правових актах (загальносвітового чи європейського рівня) обов'язкового або рекомендаційного характеру, які встановлюють стандарти, критерії, якими повинні керуватися суб'єкти міжнародного права (держави) під час формування та забезпечення умов для роботи своїх судових систем, законодавчого визначення основ взаємовідносин судів з органами законодавчої й виконавчої влади, а також вимог до поведінки суддів, їх відбору, призначення, просуван-

ня по службі, відповідальності тощо [14, с.268].

Розглядаючи міжнародно-правові стандарти щодо діяльності прокуратури, А.В. Лапкін робить висновок, що їх значення для національного законодавства України полягає у тому, що вони слугують своєрідним орієнтиром, а також становлять відносно автономну щодо нього систему. Водночас, такі норми потребують конкретизації і доповнення з боку норм внутрішньодержавного права, оскільки містять найбільш загальні положення, які в кожній окремій державі мають свою специфіку [15, с.8].

На думку Т.Є. Колеснік, у ході врахування положень міжнародно-правових актів, які встановлюють та закріплюють стандарти забезпечення незалежності діяльності органів прокуратури в національне законодавство, необхідно обов'язково враховувати загальну тенденцію уніфікації та інтеграції норм міжнародного та національного права [16, с.20].

Вважаємо, що сформульовані положення із певними застереженнями можуть бути застосовані й до міжнародних стандартів організації та діяльності адвокатури. На їх основі поняття, що розглядається, можна визначити як вироблені світовою спільнотою та закріплені у міжнародно-правових актах норми, які встановлюють стандарти, критерії, якими повинні керуватися окремі держави під час законодавчої регламентації організації адвокатури, статусу адвокатів, засобів та процедур адвокатської діяльності.

Джерела міжнародних стандартів адвокатури

При характеристиці міжнародно-правових стандартів адвокатури необхідно звернути увагу на джерела їх регламентації, якими виступають міжнародно-правові акти. Останні, в свою чергу, можуть прийматися на рівні ООН або Ради Європи, мати обов'язковий або рекомендаційний характер для національного законодавця.

Так, на рівні ООН VIII Конгресом ООН з попередження злочинності та поводження з правопорушниками у 1990 р. були прийняті Основні принципи, що стосуються ролі юристів [17], а також Основні положення про роль адвокатів [18]. У них підкреслюється, що адекватне забезпечення прав людини й основних свобод, на які усі люди мають право, надається їм в економічному, соціальному, культурному, суспільному і політичному житті та вимагає, щоб усі люди мали ефективну можливість користуватися юридичною допомогою, що здійснюється незалежною юридичною професією. Задля цього, зокрема, проголошується право будь-якої лю-

дини звернутися за допомогою до адвоката за своїм вибором для підтвердження своїх прав і захисту на всіх стадіях кримінальної процедури, а також закріплюється обов'язок національних урядів гарантувати ефективну процедуру і працюючий механізм для реального й рівного доступу до адвокатів усіх осіб, що проживають на його території і підпорядковані його юрисдикції без поділу на раси, за кольором шкіри, етнічним походженням, статтю, мовою, релігією, політичними та іншими поглядами, національним або соціальним походженням, економічним чи іншим статусом тощо. Вказані документи, доповнюючи одне одного, сформулювали систему міжнародних стандартів організації та діяльності адвокатури за такими напрямками: доступ до адвокатів і юридичної допомоги; спеціальні гарантії в кримінальній юстиції; кваліфікація і підготовка адвокатів; обов'язки й відповідальність адвокатів; гарантії діяльності адвокатів; свобода висловлювань і асоціацій; професійні асоціації адвокатів; дисциплінарні стягнення і дисциплінарне провадження.

Положення вказаних актів необхідно розглядати в єдності і взаємозв'язку із європейськими стандартами організації та діяльності адвокатури. На рівні Ради Європи положення, присвячені адвокатури, викладаються у таких актах: Рекомендації R (2000) 21 Комітету міністрів державам-учасникам про свободу професійної діяльності адвокатів [19, с.536-539], Резолюції (76) 5 Комітету міністрів Ради Європи про безоплатну правову допомогу в цивільних, господарських і адміністративних справах від 18.02.1976 р. [20, с.297]; Резолюції (78) 8 Комітету міністрів Ради Європи про безоплатну правову допомогу і юридичні консультації від 02.03.1978 р. [21, с.298-300], а також у Висновку Консультативної Ради Європейських суддів (2013) 16 від 15.11.2013 р. про відносини між суддями та адвокатами [22, с.558-564].

Зокрема, перший з цих документів визначив поняття «адвокат», яке означає особу, яка відповідно до національного законодавства кваліфікована та уповноважена захищати та діяти від імені своїх клієнтів, займатися юридичною практикою, з'являтися офіційно в суді і консультувати та представляти своїх клієнтів у питаннях права. Ним було сформульовано загальні принципи свободи професійної діяльності адвокатів; вимоги щодо юридичної освіти, професійної підготовки і приєднання до правничої професії; роль і обов'язки адвокатів; засади щодо доступу усіх осіб до адвокатів; стандарти щодо

об'єднання адвокатів; правила дисциплінарного провадження щодо адвокатів тощо.

Висновок Консультативної Ради Європейських суддів (2013) 16 від 15.11.2013 р. про відносини між суддями та адвокатами закріпив спільні стандарти щодо ролі суддів та адвокатів у відправленні правосуддя, сформулював низку положень, спрямованих на покращення процесуальних відносин, діалогу та зв'язку під час судового провадження, а також сформулював етичні принципи взаєморозуміння та поваги до кожної зі сторін тощо.

Крім вказаних, у науковій юридичній літературі розглядаються й інші джерела міжнародних стандартів адвокатури. Так, на основі дослідження таких актів, як Загальні принципи правової професії, прийняті Міжнародною асоціацією юристів від 20.09.2006 р., Хартії основоположних принципів європейської правової професії, ухваленої Радою адвокатів та правових товариств Європи від 24.11.2006 р., та Кодексу поведінки європейських адвокатів, ухваленого Радою адвокатів та правових товариств Європи від 28.10.1988 р., С.О. Іваницький формулює такі принципи адвокатської діяльності: незалежність; чесність; прямота і безсторонність; недопущення конфлікту інтересів; несумісність професій; конфіденційність; домінантність інтересів клієнта; компетентність; повага до колег за професією; саморегуляція правової професії тощо [23, с.190-192].

Т.Б. Вільчик на підставі вивчення рішень Європейського суду з прав людини окремо виокремлює загальні принципи адвокатського імунітету. Зокрема, 1) адвокат має бути застрахований від позову за звинуваченням у неналежному виконанні обов'язків або за інші дії, вчинені ним при розгляді справи в суді, які порушують права його клієнта; 2) імунітет адвоката поширюється на його діяльність, пов'язану з рішеннями, що впливають на розгляд справи в суді. Попередня діяльність адвоката позначається лише на способі, в який справа розглядатиметься в суді; 3) "Адвокатський імунітет закінчується, як тільки закриваються двері суду". Він не поширюється на підготовчі заходи, такі як збір документів, надання консультацій тощо, оскільки це вже буде крайністю і не буде природним. Разом із тим імунітет як загальне правило для адвокатів, яке захищає їх від відповідальності, поширюється і на деяку досудову діяльність, яка тісно пов'язана або є допоміжною щодо слухання справи в суді; 4) деякі держави повністю відмовляються від дії імунітету адвоката (на-

приклад, в Новій Зеландії); 5) у деяких справах питання адвокатського імунітету вирішуються на користь адвокатів [1, с.288–289].

Н.М. Бакаянова, розглядаючи проблеми запровадження виключного права адвокатів на здійснення захисту від обвинувачення та представництва, робить висновок, що розширення адвокатської монополії, встановлення єдиних стандартів до діяльності захисників і представників є логічним етапом еволюції правової системи [2, с.15].

З огляду на це, можна зробити висновок, що система міжнародних стандартів організації та діяльності адвокатури, сформульована у документах ООН та Ради Європи і їхніх структур, потребує доповнення за рахунок положень актів міжнародних корпоративних структур адвокатів.

Висновки

1. Міжнародні стандарти адвокатури – це вироблені світовою спільнотою та закріплені у міжнародно-правових актах норми, які встановлюють стандарти, критерії, якими повинні керуватися окремі держави під час законодавчої регламентації організації адвокатури, статусу адвокатів, засобів та процедур адвокатської діяльності. Джерелами їх регламентації виступають документи ООН та Ради Європи, а також корпоративних міжнародних структур адвокатури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Вільчик Т. Б. Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.10. Харків, 2016. 490 с.
2. Бакаянова Н. М. Основи адвокатури України: функціональні та організаційні аспекти: монографія. Одеса: Юридична література, 2017. 357 с.
3. Святоцька В. О. Стандарти організації професійної діяльності адвокатури: порівняльно-правове дослідження: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.10. Харків, 2021. 535 с.
4. Daly M. C. The dichotomy between standards and rules: a new way of understanding the differences in perceptions of lawyer codes of conduct by US and foreign lawyers. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*. 1999. Vol. 32. Is. 4. Pp. 1117–1163.
5. Terry L. S., Mark S., Gordon T. Trends and Challenges in Lawyer Regulation: The Impact of Globalization and Technology. *Fordham Law Review*. 2011. Vol. 80. Pp. 2661–2684.
6. Levin L. C., Mather L., de Groot-van Leeuwen L. The impact of international lawyer organizations on lawyer regulation. *Fordham International Law Journal*. 2018. Vol. 42. Is. 2. Pp. 407–479.
7. Большая юридическая энциклопедия. Москва: Книжный мир, 2010. 960 с.
8. Юридична енциклопедія: В 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемчушенко (гол. редкол.) та ін. Київ: Укр. енцикл., 1998. Т. 5: П-С. 2003. 736 с.
9. Ляхівненко С. М. Міжнародні правові стандарти: до визначення поняття та видової характеристики. *Держава і право*. 2011. Вип. 51. С. 666–672.
10. Київцев О. В. Європейські правові стандарти як міжнародно-правова категорія. *Європейські студії і право*. 2012. № 1 (5). <http://eurolaw.org.ua/11-ukrainian-journal-of-european-studies/1-5-2012/44-2011-12-29-14-40-03>
11. Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. Київ, 2015. 708 с.
12. Бабкова В. С. Міжнародні стандарти як джерела судового права України. *Право України*. 2015. № 7. С. 136–143.

ри. Загалом, залежно від рівня правового регламентування, міжнародні стандарти організації та діяльності адвокатури можна поділити на три групи: (1) стандарти, закріплені у документах ООН та її структур; (2) стандарти, закріплені у документах Ради Європи та її структур; (3) документи, розроблені та ухвалені міжнародними корпоративними структурами адвокатури.

2. Система міжнародних стандартів адвокатури складається з принципів і правил за такими напрямками: доступ до адвокатів і юридичної допомоги; спеціальні гарантії для адвокатів; кваліфікація і підготовка адвокатів; обов'язки й відповідальність адвокатів; гарантії діяльності адвокатів; свобода висловлювань і асоціацій; професійні асоціації адвокатів; дисциплінарні стягнення й дисциплінарне провадження.

Вище названі принципи адвокатури необхідно розглядати у взаємозв'язку із міжнародними стандартами суміжних правових інститутів у сфері правосуддя – судової влади та прокуратури.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

13. Бринцев В. Д. Система організаційного забезпечення судової влади України: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.10. Харків, 2011. 520 с.
14. Саленко О. Міжнародні стандарти у сфері судоустрою та статусу суддів, їх зміст і класифікація. *Национальный юридический журнал: теория и практика*. 2014. № 3. С. 263–269.
15. Лапкін А. В. Правові основи прокурорської діяльності: наук.-практ. посіб.; за ред. П. М. Каркача. Харків: Право, 2013. 320 с.
16. Колеснік Т. Є. Міжнародно-правові стандарти забезпечення незалежності прокуратури та можливості їх використання в Україні. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»*. 2015. Вип. 1. Т. 4. С. 16–21.
17. Основные принципы, касающиеся роли юристов: приняты VIII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями; Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 г. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_313
18. Основні положення про роль адвокатів: прийняті VIII Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_835
19. Рекомендація R (2000) 21 Комітету міністрів державам-учасникам про свободу професійної діяльності адвокатів. *Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства*. Київ, 2015. С. 536–539.
20. Резолюція (76) 5 Комітету міністрів Ради Європи про безоплатну правову допомогу в цивільних, господарських і адміністративних справах від 18.02.1976 р. *Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства*. Київ, 2015. С. 297.
21. Резолюція (78) 8 Комітету міністрів Ради Європи про безоплатну правову допомогу і юридичні консультації від 02.03.1978. *Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства*. Київ, 2015. С. 298–300.
22. Висновок Консультативної Ради Європейських суддів (2013) 16 від 15.11.2013 р. про відносини між суддями та адвокатами. *Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства*. Київ, 2015. С. 558–564.
23. Іваницький С. О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система: монографія. Київ: Інтерсервіс, 2017. 800 с.

REFERENCES

1. Vilchuk, T. B. (2016). *Advokatura yak instytut realizatsii prava na pravovu dopomohu: porivnialno-pravovyi analiz zakonodavstva krain Yevropeiskoho Soiuzu ta Ukrainy* [Advocacy as an institution for the realization of the right to legal aid: a comparative legal analysis of the legislation of the countries of the European Union and Ukraine]. Doctor's thesis (12.00.10). Kharkiv (in Ukr.).
2. Bakaianova, N. M. (2017). *Osnovy advokatury Ukrainy: funktsionalni ta orhanizatsiini aspekty* [Fundamentals of the Bar of Ukraine: functional and organizational aspects]. Monohrafiia. Odesa: Yurydychna literatura (in Ukr.).
3. Sviatotska, V. O. (2021). *Standarty orhanizatsii profesiinoi diialnosti advokatury: porivnialno-pravove doslidzhennia* [Standards for the organization of the professional activity of the bar: a comparative legal study]. Doctor's thesis (12.00.10). Kharkiv (in Ukr.).
4. Daly, M. C. (1999). The dichotomy between standards and rules: a new way of understanding the differences in perceptions of lawyer codes of conduct by US and foreign lawyers. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 32(4), 1117–1163.
5. Terry, L. S., Mark, S., & Gordon, T. (2011). Trends and Challenges in Lawyer Regulation: The Impact of Globalization and Technology. *Fordham Law Review*, (80), 2661–2684.
6. Levin, L. C., Mather, L., & de Groot-van Leeuwen, L. (2018). The impact of international lawyer organizations on lawyer regulation. *Fordham International Law Journal*, 42(2), 407–479.
7. *Bolshaiia yurydycheskaia entsyklopediia* [Great Legal Encyclopedia]. Moskva: Knyzhnyi myr, 2010 (in Russ.).
8. Shemchushenko, Yu. S. (Red.). (2003). *Iurydychna entsyklopediia* [Legal encyclopedia]: V 6 t. Kyiv: Ukr. entsykl., T. 5: P-S (in Ukr.).
9. Liakhivnenko, S. M. (2011). Mizhnarodni pravovi standarty: do vyznachennia poniattia ta vydovoi kharakterystyky [International legal standards: to the definition of the concept and species characteristics]. *Derzhava i pravo*, (51), 666–672 (in Ukr.).
10. Kyivets, O. V. (2012). Yevropeiski pravovi standarty yak mizhnarodno-pravova katehoriia [European legal standards as an international legal category]. *Yevropeiski studii i pravo*, 1(5). <http://eurolaw.org.ua/11-ukrainian-journal-of-european-studies/1-5-2012/44-2011-12-29-14-40-03> (in Ukr.).
11. *Ievropeiski ta mizhnarodni standarty u sferi sudochynstva* [European and international standards in the field of justice]. Kyiv, 2015 (in Ukr.).

12. Babkova, V. S. (2015). Mizhnarodni standarty yak dzherela sudovoho prava Ukrainy [International standards as sources of judicial law of Ukraine]. *Pravo Ukrainy*, (7), 136–143 (in Ukr.).
13. Bryntsev, V. D. (2011). Systema orhanizatsiinoho zabezpechennia sudovoi vlady Ukrainy [The system of organizational support of the judiciary of Ukraine]. Doctor's thesis (12.00.10). Kharkiv (in Ukr.).
14. Salenko, O. (2014). Mizhnarodni standarty u sferi sudoustroiu ta statusu suddiv, yikh zmist i klasyfikatsiia [International standards in the field of the judiciary and the status of judges, their content and classification]. *Natsyonalnyi yurydycheskyi zhurnal: teoriya y praktyka*, (3), 263–269 (in Ukr.).
15. Lapkin, A. V.; Karkach, P. M. (Red.). (2013). *Pravovi osnovy prokurorskoj diialnosti* [Legal basis of prosecutor's activity]. Nauk.-prakt. posib. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
16. Koliesnik, T. Ye. (2015). Mizhnarodno-pravovi standarty zabezpechennia nezalezhnosti prokuratury ta mozhyvosti yikh vykorystannia v Ukraini [International legal standards for ensuring the independence of the prosecutor's office and the possibility of their use in Ukraine]. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu. Seriia "Iurydychni nauky"*, 1(4), 16–21 (in Ukr.).
17. *Osnovnyi pryntsyp, kasaiushchiesia roly yurystov: pryniati VIII Konhressom OON po preduprezhdeniu prestupnosti y obrashcheniu s pravonarushyteliamy* [Basic principles concerning the role of lawyers: adopted by the VIII United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders]. Havana, 27 avhusta - 7 sentiabria 1990 h. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_313 (in Russ.).
18. *Osnovni polozhennia pro rol advokativ: pryiniati VIII Konhressom OON z poperedzhennia zlochyniv u serpni 1990 r.* [Basic provisions on the role of lawyers: adopted by the VIII UN Congress on Crime Prevention in August 1990.]. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_835
19. Rekomendatsiia R (2000) 21 Komitetu ministriv derzhavam-uchasnytsiam pro svobodu profesiinoi diialnosti advokativ. *Yevropeiski ta mizhnarodni standarty u sferi sudochnystva* [Recommendation R (2000) 21 of the Committee of Ministers to the participating States on the freedom of professional activity of lawyers]. Kyiv, 2015 (s. 536–539) (in Ukr.).
20. Rezoliutsiia (76) 5 Komitetu ministriv Rady Yevropy pro bezoplatnu pravovu dopomohu v tsyvilnykh, hospodarskykh i administratyvnykh spravakh vid 18 liutoho 1976 r. [Resolution (76) 5 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on free legal assistance in civil, economic and administrative matters dated February 18, 1976]. *Yevropeiski ta mizhnarodni standarty u sferi sudochnystva*. Kyiv, 2015. (s. 297) (in Ukr.).
21. Rezoliutsii (78) 8 Komitetu ministriv Rady Yevropy pro bezoplatnu pravovu dopomohu i yurydychni konsultatsii vid 2 bereznia 1978 r. [Resolutions (78) 8 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on free legal aid and legal consultations dated March 2, 1978]. *Yevropeiski ta mizhnarodni standarty u sferi sudochnystva*. Kyiv, 2015. (s. 298–300). (in Ukr.).
22. Vysnovok Konsultatyvnoi Rady Yevropeyskykh suddiv (2013) 16 vid 15 lystopada 2013 r. pro vidnosyny mizh suddiamy ta advokatamy [Opinion of the Advisory Council of European Judges (2013) 16 of 15.11.2013 on relations between judges and lawyers]. *Yevropeiski ta mizhnarodni standarty u sferi sudochnystva*. Kyiv, 2015. (s. 558–564). (in Ukr.).
23. Ivanytskyi, S. O. (2017). *Teoretychni osnovy orhanizatsii advokatury v Ukraini: pryntsypy ta systema* [Theoretical foundations of the organization of the bar in Ukraine: principles and system]. Monohrafiia. Kyiv: Interservis (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 72 pp. 90–97 (1).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.6471053
http://forumprava.pp.ua/files/090-097-2022-1-FP-Shandula_10.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2022_1_10.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 07.04.2022
Accepted: 27.04.2022
Published: 06.05.2022
Available online: 06.05.2022

Cite as:

Шандула, О. О. (2022). Поняття, система та джерела міжнародних стандартів організації та діяльності адвокатури. *Форум Права*, 72(1), 90–97. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6471053>

Shandula, O. O. (2022). Ponyattya, systema ta dzherela mizhnarodnykh standartiv orhanizatsiyyi ta diyalnosti advokatury [Concepts, System and Sources of International Standards of Organization and Activity of the Bar]. *Forum Prava*, 72(1), 90–97. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6471053>

УДК 347.2

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.6471057>**Н.Ю. ФІЛАНОВА-БІЛОУС,**

асистент кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент, м. Харків, Україна; e-mail: filatovaukraine@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4243-3990>

КОМПЕНСАЦІЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ПОРУШЕННЯМ ЖИТЛОВИХ ПРАВ У ЗВ'ЯЗКУ З ВІЙСЬКОВОЮ АГРЕСІЄЮ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ КОЛА СУБ'ЄКТІВ ЗВЕРНЕННЯ

N.YU. FILATOVA-BILOUS,

Assistant, Chair of Civil Law # 1, Yaroslav Mudryi National Law University, Ph.D. in Law, Associate Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: filatovaukraine@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4243-3990>

COMPENSATION OF DAMAGES CAUSED BY THE VIOLATION OF THE RIGHT TO HOME DURING THE MILITARY AGGRESSION: THE PROBLEM OF DETERMINING THE CATEGORIES OF CLAIMANTS

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Порухення прав особи на житло є одним із найбільш розповсюджених видів порушень в умовах збройної агресії, яка найчастіше полягає в пошкодженні чи знищенні житла. Незважаючи на те, що збройний конфлікт триває в Україні з 2014 року, ефективних механізмів захисту цих прав вироблено майже не було, а з початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року ці проблеми постали перед державою значно гостріше. Якщо стосовно осіб, які є власниками житла, певні механізми вже напрацьовані і очікують на своє визначення на рівні закону, то особи, які користуються житлом на підставі ордерів на жиле приміщення, договорів найму соціального житла, а також особи, що проживають у гуртожитках чи в службових жилих приміщеннях, виявляються в цьому плані абсолютною не захищеними. **Метою** статті є з'ясування можливості осіб, що користуються житлом на інших правових підставах, крім права власності, претендувати на виплату їм певних компенсацій; чи повинна держава Україна на законодавчому рівні розробляти механізми здійснення таких виплат і чи існують механізми стягнення відповідних компенсацій з держави-агресора. Використано **методи**: формально-логічний – для аналізу положень нормативно-правових актів і судової практики зарубіжних країн і України у сфері захисту житлових прав осіб, порушених у результаті воєнних дій; герменевтичний – для з'ясування сутності правових підходів до визначення механізмів компенсації шкоди особам, житло яких піддалося руйнуванню унаслідок збройної агресії; історичний – з метою дослідження механізмів захисту прав людини, порушених у результаті збройних конфліктів, що мали місце у минулому. **Результати**: з'ясовано, чи є особи, що користуються житлом на інших підставах, крім права власності, такими, що можуть претендувати на захист їх житлових прав, шляхом виплати їм певних компенсацій. Визначено, чи покладається на державу Україна позитивний обов'язок захищати права цих осіб, що були порушені внаслідок воєнних дій, ініційованих Російською Федерацією, а також чи може обов'язок щодо виплати компенсацій таким особам бути покладений безпосередньо на державу-агресора. **Висновки.** В результаті проведеного аналізу з'ясовано, що на державу Україна не може бути покладено позитивні обов'язки впровадження на законодавчому рівні механізмів захисту житлових прав осіб, що користуються житлом на інших підставах, крім права власності. Відповідальною за порушення цих прав є країна-агресор, і саме нею мають бути виплачені компенсації за порушення прав. Механізми ж стягнення відповідних компенсацій з Російської Федерації мають бути розроблені міжнародною спільнотою.

Ключові слова: право на житло; недоторканість житла; компенсація шкоди, завданої руйнуванням житла; збройний конфлікт; судовий імунітет держави

Problem statement. Violation of the right to home is one of the most widespread violations in times of military aggression, which usually comes down to the injury or the destruction of a housing. Although the military conflict in Ukraine began in 2014, no effective mechanisms of protection of the right to home have been developed at the legislative level. With the

beginning of the full-scale invasion in February of 2022 these problems became even more topical. While for the persons who are the owners of their housings some mechanisms have already been elaborated and are wait for their further determination in a special law, persons who possess the housing due to the order for the housing, the lease contracts of social housings as well as persons who leave in a dormitory or in a service housing turn out to be totally unprotected towards the violations of this kind. The **purpose** of this article is to determine whether the persons who possess the housings on other grounds than ownership may claim for compensations, whether Ukraine is obliged to develop mechanisms of paying such compensations to these persons and whether there are mechanisms allowing to surcharge Russian Federation as an aggressor. For these purposes, the following **methods** are used: formal-legal method – to analyze the provisions of legal acts and case law concerning protection of the right to home violated as a result of military acts; hermeneutic – to find out approaches to determine mechanisms of compensation for persons whose housing was damaged or destroyed as a result of military aggression; historical – to analyze mechanisms of protection of human rights violated by armed conflicts which happened in the past. **Results:** based on the analysis the author determines whether the persons who possess the housing on other grounds than ownership are the ones who have a right to claim for compensation. The author answers the question whether Ukraine has a positive obligation to protect the rights of these persons violated during the military conflict and whether Russian Federation as an initiator of the military conflict may be accountable for these violations and shall be obliged to pay compensations to these persons. **Conclusions.** As a result of the analysis the author resumes that Ukraine does not bear positive obligations to provide legislative mechanisms of protection of the persons who possessed their housings on other grounds than ownership. It is the aggressor state which is responsible for the violations of these rights, and it is this state who shall pay compensations for the violation of the mentioned rights. However, the way Russian Federation shall be surcharged shall be developed by the international community.

Key words: *right to home; immunity of home; compensation of damage caused by the destruction of housing; armed conflict; judicial immunity of the state*

Постановка проблеми

Проблема компенсації шкоди, завданої у зв'язку з пошкодженням чи знищенням житла внаслідок збройного конфлікту уже давно не є новою для України. Вперше вона постала перед державою у 2014 році у зв'язку з початком воєнних дій на території Донецької і Луганської областей, які агресор (Російська Федерація) намагався видати за конфлікт усередині українського суспільства. Однак із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації в лютому 2022 року ця проблема постала ще більш гостро: руйнування аж до повного знищення зазнала значна частина житлового фонду по всій лінії фронту, а мільйони людей були змушені терміново покинути своє житло у пошуках безпечних місць проживання.

На жаль, за весь час існування збройного конфлікту на території України по-справжньому ефективного механізму компенсації шкоди, завданої у зв'язку з руйнуванням житла, вироблено так і не було. Причин цьому щонайменше дві: міжнародні та внутрішньодержавні. Що стосується міжнародних причин, то попри всі прагнення європейської спільноти запровадити ефективні та дієві механізми притягнення держав-агресорів до відповідальності за порушення прав людини внаслідок воєнних дій, ці прагнення так і не були реалізовані. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод та

практика Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), які як раз і повинні були втілювати такі механізми, продемонстрували свою уразливість. Показовим у цьому контексті є рішення ЄСПЛ у справі "Грузія проти Росії (II)": в ньому ЄСПЛ залишив без однозначного вирішення питання про те, під чиєю юрисдикцією знаходяться території проведення активних бойових дій (під юрисдикцією держави-агресора чи держави, що потерпає від агресії), а також про компенсації постраждалим унаслідок воєнних дій особам [1]. Це питання ще більше ускладниться у зв'язку з виключенням Росії з Ради Європи у березні 2022 року [2].

Що ж стосується внутрішньодержавних причин, то вони зводяться до відсутності належного законодавчого регулювання підстав і порядку компенсації шкоди, завданої порушенням житлових прав. При цьому іншого механізму покладення на державу обов'язку виплачувати компенсації, окрім прийняття спеціального закону про здійснення таких компенсацій, не існує. Як зазначила в своїй постанові від 04.09.2019 року у справі № 265/6582/16-ц Велика Палата Верховного Суду з посиланням на ст.1177 ЦК України та ст.19 Закону України "Про боротьбу з тероризмом», відшкодування шкоди, заподіяної громадянам терористичним актом, провадиться за рахунок коштів Державного бюджету України *відповідно до закону* і з наступним стягненням

суми цього відшкодування з осіб, якими заподіяно шкоду, в порядку, встановленому законом [3]. Водночас такого закону так і не було прийнято – ці питання регулювалися Постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 р. № 947, і то лише частково [4].

Проблеми захисту житлових прав, порушених у зв'язку зі збройною агресією, на жаль, не були достатньо досліджені у вітчизняній юридичній науці, попри те, що така агресія мала місце достатньо тривалий час. Так, М.К. Галянтич, А.І. Дрішлюк, Л.Г. Лічман [5] та В.А. Кройтор [6] досліджували загальні підстави і умови захисту житлових прав. Утім окремої уваги захисту житлових прав у зв'язку з воєнними діями в роботах цих учених не приділялося. В роботах же інших учених, навпаки, досліджується проблема відповідальності держави за шкоду, заподіяну у зв'язку з воєнними діями. Ученими Л.В. Мамчур, М.М. Тульчевська [7] та А. Анісімовою [8] досліджувалися проблеми захисту житлових прав у зв'язку проведенням антитерористичної операції. Однак безумовно масштаби, умови і наслідки порушення житлових прав при проведенні АТО і при повномасштабному вторгненні порівнювати не можна. Тому ці роботи також не вирішують проблем, що постали перед державою в нинішніх умовах.

Отже, окреслені проблеми потребують глибокого наукового дослідження, яке повинно спиратися не тільки на аналіз наукових доробків вітчизняних учених, а й на наукові праці зарубіжних учених. Зокрема, Е.Т. Йенсен (Jensen, 2005) та Е. Коппе (Корре, 2012) займалися проблемою компенсації шкоди, завданої у зв'язку зі збройним конфліктом [9; 10].

Тому метою статті є з'ясування можливості осіб, що користуються житлом на інших правових підставах, крім права власності, претендувати на виплату їм певних компенсацій; чи повинна держава Україна на законодавчому рівні розробляти механізми здійснення таких виплат і чи існують механізми стягнення відповідних компенсацій з держави-агресора. Її новизна полягає в комплексному науково-теоретичному дослідженні проблеми захисту житлових прав осіб, які користуються житлом на інших підставах, ніж право власності, у зв'язку з пошкодженням чи руйнуванням житла внаслідок воєнних дій. В результаті цього дослідження формулюються підходи до вирішення окреслених проблем у вітчизняній правотворчій та правозастосовній діяльності, а також (частково) на рівні

міжнародно-правових інструментів. Завданням статті є: дослідження правової природи прав осіб, які користуються житлом на інших підставах, ніж право власності; вирішення питання про позитивні обов'язки держави перед потерпілими особами в контексті міжнародних договорів, ратифікованих Україною; визначення підстав і умов притягнення до відповідальності за порушення житлових форм держави-агресора.

Підходи до вирішення питання щодо компенсації шкоди після початку повномасштабного вторгнення на законодавчому рівні

З початком відкритої військової агресії Російської Федерації проти України відбулися певні зрушення в контексті запровадження механізмів компенсації шкоди, завданої порушенням житлових прав. Кабінетом Міністрів України було прийнято низку нормативно-правових актів, які регулюють порядок подання заяв на отримання компенсації та фіксації пошкоджень майна. Крім того, до Верховної Ради України було подано низку законопроектів, які визначають механізм виплати компенсації за порушення житлових прав. Один із цих законопроектів, а саме законопроект від 24.03.2022 р. № 7198, було прийнято за основу, і ймовіріше за все саме він у подальшому буде прийнятий Верховною Радою України як такий, що визначає відповідні механізми [11]. Наразі ж, поки відповідний закон ще не прийнято, здійснюється прийняття заяв на отримання компенсації шкоди, а також фіксування фактів руйнування житла там, де це можливо.

Втім попри наявність попередньої визначеності в питаннях порядку компенсації шкоди, завданої руйнуванням житла, існує численна кількість проблем, які залишаються поза увагою законодавця і навіть у разі прийняття закону не набудуть вирішення. На основні з них уже звернуло увагу Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у висновку на законопроект від 24.03.2022 р. № 7198 [12]. Зокрема, це проблема визначення граничного розміру компенсації, що буде виплачуватися постраждалим особам, формування фонду, з якого будуть виплачуватися компенсації, а також визначення джерел, за рахунок яких цей фонд буде поповнюватися необхідними коштами.

Однак ще одним не менш важливим питанням є те, хто саме може претендувати на відповідну компенсацію і за яких умов. Закономірно,

що в першу чергу компенсація повинна виплачуватися фізичним особам – власникам відповідного житла, адже саме право власності є найбільш охоронюваним і абсолютним речовим правом. Водночас у практиці уже виникають питання щодо забезпечення справедливої компенсації іншим категоріям осіб, які не встигли набути права власності на житло або які мали лише право користування певним житлом на підставі відповідних документів. Мова йде про осіб, які проживали у неприватизованих квартирах (будинках), включаючи тих, хто подав необхідні документи на приватизацію, але не встиг приватизувати житло до його руйнування, осіб, які користувалися житлом на підставі договору найму соціального житла чи проживали у гуртожитках. Особливо гостро питання щодо цих осіб постає в тих випадках, коли зруйноване житло було для них єдиним.

У нормативно-правових актах, прийнятих після введення правового режиму воєнного стану, а також у тих, які планується прийняти найближчим часом, це питання фактично не вирішується. Так, згідно з Порядком подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2022 р. № 380, правом на подання заяви на отримання компенсації наділяються фізичні особи, які є: власниками відповідного нерухомого майна або замовниками будівництва щодо об'єктів будівництва; членами житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього, або їх спадкоємцями, або особами, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об'єктів, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт (зокрема прийнятих в експлуатацію об'єктів, щодо яких не оформлено право власності), або їх спадкоємцями; спадкоємцями осіб, визначених абзацами другим – четвертим цього підпункту. Також правом на подання відповідних заяв наділяються юридичні особи, які є: власниками (балансоутримувачами) відповідного нерухомого майна або замовниками будівництва щодо об'єктів будівництва, або за якими таке майно (об'єкти будівництва) закріплено на праві господарського відання чи праві оперативного управління; особами, які здійснили інвестування та фінансування будів-

ництва об'єктів, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт (зокрема прийнятих в експлуатацію об'єктів, щодо яких не оформлено право власності); об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, управителями багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, які здійснюють утримання відповідних будинків, а також спадкоємцями чи право-наступниками зазначених юридичних осіб [13].

Зі змісту вказаної норми випливає, що фізичні особи, які в ній прямо не зазначені, в тому числі ті, що проживали у відповідних житлових приміщеннях на підставі договорів найму соціального житла, ордерів на жилі приміщення, інших правових підставах, прямо не зазначених у Постанові, не мають права на отримання компенсації. Водночас юридична особа, що виступала балансоутримувачем, управителем будинку, в якому розташовувалося відповідне житлове приміщення, чи юридична особа, за якою відповідний будинок був закріплений на праві господарського відання чи оперативного управління, претендувати на таку компенсацію може. Очевидно, такий механізм передбачено для того, щоб відповідна юридична особа мала змогу провести необхідний ремонт для відновлення стану будинку та забезпечення можливості вселення в нього його мешканців. Однак навряд чи цей механізм є дієвим у випадках, коли будинок зруйновано повністю і він не підлягає відновленню: чинне законодавство не покладає на балансоутримувача чи управителя зруйнованого будинку обов'язку його відбудови чи перебудови.

Законопроект від 24.03.2022 р. № 7198 дещо по-іншому підходить до визначення кола осіб, які мають право на виплату компенсації за шкоду, завдану руйнуванням житла. Так, згідно зі ст.2 цього законопроекту на отримання компенсації мають право фізичні особи – громадяни України, які є: а) власниками пошкоджених та/або знищених об'єктів нерухомого майна; б) особами, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт та які не прийнято в експлуатацію; в) членами житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього; г) спадкоємцями вищевказаних фізичних осіб. Крім цього право на компенсацію мають об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, управи-

телі багатоквартирних будинків, а також житлово-будівельні (житлові) кооперативи, які здійснюють утримання відповідних будинків, щодо відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку. Таким чином, законопроект значно звужує перелік осіб, які мають право на отримання відповідної компенсації, і знов-таки, не відносить до цього переліку значне коло тих фізичних осіб, які проживали у відповідному житловому приміщенні на інших правових підставах, крім права власності.

Природа права на житло особи, що користується ним на інших підставах, ніж право власності, та можливість захисту цього права

Перш, ніж критикувати чинне і перспективне законодавство у зв'язку з обмеженням кола осіб, що мають право на компенсацію, слід визначитися із тим, чи дійсно право осіб, які не є власниками зруйнованого житла, повинно бути захищене шляхом надання їм права на відповідну компенсацію. У цьому контексті можуть бути висловлені різні аргументи.

З одного боку, якщо особа не є власником житла, що постраждало внаслідок воєнної агресії, то відсутнє і право, яке підлягає захисту. Так, власником відповідного житла є інша особа (держава, територіальна громада, певна юридична особа), і саме на цю особу покладено обов'язок щодо догляду за цим житлом і утримання його в належному стані. Тому саме ця особа і повинна вважатися постраждалою внаслідок руйнування цього житла. Крім цього, якщо надати право на отримання компенсації всім тим особам, які не є власниками житла, в якому вони проживають, то коло цих осіб може виявитися необґрунтовано широким. Так, по великому рахунку, до нього можна включити і тих осіб, які мають право житлового сервіту (члени сім'ї власника житла та інші особи), і тих, хто проживає у відповідному приміщенні на умовах договору комерційного найму житла, і тих, хто проживає у відповідному приміщенні, оскільки не може бути з нього виселений у примусовому порядку з огляду на приписи ст.109 ЖК України. Безумовно, в такому випадку коло осіб, що претендують на компенсацію, є надмірно розширеним, що покладає непомірний тягар на державу, ресурси якої в період війни і так виснажені.

З іншого ж боку, право на житло є самостійним правом, яке не може ототожнюватися з правом власності на житло, але тим не менше

заслуговує на захист. Як зазначається в літературі, потреба в житлі є однією з фізіологічних потреб людини, а тому право на житло є одним із основних соціально-економічних прав фізичної особи, що закріплене в ст.47 Конституції України [14, с.278]. Аналізуючи природу права на житло, Конституційний Суд України у рішенні від 20.12.2019 року № 12-р/2019 зазначив, що право на житло, як і інші конституційні права, є невідчужуваним, непорушним і рівним для всіх без будь-яких обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. При цьому це право може бути реалізоване у різні способи, а саме, у спосіб будівництва житла, придбання його у власність або взяття в оренду, а громадянами, які потребують соціального захисту, – у спосіб отримання соціального житла від держави або органів місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону [15].

Не варто забувати і про те, що право на житло також є і одним із немайнових прав людини. Так, ст.8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод із назвою "Право на повагу до приватного і сімейного життя", встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, *до свого житла* і кореспонденції. У внутрішньому законодавстві право на житло також визначається як одне з немайнових прав. Так, ст.311 ЦК України встановлює право на недоторканість житла, яке, зпоміж іншого передбачає, що фізична особа не може бути виселена або іншим чином примусово позбавлена житла, крім випадків, встановлених законом.

Особливу увагу праву на недоторканість житла приділяє у своїх рішеннях ЄСПЛ. З погляду Суду, право на повагу до житла означає право не просто на фактичний фізичний простір, але й на спокійне користування цим простором [16, с.62]. Втрата житла в цьому контексті є крайньою формою втручання в право на повагу до житла, і будь-яка особа, що зазнає ризик втручання такого рівня, повинна мати можливість вимагати того, щоб співмірність такої міри була оцінена незалежним судом у контексті принципів, відображених у § 50 ст.8 Конвенції [17]. При цьому право на повагу до житла не може бути поставлено у залежність від того, на якій підставі особа проживає в тому чи іншому житловому

приміщенні. ЄСПЛ у своїх рішеннях оцінює законність, доцільність і пропорційність втручання в це право як у випадках, коли мова йде про позбавлення можливості використовувати житло власника такого житла [18; 19], так і у випадках, коли спір виникає через позбавлення такої можливості особи, яка є наймачем за договором соціального або комерційного найму житла [20; 21].

Таким чином, навіть якщо особа не є власником житла, в якому вона проживає, вона все одно має конституційне право на житло, яке вона реалізує в інший спосіб, ніж отримання цього житла у власність. Тому у випадку руйнування чи знищення цього житла її право на нього безумовно є порушеним. У зв'язку з цим виникає наступне питання: чи зобов'язана держава забезпечувати захист цього права в разі руйнування житла через війну і впроваджувати механізми такого захисту на законодавчому рівні? Оскільки питання щодо обов'язків держави перед людиною головним чином вирішується на рівні міжнародних конвенцій, зокрема, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, його слід розглядати саме крізь призму положень цієї Конвенції і практики ЄСПЛ.

Обов'язки держави Україна щодо впровадження механізмів захисту прав осіб, що користуються житлом на інших підставах, ніж право власності

Стаття 1 Конвенції встановлює, що її сторони (держави-члени Ради Європи) гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в ній. З цього випливає, що Конвенція покладає на держави не лише обов'язок не здійснювати незаконного втручання в права людини, а й обов'язок забезпечувати такий рівень правопорядку в межах своєї юрисдикції, який унеможливує такі втручання також і з боку інших осіб (в тому числі, і приватних) та забезпечує ефективний захист порушених прав у разі такого втручання. В останньому випадку мова йде про так звані "позитивні" обов'язки держави і про горизонтальний ефект Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод [22, с.161].

У контексті розгляду справ про порушення права на повагу до житла ЄСПЛ неодноразово звертав увагу на позитивні обов'язки держави щодо забезпечення захисту цього права. Так, у справі "Новоселецький проти України" спір стосувався порушення права заявника у зв'язку з переданням його роботодавцем квартири, в якій

він проживав на підставі ордера на вселення, іншій особі через тимчасовий виїзд заявника і проживання в іншому місті. У цій справі ЄСПЛ дійшов висновку про те, що держава-відповідач не виконала своїх позитивних обов'язків щодо забезпечення поваги до житла і захисту цього права. Суд зауважив, що попри те, що в результаті оскарження дій роботодавця до правоохоронних і судових органів, право заявника було поновлене, таке поновлення відбулося в непомірні строки і було неефективним [23]. Про порушення права на повагу до житла з боку держави ЄСПЛ зазначив і в рішенні "Суруджу проти Румунії". Хоча у цій справі порушення права заявника полягало у постійних знущаннях з боку його сусідів, які навмисно вдиралися на придбаним територію, лякаючи його та членів його сім'ї і завдаючи шкоди його помешканню, Суд дійшов висновку про наявність порушень з боку саме держави, яка систематично ігнорувала скарги заявника і не вживала заходів для припинення правопорушень з боку сусідів [24].

Про наявність позитивних зобов'язань держави ЄСПЛ зазначає і в контексті розгляду справ про порушення права особи на мирне володіння майном (стаття 1 Протоколу 1 Конвенції). Враховуючи те, що це право має в Конвенції автономне значення, не зводиться лише до класичного права власності і включає, зокрема, так звані "правомірні очікування" особи (тобто, розумні очікування того, що особа може отримати певне благо в майбутньому), цей аспект також заслуговує уваги. Так, у справі "Онерілдзіз проти Туреччини" заявники скаржилися на порушення державою їх прав на мирне володіння майном у зв'язку з тим, що внаслідок небезпечної діяльності державного підприємства, яка призвела до вибуху метану, відбулося руйнування їхніх будинків. ЄСПЛ у цій справі дійшов висновку, що держава-відповідач не виконала своїх позитивних обов'язків, оскільки не захистила майнові інтереси заявників, не повідомила їх про небезпеку, хоча знала або не могла не знати про її існування [25].

Таким чином, держава зобов'язана забезпечити захист права особи на житло і на мирне володіння майном не тільки від власних дій (бездіяльності), а й від дій третіх осіб, якими таке право порушене. Однак чи правильно вести мову про покладення на державу відповідних позитивних зобов'язань у тих випадках, коли порушником прав її громадян виступає не приватна особа, а інша держава, яка при цьому ви-

ступає агресором у військовому конфлікті щодо цієї держави? Вбачається, що для відповіді на це питання слід урахувати низку обставин.

По-перше, якщо брати до уваги міжнародне регулювання, то державам надається право відступати від своїх міжнародних зобов'язань в умовах воєнних дій. Так, згідно зі ст.15 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може вживати заходів, що відступають від її зобов'язань за цією Конвенцією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов'язанням згідно з міжнародним правом. При цьому відповідна Сторона повинна проінформувати Генерального секретаря Ради Європи про вжиті нею заходи і причини їх вжиття. Україна повідомила про вжиття таких заходів і про відступ, зокрема, від статті 8 Конвенції, а також від ст.1 Протоколу 1 Конвенції, які стосуються захисту права на житло і мирне володіння майном, Генерального Секретаря ООН [26].

По-друге, при вирішенні цього питання підлягає також урахуванню те, чи здійснювала Україна фактичний контроль над територіями, де відбулося руйнування житла, на момент такого руйнування. Так, згідно зі ст.1 Конвенції держава зобов'язана вживати заходів щодо дотримання гарантованих Конвенцією прав у межах своєї юрисдикції, якою, за загальним правилом, є територія в межах її державного кордону. Однак ЄСПЛ у своїй практиці неодноразово наголошував на наявності винятків із цього правила, одним із яких є випадок, коли внаслідок правомірних чи неправомірних воєнних дій над певною територією держави отримує ефективний контроль інша держава (принцип ефективного контролю). В такому разі обов'язок щодо захисту прав людини покладається саме на ту державу, яка здійснює фактичний контроль над відповідною територією, про що зазначається у рішеннях "Кіпр проти Туреччини" [27], "Грузія проти Росії (II)" [28] та в багатьох інших. Примітно, що на цю обставину звернула увагу і Велика Палата Верховного Суду в одному із нещодавніх своїх рішень, зауваживши, що територія, на якій загинула матір позивача, була на той час тимчасово окупованою, а тому держава Україна не контролювала цю частину її території настільки, щоби попередити загибель матері позивача, навіть якщо би вона могла та мала це зро-

бити [29]. Таким чином, покладення на державу Україна обов'язку здійснювати компенсацію порушених житлових прав залежить також від того, чи мала Україна фактичну можливість виконувати свої обов'язки на території, де проводилися відповідні бойові дії.

По-третє, руйнування житла осіб, що проживають в Україні, є наслідком численних зухвалих порушень своїх міжнародних зобов'язань з боку Російської Федерації, і ці порушення визнані міжнародними організаціями, в тому числі ООН. Так, 02.03.2022 року збройну агресію РФ проти України у резолюції ES-11/1 "Агресія проти України" визнала Генеральна Асамблея ООН [30]. 16.03.2022 року Міжнародний суд ООН у міждержавній справі України проти Росії ухвалив рішення про вжиття тимчасових заходів, згідно з яким визначив, що РФ має негайно зупинити воєнні дії [31]. 27.04.2022 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Наслідки продовження агресії Російської Федерації проти України: роль і відповідь Ради Європи" № 2433. Визнала, що агресія РФ проти України є безпрецедентним актом як сама по собі, так і за її далекосяжними наслідками, бо провокує найважчу гуманітарну кризу в Європі з найбільшою кількістю жертв, наймасштабнішим внутрішнім і зовнішнім переміщенням населення з часів Другої світової війни [32]. Тому законірно покладати відповідальність за порушення прав людини, в тому числі, житлових прав, саме на Російську Федерацію як безпосереднього агресора.

Всі ці обставини в сукупності свідчать про те, що покладання на державу Україна обов'язку впровадження законодавчих механізмів компенсації шкоди, завданої руйнуванням житла, усім особам, які постраждали внаслідок цього, є несправедливим. Уже те, що на законодавчому рівні ведеться послідовна робота щодо започаткування механізмів виплати компенсацій відносно вузькому колу осіб (переважно власникам житла), слід оцінювати вкрай позитивно. Питання ж про компенсацію шкоди іншим особам, чие право на житло було порушено через його руйнування, вочевидь повинно вирішуватися інакше.

Підходи до вирішення проблеми житлових прав осіб у зв'язку з пошкодженням чи руйнуванням їх житла внаслідок воєнних дій

Одним із можливих варіантів вирішення цього питання є звернення потерпілої особи до суду з вимогами до держави-агресора, тобто, до Російської Федерації. Донедавна такий варіант

захисту прав видавався марним: суди України, отримуючи відповідні позови, посилалися на положення ст.79 Закону України "Про міжнародне приватне право", яка містить правило про судовий імунітет держави. Однак у квітні 2022 року Верховний Суд кардинально змінив підхід до розгляду справ за такими позовами. Так, у Постанові від 14.04.2022 року у справі № 308/9708/19 КЦС ВС зазначив, що Європейською конвенцією про імунітет держав 1972 року (стаття 11), та Конвенцією ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності 2004 року (стаття 12) передбачено, що Договірна держава не може посилатися на імунітет від юрисдикції при розгляді справи в суді іншої Договірної держави, який зазвичай має компетенцію розглядати справи, які стосуються грошової компенсації (відшкодування), зокрема, у разі смерті чи заподіяння тілесного ушкодження особі чи заподіяння шкоди майну або його втрати в результаті дій чи бездіяльності держави, якщо така дія чи бездіяльність мали місце повністю або частково на території держави суду. І хоча ні Україна, ні Російська Федерація не є договірними сторонами цих конвенцій, Верховний Суд зауважив, що положення цих конвенцій є частиною звичаєвого міжнародного права, а тому їх положення все одно мають бути дотримані [33]. Попри певну революційність і спірність цього рішення, у доктрині воно було оцінене позитивно. Так, Б. Карнаух зауважує, що виходячи з аналізу практики ЄСПЛ, метою існування принципу судового імунітету держави є збереження "ввічливих і добросусідських відносин" між країнами. Однак безумовно про цю мету не може йти мови тоді, коли між країнами триває збройний конфлікт, зухвало ініційований однією з них. Тому винятки з принципу судового імунітету повинні існувати, слугуючи одним із стимулів для держави-агресора припинити порушення прав і укласти з державою, що зазнає збройної агресії, договори щодо виплати компенсацій і репарацій [34, с.12].

Безумовно, описаний варіант, будучи найбільш закономірним і справедливим вирішенням проблеми порушення житлових прав в умовах війни, водночас може виявитися неефективним. Російська Федерація може банально

відмовитися визнавати рішення українських судів і виплачувати компенсації постраждалим особам. Для того, щоб такі виплати були здійснені, мають бути підключені міжнародні механізми впливу на державу-агресора і примушування її виконувати свої обов'язки у сфері захисту прав людини. Очевидно, сьогодні в цьому питанні спостерігається відчутна криза: Рада Європи і ЄСПЛ не матимуть необхідних важелів впливу на Росію, оскільки вона вже не є членом РЄ, а ООН вкотре демонструє певну інертність і нерішучість у питаннях протидії державам-агресорам. Тому система міжнародних механізмів впливу на такі держави очевидно має бути переглянута і доопрацьована. Однак це питання є предметом окремого дослідження і не може бути розглянуте в рамках окресленої тематики на достатньо глибокому аналітичному рівні.

Висновки

Проблема захисту прав осіб на житло, що були порушені внаслідок воєнних дій, є однією з найактуальніших у нинішніх умовах. Попри те, що державні органи України сьогодні проводять серйозну роботу в напрямку розробки механізмів такого захисту на законодавчому рівні, очевидним є те, що захистити житлові права всіх постраждалих осіб держава, що потерпає від постійних і безперервних бойових дій, не зможе. Не є винятком у цьому контексті і ситуація з тими особами, які проживали в певних житлових приміщеннях на умовах договору соціального найму і житло яких було зруйновано (пошкоджено). Убачається, що права цих осіб мають бути відновлені саме тією державою, яка ініціювала збройний конфлікт і виступила в якості агресора. Водночас реалізація такого механізму захисту прав повинна супроводжуватися впровадженням дієвих й ефективних механізмів впливу на державу-агресора на міжнародному рівні.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів відсутній

Вираз вдячності

Дослідження проведено за ініціативою автора і не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Georgia v. Russia (II) [GC], no. 38263/08, 21 January 2021.
2. Resolution CM/Res(2022)2 on the cessation of the membership of the Russian Federation to the Council of Europe. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a5da51
3. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 04.09.2019 у справі № 265/6582/16-ц. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86310215>

4. Порядок надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 947.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/947-2013-n#Text>
5. Галянтич М. К., Дрішлюк А. І., Лічман Л. Г.; за заг. ред. Луця В. В. Здійснення та судовий захист суб'єктивних житлових прав: монографія. Київ; Тернопіль: Підруч. і посіб., 2009. 496 с.
6. Кройтор В. А. Система цивільно-правових засобів захисту житлових прав. *Право і Безпека*. 2016. № 1. С. 135–140.
7. Мамчур Л. В., Тульчевська М. М. Особливості відшкодування шкоди, завданої майну фізичних осіб під час проведення АТО/ООС. *Юридичний електронний науковий журнал*. 2021. № 1. С. 92–95.
<https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/20>
8. Анісімова А. Відшкодування збитків, завданих пошкодженням або знищенням житла внаслідок збройного конфлікту. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 7. С. 13–17.
9. Jensen, Eric Talbot, The International Law of Environmental Warfare: Active and Passive Damage During Times of Armed Conflict. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 38, p. 145, 2005, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=987033>
10. Koppe, Erik. The Principle of Ambiguity and the Prohibition Against Excessive Collateral Damage to the Environment During Armed Conflict (October 1, 2012). *Nordic Journal of International Law*, Vol. 82, No. 1, 53–82. <https://doi.org/10.1163/15718107-08201004>
11. Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації: Проект Закону України від 24.03.2022 № 7198.
<https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39283>
12. Тихонюк С. Висновок на проект Закону України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації": до реєстр. № 7198 від 24.03.2022.
<https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1251060>
13. Порядок подання інформаційного повідомлення про пошкожене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.03.2022 № 380.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380-2022-n#top>
14. Замуравкина Р. М. Право на жилище. *Харьковская цивилистическая школа: грани наследственного права: монография* / И. В. Спасибо-Фатеева, О. П. Печеный, В. И. Крат и др.; под ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. Харьков: Право, 2016. С. 278–288.
15. Рішення Конституційного Суду України від 20.12.2019 № 12-р/2019 у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини другої статті 135 Житлового кодексу Української РСР.
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-19#top>
16. Руководство по применению статьи 8 Европейской конвенции по правам человека. Совет Европы / Европейский суд по правам человека, 2017 г.
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_RUS.pdf
17. McCann v. the United Kingdom, no. 19009/04, ECHR 2008.
18. Rousk v. Sweden, no. 27183/04, 25 July 2013.
19. Vrzic v. Croatia, no. 43777/13, 12 July 2016.
20. Ivanova and Cherkezov v. Bulgaria, no. 46577/15, 21 April 2016.
21. Connors v. the United Kingdom, no. 66746/01, 27 May 2004.
22. Карнаух Б. П. Захист власності Європейським судом з прав людини і горизонтальний ефект. *Право України*. 2021. № 5. С. 149–166.
23. Novoseletskiy v. Ukraine, no. 47148/99, ECHR 2005-II.
24. Surugiu v. Romania, no. 48995/99, 20 April 2004.
25. Öneriyildiz v. Turkey [GC], no. 48939/99, ECHR 2004-XII.
26. Update on the human rights situation in Ukraine Reporting period: 24 February – 26 March.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/HRMMU_Update_2022-03-26_EN.pdf
27. Cyprus v. Turkey [GC], no. 25781/94, ECHR 2001-IV.
28. Georgia v. Russia (II) [GC], no. 38263/08, 21 January 2021.

29. Постанова ВП ВС від 12.05.2022 у справі № 635/6172/17. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104728593>
30. Aggression against Ukraine : resolution / adopted by the General Assembly. UN. General Assembly (11th emergency special sess.: 2022). <https://digitallibrary.un.org/record/3965290>
31. Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation) No. 2022/11 16 March 2022. <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-EN.pdf>
32. Consequences of the Russian Federation's continued aggression against Ukraine: role and response of the Council of Europe. Resolution 2433 (2022). <https://pace.coe.int/pdf/d3401fd9ae4b62f246ccd2d7f6f486dd80b7cac1c0cf84e34ee49a0453da88ed/resolution%202433.pdf>
33. Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 14.04.2022 у справі № 308/9708/19. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104086064>
34. Karnaukh B. Territorial Tort Exception? The Ukrainian Supreme Court Held that the Russian Federation Could not Plead Immunity with Regard to Tort Claims Brought by the Victims of the Russia-Ukraine War. *Access to Justice in Eastern Europe*. 2022, 3(15). <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.2-n000321>

REFERENCES

1. Georgia v. Russia (II) [GC], no. 38263/08, 21 January 2021.
2. Resolution CM/Res(2022)2 on the cessation of the membership of the Russian Federation to the Council of Europe. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a5da51
3. *Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 04.09.2019 u spravi № 265/6582/16-ts* [Resolution of Grand Chamber of Supreme Court from 4 September 2019 in case No 265/6582/16-ts]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/86310215> (in Ukr.).
4. *Poriadok nadannia ta vyznachennia rozmiru hroshovoi dopomohy postrazhdalym vid nadzvychnykh situatsii ta rozmiru hroshovoi kompensatsii postrazhdalym, zhytlovi budynky (kvartyry) yakyyh zruinovano vnaslidok nadzvychnoi situatsii voiennoho kharakteru, sprychynenoi zbroinoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii* [Ruling on payment and determination of monetary support for persons suffering from emergency and on the value of monetary compensation for persons whose houses (apartments) were damaged as a result of the military emergency caused by the armed aggression of the Russian Federation]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy* (18.12.2013 No. 947). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/947-2013-n#Text> (in Ukr.).
5. Haliantsch, M. K., Drishlyuk, A. I., & Lichman, L. H.; Luts, V. V. (Red.). (2009). *Zdiisnennia ta sudovy zakhyst subiektyvnykh zhytlovykh prav* [Exercise of right to judicial protection of subjective rights to home]. Monohrafiya. Kyiv; Ternopil: Pidruch. i posib. (in Ukr.).
6. Kroitor, V. A. (2016). *Systema tsyvilno-pravovykh zasobiv zakhystu zhytlovykh prav* [The System of Civil Law remedies of protection of the Right to Home]. *Pravo i Bezpeka*, (1), 135–140 (in Ukr.).
7. Mamchur, L. V., & Tulchevska, M. M. (2021). *Osoblyvosti vidshkoduvannia shkody, zavdanoi mainu fizychnykh osib pid chas provedennia ATO/OOS* [Peculiarities of Compensation of Damage Caused to the Property of Natural Persons During the Antiterroristic Operation]. *Yurydychnyi elektronnyi naukovyi zhurnal*, (1), 92–95 <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-1/20> (in Ukr.).
8. Anisimova, A. (2020). *Vidshkoduvannia zbytkiv, zavdanykh poshkodzhenniam abo znyshchenniam zhytl vnaslidok zbroinoho konfliktu* [Compensation of Damages Caused by the Injuring or the Destruction of Housings as a Result of an Armed Conflict]. *Pidpriemnytstvo, gospodarstvo i pravo*, (7), 13–17 (in Ukr.).
9. Jensen, Eric Talbot. (2005). The International Law of Environmental Warfare: Active and Passive Damage During Times of Armed Conflict. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, (38), 145. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=987033>
10. Koppe, Erik. (2013). The Principle of Ambiguity and the Prohibition Against Excessive Collateral Damage to the Environment During Armed Conflict. *Nordic Journal of International Law*, 82(1), 53–82. <https://doi.org/10.1163/15718107-08201004>
11. *Pro kompensatsiiu za poshkodzhennia ta znyshchennia okremykh katehorii obektiv nerukhomoho maina vnaslidok boiovykh dii, terorystychnykh aktiv, dyversii, sprychynenykh viiskovoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii* [On the compensation for damage or destruction of real estate of particular kinds as a result of actions, terroristic acts, diversions caused by military aggression of the Russian Federation]. *Proekt Zakonu Ukrainy* (24.03.2022 No. 7198). <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39283> (in Ukr.).

12. Tikhonyuk, S. *Vysnovok na proekt Zakonu Ukrainy "Pro kompensatsiiu za poshkodzhennia ta znyschennia okremykh katehorii ob'ektiv nerukhomoho maina vnaslidok boiovykh dii, terorystychnykh aktiv, dyversii, sprychynenykh viiskovoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii* [Conclusion on the Bill on the compensation for damage or destruction of real estate of particular kinds as a result of actions, terroristic acts, diversions caused by military aggression of the Russian Federation]. (do reyestr. 24.03.2022 No. 7198). <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1251060> (in Ukr.).
13. *Poriadok podannia informatsinoho povidomlennia pro poshkodzhene ta znyschene nerukhome maino vnaslidok boiovykh dii, terorystychnykh aktiv, dyversii, sprychynenykh viiskovoiu ahresiieiu Rosiiskoi Federatsii* [Ruling on application of informational letter on real estate damaged or destroyed as a result of military acts, terroristic acts, diversions caused by military aggression of the Russian Federation]. Zatverdzeni Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy (26.03.2022 No. 380). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/380-2022-n#top> (in Ukr.).
14. Zamuravkyna, R.M. (2016). *Pravo na zhylyshche* [Right to home]. In: Spasybo-Fateeva, Y.V. (Red.). *Kharkovskaia tsyvylystycheskaia shkola: hrany nasledstvennogo prava: monohrafiya*. Kharkov: Pravo (s. 278–288) (in Rus.).
15. *Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 20.12.2019 No. 12-r/2019 u spravi za konstytutsiinym podanniam 49 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyny druhoi statti 135 Zhytlovoho kodeksu Ukrainskoi RSR* [Judgement of Constitutional Court of Ukraine from 20 December 2019 No. 12-r/2019 in case initiated by 49 people deputies of Ukraine on the compliance of article 135 of the Housing Code of URSR to the Constitution of Ukraine]. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-19#top> (in Ukr.).
16. *Rukovodstvo po prymereniyu staty 8 Evropeiskoi konventsyy po pravam cheloveka. Sovet Evropy* [Guide on the application of article 8 of European Convention on Human Rights and Freedoms. Council of Europe] / *Evropeyskyi sud po pravam cheloveka*, 2017. https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_RUS.pdf (in Rus.).
17. *McCann v. the United Kingdom*, no. 19009/04, ECHR 2008.
18. *Rousk v. Sweden*, no. 27183/04, 25 July 2013.
19. *Vrzić v. Croatia*, no. 43777/13, 12 July 2016.
20. *Ivanova and Cherkezov v. Bulgaria*, no. 46577/15, 21 April 2016.
21. *Connors v. the United Kingdom*, no. 66746/01, 27 May 2004.
22. Karnaukh, B. P. (2021). *Zakhyst vlasnosti Yevropeiskym sudom z prav liudyny i horyzontalniy efekt* [Protection of Property by the European Court of Human Rights and the horizontal effect]. *Pravo Ukrainy*, (5), 149–166 (in Ukr.).
23. *Novoseletskiy v. Ukraine*, no. 47148/99, ECHR 2005-II.
24. *Surugiu v. Romania*, no. 48995/99, 20 April 2004.
25. *Öneryıldız v. Turkey* [GC], no. 48939/99, ECHR 2004-XII.
26. Update on the human rights situation in Ukraine Reporting period: 24 February – 26 March. https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-03/HRMMU_Update_2022-03-26_EN.pdf
27. *Cyprus v. Turkey* [GC], no. 25781/94, ECHR 2001-IV.
28. *Georgia v. Russia (II)* [GC], no. 38263/08, 21 January 2021.
29. *Postanova VP VS vid 12.05.2022 u spravi № 635/6172/17* [Resolution of GC SC from 12 May 2022 in case No 635/6172/17]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104728593>
30. *Aggression against Ukraine : resolution / adopted by the General Assembly*. UN. General Assembly (11th emergency special sess.: 2022). <https://digitallibrary.un.org/record/3965290>
31. *Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation) No. 2022/11* 16 March 2022. <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/182/182-20220316-PRE-01-00-EN.pdf>
32. *Consequences of the Russian Federation's continued aggression against Ukraine: role and response of the Council of Europe*. Resolution 2433 (2022). <https://pace.coe.int/pdf/d3401fd9ae4b62f246ccd2d7f6f486dd80b7cac1c0cf84e34ee49a0453da88ed/resolution%202433.pdf>
33. *Postanova Kasatsiinoho tsyvilnogo sudu u skladi Verkhovnoho Sudu vid 14.04.2022 u spravi № 308/9708/19* [Resolution of Civil Court of Cassation Within the Supreme Court from 14 April 2022 in case No 308/9708/19]. <https://reyestr.court.gov.ua/Review/104086064>
34. Karnaukh, B. (2022) *Territorial Tort Exception? The Ukrainian Supreme Court Held that the Russian Federation Could not Plead Immunity with Regard to Tort Claims Brought by the Victims of the Russia-Ukraine War*. *Justice in Eastern Europe*, 3(15). <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-5.2-n000321>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
Форум права: 72 pp. 98–109 (1).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.6471057

http://forumprava.pp.ua/files/098-109-2022-1-FP-Filatova-Bilous_11.pdf

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2022_1_11.pdf

License (for files):

[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 12.04.2022

Accepted: 29.04.2022

Published: 10.05.2022

Available online: 10.05.2022

Cite as:

Філатова-Білоус, Н. Ю. (2022). Компенсація шкоди, завданої порушенням житлових прав у зв'язку з військовою агресією: проблема визначення кола суб'єктів звернення. *Форум Права*, 72(1), 98–109. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6471057>

Filatova-Bilous, N. YU. (2022). Kompensatsiya shkody, zavdanoyi porushennyam zhytlovykh prav u zvyazku z viyskovoyu ahresiyeyu: problema vyznachennya kola subyektiv zvernennya [Compensation of Damages Caused by The Violation of the Right to Home During the Military Aggression: The Problem of Determining the Categories of Claimants]. *Forum Prava*, 72(1), 98–109. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6471057>